

HfH, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Bachelorarbeit

Wie gehst du mit dem Stottern um?

Ein Einblick in Bewältigungsstrategien von
Betroffenen anhand von Interviews und
Biografieberichten

Autorinnen

Milena Rüegge und Regula Gehrig

Studiengang

Logopädie (VZ)

Studienjahrgang

2018-2021

Eingereicht am

15.02.2021

Bei

Prof. Wolfgang G. Braun

Abstract

In der vorliegenden Bachelorarbeit wird das Thema der Bewältigungsstrategien, auch Coping-Strategien genannt, bei stotternden Personen aufgegriffen. Um Daten zu diesem Thema generieren zu können, wurden eine intensive Literaturrecherche sowie mehrere Interviews mit stotternden Personen durchgeführt.

Die Autorinnen befassen sich mit der Frage, welche Bewältigungsstrategien in literarischen Biografieberichten von betroffenen stotternden Personen genannt werden. Im Rahmen einer zweiten Fragestellung geht es darum, drei in den literarischen Biografieberichten häufig vorkommende Coping-Strategien zu bestimmen und die Transkripte der Interviews diesbezüglich zu analysieren. Die funktionelle Bewältigungsstrategie der Selbstakzeptanz sowie die beiden dysfunktionellen Strategien des situativen und sprachlichen Vermeidens werden in der vorliegenden Arbeit genauer beleuchtet.

Durch die Überprüfung von drei Hypothesen werden Antworten auf die beiden Fragestellungen gegeben. Die Resultate zeigen, dass es eine Vielzahl an verschiedenen Coping-Strategien im Bereich Stottern gibt und dabei nicht von der «*einen*» Coping-Strategie gesprochen werden kann. So unterschiedlich sich die Symptomatik einer stotternden Person äussert, so individuell zeigen sich auch die Reaktionen auf das Stottern in Form von Bewältigungsstrategien. Ausserdem beobachten die Autorinnen, dass sich die Bewältigungsstrategien im Laufe des Lebens stark verändern: Tendenziell werden im Laufe des Lebens dysfunktionelle Bewältigungsstrategien abgebaut, während funktionelle Bewältigungsstrategien erlernt werden. In Bezug auf die zweite Fragestellung beschreiben Betroffene die Bewältigungsstrategien der Selbstakzeptanz, des sprachlichen- und situativen Vermeidens auf vielfältige und individuelle Art und Weise.

Geschlechterspezifische Formulierung

Geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen werden, wenn immer möglich, verwendet. In einzelnen Fällen muss stattdessen eine geschlechtsspezifische Formulierung benutzt werden. Selbstverständlich sind damit immer alle Geschlechter gemeint.

1	<u>EINLEITUNG</u>	1
1.1	AUSGANGSLAGE	1
1.2	AUFBAU UND GLIEDERUNG	1
2	<u>FORSCHUNGSFRAGE UND HYPOTHESEN</u>	1
2.1	HERLEITUNG DER FRAGESTELLUNG	1
2.2	FRAGESTELLUNGEN UND HYPOTHESEN	2
3	<u>DEFINITION UND THEORIE ZENTRALER BEGRIFFE</u>	2
3.1	DEFINITION STRESS	2
3.2	DEFINITION: IDIOPATHISCHES STOTTERN	2
3.3	SYMPTOMATIK	3
3.3.1	ÄUSSERE SYMPTOMATIK	3
3.3.2	INNERE SYMPTOMATIK	4
3.4	URSACHEN UND ENTSTEHUNGSTHEORIEN	5
3.5	THERAPIE	6
3.6	BEWÄLTIGUNGSSTRATEGIEN	7
3.7	COPING-STRATEGIEN BEI STOTTERN	8
3.7.1	FUNKTIONELLE BEWÄLTIGUNGSSTRATEGIEN	9
3.7.2	DYSFUNKTIONELLE BEWÄLTIGUNGSSTRATEGIEN	10
3.7.3	AMBIGE BEWÄLTIGUNGSSTRATEGIEN	12
4	<u>METHODE</u>	12
4.1	METHODEN DER SOZIALFORSCHUNG	12
4.2	FORSCHUNGSDESIGN	14
4.3	ERSTE SÄULE: SYSTEMATISCHE LITERATURANALYSE VON BIOGRAFIEBERICHTEN	15
4.3.1	DATENERHEBUNG	15
4.3.2	DATENAUFBEREITUNG	15
4.3.3	DATENAUSWERTUNG	15
4.4	ZWEITE SÄULE: INTERVIEWANALYSE	17
4.4.1	DATENERHEBUNG	17
4.4.2	DATENAUFBEREITUNG	19
4.4.3	DATENAUSWERTUNG	20
5	<u>ERGEBNISSE UND DISKUSSION</u>	21
5.1	ERSTE. SÄULE: BIOGRAFIEARBEIT	21
5.1.1	DATEN IN BEZUG AUF DIE ERSTE FORSCHUNGSFRAGE	21
5.1.2	DATEN IN BEZUG AUF HYPOTHESE 1	28
5.1.3	BEANTWORTUNG DER ERSTEN FRAGESTELLUNG	34
5.1.4	VERIFIZIERUNG / FALSIFIZIERUNG DER HYPOTHESE 1	35

5.2	2. SÄULE: INTERVIEWS	36
5.2.1	HAUPTKATEGORIE SELBSTAKZEPTANZ	36
5.2.2	HAUPTKATEGORIE SITUATIVES VERMEIDEN	40
5.2.3	HAUPTKATEGORIE SPRACHLICHES VERMEIDEN	42
5.2.4	BEANTWORTUNG DER ZWEITEN FORSCHUNGSFRAGE	44
5.2.5	VERIFIZIERUNG / FALSIFIZIERUNG DER HYPOTHESE 2	45
5.2.6	VERIFIZIERUNG / FALSIFIZIERUNG DER HYPOTHESE 3	46
6	SCHLUSSFOLGERUNGEN	48
6.1	ARBEITSPROZESS UND REFLEXION	48
6.2	AUSBlick	49
7	SCHLUSSWORT UND DANK	50
8	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	I
9	TABELLENVERZEICHNIS	II
10	LITERATURVERZEICHNIS	III
11	ANHANG	V

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Stottern ist ein komplexes Störungsbild, welches einen grossen Einfluss auf das Leben von etwa 1% aller erwachsenen Personen hat (vgl. Natke, 2000, S. 13). Während bei Kindern häufig eine Remission stattfindet, bleibt das Stottern bei älteren Jugendlichen und Erwachsenen lebenslang bestehen. Eine Besserung kann lediglich in Form eines kontrolliert flüssigen Sprechens oder eines leichteren Stotterns erreicht werden (vgl. Natke, 2000, S. 113). Die Symptomatik ist hoch komplex und beeinflusst die Kommunikation von Betroffenen in allen Lebensbereichen (vgl. Natke, 2000, S.1) Um mit dieser Belastung umgehen zu können, entwickeln Betroffene Bewältigungsstrategien. Sandrieser und Schneider (2015, S. 28f, 66) unterscheiden dysfunktionelle, funktionelle und ambige Bewältigungsstrategien bei Stottern. In dieser Arbeit soll dieses Thema genauer beleuchtet werden. Die Autorinnen möchten herausfinden, welche Bewältigungsstrategien von Betroffenen im Alltag angewendet werden und wie sie sich im Laufe des Lebens verändern.

1.2 Aufbau und Gliederung

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel. Während das erste Kapitel in die Thematik der Arbeit einführt, werden im zweiten Kapitel die beiden Forschungsfragen thematisiert. Die erste Forschungsfrage fragt nach den Bewältigungsstrategien, welche Betroffene in ihrem Alltag anwenden, während die zweite Fragestellung dazu dient, drei spezifische Bewältigungsstrategien genauer zu untersuchen. Zu den beiden Fragestellungen gibt es drei Hypothesen, welche ebenfalls in diesem Kapitel thematisiert werden. Die erste Hypothese postuliert, dass im Laufe des Lebens funktionelle Bewältigungsstrategien aufgebaut werden, während dysfunktionelle Strategien abgebaut werden. Die beiden anderen Hypothesen stellen Vermutungen dar, welche die Anwendung der Bewältigungsstrategien der Selbstakzeptanz des situativen- und sprachlichen Vermeidens erklären könnten. Im dritten Kapitel finden sich theoretische Grundlagen zu den Themen Stottern und Bewältigungsstrategien. Das vierte Kapitel widmet sich dem methodischen Vorgehen und ist in zwei Teile gegliedert. Zunächst wird das methodische Vorgehen der ersten Säule erläutert, die sich mit der Analyse von literarischen Biografieberichten befasst. Danach beleuchten die Autorinnen die 2. Säule näher, in welcher Interviews von betroffenen Personen im Vordergrund stehen. Der Ergebnisteil im fünften Kapitel ist ebenfalls in zwei Teile gegliedert. Zunächst werden die Ergebnisse der Literaturrecherche dargestellt und diskutiert. Die Fragestellung zur ersten Säule wird in diesem Teil beantwortet und die dazugehörige Hypothese soll verifiziert respektive falsifiziert werden. Der zweite Teil des fünften Kapitels wird durch die Ergebnisdarstellung sowie die Diskussion der Interviews eingeleitet. Die Beantwortung der zweiten Fragestellung und die Verifizierung respektive Falsifizierung der zwei dazugehörigen Hypothesen rundet das fünfte Kapitel ab. Im sechsten Kapitel wird die Arbeit reflektiert und es erfolgt ein Ausblick. Das siebte Kapitel rundet die Arbeit mit einem Schlusswort und der Danksagung ab.

2 Forschungsfrage und Hypothesen

2.1 Herleitung der Fragestellung

Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik bietet neben dem theoretischen Unterricht die Möglichkeit an, im Rahmen einer Intensivtherapiewoche für stotternde Personen, praktische Erfahrungen mit jugendlichen, stotternden Personen zu sammeln. Ur-

Forschungsinteresse
der Autorinnen

sprünglich beabsichtigten die Autorinnen, in der vorliegenden Arbeit die Wirksamkeit dieser Intensivtherapiewoche zu ermitteln, indem sie als Patin einen zugeteilten Jugendlichen innerhalb der Woche begleitet hätten. Da in diesem Jahr die Therapiewoche aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus nicht stattfinden konnte, orientierten sich die Autorinnen neu. Da das Stottern ein umfangreiches Störungsbild darstellt und einen Einfluss auf verschiedene Lebensbereiche von Betroffenen hat, entwickeln diese Strategien, um mit dem Stottern im Alltag umgehen zu können. Bisher ist nur wenig Literatur im deutschsprachigen Raum vorhanden, die sich spezifisch mit dem Thema Bewältigungsstrategien bei Stottern auseinandersetzt. Daher ist eine Studie, welche sich mit diesem Thema befasst, wünschenswert sowie notwendig.

2.2 Fragestellungen und Hypothesen

1. **Welche Bewältigungsstrategien werden in literarischen Biografieberichten von betroffenen stotternden Personen retrospektiv benannt?**

Hypothese 1: Im Laufe des Lebens werden dysfunktionelle Coping-Strategien abgebaut und funktionelle Coping-Strategien aufgebaut.

2. **Wie werden die dysfunktionellen Bewältigungsstrategien des situativen und sprachlichen Vermeidungsverhaltens und die funktionelle Bewältigungsstrategie der Selbstakzeptanz von Betroffenen in Interviews beschrieben?**

Hypothese 2: Es ist zu erwarten, dass Erwachsene und Senioren zum jetzigen Zeitpunkt ihr Stottern eher als einen Teil von sich selbst akzeptieren können als früher, da sich die negative Erwartungshaltung, wie das Stottern ihr Leben prägen wird, nicht erfüllt hat.

Hypothese 3: Die dysfunktionellen Bewältigungsstrategien des situativen oder sprachlichen Vermeidens werden häufig in Stresssituationen angewendet.

3 Definition und Theorie zentraler Begriffe

3.1 Definition Stress

Da sich die Hypothese 3 auf das Erleben von Stress bezieht, wird eine kurze Definition davon gegeben werden, was unter Stress zu verstehen ist.

Ob ein Ereignis oder eine Situation als Stress erlebt wird, welchen emotionalen Charakter diese Belastung hat (Verlust, Bedrohung oder Herausforderung) und in welcher Intensität oder Dauer physiologische Veränderungen hervorgerufen werden, hängt von subjektiven Faktoren ab. Daher spielen persönliche Aspekte, die die Interpretation einer Situation beeinflussen eine zentrale Rolle im Stresserleben. Die Individualität jedes Menschen hat dementsprechend einen Einfluss darauf, ob ein Ereignis als Stresssituation interpretiert wird oder nicht (vgl. Eppel, 2007, o.S).

Die Tatsache dieses Aspekts wird innerhalb der vorliegenden Arbeit bei der Untersuchung und bei der Interpretation der erhobenen Daten berücksichtigt.

3.2 Definition: Idiopathisches Stottern

Beim Stottern ist der Sprechablauf gestört (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 18). Da etwa 1% der Bevölkerung davon betroffen ist, zählt Stottern zu den wichtigsten Vertretern der Redeflussstörungen (vgl. Natke, 2000, S. 1-17). Stottern zeichnet sich durch das

Fragestellungen und die dazu gehörigen Hypothesen

Definition Stress

Definition Stottern

unfreiwillige Auftreten von Wiederholungen, Dehnung und Blockierungen aus (vgl. Bloodstein & Bernstein Ratner; zitiert nach Mayer & Ulrich, 2017, S. 372). Die Bildung einzelner Laute ist bei Stottern nicht das Problem (vgl. Natke, 2000, S. 17).

Wenn stottertypische Unflüssigkeiten in mindesten drei Prozent der Silben auffindbar sind, kann Stottern unabhängig vom Alter einer Person und dem Zeitpunkt des Auftretens der Symptomatik diagnostiziert werden. Bei der Einschätzung des Stotterschweregrades ist dieser Wert jedoch nur bedingt relevant. Die emotionale Belastung durch die Kommunikationsbeeinträchtigung, die Qualität des Symptomes und eine sich entwickelnde Begleitsymptomatik können auch bei einer tieferen Stotterrate eine Indikation für Beratung und Therapie bedeuten (Mayer & Ulrich, 2017, S. 372-374). Stotternde Personen wissen genau, was sie sagen wollen, allerdings ist es ihnen im Moment des Stotterns nicht möglich, die Sprechbewegungen störungsfrei durchzuführen, obwohl dies in einer anderen Situation möglich wäre. Während des Stotterns erleben Betroffene einen motorischen Kontrollverlust. Die Kommunikation kann bei Menschen mit schwerwiegender Symptomatik vollständig verhindert sein (vgl. Natke, 2000, S. 1). Die Sprechunflüssigkeiten werden von stotternden Personen sowohl vor als auch während eines Symptoms wahrgenommen (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 18).

Die Art und Weise der Sprechunflüssigkeiten sowie die Häufigkeit der Stottersymptome müssen von funktionellen Unflüssigkeiten unterschieden werden. Diese verschaffen dem Sprecher Zeit für die Sprechplanung, die Strukturierung des Dialogs sowie die Korrektur von Äusserungen (vgl. Mayer & Ulrich, 2017, S. 365).

Abgrenzung zu funktionellen Unflüssigkeiten

3.3 Symptomatik

Die Stottersymptomatik wird in äussere und innere Symptome eingeteilt. Zur äusseren Symptomatik zählen die Kern- sowie die Begleitsymptome. Unter der inneren Symptomatik sind Einstellungen, Gefühle oder Reaktionen auf das Stottern zu verstehen, welche von aussen nicht beobachtbar sind (vgl. Natke, 2000, S. 17-24). Im nachfolgenden Kapitel gehen die Autorinnen genauer auf die Symptomatik des Stotterns ein.

Abbildung 1: Stottersymptomatik (Quelle: Eigene Darstellung)

3.3.1 Äussere Symptomatik

Die stottertypischen Sprechunflüssigkeiten, welche sich in Wiederholungen, Dehnungen und Blockaden unterteilen lassen, werden als Kernsymptome bezeichnet. Die Stottersymptome können einzeln, wie auch kombiniert auftreten und sind individuell ausgeprägt (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 27).

Kernsymptomatik

- Wiederholungen: Unter Wiederholungen ist die Repetition von einsilbigen Wörtern («kann-kann»), Silben («be-be-begrüssen») oder Lauten («k-k-kennen») zu verstehen (vgl. Natke, 2000, S. 17).

- Dehnungen: Dehnungen zeichnen sich durch eine statische Positionierung der Artikulatoren aus. Dabei wird die Lautproduktion und der Atemfluss fortgesetzt («*kee-eeennen*»). Dehnungen dauern im Durchschnitt länger als die zu produzierende Silbe, weswegen sie auffällig wirken. Bei stotternden Personen können sie zehn Sekunden oder länger anhalten (vgl. Natke, 2000, S. 17).
- Blockaden: Bei Blockaden ist die Bewegung der Artikulatoren wie bei den Dehnungen unterbrochen. Blockaden unterscheiden sich von Dehnungen dadurch, dass der Atemfluss, sowie die Lautproduktion ebenfalls unterbrochen sind («... *kennen*») (vgl. Natke, 2000, S. 17).

Die Begleitsymptomatik wird auch als Sekundärsymptomatik bezeichnet und muss von der Kernsymptomatik abgegrenzt werden. Sie hat einen individuellen Charakter und kommt erst mit der Zeit zur Kernsymptomatik dazu. Konkret ist darunter eine erlernte Reaktion einer betroffenen Person auf das Kernverhalten zu verstehen (vgl. Natke, 2000, S. 18f). Viele stotternde Personen versuchen die Sprechunflüssigkeiten durch verschiedene Strategien zu beenden oder zu vermeiden, da diese als unangenehm erlebt werden. Wenn die Unflüssigkeiten trotz der angewandten Strategien bestehen bleiben, entwickelt sich die Symptomatik weiter. Durch das Zusammenspiel von Angst und Vermeidung sowie Frustration und Anstrengung wird die Sprechweise insgesamt auffälliger und festigt sich (vgl. Natke, 2012, S. 15). Zusätzlich zu den Kernsymptomen gesellen sich dann sogenannte Begleitsymptome dazu. Stotternde Personen versuchen beispielsweise durch ruckartige Bewegungen aus dem Stotterereignis zu flüchten, um weitersprechen zu können (vgl. Natke, 2012, S. 8). Diese meist unbewussten Reaktionen auf die Kernsymptomatik können sich unter anderem in folgenden Verhaltensweisen zeigen: Keuchen, Schnappen nach Luft, Sprechen während des Einatmens, Zukneifen der Augen, Vorstrecken der Zunge, Vorstülpen der Lippen, auf die Zunge beißen, Kieferzucken, Kopfnicken, plötzliches Zucken mit dem Körper, Fusstampfen, krampfartige Bewegungen der Hände, der Arme und des Kopfes, Einschleichen von bedeutungslosen Silben, Wörtern oder Phrasen (vgl. Natke, 2000, S. 18f.). Diese Auffälligkeiten haben einen Einfluss auf die Ästhetik und spielen eine grosse Rolle in der sozialen Interaktion (vgl. Benecken et al., 2011, 9:09).

3.3.2 Innere Symptomatik

Innere Symptome beschreiben die Gefühle, Reaktionen und Einstellungen von stotternden Personen, die durch eine reine Beobachtung nicht festgestellt werden können. Das durch stotternde Personen am häufigsten beschriebene Gefühl ist die Angst. Dies kann zum Beispiel die Angst vor sozialer Ablehnung aufgrund negativer Zuhörerreaktionen oder die Angst vor dem motorischen Kontrollverlust und der damit verbundenen Unfähigkeit zur Kommunikation sein. Diese Ängste vor dem Stottern können sich bis zu panischen Gefühlszuständen entwickeln (vgl. Natke, 2000, S. 23). Stotternde Personen werden oft mit negativen Zuhörerreaktionen oder Sanktionen konfrontiert. Dazu gehört beispielsweise ein Gegenüber, das ungeduldig ist, sich über das Stottern lustig macht, wegschaut oder versucht, Wörter zu ergänzen. Aufgrund solcher Erfahrungen entwickeln sich Situations- bzw. Laut- und Wortängste. Das Stottern wird von den Betroffenen sozusagen «erwartet» und tritt dann auch tatsächlich auf (vgl. Natke, 2000, S. 24).

Ein Grossteil der stotternden Personen empfindet nach einem Stotterereignis Gefühle von Scham, Verlegenheit und Schuld. Es ist ihnen unangenehm, dass sie durch ihr Stottern das Gegenüber in eine unangenehme Situation gebracht haben, in welcher sie mehr Zeit aufbringen und dem Stottern zuhören müssen. Ebenfalls verbreitet sind Gefühle von Frustration und Aggression (vgl. Natke, 2000, S. 23).

Bleibt das Stottern über eine längere Zeit erhalten (chronisches Stottern), entwickelt sich mit der Zeit ein Selbstbild als gestört sprechende Person. Diese Einstellung ist mit negativen Einstellungen sich selbst sowie dem Sprechen gegenüber verbunden und wird auf den Gesprächspartner übertragen. Die betroffene Person vermutet, als dumm oder nervös angesehen zu werden (vgl. Natke, 2000, S. 23).

3.4 Ursachen und Entstehungstheorien

Nach heutigem Kenntnisstand können keine abschliessenden Ursachen für Stottern benannt werden. Neben der Ätiologie muss eine Theorie auch eine Erklärung für die Pathophysiologie liefern können. Zur Ätiologie des Stotterns wurden bis heute viele verschiedene Theorien aufgestellt. Bislang wurde noch keine Theorie gefunden, die auf alle stotternden Personen zutrifft (vgl. Natke, 2000, S. 73).

Früher sah man eine Problematik der Sprechwerkzeuge, insbesondere der Zunge und der Stimme, als Ursache für das Stottern an. Aufgrund dieses Verdachts wurden Betroffene an der Zunge chirurgisch behandelt. Dies hatte jedoch keinen positiven Effekt auf das Stottern und die Betroffenen hatten mit zusätzlichen Einschränkungen zu kämpfen. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts entwickelten sich zwei Richtungen, welche auf unterschiedliche Weise versuchen, die Ursachen von Stottern zu erklären. Der eine Ansatz versucht das Stottern organisch neurologisch zu erklären, während der andere mehr psychogen ansetzt (vgl. Benecken et al., 2011, 31:24). Im Folgenden werden fünf Erklärungsansätze für die Ursache von Stottern beschrieben:

Historische Erklärungen zur Ursache von Stottern

Verschiedene Forschungszweige beschäftigen sich mit physiologischen Veränderungen im Organismus, die durch Genveränderungen entstehen können und damit eine Prädisposition für Stottereignisse sein können. Es wird darüber diskutiert, ob eine verzögerte und unvollständige Myelinisierung der weissen Fasern in den fürs Sprechen verantwortlichen linkshemisphärischen Arealen die Störungsanfälligkeit für Stottern erhöht. Die ursächliche Genveränderung ist inzwischen bekannt, trotzdem sind keine spezifischen Therapieansätze und dadurch keine nachweisbaren, individuellen Prognosen zu beschreiben (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 39).

Physiologische Veränderungen innerhalb des Organismus

Erklärungsansätze aus der Psychoanalyse beschreiben Stottern als neurotisches Symptom in Form eines zielgerichteten Verhaltens, um unbewusste und unterdrückte Bedürfnisse zu befriedigen. Der Abbau des zugrundeliegenden Konflikts ist das Ziel, damit das Symptom verschwinden kann (vgl. Natke, 2000, S. 73f.). Für psychogene Theorien ist jedoch keine wissenschaftliche Evidenz vorhanden (vgl. Benecken et al., 2011, 31:24). Stottern wird nicht durch psychoemotionale Gründe verursacht. Dennoch können psychische und emotionale Faktoren die Stottersymptomatik verstärken (vgl. Benecken et al., 2011, 47:13).

Psychoanalyse

Lerntheorien des Stotterns machen Lernprozesse und Umwelteinflüsse für die Entstehung des Stotterns verantwortlich. Sie besagen, dass die Erwartung von Unterbrechungen beim Sprechen zum Stottern führen. Das Stottern ist demzufolge das Resultat aus der Anstrengung, welche Betroffene anwenden, um nicht stottern zu müssen. Das Stottern ist die Folge einer ungünstigen Wahrnehmungs- und Bewertungsreaktion bezüglich des Sprechens (vgl. Benecken et al., 2011, 40:13).

Lerntheorien

Im Gegensatz dazu vermuten Breakdown-Theorien, dass die Koordination, der am Sprechen beteiligten Systeme unter Stress versagt und das Stottern auslöst. Bei diesen Theorien wird die genetische Komponente des Stotterns betont. Man geht davon aus, dass bei

Breakdown-Theorien

stotternden Personen ein neurophysiologisches Defizit in Form einer vererbten Prädisposition vorliegt. Eine weitere Breakdown-Theorie geht davon aus, dass die Dyskoordination von Atmung, Phonation und Artikulation aufgrund einer reduzierten neurophysiologischen Kapazität zu Stottersymptomen führt (vgl. Natke, 2000, S. 79-80).

Es gibt keine Eigenschaften, welche stotternden Personen zugeschrieben werden könnten, da es sich dabei um eine deutlich heterogene Population handelt. Monokausale Theorien können die Ursache des Stotters nicht als Gesamtphänomen erklären. Im Vergleich dazu versuchen multikausale und -faktorielle Theorien physiologische, psycholinguistische und psychosoziale Faktoren zu ermitteln. Diese können eine disponierende, auslösende oder aufrechterhaltende Wirkung auf das Stottern haben. Betont wird in diesen Theorien das Zusammenwirken dieser Faktoren im Einzelfall. Das Anforderungs-Kapazitäten-Modell nach Starkweather (1987) stellt eine multifaktorielle Theorie dar. Sprechunflüssigkeiten

entstehen, wenn die vorhandenen Anforderungen an flüssiges Sprechen die motorischen, linguistischen und kognitiven Kapazitäten einer Person chronisch übersteigern. Stottern kann aufgrund von erhöhten Anforderungen oder eingeschränkten Kompetenzen auftreten (vgl. Natke, 2000, S. 83f.).

Abbildung 2: Anforderungs- und Kapazitätenmodell nach Starkweather (Quelle: Ochsenkühn und Thiel, 2005, S.30)

3.5 Therapie

In der Stottertherapie dominieren heute verhaltenstherapeutische Methoden, wobei zwei Hauptansätze verbreitet sind. Bei diesen Ansätzen handelt es sich um die Stottermodifikation und das Fluency Shaping. Bei beiden Therapieansätzen besteht letztlich das Ziel in spontan flüssigem Sprechen. Die beiden unterscheiden sich jedoch grundlegend in der Vorgehensweise (Natke, 2000, S. 87f.).

Bei der Stottermodifikation wird darauf abgezielt, die Reaktion auf das Auftreten eines Stotterereignisses effizienter zu gestalten. So sollen Stotterereignisse kontrolliert werden können und das Stottern in ein «flüssiges Stottern» umgewandelt werden (Natke, 2000, S. 87f.).

Beim Fluency Shaping wird durch eine neue, kontrollierte Sprechweise die Auftretenswahrscheinlichkeit von Stotterereignissen vermindert. Dadurch hat diese Therapiemethode ein stotterfreies Sprechen zum Ziel. Gegenüber der Stottermodifikation, die am Stotterereignis selbst ansetzt, beeinflusst das Fluency Shaping das Sprechverhalten der stotternden Person im Gesamten (Natke, 2000, S. 87f.).

Die beiden Methoden können miteinander kombiniert werden. Dies setzt eine gute Kenntnis beider Verfahren auf Seiten der Therapeutin, sowie eine klare Zielvereinbarung mit der betroffenen Person voraus. Beispielsweise wäre es innerhalb eines klassischen

Multikausale und -faktorielle Theorien

Direkte Therapie

Stottermodifikation

Fluency Shaping

Kombination der beiden Vorgehensweisen

Fluency Shapings möglich, Therapiephasen der Desensibilisierung anzubieten, welche ursprünglich aus der Stottermodifikation entstammen (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 124).

Neben den oben beschriebenen direkten Therapiemethoden, bei denen das Stottern selbst bearbeitet wird, gibt es die Möglichkeit, indirekt am Stottern zu arbeiten. Unter dem indirekten Ansatz wird die Arbeit mit den Bezugspersonen oder der stotternden Person selbst verstanden. Dabei steht aber das konkrete Bearbeiten des Stotterns nicht im Mittelpunkt.

Indirekte Therapie

In der Stottertherapie wird ausserdem die Selbstakzeptanz für das eigene Stottern thematisiert und es werden Strategien vermittelt, die den betroffenen Personen im Lebensalltag helfen sollen, mutiger und sicherer an Kommunikationssituationen teilzunehmen (WWW des Stotterns, 01:11). Dieses Verhalten wird mit sogenannten In-vivo Sequenzen angestrebt, bei denen die gelernten Therapieinhalte in den Alltag übertragen werden können (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S.175).

In-vivo Therapie

Parallel zur Therapie lernen viele stotternde Personen im Rahmen einer Selbsthilfegruppe Gleichbetroffene kennen. Damit können Erlebnisse neben der Therapie auf eine andere Art und Weise aufgearbeitet werden (vgl. Benecken et al., 2011, 01:17).

Selbsthilfe

3.6 Bewältigungsstrategien

Bewältigung wird als Prozess verstanden und beschreibt das Bemühen einer Person, Einfluss auf eine Situation zu nehmen. Es geht dabei darum, Wohlbefinden und Handlungsfähigkeit wiederherzustellen. Überwinden, Tolerieren oder Neuinterpretieren der gegenwärtigen Situation sind Vorgänge, die während dieses Prozesses ablaufen können. Bewältigung bedeutet Anstrengung, welche die Kraft einer Person beansprucht oder auch überfordern kann (vgl. Lazarus & Launier; zitiert nach Eppel, 2007, S.49f.).

Definition von Bewältigung

Coping-Handlungen sind vielfältig und werden durch zeitliche Orientierung, Bewertung der Situation durch die Person, thematische Bezüge, kulturelle Traditionen und viele weitere Faktoren beeinflusst (vgl. Eppel, 2007, S. 54f.). Das Verhalten eines Menschen, dessen innere psychischen Vorgänge (z.B. nachdenken, erinnern, planen, bewerten, interpretieren oder fühlen) und die Umwelt haben einen Einfluss auf das Erleben der betroffenen Person. Dadurch versucht diese, individuell mit Anforderungen fertig zu werden (vgl. Lazarus & Launier; zitiert nach Eppel, 2007, S. 48).

Man unterscheidet folgende vier Arten von Coping:

Tabelle 1: Vier Kategorien von Coping (Quelle: Eigene Darstellung)

Instrumentelles, problemorientiertes Coping	Es werden die Gegebenheiten, die ein Problem ausmachen, aktiv verändert. Eine Person nimmt Einfluss auf die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, um mit der Situation umzugehen (vgl. Eppel, 2007, S.53).
Palliatives, emotionsorientiertes und reaktionsorientiertes Coping	Die Person findet Wege, sich von der inneren Spannung zu befreien, das Selbstwertgefühl zu wahren, sich abzulenken und / oder sich gezielt zu entspannen (vgl. Lazarus & Launier; zitiert nach Eppel, 2007, S.53).
Additives Coping, Stressverstärkung	Diese Art von Handlung einer Person widerspricht der eigentlichen Funktion von Bewältigungshandlungen, da sie die erlebte Spannung und die Hilflosigkeit verschärfen. Es handelt sich um einen unerwünschten

	und oft wenig kontrollierbaren Umgang mit Belastungen (vgl. Lazarus; zitiert nach Eppel, 2007, S.53f.).
Defensives Coping, Ausblende, Immunisieren	Dabei gelingt es einer Person, die Belastung nicht wahrzunehmen. Nach Lazarus wird hier genau genommen nicht von Coping gesprochen, da eine ausblendende Person die Ausgangssituation als nicht belastend wahrnimmt, was der Definition von Coping widerspricht. Ausblendung und Abwehr wird jedoch in vielen anderen Categoriesystemen zu Coping als wichtige Form des Umgangs mit Belastung erwähnt (vgl. Lazarus & Launier; zitiert nach Eppel, 2007, S. 54).

Bewältigung umfasst ein facettenreiches Spektrum an Anstrengungen. Es ist nicht möglich, einer Person mit einer Strategie einen bestimmten Typ von Coping zuzuordnen. Die Wahl der Bewältigungsstrategie ist davon abhängig, wie sich die Belastungssituation erignet oder wie stark der Erfolg durch die eingesetzte Strategie ist. Unter Umständen verändern Personen im Verlauf des Prozesses ihre Bewältigungsstrategien (Eppel, 2007, S.64).

Bei der Bewältigung kommt es zudem darauf an, ob mit vergangenen, zukünftigen oder gegenwärtigen Schädigungen oder Verlusten umgegangen werden muss. Bei zukünftigen Belastungen, wie Bedrohung oder Herausforderung, werden vorbeugende Verhaltensweisen gewählt (vgl. Eppel, 2007, S.50). Für die Interpretation einer Situation spielt es eine Rolle, ob die Person die Überzeugung hat, in der Belastungssituation handlungsfähig zu sein. Das Vorhandensein von geeigneten Handlungsstrategien ist eine ideale Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewältigung (vgl. Eppel, 2007, S.64).

«Ressourcen (Schutzfaktoren) erhöhen die Wahrscheinlichkeit, in einer belastenden Situation zuversichtlich zu handeln, und ein für die Situation oder den Prozessverlauf passendes Verhalten zu zeigen» (Eppel, 2007, S.88).

3.7 Coping-Strategien bei Stottern

Der Begriff *Coping-Strategie* betont den zielgerichteten Charakter vieler Reaktionen auf das Stottern. Er leitet sich vom englischen Ausdruck *«to cope with»* ab (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 27f.). Als Synonym zum Begriff Coping-Strategie wird in dieser Arbeit der Begriff der Bewältigungsstrategie verwendet.

Coping-Strategien ermöglichen Betroffenen mit dem Stottern umzugehen. Anders ausgedrückt kann von einem kreativen Problemlöseverhalten gesprochen werden. Dies dient dazu, mit negativen Reaktionen aus der Umwelt, mit dem Erleben von Niederlagen sowie mit dem erlebten Kontroll- und Zeitverlust umgehen zu können. Coping-Strategien können sowohl bewusst als auch unbewusst eingesetzt werden (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 28). Sandrieser und Schneider beschreiben drei Ziele, welche stotternde Personen mithilfe von Bewältigungsstrategien erreichen wollen. Bei diesen Zielen handelt es sich um das Überwinden von Symptomen, das Vorbeugen von Symptomen und das Bewältigen von unangenehmen Emotionen. Um diese Ziele zu erreichen, wenden stotternde Personen unterschiedliche Coping-Strategien an. Diese können sich sowohl funktionell als auch dysfunktionell äussern. Während dysfunktionelle Bewältigungsstrategien die Angst vor Stottern erhöhen und folglich die Stottersymptomatik verschlimmern können, wirken sich funktionelle Bewältigungsstrategien positiv auf Stottern und dessen Umgang aus (vgl.

Ziele von Bewältigungsstrategien

Sandrieser & Schneider, 2015, S. 29). Die folgende Tabelle zeigt gut auf, welche Arten von Coping-Strategien für die Erreichung eines Ziels angewendet werden können (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 29).

Tabelle 2: Ziele, die mit Bewältigungsstrategien verfolgt werden (Quelle: Sandrieser & Schneider, 2015, S. 29)

Ziel	Dysfunktionell	Funktionell
Symptom überwinden	<ul style="list-style-type: none"> Fluchtverhalten, z. B. Anstrengungs- und An kämpfverhalten Mitbewegungen Atemauffälligkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> stoppen ohne Anspannung weiterstottern
Symptomen vorbeugen	<ul style="list-style-type: none"> Vorbeugeverhalten, z. B. Vermeiden, z. B. von Wörtern oder Situationen Starter/Aufschub, z. B. Floskeln, Interjektionen, Satzteil-Wiederholungen Veränderung der Sprechweise, z. B. Singsang, Flüstern, Skandieren 	<ul style="list-style-type: none"> intuitive Verlangsamung der Sprechweise
unangenehme Emotionen bewältigen	<ul style="list-style-type: none"> Tabuisierung Vermeidung Bagatellisierung 	<ul style="list-style-type: none"> thematisieren offenes Stottern

In der Therapie trifft eine therapeutische Fachperson hauptsächlich auf stotternde Personen mit dysfunktionellen Bewältigungsstrategien. Ein Ziel der Stottertherapie ist es, Betroffenen funktionelle Bewältigungsstrategien zu vermitteln und gleichzeitig dysfunktionelle Strategien abzubauen (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 29).

3.7.1 Funktionelle Bewältigungsstrategien

Nach Sandrieser und Schneider (2015, S. 29 & 66) gibt es fünf Ebenen, bei denen funktionelle Coping-Strategien beobachtet werden können. Diese werden wie folgt beschrieben:

Tabelle 3: Funktionelle Bewältigungsstrategien (Quelle: Eigene Darstellung)

Emotionen und Einstellungen	<ul style="list-style-type: none"> gesunde Selbstakzeptanz geringe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern grosse Toleranz gegenüber Zeitdruck und negativen Zuhörerreaktionen entwickeln (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 29) Schaffung einer Distanz gegenüber dem Stottern Stottern mit Humor begegnen Scham oder andere mit dem Stottern verbundene Gefühle zulassen können (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S.66)
Verhalten / Sozialverhalten	<ul style="list-style-type: none"> situationsangemessenes Kommunikationsverhalten Fähigkeit, das Stottern angemessen thematisieren zu können und den Kommunikationspartner im Umgang mit dem Stottern zu unterstützen Fähigkeit, sich gegenüber negativen Reaktionen zu behaupten (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 29) Fähigkeit, sich zur Wehr setzen zu können Fähigkeit, konfrontativ mit dem Thema Stottern umzugehen Fähigkeit, an Sprechsituationen teilzunehmen

	<ul style="list-style-type: none"> • Besuch von Selbsthilfeaktivitäten und Therapien (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S.66)
Sprech- und Stotterverhalten	<ul style="list-style-type: none"> • eine natürliche Sprechweise in angemessenem Rhythmus und ohne grosse Anstrengung (z.B. kurzes Stoppen und ohne Anstrengung weitersprechen) • intuitive Verlangsamung der Sprechweise (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 29)
Sprachliche Ebene	<ul style="list-style-type: none"> • keine Satzabbrüche, Umformulierungen oder Interjektionen, um das Stottern zu vermeiden (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 29)
Motorik	<ul style="list-style-type: none"> • verschiedene Strategien, die sich auf die Verlangsamung der normalen Artikulationsabläufe unter taktil-kinästhetischer Kontrolle beschränken (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 29)

3.7.2 Dysfunktionelle Bewältigungsstrategien

Dysfunktionelle Strategien, die betroffene Personen anwenden, um ein Stotterereignis zu beenden oder zu vermeiden, werden häufig als sozial auffällig empfunden. Diese Bewältigungsstrategien werden als Flucht- oder Vermeidungsverhalten bezeichnet (vgl. Sandrieser, & Schneider, 2015, S. 28).

Die Entwicklung von dysfunktionellen Bewältigungsstrategien wird durch mehrere Faktoren begünstigt. Wenn sich die Stotterhäufigkeit oder die Stotterstärke stets verändern und das Stottern unberechenbar erscheint, wenden Betroffene häufig dysfunktionelle Bewältigungsstrategien an. Ungünstige emotionale Reaktionen der Eltern oder des Umfeldes auf das Stottern können mögliche Faktoren für die Entwicklung von dysfunktionellen Strategien sein. Die Bezugspersonen machen dies im Normalfall aber nicht mit Absicht. Oftmals sind es mangelnde oder falsche Kenntnisse über das Phänomen Stottern, die dazu führen, dass ihre Reaktionen darauf unangebracht sind. Auch das Temperament der betroffenen Person hat einen wesentlichen Einfluss darauf, welche Bewältigungsstrategien angewendet werden. Eine geringe Frustrationstoleranz oder ein Perfektionsanspruch begünstigen die Entwicklung von dysfunktionellen Bewältigungsstrategien ebenfalls. Auch ungünstige Umgebungsfaktoren wie Zeitdruck, Unruhe oder schlechtes Zuhörerverhalten können dazu führen, dass dysfunktionelle Strategien angewendet werden (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 30).

Risikofaktoren

«Das Flucht- und Vermeidungsverhalten stellt den Versuch dar, Stottern zu bewältigen, um weitersprechen zu können. Diese Reaktion auf die Kernsymptome wird auch als Sekundär- oder Begleitsymptomatik bezeichnet, weil sie später zu den ursprünglichen Symptomen hinzukommt» (vgl. Natke, Wissen über Stottern, 2012, S. 8).

Abbildung 3: Entwicklung von Bewältigungsstrategien (Quelle: Eigene Darstellung)

Der Begriff *Vorbeugeverhalten* wird mit dem Begriff *Vermeidungsverhalten* gleichgesetzt. Dieses Verhalten wird bereits vor Beginn eines Stottersymptoms eingesetzt. Das Ziel von Vermeidungsstrategien ist, dass das Stottersymptom gar nicht erst auftritt. Natke (2000, S. 20) unterscheidet zwischen nonverbalem und verbalem Vermeidungsverhalten. Zum nonverbalen Vermeidungsverhalten zählt beispielsweise das Vermeiden von Blickkontakt.

Vermeidungsverhalten

Zum verbalen Vermeidungsverhalten zählt beispielsweise das sprachliche Vermeiden. Dieses äussert sich dadurch, dass Betroffene bestimmte Sprachstrukturen anders formulieren oder umgehen, weil sie merken, dass sie bei einem bestimmten Laut oder einem bestimmten Wort ins Stottern kommen. Durch das Anwenden dieser Strategie tritt das Stotterereignis häufig nicht auf. Jedoch sagen Betroffene dadurch häufig etwas, was sie eigentlich gar nicht sagen wollten (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S.28).

Sprachliches Vermeiden

Um ein Stotterereignis zu unterdrücken, verändern einige betroffene Personen ihre Sprechweise. Durch Flüstern, Singsang, skandierendes oder inspiratorisches Sprechen sollen möglichst wenige oder im besten Fall gar keine Stottersymptome auftreten (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S.28).

Veränderung der Sprechweise

Einige Betroffene vermeiden Situationen, in denen sie sprechen müssten. Oftmals geschieht dies aus der Angst heraus, stottern zu müssen. Manchmal initiieren stotternde Personen auch einen Themenwechsel, um nicht in eine Situation zu gelangen, in der sie stottern müssen (vgl. Mayer, 2017, S. 374).

Situatives Vermeiden

Manche Betroffene versuchen die mit dem Stottern verbundenen Emotionen zu ignorieren oder zu verdrängen. Dadurch kann von einer Tabuisierung und Bagatellisierung des Stotterns gesprochen werden. Bei nicht wenigen Betroffenen kommt es zu einem generellen Rückzug, einer *inneren Emigration* (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S.66).

Bewältigung von unangenehmen Emotionen

Betroffene setzen auch funktionelle Sprechunflüssigkeiten ein, um Zeit für eine vermeidende Strategie zu gewinnen. Manchmal wird ein gefürchtetes Wort so lange herausgezögert, bis das Gefühl entsteht, das betreffende Wort flüssig sprechen zu können. Um das schwierige Wort hinauszuzögern, werden Floskeln oder Interjektionen vorangestellt. Dies wird als Aufschubverhalten bezeichnet. Oftmals werden sogenannte Starter verwendet, um den Sprechbeginn zu erleichtern. Beim Einsatz von Startern ahnen Betroffene bereits, dass sie beim nächsten Wort stottern werden. Starter können ebenfalls Floskeln sowie Interjektionen, aber auch ein Atemvorschub oder ein vertieftes Einatmen sein (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 28). Teilweise werden auch Wörter oder Satzteile wiederholt, bis die betroffene Person das Gefühl hat, ein gefürchtetes Wort sprechen zu können, ohne ins Stottern zu geraten. Dies wird als Stop-and go Mechanismus bezeichnet. Diese Unflüssigkeiten zeigen eine Ähnlichkeit zu Stotterereignissen und dürfen aber nicht damit verwechselt werden (vgl. Mayer, 2017, S. 383f.). Auch wenn Symptome durch das Anwenden von Vermeidestrategien erfolgreich unterdrückt werden, kann die Sprechweise dennoch unnatürlich wirken (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S.28).

Aufschubverhalten

Als Fluchtverhalten wird jenes Verhalten bezeichnet, welches dazu dienen soll, ein Stotterereignis zu überwinden und möglichst schnell daraus fliehen zu können. Häufig wird Fluchtverhalten auch als *Ankämpfverhalten* bezeichnet. In vielen Fällen wird das Sprechen von Mitbewegungen des Kopfes oder der Extremitäten begleitet. In anderen Fällen kann eine Tonuserhöhung im orofazialen Bereich beobachtet werden. Fluchtverhalten liegt

Fluchtverhalten

ebenfalls vor, wenn im Symptom Atemveränderungen stattfinden, um das Stotterereignis zu überwinden (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 28).

Die beschriebenen Verhaltensweisen helfen Betroffenen oftmals für eine Weile. Mit der Zeit lässt jedoch deren Wirksamkeit nach. Die vermeintlich hilfreiche Verhaltensweise wird jedoch automatisiert beibehalten und in das Stottern integriert. Nun tritt in den meisten Fällen eine ausgeprägtere Form der Coping-Strategien hinzu oder neue werden entwickelt, wodurch ein auffälligeres und komplexeres Stotterverhalten entsteht (vgl. Natke, 2012, S.8). Dadurch können dysfunktionelle Coping-Strategien die Stotterproblematik aufrechterhalten oder das Sprechen gar erschweren (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 28f.).

Auswirkungen und Folgen

3.7.3 Ambige Bewältigungsstrategien

In Zusammenhang mit Stottern wird oftmals das Gefühl der Scham genannt. Sie ist für einen grossen Teil der emotionalen Belastung, welche durch Stottern ausgelöst wird, verantwortlich und kann zu verschiedensten Begleitsymptomen führen. Das unkontrollierbare Gefühl in Überraschungsmomenten führt typischerweise zum Erleben von Scham. Stotternde Personen erleben häufig, dass sie eine Situation oder ihr Stottern nicht kontrollieren können (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 63).

Bewältigung von Scham

Daher entwickeln Betroffene Strategien, um mit dem Gefühl der Scham umzugehen (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 63). Manche versuchen die Situation zu kontrollieren, indem sie Menschen bewusst auswählen, mit denen sie sprechen können und möchten. Andere versuchen Leute zum Lachen zu bringen und übernehmen beispielsweise die Rolle des Klassenclowns. Sich beim nächsten Mal besser zu verhalten und flüssiger zu sprechen, nehmen sich manche Betroffene als Strategie vor. Ein weiterer möglicher Umgang ist der Versuch, das eigene Sprechen oder die mit dem Stottern verbundenen Gefühle zu kontrollieren (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 66).

4 Methode

4.1 Methoden der Sozialforschung

In der quantitativen Sozialforschung wird versucht, die soziale Wirklichkeit in numerischen Grössen zu messen und auszuwerten. Qualitative Merkmale müssen dabei in Zahlen und dadurch in messbare Einheiten umgewandelt werden. Die dabei zugrunde liegende wissenschaftliche Haltung ist vom deduktivistischen Paradigma sowie der Bedeutung der Hypothesenprüfung geprägt. Mithilfe der quantifizierbaren Herangehensweise können Daten effizient erhoben werden und soziale Daten messbar und dadurch vergleichbar gemacht werden. Jedoch gehen Informationen, die nicht in Zahlenwerten ausgedrückt werden können, wie beispielsweise Hintergründe für Handeln, Denken und Empfinden, verloren (vgl. Schirmer, 2009, S. 66-67).

Quantitative Forschung

Mit subjektiven Aussagen und Ansichten von einzelnen Personen beschäftigt sich die qualitative Sozialforschung. Es geht dabei weniger um W-Fragen des «Was», sondern vielmehr um Fragen zum «Wie» innerhalb einer Situation. Ein Beispiel dafür kann das Verstehen von komplexen Zusammenhängen darstellen (vgl. Schirmer, 2009, S. 76). Texte stellen neben Filmen und Bildern das zentrale Forschungsmedium qualitativer Daten dar. Nach Kuckartz (2014, S. 14) sind qualitative Daten keineswegs eine schwache Form von Daten. Es handelt sich dabei um eine andere Form, die auch eine weitere, nicht weniger komplexe, methodisch kontrollierte Analyse erfordert.

Qualitative Forschung

Der Mixed-Methods-Ansatz strebt eine Kombination der beiden Ansätze an, wodurch eine Forschungsfrage durch mehrere Forschungsmethoden beleuchtet werden kann (vgl. Denscombe, 2007, S. 107-108).

Mixed-Methods-Ansatz

Die qualitative Inhaltsanalyse ist ein verbreitetes Auswertungsverfahren innerhalb der qualitativen Sozialforschung. Für die Inhaltsanalyse ist charakteristisch, dass das komplette Datenmaterial auf der Basis eines Kategoriensystems bearbeitet wird. Dafür gelten immer dieselben Standards und Regeln. Es spielt keine Rolle, ob die Kategorien der Inhaltsanalyse direkt am empirischen Material oder unabhängig davon gebildet wurden (vgl. Kuckartz, 2018, S. 64). Das Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse kann wie folgt beschrieben werden.

Inhaltsanalyse

Abbildung 4: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Quelle: Kuckartz, 2018, S.45)

Grundsätzlich steht die Forschungsfrage am Anfang und gleichzeitig im Zentrum des Geschehens. Beginnend werden wichtige Textstellen innerhalb der Datensammlung markiert. Daraus werden in einem nächsten Schritt sogenannte Hauptkategorien gebildet. Das gesamte Material wird nun mithilfe der erarbeiteten Hauptkategorien codiert und im Anschluss werden alle mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen zusammengestellt. Zu diesem Zeitpunkt ist es möglich, durch induktives Bestimmen Sub-

kategorien am Material zu bilden und das komplette Material mit dem nun ausdifferenzierten Kategoriensystem zu untersuchen und visuell darzustellen. In Kuckartz (2018, S. 45) wird das Vorgehen mithilfe der obenstehenden Darstellung beschrieben. Die Grafik soll die sequenzielle sowie die gleichzeitig ablaufenden, zirkulären Möglichkeiten innerhalb des Prozesses aufzeigen.

Die Art und Weise der Kategorienbildung hängt stark von der Zielsetzung der Forschung, der Forschungsfrage und dem Vorwissen über den Gegenstandsbereich der Forschung ab. Die eine Seite der untenstehenden Abbildung zeigt eine ausschliesslich theorieorientierte Kategorienbildung, während die andere Seite ausschliesslich die empirieorientierte Kategorienbildung darstellt. Die deduktive Kategorienbildung lässt sich mehr auf der linken Seite einordnen (vgl. Kuckartz, 2018, S. 64).

Kategorienbildung

Abbildung 5: Bezug für die Kategorienbildung (Quelle: Kuckartz, 2018, S: 65)

Nach Kuckartz (2018, S. 64-67) werden deduktive Kategorien unabhängig vom erhobenen Datenmaterial gebildet. Die Kategorien der Inhaltsanalyse werden auf der Basis eines be-

Deduktive Kategorienbildung

reits vorhandenen Kategoriensystems gebildet. Die deduktive Kategorienbildung geschieht also, bevor die ersten Daten gesichtet werden. Damit sich die Daten möglichst eindeutig einer Kategorie zuordnen lassen, braucht es eine klare Kategoriendefinition, welche mindestens aus der Bezeichnung der Kategorie und einer inhaltlichen Beschreibung besteht. Die Formulierung der Kategoriendefinition muss präzise sein und darf sich nicht überschneiden. Wichtig ist zudem die Vollständigkeit der Kategorien, denn wenn eine wichtige Kategorie fehlt, ist ein Kategoriensystem nicht brauchbar. Zumindest durch eine Restkategorie soll es möglich sein das Material vollständig zuzuordnen (vgl. Kuckartz, 2018, S. 64-67).

Die induktive Kategorienbildung wird bei der obigen Abbildung auf der rechten Seite der Empirie eingeordnet. Hier werden die Kategorien direkt an den empirischen Daten gebildet (vgl. Kuckartz, 2018, S. 64). Es gibt verschiedene Varianten, wie induktive Kategorien gebildet werden können. Eine Möglichkeit bildet der Weg der Paraphrasierung und der Zusammenfassung. Dieser funktioniert so, dass das gesamte Material Zeile für Zeile durchgegangen wird und in einer mehrspaltigen Tabelle neben jede einzelne Aussage eine Paraphrasierung in die nebenstehende Spalte geschrieben wird. Auf diese Weise wird es schrittweise abstrakter. Durch die Reduktion und Bündelung entstehen Kategorien. Diese Kategorien sind Aussagesätze, welche die Kernaussagen des Materials beinhalten sollen (vgl. Kuckartz, 2018, S. 72-77). Wichtig ist, dass das Ziel der Kategorienbildung in Bezug auf die Forschungsfrage bestimmt wird und dass anschliessend der Grad der Differenziertheit sowie das Abstraktionslevel der Kategorien festgelegt wird. Ausserdem soll das Kategoriensystem währenddessen immer wieder überarbeitet werden, da sich Kategorien möglicherweise gruppieren lassen (vgl. Kuckartz, 2012, S. 83-86). Bei einer anderen Variante der induktiven Kategorienbildung wird nicht das gesamte Material paraphrasiert, sondern nur bestimmte Aspekte des Materials, welche sich auf das Thema der Kategorienbildung beziehen (vgl. Kuckartz, 2018, S. 72-77).

Induktive
Kategorienbildung

Die beiden Arten von Kategorienbildung sind jedoch nicht so gegensätzlich, wie man vermuten könnte. Häufig trifft man in der Forschung auch auf Mischformen zwischen deduktiver und induktiver Kategorienbildung. Die Abfolge bei einer gemischten Kategorienbildung geschieht meist in eine Richtung. Es wird mit deduktiven Kategorien begonnen und in einem zweiten Schritt werden am Material selbst Kategorien und Subkategorien gebildet (vgl. Kuckartz, 2018, S. 95).

Deduktiv-induktive
Kategorienbildung

4.2 Forschungsdesign

Die vorliegende Arbeit baut auf zwei Säulen auf und stellt eine Methodenkombination im Sinne des Mixed-Methods-Ansatzes dar. Demensprechend werden die Daten sowohl quantitativ als auch qualitativ bearbeitet.

Die erste Säule besteht aus einer systematischen Literaturrecherche, die als wissenschaftliche Basis der vorliegenden Arbeit und als Grundlage für die Entwicklung des Interviewleitfadens dient. Die in den Literaturberichten erwähnten Bewältigungsstrategien werden nach Kategorien sortiert und ausgezählt. Anhand dieser Daten kann die Bedeutsamkeit der Bewältigungsstrategien aufgezeigt werden.

Erste Säule: Systematische
Literaturanalyse

Innerhalb der zweiten Säule stehen Prozesse der Generierung eines Interviewleitfadens mithilfe der erhobenen Daten der Literaturrecherche, die Durchführung der Einzel- und Gruppeninterviews sowie die Transkription des Gesprochenen im Zentrum. Ausgewertet werden die Daten mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse. Das Ziel ist es, verschiedene

Zweite Säule: Teilstrukturiertes
Leitfadeninterview

Muster innerhalb der sortierten Kategorien zu finden und somit die beiden Forschungsfragen zu beantworten, sowie die dazugehörigen Hypothesen bestätigen oder widerlegen zu können.

4.3 Erste Säule: Systematische Literaturanalyse von Biografieberichten

4.3.1 Datenerhebung

Die anfängliche Datenerhebung dieser Arbeit beruht auf einer systematischen Literaturrecherche. Durch das Studium verschiedener Bücher zum Thema Stottern sowie den darin enthaltenen Biografieberichten wurde die Grundlage der Daten geschaffen.

4.3.2 Datenaufbereitung

Nach dem Studium der Biografieberichte wurden die Bewältigungsstrategien aus der Literatur digitalisiert. Um die verschiedenen Daten zu strukturieren, erstellten die Autorinnen eine Tabelle mit folgenden Spalten:

Strukturierung der Daten

- Ankerbeispiel und Quelle: In dieser Spalte werden die Bewältigungsstrategien aus den Biografieberichten entweder wörtlich oder sinngemäss zitiert.
- Funktionell / Dysfunktionell: In dieser Spalte wird festgehalten, ob die jeweilige Bewältigungsstrategie gemäss Sandrieser & Schneider (2015, S. 28f., 66) funktionell oder dysfunktionell ist.
- Hauptkategorie: In dieser Spalte orientieren sich die Autorinnen an den Hauptkategorien, welche Sandrieser & Schneider (2015, S. 28f., 66) beschreiben.
- Unterkategorie: In dieser Spalte codieren die Autorinnen das Datenmaterial mithilfe der Unterkategorien, welche Sandrieser & Schneider (2015, S. 28f., 66) beschreiben.
- Personenbezogene Angaben: Hier wird im Hinblick auf die erste Hypothese, das Alter und das Geschlecht der Person, welche die betreffende Bewältigungsstrategie genannt hat, festgehalten.
- Entwicklungsprozess: In dieser Spalte wird notiert, ob sich die betreffende Bewältigungsstrategie erst im Laufe der Zeit entwickelt, ob sie abgebaut, oder ob sie schon immer angewendet wurde.
- Induktive Kategorie: Diejenigen Bewältigungsstrategien, welche keiner Kategorie von Sandrieser & Schneider (2015, S. 28f, 66) zugeordnet werden können, werden hier induktiv codiert und somit einer Restkategorie zugeteilt.

4.3.3 Datenauswertung

Die aus der Literatur gewonnen Daten wurden anhand der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.

Qualitative Inhaltsanalyse

In der Phase 1 stand die sorgfältige Prüfung der gesammelten Daten und das Markieren von besonders wichtig erscheinenden Zitaten im Zentrum. Dies leitete die inhaltlich strukturierende, qualitative Inhaltsanalyse ein. Bemerkungen und Auswertungsideen, die sich spontan ergaben, wurden nebenbei notiert (vgl. Kuckartz, 2018, S.101).

Innerhalb der Phase 2 wurde mittels Kategorien und Subkategorien eine inhaltliche Strukturierung der Daten erzeugt. Dazu wurden die bestehenden Kategorien von Sandrieser & Schneider gewählt (2015, S.28, 29 & 66). In dieser Phase wurde ein spezifisches Codiersystem erstellt, sodass eine verlässliche Zuordnung von Kategorien zu Codiereinheiten ermöglicht wurde (vgl. Kuckartz, 2018, S. 101f.).

In der Phase 3 wurde das gesamte Textmaterial mithilfe der Kategorien codiert. Dabei gingen die Autorinnen den gesamten Text sequenziell durch und wiesen Textabschnitte den Kategorien zu. Zu einzelnen Textpassagen konnten mehrere Kategorien zugeordnet werden, da sie mehrere Themenaspekte beinhalten. Um die Qualität des Codierprozesses zu sichern, wurde jeder Text zu Beginn der Codierphase von beiden Autorinnen bearbeitet, was als konsensuelles Codieren bezeichnet wird. Dies setzte jedoch voraus, dass im Kategoriensystem genug präzise definierte Kategorien existierten, was durch das Kategoriensystem angelehnt an Sandrieser & Schneider (2015, S. 28, 29 & 66) gegeben war. Alle nicht codierbaren Kategorien wurden innerhalb einer Restkategorie zusammengefasst (vgl. Kuckartz, 2018, S. 102f.).

Die in der Phase 4 durchzuführende Zusammenstellung aller mit der gleichen Kategorie codierten Textstellen wurde von den Autorinnen übersprungen, da dieser Schritt den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte (vgl. Kuckartz, 2018, S. 106).

Die Phase 5 bestand aus dem induktiven Bestimmen von Subkategorien am Textmaterial. Die Restkategorie wurde ausdifferenziert, indem induktiv neue Subkategorien gebildet wurden (vgl. Kuckartz, 2018, S. 106).

Danach folgte in der Phase 6 der zweite Codierungsprozess. Die induktiv gewonnenen Kategorien wurden den Textstellen zugeordnet, welche vorhin der Restkategorie zugeordnet wurden. Bei diesem Prozess wurden die Subkategorien *Stottern relativieren* und *Ressourcenfokussierung* zusammengefasst, da keine trennscharfe Unterscheidung zwischen den beiden Kategorien möglich war.

Tabelle 4: Beispiel Inhaltsanalyse Säule 1 (Quelle: Eigene Darstellung)

Quellenangabe und Ankerbeispiel	Funktionell / dysfunktionell	Hauptkategorie	Unterkategorie	Personenbezogene Faktoren	Kinder- und Jugendalter / Erwachsenenalter	Induktive Kategorie
Während des Medizinstudiums hat ihn das Stottern nach eigenen Angaben wenig behindert. Für die mündlichen Prüfungen hatte er eine Technik entwickelt, bei der er die Wörter im «Notfall» mit starkem motorischem Druck regelrecht herauspresste. Es hörte sich nicht schön an und verstärkte zusätzlich die Symptomatik auch noch weiter (vgl. Haase & Smerrilli, 2019, S.100).	dysfunktionell	Fluchtverhalten	Ankämpfverhalten	Männlich 33 Jahre alt	Kinder- und Jugendalter	nein
Sie kompensierte ihr Stottern mit überdurchschnittlicher Arbeitsleistung und flexiblem Einsatz (Stelter, 2015, S. 57f).	dysfunktionell	Restkategorie	-	Weiblich 59 Jahre alt	Erwachsenalter	Kompensation
Man soll das Stottern weniger schwer nehmen. Man kann trotzdem erfolgreich sein. «Man darf dem Stottern nicht erlauben uns im Leben zu stören» (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 155).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Schaffung einer Distanz gegenüber dem Stottern	Männlich 67 Jahre alt	Erwachsenalter	nein

Nach Abschluss des Codierungsprozesses startete die Phase 7, die eigentliche Analyse der Daten. Um die Forschungsfrage beantworten zu können, erfolgte eine kategorienbasierte Auswertung. Auf eine beschreibende Weise wurde die Frage «Was wird zu diesem Thema

alles gesagt» beantwortet. Dabei wurden die Kategorien in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht, die Ergebnisse qualitativ beschrieben und mit prototypischen Beispielen untermauert (vgl. Kuckartz, 2018, S. 118f.).

In Hinblick auf die Hypothese 1, welche sich mit dem Auf- beziehungsweise Abbau von Bewältigungsstrategien im Laufe des Lebens befasst, wurde eine quantifizierende Kreuztabelle erstellt. Auf diese Weise kann anhand einer tabellarischen Darstellung aufgezeigt werden, wie sich das Verhältnis zwischen funktionellen und dysfunktionellen Bewältigungsstrategien im Laufe des Lebens verändert. Um diese Zusammenhänge zu visualisieren, wurden Diagramme erstellt, welche im Ergebnisteil (auf S. 28-32) aufgeführt werden.

4.4 Zweite Säule: Interviewanalyse

4.4.1 Datenerhebung

Für die Datenerhebung der 2. Säule wurde ein teilstrukturiertes Leitfadenterview in einem Einzel- sowie in einem Gruppensetting durchgeführt. In einem halbstrukturierten Interview sind Leitfragen aufgeführt, an denen sich die interviewende Person orientiert hat. Die Reihenfolge der Fragen wurde von den Autorinnen festgelegt (vgl. Hug & Poscheschnik, 2015, S. 100-108).

4.4.1.1 Sampling

Für die Durchführung des Leitfadenterviews war am Anfang die Generierung der Stichprobe relevant. Grundsätzlich war den Autorinnen wichtig, ein Sampling mithilfe von zwei verschiedenen Erhebungsmethoden zu generieren, weswegen ein Gruppeninterview in Kombination mit Einzelinterviews durchgeführt wurde. Damit war die Möglichkeit gegeben, von beiden Settings profitieren zu können. Die Vor- und Nachteile eines Gruppeninterviews werden auf Seite 18 dargestellt.

Die Anfragen für die beiden Interviewsettings erfolgten via Mail. Glücklicherweise verfügte der begleitende Dozent der Arbeit, Prof. Wolfgang G. Braun, über wertvolle Kontakte, an welche sich die Autorinnen wenden konnten. Aufgrund der schnellen Zusage einer Selbsthilfegruppe von stotternden Menschen in Zürich stand die Durchführung eines Gruppeninterviews schnell fest.

Mithilfe eines Ausschreibens, welches die vorliegende Arbeit vorstellt, wurden Betroffene dazu eingeladen, bei Interesse an einem Einzelinterview teilzunehmen. Das Ausschreiben wurde über den E-Mail-Verteiler sowie die Facebookseite des Landesverbands Stottern & Selbsthilfe Ost e.V. sowie über die Facebook- und Instagram-Seite einer weiteren Selbsthilfegruppe verbreitet. Aufgrund der ungenauen Prognose über die Teilnehmeranzahl am Gruppeninterview entschieden sich die Autorinnen dafür, vier zusätzliche Einzelinterviews durchzuführen, um im Falle einer geringen Teilnehmeranzahl innerhalb des Gruppensettings genügend Datenmaterial zu erhalten. Bei der Auswahl der Teilnehmenden wurde darauf geachtet, dass sich die Betroffenen bezüglich Alter, Geschlecht, Beruf und Herkunft möglichst stark unterscheiden, um verschiedene Perspektiven berücksichtigen zu können. Per Zufallsprinzip wurde eine Person für den Pretest ausgewählt. Diese Person erhielt als einzige Versuchsperson den Leitfaden im Vorhinein und gab den Autorinnen im Anschluss an das Interview eine Rückmeldung, welche der Evaluation des Leitfadens diente.

Einzelinterviews

Die Durchführung des Gruppeninterviews fand vor Ort, unter Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen statt. Es nahmen 7 Personen daran teil. Im Gegensatz dazu wurden 4 Einzelinterviews über die Plattform Skype online durchgeführt. Somit wurden insgesamt

Gruppeninterview

11 Personen befragt, darunter 3 Frauen und 8 Männer. Nach der Terminbestätigung der jeweiligen Probanden wurde eine Einverständniserklärung für Video- und Tonbandaufnahmen an die jeweilige Person verschickt. Bei der Durchführung des Gruppeninterviews wurde diese Erklärung am Anfang des Interviews thematisiert und von allen Probanden akzeptiert.

Das Gruppeninterview wurde auf Schweizerdeutsch durchgeführt. Bei den Einzelinterviews wurde Standarddeutsch gesprochen, da dies die jeweilige Landessprache der Interviewpartner darstellte.

Bei einer Gruppendiskussion handelt es sich um ein Gespräch mit mehreren Teilnehmern zu einem Thema. Dieses wird vom Leiter der Diskussion benannt und dient dazu, Informationen der verschiedenen Teilnehmer zu sammeln (vgl. Lamnek & Krell, 2016, S. 384). Die Angaben der einzelnen Personen sowie entstandene Gruppenprozesse, die eine bestimmte Meinung oder Einstellung äussern, stehen im Mittelpunkt des Interesses der Interviewleiter (vgl. Lamnek & Krell, 2016, S. 388). Innerhalb der folgenden Tabelle werden die Vor- und Nachteile eines Gruppeninterviews aufgezeigt (vgl. Lamnek & Krell, 2016, S. 441).

Tabelle 5: Vor- und Nachteile von Gruppeninterviews (Quelle: Eigene Darstellung)

Vorteile Gruppeninterview	Nachteile Gruppeninterview
Entspanntere Atmosphäre der Untersuchungssituation, wodurch Mitarbeit erhöht wird und spontane Äusserungen gemacht werden	Verminderung von Meinungsäusserungen bestimmter Teilnehmer
Ökonomisches Verfahren, da mehrere Teilnehmer zum selben Thema befragt werden können	Meinungsänderungen aufgrund der Gruppendynamik
Themenvielfalt aufgrund von verschiedenen Teilnehmern und damit verbundene differenzierte Angaben	Vielsprechende Personen, welche viel Redezeit in Anspruch nehmen
Erfassung widersprüchlicher, inkonsistenter Meinungen, die den Normalfall ausmachen	Schweigen von Personen, die durch die Dominanz anderer Teilnehmer eingeschüchtert sind

Die oben aufgeführten Vorteile eines Gruppeninterviews können gleichzeitig Nachteile eines Einzelinterviews sein. Gleichzeitig sprechen die Nachteile eines Gruppeninterviews eher für ein Einzelinterview. Ein Beispiel dafür wäre, dass einige Personen bei einem Gruppeninterview durch die Dominanz anderer Personen schweigen, wohingegen im Einzelinterview die Chance besteht, dass eben genannte Personen offener und gesprächiger sind.

Vor- und Nachteile von Gruppen- bzw. Einzelinterviews

4.4.1.2 Leitfadenerstellung

Grundlage für die Erstellung des Leitfadens waren die Ergebnisse, welche aus der systematischen Literaturrecherche gewonnen wurden. Um daraus einen teilstrukturierten Interviewleitfaden zu entwickeln, orientierten sich die Autorinnen am SPSS-Prinzip. Dabei wurden die Grundprinzipien der qualitativen Sozialforschung, insbesondere das Prinzip der Offenheit berücksichtigt. Die Anzahl der Fragen war begrenzt und der Leitfaden wurde übersichtlich gestaltet. (Helfferich; zitiert nach Lamnek & Krell, 2016, S. 333).

Das Vorgehen für die Entwicklung des Leitfadens wird folgend beschrieben:

- **Sammeln:** Zunächst wurden möglichst viele Fragen zum Thema der Bewältigungsstrategien bei Stottern gesammelt.
- **Prüfen:** Die gesammelten Fragen wurden unter den Aspekten der Offenheit und des Vorwissens geprüft. Fragen, welche nicht offen gestellt wurden, oder ein bestimmtes Vorwissen erforderten, wurden aussortiert. Dies diente der Strukturierung sowie der Reduktion der Fragen.
- **Sortieren:** Die verbleibenden Fragen wurden nach inhaltlichen Aspekten und zeitlichen Abfolgen sortiert. Diese liessen sich in folgende fünf Gruppen einteilen:
 1. Umgang mit Stottern im Alltag
 2. Veränderungen im Umgang mit Stottern im Laufe des Lebens
 3. Einstellungen und Emotionen in Verbindung mit Stottern
 4. Einfluss von Therapie und Selbsthilfe auf die Bewältigung von Stottern
 5. Wünsche in Bezug auf den Umgang mit Stottern
- **Subsummieren:** Schlussendlich wurde zu jeder der oben genannten Gruppen eine Leitfrage formuliert, unter welcher die restlichen Fragen subsummiert wurden. Die möglichst leicht verständlich formulierten Leitfragen sollten die Interviewpartner dazu anregen, möglichst viel zum Thema zu erzählen.

SPSS-Prinzip

Zusätzlich zu den Leitfragen wurden im Anschluss Aufrechterhaltungsfragen formuliert. Diese wurden im Interview eingesetzt, um weitere Aussagen der Probanden zu erhalten. Da das Interview mit Teilnehmenden aus Deutschland und aus der Schweiz durchgeführt wurde, entwickelten die Autorinnen sowohl eine schweizerdeutsche als auch eine standarddeutsche Version des Leitfadens. Der Ablauf des Leitfadens wurde von beiden Autorinnen mehrheitlich auswendig gelernt, um sich weniger auf den Inhalt des Leitfadens konzentrieren zu müssen.

In der Einleitungsphase stellten sich die Interviewerinnen mit Vor- und Nachnamen vor und erklärten den Betroffenen das Projekt. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Hypothesen der vorliegenden Arbeit nicht genannt wurden, um die Aussagen der Interviewpartner nicht in eine bestimmte Richtung zu lenken oder zu verfälschen. Zudem wurden die Interviewpartner nochmals auf die Videoaufnahme aufmerksam gemacht und ihre Anonymität in der Arbeit bestätigt. Ebenso wurde über die geplante Dauer des Interviews sowie den offenen Stil des Interviews informiert.

4.4.2 Datenaufbereitung

Die verbalen Daten der Ton- und Videoaufnahmen der Interviews wurden nach festgelegten Regeln transkribiert. Bereits während der Erstellung der Transkripte wurde auf die Anonymisierung der Interviewpartner geachtet (vgl. Helfferich, 2011, S. 191). Die Antworten der Probanden wurden vollständig und grösstenteils wortwörtlich festgehalten. Betonungen, Sprechpausen oder Stottersymptome wie Wiederholungen, Blockaden und Dehnungen wurden im Transkript nicht berücksichtigt, da für die Auswertung lediglich der Inhalt relevant ist. Die Fragen der Interviewerinnen wurden zwar transkribiert, fanden aber in der Inhaltsanalyse keine Berücksichtigung. Die Transkripte wurden jeweils von beiden Autorinnen auf das Einhalten der Transkriptionsregeln überprüft. Unverständliche Abschnitte der Versuchspersonen wurden sprachlich angepasst und somit verständlicher gemacht.

Transkription

4.4.3 Datenauswertung

Die Auswertung der Interviewtranskripte erfolgte, wie im ersten Teil der Arbeit, durch eine qualitative Inhaltsanalyse. Somit durchliefen die Autorinnen erneut die sieben Phasen, welche Kuckartz (2018, S.100 - S.111) beschreibt.

In einem ersten Schritt lasen die Autorinnen die Transkripte, markierten wichtige Textstellen und notierten Bemerkungen.

Aufgrund der grossen Menge an qualitativen Daten, welche in der Literaturrecherche und den Interviews erhoben wurden, leiteten die Autorinnen in Absprache mit ihrem Begleiter der Arbeit, Prof. Wolfgang G. Braun, mittels kommunikativer Validierung eine Fokussierung in Bezug auf die Auswertung der Daten der zweiten Säule ein. Bei diesem Vorgehen durchsuchten die Autorinnen individuell die Ergebnisse der ersten Säule und notierten sich, was im Rahmen der zweiten Säule genauer beleuchtet werden sollte. In einer anschliessenden Rücksprache einigten sich die Autorinnen darauf, die in der ersten Säule häufig genannten Bewältigungsstrategien der Selbstakzeptanz, des situativen und des sprachlichen Vermeidens von Sandrieser & Schneider (2015, S. 28f.), in der Auswertung der Interviews vertieft zu thematisieren. Dementsprechend liegt der Fokus in der zweiten Phase der qualitativen Inhaltsanalyse auf diesen drei Hauptkategorien (vgl. Kuckartz, 2018, S. 101f.).

In einer dritten Phase wurde das gesamte Interviewmaterial anhand der drei Hauptkategorien codiert. Die Textpassagen, welche keiner der drei Bewältigungsstrategien zugeteilt werden konnten, wurden einer Restkategorie zugeteilt, welche in einem weiteren Schritt nicht weiter untersucht wurde. In Zweifelsfällen wurde die Zuordnung aufgrund der Gesamteinschätzung des Textes vorgenommen. Die Autorinnen orientierten sich dabei an der aus der Hermeneutik stammenden Regel, dass ein Text in all seinen Teilen verstanden werden muss, um auch im Gesamten verstanden zu werden (vgl. Kuckartz, 2018, S. 102). Das Dokument, welches in dieser Phase erstellt wurde, ist nicht im Anhang zu finden. Auf Anfrage kann dies jedoch eingesehen werden.

In einem vierten Schritt wurden alle mit der gleichen Kategorie codierten Textstellen zusammengestellt und in einer fünften Phase wurden am Material für die jeweiligen Hauptkategorien induktiv Subkategorien gebildet. Somit wurde eine Ausdifferenzierung der zunächst noch relativ allgemeinen Kategorien erzielt.

In der sechsten Phase der qualitativen Inhaltsanalyse wurde das gesamte Material, welches den drei Hauptkategorien «*Selbstakzeptanz*», «*situatives Vermeiden*» und «*sprachliches Vermeiden*» zugeordnet wurde, mit den ausdifferenzierten Kategorien codiert. Im Verlauf wurde festgestellt, dass die Subkategorie «*Sprechsituationen in der Schule vermeiden*» sich zu wenig von den anderen Kategorien abgrenzen lässt. Daher wurde diese Subkategorie wieder aufgelöst.

Tabelle 6: Beispiel Inhaltsanalyse Säule 2 (Quelle: Eigene Darstellung)

Hauptkategorie	Subkategorie	Ankerbeispiel
Situatives Vermeiden	Ansprechen, dass man eine Sprechsituation nicht wahrnehmen möchte	Ich bin tatsächlich zu den Dozenten gegangen und habe darum gebeten. Ich muss zugeben, ich habe erst im Nachhinein erfahren, dass es einen Nachteilsausgleich gibt. [...] Ich habe es damals nicht so genannt, aber diesen Weg gesucht.
	Geplante oder spontane Sprechsituationen vermeiden	Wie gesagt ich habe teilweise Gespräche einfach platzen lassen oder habe Telefonate einfach nicht wahrgenommen, ich habe nicht abgehoben oder ja sowas.
	Bewusst nicht vermeiden in schwierigen Situationen	Wenn ich früher immer versucht habe vor solchen Situationen wegzulaufen, heute versuche ich mich zu überwinden und einfach so zu sein, wie ich bin.
	Abwägen, ob der eigene Gesprächsbeitrag wirklich nötig ist	Wenn Vorlesungen mit Leuten waren, hatte ich das Bewusstsein, dass ich mich einbringen und interessieren könnte. Dann habe ich abgewägt, nein, ich sage nichts, weil ich stottere. Ich versuche es aber auch so stehen zu lassen und zu sagen, dass es nicht überlebenswichtig ist, dass ich auch noch etwas dazu sage.
	Abwarten und zu einem späteren Zeitpunkt nochmals probieren	Dort habe ich es zu einem späteren Zeitpunkt gesagt. Wenn ich gemerkt habe, dass es kommt, dann habe ich gewartet und nach einer Viertelstunde konnte ich es sagen und für mich war das entspannter.
	Sagen, dass man fertig gesprochen hat, obwohl man noch mehr zu sagen hätte	Ich konnte zum Beispiel den Gedanken oder ein Gespräch nicht zu Ende führen oder den Gedankengang abgebrochen und habe dann gesagt, dass es alles war, was ich sagen wollte.
	Sozialer Rückzug, um nicht sprechen zu müssen.	Ich habe mich natürlich geschämt und schlecht gefühlt und habe mich dadurch selbst ausgeschlossen und habe auch Gespräche und Gesprächsgruppen gemieden und habe mich ein bisschen eingekapselt.

Bei der siebten und letzten Phase ging es um die eigentliche Analyse der Daten. Um die Forschungsfrage beantworten zu können, erfolgte eine kategorienbasierte Auswertung. Auf eine beschreibende Weise wurde die Frage «Was wird zu diesem Thema alles gesagt?» beantwortet. Um diese Frage beantworten zu können, wurden die Kategorien in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht, die Ergebnisse qualitativ beschrieben und mit prototypischen Beispielen unterstützt (vgl. Kuckartz, 2018, S. 110).

5 Ergebnisse und Diskussion

5.1 Erste. Säule: Biografiearbeit

In der folgenden Tabelle werden alle gefundenen Coping-Strategien aus den Literaturberichten mit einem treffenden Ankerbeispiel zusammenfassend aufgelistet. Zunächst werden die angewandten dysfunktionellen Bewältigungsstrategien präsentiert. Darauf folgen die funktionellen Bewältigungsstrategien und zum Schluss werden ambige Bewältigungsstrategien aufgeführt.

5.1.1 Daten in Bezug auf die erste Forschungsfrage

5.1.1.1 Dysfunktionelle Bewältigungsstrategien

Additive Coping-Strategien widersprechen der eigentlichen Funktion von Bewältigung, da es sich dabei um einen unerwünschten und wenig kontrollierbaren Umgang mit Belastungen handelt (vgl. Lazarus und Launier; zitiert nach Eppel, 2007, S.53f.). Dies ist bei der Anwendung von den beschriebenen dysfunktionellen Bewältigungsstrategien ebenfalls der Fall.

In der untenstehenden Tabelle ist zu beobachten, dass stotternde Personen viele Strategien anwenden, welche dazu dienen sollen ein zukünftiges Stottereignis zu vermeiden. Aus den unten genannten Beispielen geht deutlich hervor, welchen grossen Einfluss dies auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben kann. Dies zeigt deutlich den unerwünschten Charakter dieser dysfunktionellen Strategien, wie Lazarus und Launier (zitiert nach Eppel, 2007, S. 53f) ihn beschreiben.

Dysfunktionelle Bewältigungsstrategien

Tabelle 7: Dysfunktionell: Vermeidungsverhalten (Quelle: Eigene Darstellung)

Vermeidungsverhalten	Ankerbeispiel
Situatives Vermeiden	Wenn er vorlesen sollte, wühlte er lange im Rucksack und meinte, dass er sein Buch nicht findet oder dass er seine Kontaktlinsen vergessen habe (vgl. Stelter, 2015, S. 145).
Sprachliches Vermeiden	In Restaurants bestellte er beispielsweise nicht den Hamburger, den er eigentlich haben wollte, sondern einen Fisch, nur um nicht stottern zu müssen (vgl. Jetzer, 2004, S. 201).
Rückzug	S. kämpfte Jahrzehnte mit dem Stottern, es war ein zäher und verbissener Kampf. Dabei entschied sie sich, in vielen Situationen für das Schweigen, obwohl sie etwas zu sagen gehabt hätte (vgl. Haase & Smerilli, 2019, S.24).
Veränderung der Sprechweise	In Gesprächen mit seinen Freunden hat Herr J. eher leise gesprochen, um sich nicht zu blamieren (vgl. Jetzer, 2004, S. 201).
Aufschubverhalten	Ein Betroffener reiht jeweils viele Wörter aneinander, um das Wort, das er eigentlich sagen will aufzuschieben, damit er nicht ins Stottern kommt (vgl. Jetzer, 2004, S. 25).
Abbruch Blickkontakt	Früher hat er weggeschaut, wenn er mit jemandem gesprochen hat (vgl. Hildebrand, 1999, S. 87).
Tabuisierung	Bei einem Bewerbungsgespräch stotterte ein Betroffener ganz stark. Auf Nachfrage, ob er stottern würde, verneinte er dies und schob die Unflüssigkeiten auf seine Nervosität (vgl. Stelter, 2015, S. 149).

Innerhalb der Kategorie des Fluchtverhaltens sind Beispiele zu finden, bei denen die Betroffenen eindrücklich beschreiben, wie beanspruchend sie die Erregung im Moment des Stotterns erleben und wie diese in vielen Fällen überfordernd sein kann. Nach Lazarus und Launier (zitiert nach Eppel, 2007, S.53f.) handelt es sich dabei um einen oft wenig kontrollierbaren Umgang mit der vorliegenden Belastung, die in diesem Fall das Stottern und dessen Faktoren ausmachen. Die untenstehende Tabelle zeigt anhand von Beispielen auf, welche Strategien Betroffene anwenden, um sich aus einem Stottersymptom zu befreien.

Tabelle 8: Dysfunktionell: Fluchtverhalten (Quelle: Eigene Darstellung)

Fluchtverhalten	Ankerbeispiel
Anstrengungs- und Ankämpfverhalten	Der Betroffene T. erzählt davon, wie er als kleines Kind während des Stotterns ein rotes Gesicht bekam, einen angeschwollenen Hals hatte und wie sich sein Mund verzog. Er schnappte immer nach Luft und versuchte es wieder. Bei Fehlversuchen stampfte er mit dem Fuss auf den Boden, bis er das Wort irgendwann herauspressen konnte (vgl. Riese, G., 2012, S. 77).
Mitbewegung	Herr W. erinnert sich an eine Situation in der 7. Klasse, bei der er an der Reihe mit Vorlesen war

	und nichts mehr ging. Seine Stimme versagte völlig, nur eine tonlose Blockade und Grimassen sowie Kopfzuckungen hat er noch in Erinnerung (vgl. Haase & Smerilli, 2019, S.106).
Muskuläre Anspannung	Für die mündlichen Prüfungen hatte der Betroffene eine Technik entwickelt, bei der er die Wörter im «Notfall» mit starkem, motorischem Druck regelrecht herauspresste (vgl. Haase & Smerilli, 2019, S.100).
Atemveränderungen	Fremden gegenüber wollte er sicherstellen, dass er nicht stottert, indem er die Luft anhielt: «So als ob Sie hängen bleiben, wenn Sie normal mit Luft sprechen. Wenn Sie etwas in Ihrem Mund zurückbehalten, dann kommt es gleichmässig heraus (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 124).

An der Restkategorie wurden induktiv neue Kategorien gebildet. So war es den Autorinnen möglich, das gesamte Datenmaterial auf deduktive sowie auf induktive Kategorien zu untersuchen. Die Autorinnen teilten den induktiv gewonnenen Kategorien einen funktionellen oder dysfunktionellen Charakter zu. Dies hängt davon ab, wie die Betroffenen in den Biografieberichten die betreffende Bewältigungsstrategie beschrieben haben. Im Folgenden werden die Bewältigungsstrategien genannt, welche von den Autorinnen selbst herausgearbeitet wurden und einen dysfunktionellen Charakter aufweisen:

Der Kategorie *Opferrolle* sind Aussagen von Betroffenen zugeordnet, welche beschreiben, dass die Betroffenen anderen Menschen und vor allem dem Stottern die Schuld an belastenden Situationen gaben.

Manche Betroffene beschreiben, dass sie ihr Stottern mithilfe von Alkohol, Drogen oder Medikamenten zu kontrollieren versuchten. Diese Aussagen wurden mit der Kategorie *Substanzeneinnahme* codiert.

Innerhalb der Kategorie *Innere Vorbereitung* sind Beispiele gesammelt, bei denen Betroffene ihren Sprechbeitrag bereits im Voraus gedanklich durchgehen, um diesen bereits bereit zu haben.

Einige Personen beschreiben eindrücklich, dass sie das Gefühl entwickelt haben, Einschränkungen durch das Stottern mithilfe einer bestimmten Leistung oder Fähigkeit zu kompensieren. Ein Beispiel dafür wäre ein übermässiger Arbeitseinsatz am Arbeitsplatz, um aufgrund dieser *übermässigen Leistung* die Momente des Stotterns auszugleichen.

Tabelle 9: Dysfunktionell: Induktive Bewältigungsstrategien (Quelle: Eigene Darstellung)

Induktive Bewältigungsstrategien	Ankerbeispiel
Opferrolle	Die betroffene Person hatte sich selbst lange in der Opferrolle gefühlt. Sie hasste das Vorlesen in der Schule, besonders im Englisch, da sie nicht von der Lehrperson verschont wurde. Daher musste sie durch jeden Block durch, auch wenn sich die Zunge schon verknotet anfühlte (vgl. Riese, G., 2012, S. 167).

Substanzeneinnahme	Er begann zu trinken, weil ihn das enthemmt hat. Zunächst dachte er, dass Alkohol gegen das Stottern hilft. Er beschreibt, dass alle Stotterer in seiner Familie Alkoholiker wurden (vgl. Hildebrand, 1999, S.100).
Innere Vorbereitung	Er spielt immer zuerst gedanklich durch, was er sagen möchte (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 60).
Kompensation	Sie kompensierte ihr Stottern mit überdurchschnittlicher Arbeitsleistung und flexiblem Einsatz (vgl. Stelter, 2015, S. 57f.).

5.1.1.2 Funktionelle Bewältigungsstrategien

Innerhalb der funktionellen Bewältigungsstrategien zeigen sich Verhaltensweisen und Einstellungswerte der Betroffenen, die mit dem palliativen, emotionsorientierten und reaktionsorientierten Coping nach Lazarus und Launier (zitiert nach Eppel, 2007, S.53) übereinstimmen. Diese Formen von Coping wurden in Kapitel 3.5 erläutert. Dabei gelingt es einer Person aufgrund ihres Vorgehens und ihrer Einstellung, sich von innerer Spannung zu befreien, das Selbstgefühl zu wahren oder sich gezielt zu entspannen oder abzulenken.

Tabelle 10: Funktionell: Einstellungen und Emotionen (Quelle: Eigene Darstellung)

Einstellung und Emotionen	Ankerbeispiel
Selbstakzeptanz	Sie lernte zu akzeptieren, dass sie die Stottereigenschaften habe, dass sie diese nicht verlieren werde mit der Zeit und diese zu ihr gehören. Sie sagt, dass jeder Mensch etwas besitze, das ihn besonders mache, so bei ihr mit dem Stottern. Mit der Zeit lernte sie sogar, dass das Stottern auch positive Aspekte mit sich bringen kann (Haase & Smerilli, 2019, S.19).
Geringen negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern	Ihr Stottern wurde ihr in ihrem Leben zum ständigen Begleiter, es steht ihr heute nicht mehr im Weg. Auf eine Art hat sie es auch lieb gewonnen, sodass sie es nicht mehr hergeben will. Auf eine Weise hat es ihr geholfen, an die Menschen und deren Substanz zu kommen (vgl. Haase & Smerilli, 2019, S.73).
Grosse Toleranz gegenüber Zeitdruck und negativen Zuhörerreaktionen	Heute ist ihr nicht mehr so wichtig, was andere Leute von ihr denken (vgl. Hildebrand, 1999, S. 18).
Schaffung einer Distanz gegenüber dem Stottern	Man soll das Stottern weniger schwer nehmen. Man kann trotzdem erfolgreich sein. «Man darf dem Stottern nicht erlauben uns im Leben zu stören.» (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 155).

Funktionelle Bewältigungsstrategien

Einige Betroffene beschreiben folglich, dass sie positive Gefühle und eine gewisse Gelassenheit dem Stottern gegenüber entwickeln konnten. Auffällig ist, dass sich Bewältigungsstrategien, welche sich auf die Ebene Einstellungen und Emotionen beziehen im Verlauf des Lebens stark verändern können.

Auch auf der Ebene Verhalten / Sozialverhalten beschreiben Betroffene Umgangsformen, welche sich funktionellen Bewältigungsstrategien zuordnen lassen. Wesentlich ist dabei, dass sich Betroffene nicht zurückziehen, sondern sich mit dem Thema Stottern auseinander zu setzen und sich im Alltag so wenig wie möglich einschränken lassen.

Tabelle 11: Funktionell: Verhalten / Sozialverhalten (Quelle: Eigene Darstellung)

Verhalten/Sozialverhalten	Ankerbeispiel
Situationsangemessenes Kommunikationsverhalten	Als sie Mutter wurde, stand der erste Arzttermin für das Kind an, welcher nicht zu umgehen ist und sie rief an. Sie tat es einfach. Nach eigenen Angaben liess die Verantwortung sie die lähmende Angst überwinden (Riese, G., 2012, S. 69).
Fähigkeit, Stottern angemessen zu thematisieren, um den Kommunikationspartner im Umgang mit Stottern zu unterstützen	Als Vermögensberater spricht der Betroffene viel. Bei Akquisen oder an Kundenterminen sagt er zu Beginn, dass er ein leichter Stotterer sei und sich das Gegenüber nicht irritiert fühlen soll (vgl. Riese, G. S., 2012, 108).
Fähigkeit, sich gegenüber negativen Reaktionen zu behaupten	Sein wichtigster Grundsatz ist, dass man immer spricht, nicht vermeidet und sich nicht um die Reaktionen anderer kümmert (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 147).
Selbsthilfeaktivitäten und Therapie	Frau S. war an einer Sprachheilschule, in der sie einmal in der Woche Therapie hatte. Dort wurde langsames Sprechen geübt. Gleichzeitig wurde aber auch gestottert, was das Zeug hielt, da sie ja unter sich waren (vgl. Haase & Smerilli, 2019, S.67).
Konfrontation	Mit Mitte 30 nahm sie an einem Theaterprojekt teil, bei dem eine stotternde Person gesucht wurde. Im Moment vor dem Beginn der Aufführung war ihr Lampenfieber gross. Jedoch fühlte sie sich Schritt um Schritt wohler. Letztendlich war es ein gutes Gefühl für sie, zu spielen und sie stotterte ordentlich, so wie es auch von ihr erwartet wurde (vgl. Haase & Smerilli, 2019, S.69).

Nur wenige Betroffene beschreiben, dass sie Bewältigungsstrategien auf den Ebenen Sprech- und Stotterverhalten, Motorik sowie auf der sprachlichen Ebene anwenden.

Tabelle 12: Funktionell: Sprech- und Stotterverhalten (Quelle: Eigene Darstellung)

Sprech- und Stotterverhalten	Ankerbeispiel
Eine natürliche Sprechweise, d.h. flüssiges Sprechen in angenehmem Rhythmus und ohne grosse Anstrengung	Durch das Theater wird er lockerer gegenüber fremden Leuten und Situationen. Zudem lernt er den Druck in der Stimme zu verringern (vgl. Stelter, 2015, S. 71).

Tabelle 13: Funktionell: Sprachliche Ebene (Quelle: Eigene Darstellung)

Sprachliche Ebene	Ankerbeispiel
Keine Satzabbrüche, Umformulierungen, Interjektionen anwenden, um Stottern zu vermeiden.	Heute ersetzt sie keine Wörter mehr (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 88).

Tabelle 14: Funktionell: Motorik (Quelle: Eigene Darstellung)

Motorik	Ankerbeispiel
Strategien zur Symptombearbeitung, die sich auf eine Verlangsamung der normalen Artikulationsabläufe unter taktilkinästhetischer Kontrolle beschränken.	In der Therapie lernte er die Technik des langsamen Sprechens. Zum Telefonieren nutzt er ein Sprachverzögerungsgerät. Dies hilft ihm, langsam zu sprechen (vgl. Hildebrand, S. 66).

Im Bereich der funktionellen Bewältigungsstrategien wurden ebenfalls induktive Kategorien bestimmt.

Innerhalb der Kategorie *Bewusstsein von Eigenverantwortung* sind Beispiele gesammelt, bei denen Betroffene darüber sprechen, wie es ihnen bewusst wurde, dass sie trotz des Stotterns etwas erreichen können. Sie merkten, dass sie Situationen selbstständig meistern können und nicht auf Andere angewiesen sind.

Manche Betroffene beschreiben eindrucksvoll die Tatsache, dass eine Fokussierung auf die eigenen Stärken ein wichtiger Faktor in der Bewältigung der Redeflussstörung sein kann. Beschreibungen, welche mit dieser Aussage übereinstimmten, wurden mit der Kategorie *Ressourcenfokussierung* codiert.

Tabelle 15: Funktionell: Induktive Bewältigungsstrategien (Quelle: Eigene Darstellung)

Induktive Bewältigungsstrategien	Ankerbeispiel
Bewusstsein von Eigenverantwortung	Der zweite Wendepunkt in seinem Leben war, als ihm eine leitende Stelle zugetraut wurde. Da dachte er: «Man traut dir das trotz deines Stotterns zu, dann ran.» Er sagte sich, dass das Stottern nicht der Grund dafür sein darf, dass er sich klein macht. Er fragte sich, warum er trotz seines Wissens und Könnens den Kopf einziehen sollte (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 30).
Ressourcenfokussierung	Ich glaube, als Stotterer musst du deine Wahrnehmung für deine Stärken schärfen, sonst drehst du durch» (vgl. Hildebrand, 1999, S. 77).

5.1.1.3 Funktionelle (-) Bewältigungsstrategien

Die Autorinnen möchten auf die Kategorie Funktionell (-) aufmerksam machen. Dabei handelt es sich um Verhaltensweisen, welche ursprünglich von Sandrieser & Schneider (2015, S. 29) als funktionelle Bewältigungsstrategien beschrieben werden, aber in den Literaturberichten von vielen Betroffenen in einer negativen, oppositionellen Form erwähnt wurden. Die Kennzeichnung (-) deutet auf diese negative Konnotation hin. Es handelt sich dabei also um funktionelle Bewältigungsstrategien, welche Betroffene explizit nicht anwenden.

Tabelle 16: Funktionell (-): Einstellungen und Emotionen (Quelle: Eigene Darstellung)

Einstellung und Emotionen	Ankerbeispiel
Geringe Selbstakzeptanz	Seine Umgebung akzeptierte ihn mehr, als er sich selbst (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 153).
Hohe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern	In der Pubertät begann sie sich für ihr Stottern zu schämen. Sie entwickelte auch eine grosse Angst, da sie sich

Funktionelle (-) Bewältigungsstrategien

	Sorgen machte, dass sie Schwierigkeiten im Beruf haben könnte (vgl. Stelter, 2015, S. 78f).
Wenig Toleranz gegenüber Zeitdruck und negativen Zuhörerreaktionen	Das Sprechen hat bei O. viel mit Angst zu tun. Die Angst zu stottern ist jedoch nicht auf konkrete Erlebnisse zurückzuführen. Sie findet hauptsächlich in seinen Gedanken statt. Er macht sich Gedanken darüber, was andere von ihm denken mögen (vgl. Hildebrand, S. 1999, 51).

Tabelle 17: Funktionell (-): Verhalten / Sozialverhalten (Quelle: Eigene Darstellung)

Verhalten/Sozialverhalten	Ankerbeispiel
Keine Fähigkeit, Stottern angemessen zu thematisieren und den Kommunikationspartner im Umgang mit Stottern zu unterstützen	S. hatte einen guten Brieffreund namens Axel, mit dem er über vieles sprechen konnte. Über sein Stottern schwieg S. jedoch auch mit Axel. So viel er mit ihm auch besprechen konnte, da blieb er eisern (vgl. Riese, G., 2012, S. 23).
Keine Fähigkeit, sich gegenüber negativen Reaktionen zu behaupten	Der College Student J. erzählt, dass er in der Schulzeit zugeschlagen hatte, wenn er wegen seines Stotterns gehänselt wurde. Dies tat er, weil er sich nicht wie andere mit Worten verteidigen konnte. Er lernte, sich mit den Fäusten zur Wehr zu setzen, weil seine nötige Zungenfertigkeit fehlte (vgl. Jetzer, 2004, S. 83).

Diese Ergebnisse zeigen, dass es Betroffenen teils schwer fällt, funktionelle Bewältigungsstrategien auf den Ebenen Einstellungen / Emotionen sowie Verhalten / Sozialverhalten anzuwenden. Dies zeigt auf, dass Stottern mehr als eine Sprechstörung ist und die gesamte Kommunikation und Interaktion beeinflusst.

5.1.1.4 Ambige Bewältigungsstrategien

Von den ambigen Bewältigungsstrategien wurde lediglich eine Strategie von Betroffenen beschrieben:

Tabelle 18: Ambige Bewältigungsstrategien (Quelle: Eigene Darstellung)

Ambige Bewältigungsstrategien	Ankerbeispiel
Clown spielen	Er hatte die Rolle als Klassenclown und machte ständig Lärm. Er wusste, dass er in normalen Situationen stark stotterte und sah dies als einzige Möglichkeit etwas zu tun (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 52).

Ambige
Bewältigungs-
strategien

Diese Auflistung macht deutlich, dass betroffene Personen viele verschiedene Bewältigungsstrategien anwenden und es nicht die eine Variante gibt, wie sie ihr Stottern bewältigen.

Auch Lazarus & Launier (zitiert nach Eppel, 2007, S. 48) betonen die Individualität des Menschen und dessen innere psychische Vorgänge sowie Einflüsse der Umwelt, welche das Erleben einer betroffenen Person beeinflussen und sich somit bei jedem anders zeigen.

5.1.2 Daten in Bezug auf Hypothese 1

In der folgenden Tabelle wird die Anzahl der gefundenen Coping-Strategien innerhalb der Literaturberichte veranschaulicht. An dieser Stelle wollen die Autorinnen anmerken, dass es sich bei Bewältigungsstrategien aus dem Kindes- und Jugendalter um retrospektive Ansichten der Betroffenen handelt.

Verteilung der angewandten Bewältigungsstrategien nach Alter

Tabelle 19: Verteilung der angewandten Bewältigungsstrategien nach Alter (Quelle: Eigene Darstellung)

	Funktionell	Dysfunktionell	Funktionell (-)	Ambig
Kindes- / Jugendalter	23	103	56	2
Erwachsenenalter	150	3	17	1
Kindes- / Jugendalter und Erwachsenenalter (In beiden Lebensbereichen herrschende Strategien)	19	60	14	0

Im Folgenden wird genauer auf diese Zahlen und deren Bedeutung eingegangen. Mithilfe von Diagrammen können diese Daten aus der Literaturrecherche zusammenfassend dargestellt werden. Die Daten wurden darauf analysiert, zu welchem Zeitpunkt im Leben funktionelle beziehungsweise dysfunktionelle oder ambige Bewältigungsstrategien angewendet wurden. Die Autorinnen unterscheiden dabei die beiden Lebensabschnitte Kindes- / Jugendalter, sowie Erwachsenenalter. Bewältigungsstrategien, welche in beiden Lebensabschnitten angewendet werden, sind ebenfalls aufgeführt.

5.1.2.1 Kindes- und Jugendalter

In der Grafik unten wird die Häufigkeit von Strategien angegeben, welche retrospektiv lediglich im Kindes- und Jugendalter von Betroffenen angewendet wurden. Dies bedeutet, dass die Betroffenen diese Strategien im Erwachsenenalter nicht mehr anwenden.

Ergebnisse der Literaturrecherche

Abbildung 6: Bewältigungsstrategien im Kindes- und Jugendalter (Quelle: Eigene Darstellung)

Die Grafik zeigt, dass im Kindes- und Jugendalter viele dysfunktionelle und funktionelle (-) Strategien angewendet werden. Bei funktionellen (-) Strategien handelt es sich um funktionelle Verhaltensweisen, welche von Kindern und Jugendlichen nicht angewendet werden. Insgesamt zeigt sich also, dass im Kindes- und Jugendalter viele Strategien angewendet werden, welche sich negativ auf das Stottern auswirken können. Gleichzeitig zeigt die Grafik auch auf, dass

dysfunktionelle Bewältigungsstrategien im Erwachsenenalter von Betroffenen abgebaut werden konnten. Für diesen Lebensabschnitt sind lediglich zwei ambige Strategien erwähnt worden. Dies unterscheidet sich kaum von der Anzahl ambigen Bewältigungsstrategien, welche im Erwachsenenalter angewendet werden.

Da die vorliegende Altersspanne von einem stetigen Entwicklungsprozess geprägt ist und viele Betroffene in Literaturberichten einen Therapiebesuch bestätigten, rechneten die Autorinnen mit einer höheren Anfälligkeit auf dysfunktionelle Bewältigungsstrategien im Kindes- und Jugendalter. Diese Annahme wird durch die vorliegenden Daten bestätigt. Die menschliche Entwicklung ist ein laufender Prozess, wodurch sich Änderungen in der Persönlichkeit und damit in der Art und Weise, wie ein Problem angegangen wird, angenommen werden. Kinder und Jugendliche reagieren anders auf belastende Situationen als erwachsene Personen.

Beim Vergleich der Ergebnisse wird deutlich, dass sich dysfunktionelle Strategien wie Vermeidungs- und Fluchtverhalten im Kindes- und Jugendalter häufen. Ein genereller Rückzug im Alltag, das Vermeiden von bestimmten Situationen sowie, Anstrengungs- und An kämpfverhalten stellen drei häufige Verhaltensweisen dar. Das folgende Beispiel zeigt, was sich im Kopf eines jungen, stotternden Menschen abspielen könnte.

In der Schule hat er wenig gesprochen und wenn, dann nur mit Vertrauten. Er meint, dass er durch sein Stottern einen Hang zum Rückzug habe (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 22).

Beispiel

5.1.2.2 Erwachsenenalter

In der untenstehenden Grafik wird aufgezeigt, welche Bewältigungsstrategien im Erwachsenenalter erlernt wurden, welche die Betroffenen im Kindes- und Jugendalter noch nicht anwendeten.

Die Auswertung in Bezug auf das Erwachsenenalter zeigt deutlich, dass in diesem Lebensabschnitt viele funktionelle Bewältigungsstrategien erlernt wurden. Diese machen über drei Viertel der Bewältigungsstrategien aus, welche im Erwachsenenalter erlernt werden. Funktionelle (-) Strategien, wie beispielsweise das Vorhandensein einer geringen Selbstakzeptanz, wurden am Zweithäufigsten genannt. Dysfunktionelle Strategien wurden nur zu einem kleinen Anteil beschrieben. Das bedeutet, dass sich nur wenige funktionelle (-) oder dysfunktionelle Bewältigungsstrategien im Erwachsenenalter herausgebildet haben. Es konnte lediglich eine ambige Strategie zugeordnet werden.

Ergebnisse der Literaturrecherche

Abbildung 7: Bewältigungsstrategien im Erwachsenenalter (Quelle: Eigene Darstellung)

Aufgrund der hohen Auftretenshäufigkeit soll die Kategorie der funktionellen Bewältigungsstrategien im Erwachsenenalter hervorgehoben werden. Die Mehrzahl an funktionellen Coping-Strategien zeigt auf, dass sich im Prozess der Entwicklung eines Menschen funktionelle Strategien entwickeln können, welche im Kindes- und Jugendalter noch nicht aktiv angewendet wurden.

Die Auftretenshäufigkeit der erwähnten Coping-Strategien im Erwachsenenalter stimmt mit den Erwartungen der Autorinnen überein. Es bestand die Annahme, dass sich funktionelle Coping-Strategien im Erwachsenenalter vermehrt zeigen können. Diese Meinung stützt sich darauf, dass sich in dieser Lebensphase allmählich eine stabile Persönlichkeit entwickelt hat. Dadurch und durch wichtige Erfahrungen in Bezug auf das Stottern, können Betroffene im Erwachsenenalter tendenziell adäquater auf Problemstellungen reagieren. An diesem Punkt ist wichtig anzumerken, dass es sich dabei um reine Spekulationen der Autorinnen handelt.

Ein Grossteil der Coping-Strategien, welche im Erwachsenenalter entwickelt wurden, lässt sich der Kategorie *Einstellung und Emotionen* und der Kategorie *Verhalten und Sozialverhalten* zuordnen. Neben einer gesunden Selbstakzeptanz wird oft das Vorhandensein einer hohen Toleranz gegenüber Zeitdruck oder negativen Zuhörerreaktionen von den Betroffenen erwähnt. Die Fähigkeit, Stottern angemessen zu thematisieren, die Konfrontation mit schwierigen Sprechsituationen, sowie das Wahrnehmen von Selbsthilfeaktivitäten oder Therapien werden ebenfalls von betroffenen Personen häufig genannt.

Die oben erwähnten funktionellen Coping-Strategien im Bereich der Einstellung und der Emotion, wie beispielsweise das Aneignen einer gesunden Selbstakzeptanz, hat nach Meinung der beiden Autorinnen einen positiven Einfluss auf die Eigenwahrnehmung von stotternden Personen. Sie wird als eine bedeutende Basis interpretiert, auf der sich funktionelle Strategien entwickeln. Im Bereich Verhalten und Sozialverhalten wurde häufig die Konfrontation mit schwierigen Sprechsituationen, eine grosse Toleranz gegenüber Zeitdruck sowie negativen Zuhörerreaktionen in den Literaturberichten beschrieben. Die Autorinnen vermuten, dass sich dies bei einigen Personen aus dem Zusammenspiel mit einer positiven Selbstakzeptanz entwickelt werden konnte.

Um sich ein Bild der beschriebenen funktionellen Coping-Strategien machen zu können werden an dieser Stelle zwei Beschreibungen aus den Literaturberichten erwähnt:

Beispiele

Selbstakzeptanz: *Zwanzig Jahre später (also etwa im Alter zwischen 30 und 40 Jahren) ist Herr P. davon überzeugt, dass das Stottern seinen Lebensweg positiv beeinflusst hat. Er studierte Sonderpädagogik und arbeitet nun an einer Förderschule mit geistig behinderten Kindern. (Haase & Smerilli, 2019, S.40)*

Konfrontation: Obwohl es für ihn als stotternde Person schwierig ist neue Sprachen zu lernen, stellte er sich diesen Herausforderungen (Stelter, 2015, S.10).

Die beiden Autorinnen nahmen im Voraus an, dass funktionelle Coping-Strategien im Erwachsenenalter öfter auftreten werden, als vergleichsweise im Kindes- und Jugendalter. Sie begründen dies mit dem stetigen Entwicklungsprozess, der sich vom Kindes- / Jugendalter über das Erwachsenenalter erstreckt und sich dadurch eine Auseinandersetzung mit den mit Stottern verbundenen Situationen und Gefühlen entfalten kann. Zusätzlich haben Stottertherapien einen Einfluss auf die Entwicklung von funktionellen Coping-Strategien.

Fazit

5.1.2.3 Kindes- / Jugendalter und Erwachsenenalter

Mithilfe der untenstehenden Grafik wird beschrieben, welche Coping-Strategien von Betroffenen retrospektiv in beiden Lebensabschnitten angewendet wurden und somit bestehen geblieben sind.

Ergebnisse der Literaturrecherche

Dysfunktionelles Verhalten macht etwa drei Viertel der gesamten Daten aus. Die funktionellen Strategien machen den zweitgrössten Anteil des Ganzen aus, wobei funktionelle (-) Strategien nicht bedeutend seltener genannt werden. Ambige Strategien werden von keiner Person erwähnt.

Innerhalb der Grafik ist zu beobachten, dass es sich bei über drei Viertel der Daten um Coping-Strategien handelt, welche in Bezug auf die Bewältigung von Stottern als negativ zu bewerten sind. Es ist deutlich zu erkennen, dass sich sehr häufig dysfunktionelles Verhalten im Kindes- und Jugendalter zeigt und über Jahre bestehen bleiben kann und sich somit auch noch im Erwachsenenalter zeigt. Der Anteil an funktionellen Bewältigungsstrategien, welche ein Leben lang bestehen bleiben, ist erstaunlich klein. Die meisten funktionellen Bewältigungsstrategien werden erst im Laufe des Lebens aufgebaut.

Abbildung 8: Bewältigung im Kindes-/ Jugendalter und Erwachsenenalter (Quelle: Eigene Darstellung)

In beiden Lebensabschnitten zeigen sich vermehrt Strategien aus den Bereichen *Emotionen und Einstellung* sowie *Verhalten und Sozialverhalten*. Darunter fallen Verhaltensweisen, wie das Thematisieren von Stottern, die Konfrontation mit anspruchsvollen Sprechsituationen oder die Fähigkeit sich gegenüber negativen Reaktionen behaupten zu können. Es fällt auf, dass vor allem das Vorhandensein einer hohen negativen Emotionalität in Literaturberichten häufig genannt wird. Es beschreibt ein Verhalten, welches nach retrospektiven Aussagen der Betroffenen in beiden Lebensbereichen präsent sein kann. Im Folgenden zeigt ein treffendes Beispiel, wie sich diese Strategie für eine stotternde Person anfühlen kann.

Hohe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern: «Die Sprechangst hat sie noch bis heute. Allerdings tritt diese bei Weitem nicht mehr regelmässig auf. Dennoch trifft sie diese immer wieder auf unvorbereitete Weise, am meisten noch vor Telefonaten oder bei Vorstellungsrunden vor anderen Menschen. Dabei erlebt sie jedes Mal von neuem einen nicht mehr für möglich gehaltenen Kontrollverlust» (vgl. Haase & Smerilli, 2019, S.55).

Beispiele

Das nachfolgende Beispiel zeigt auf, dass dysfunktionelle Strategien, wie das sprachliche Vermeiden, in beiden Lebensabschnitten vorkommen kann.

Sprachliche Vermeidung: «Wenn ich in Geschäften einkaufen gehen muss, ist es immer schlimm. [...] Manchmal vermeide ich es noch, eine bestimmte Sache haben zu wollen. Wenn ich genau weiss, dass es nicht klappt, wenn ich das entsprechende Wort sage, lasse ich es sein. Ich versuche grundsätzlich keine Wörter zu vermeiden. Aber das Vermeiden geht leichter» (Hildebrand, 1999, S. 88).

Im Allgemeinen zeigt die Grafik, dass Strategien in beiden Lebensbereichen bestehen bleiben können. Vergleicht man diese mit der Grafik mit der Grafik des Kindes- und Jugendalters, fällt auf, dass viele dysfunktionelle Strategien im Erwachsenenalter immer noch bestehend sind. Allerdings zeigt sich gleichzeitig ein Rückgang dieser Strategien im Verlauf des Lebens bei vielen betroffenen Personen. Die Autorinnen verstehen die Entwicklung eines Menschen im Laufe des Lebens als einen höchst individuellen Prozess. Der Aspekt dieser Individualität sowie der Zeitpunkt, in dem eine Problemsituation eintritt, können nach Auffassung der Autorinnen einen wesentlichen Einfluss auf die Bewältigung haben. Mit der Bedeutung dieser zwei Aspekte kann das Auftreten von funktionellen und dysfunktionellen Coping-Strategien für beide Altersbereiche erklärt werden.

Im folgenden Kapitel soll aufgezeigt werden, inwiefern sich die Bewältigungsstrategien im Kindes- und Jugendalter von denjenigen im Erwachsenenalter unterscheiden. Das folgende Kapitel soll aufzeigen, dass Coping-Strategien im Verlauf des Lebens bestehen oder abgebaut werden. Gleichzeitig zeigt es auf, dass Strategien im Erwachsenenalter aufgebaut werden können.

5.1.2.4 Vergleich zwischen Kindes- / Jugendalter und Erwachsenenalter

Mit Blick auf die untenstehende Grafik fällt schnell auf, dass 66% der Strategien, welche im Kindes- und Jugendalter angewendet werden, im Laufe des Lebens abgebaut werden. 57% dieser insgesamt 66% sind dysfunktionelle und funktionelle (-) Strategien. Das bedeutet, dass hauptsächlich diejenigen Verhaltensweisen abgebaut werden, welche sich negativ auf Stottern auswirken. Der Anteil an funktionellen und ambigen Bewältigungsstrategien, welche während dieser Lebensspanne abgebaut werden, ist im Vergleich dazu relativ klein.

Ergebnisse

Abbildung 9: Vergleich Kindes-/Jugendalter und Erwachsenenalter (Quelle: Eigene Darstellung)

34% der Coping-Strategien, welche bereits im Kindesalter angewendet werden, bleiben bestehen. Dabei fällt auf, dass mit 22% mehrheitlich dysfunktionelle Bewältigungsstrategien im Laufe des Lebens bestehen bleiben. Der Anteil an funktionellen Coping-Strategien,

welche ein Leben lang angewendet werden, ist beinahe gleich gross, wie der Anteil an funktionellen (-) Bewältigungsstrategien, die in jeder Altersspanne vorkommen.

Schaut man sich nun die Säule an, welche die Bewältigungsstrategien im Erwachsenenalter repräsentiert, fällt auf, dass mehrheitlich Strategien in dieser Lebensspanne angewendet werden, welche sich neu entwickelt haben. Lediglich ein Drittel der Strategien, welche erwachsene Personen anwenden, wurde bereits im Kindes- und Jugendalter entwickelt. Auch hier zeigt sich, dass hauptsächlich dysfunktionelle Bewältigungsstrategien bestehen bleiben, während funktionelle und funktionelle (-) Strategien einen kleineren Teil der Bewältigungsstrategien ausmachen, welche ein Leben lang bestehen bleiben. Schaut man sich die Strategien an, welche im Laufe des Lebens neu entwickelt werden, so fällt auf, dass erwachsene Personen hauptsächlich funktionelle Coping-Strategien entwickeln. Der Anteil an dysfunktionellen, funktionellen (-) und ambigen Strategien, welche erst im Erwachsenenalter angewendet werden, ist im Vergleich dazu gering.

Insgesamt zeigt die Grafik auf, dass im Kindesalter hauptsächlich dysfunktionelle und funktionelle (-) Strategien abgebaut werden, während sich im Erwachsenenalter hauptsächlich funktionelle Coping-Strategien entwickeln. Gleichzeitig bleiben viele dysfunktionelle Strategien im Verlauf des Lebens bestehen, da insgesamt mehr funktionelle Coping-Strategien im Erwachsenenalter aufgebaut, als dysfunktionelle Bewältigungsstrategien abgebaut werden. Ein möglicher Grund dafür, dass dysfunktionelle Strategien weniger häufig abgebaut werden, könnte sein, dass diese Verhaltensweisen anfänglich von Betroffenen als hilfreich empfunden werden und daher im Laufe der Zeit immer mehr automatisiert werden (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 28f.). Dies führt dazu, dass es für Betroffene schwierig wird, diese Verhaltensweisen wieder abzulegen. Der Aufbau von vielen funktionellen Bewältigungsstrategien könnte beispielsweise mit dem Besuch von Therapien oder Selbsthilfegruppen in Verbindung gebracht werden.

Damit man sich dies besser vorstellen kann, werden an dieser Stelle aussagekräftige Beispiele genannt.

Beispiele

Dysfunktionelle Coping-Strategien, die im Laufe des Lebens automatisiert wurden:

Herr P. erzählt davon, dass sich die meiste Zeit im Alltag um das Stottern dreht. Die damit verbundenen Gefühle bezeichnet er als schlecht. Durch die ständige Automatisierung der Planung und der Analyse der Situationen liegt eine Art Schleier über dem eigenen Leben, eine Art Filter, der nicht mehr viel anderes zulässt. Alles, was man macht, hängt mehr oder weniger mit dem Stottern zusammen. Das Lebensgefühl ist daher zutiefst vom Stottern geprägt (Haase & Smerilli, 2019, S.92).

Aufbau von funktionellen Copingstrategien durch den Besuch von Therapien:

Durch die Therapie und die Selbsthilfe gab es für ihn einen Wandel. Er wurde unternehmungslustiger, was das Sprechen betrifft, er wurde selbstbewusster und er kann heute vor einer Gruppe sprechen. Seine Stottersymptomatik ist zwar wieder schlimmer geworden, er meint jedoch, dass nun sein Selbstbewusstsein so gross ist, dass er damit umgehen kann. Wenn ein Stotterer ausstrahlt, dass ihm das Stottern unangenehm ist, fühlen sich die Zuhörer ebenfalls unwohl. (Hildebrand, 1999, S. 136)

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Säule 1 nochmals zusammenfassend erwähnt. Diese sollen dazu dienen, die Forschungsfrage sowie die dazugehörige Hypothese zu beantworten, beziehungsweise zu verifizieren oder falsifizieren.

5.1.3 Beantwortung der ersten Fragestellung

Welche Bewältigungsstrategien werden in literarischen Biografieberichten von betroffenen stotternden Personen retrospektiv benannt?

Innerhalb der Biografieberichte wurden im Kindes- und Jugendalter dysfunktionelle Coping-Strategien sowie Verhaltensweisen aus der Kategorie funktionell (-) oft beobachtet. Dabei handelt es sich um Verhaltensweisen, die sich auf die Einstellungen und Emotionen sowie auf das Verhalten und Sozialverhalten beziehen. Vermeidungsverhalten, wie situatives und sprachliches Vermeiden sowie eine geringe Selbstakzeptanz wurden zu einem grossen Teil genannt, wodurch innerhalb dieser Altersgruppe viele Coping-Strategien zu beobachten sind, welche einen negativen Einfluss auf das Stottern haben können.

Häufig genannte Coping- Strategien

Im Erwachsenenalter entwickeln sich vermehrt funktionelle Coping-Strategien. Neben einer gesunden Selbstakzeptanz wird das Vorhandensein einer hohen Toleranz gegenüber Zeitdruck oder negativen Zuhörerreaktionen von den Betroffenen beschrieben und als positiv bewertet. Daneben zeigen sich Strategien, wie das Stottern angemessen zu thematisieren, die Konfrontation mit schwierigen Sprechsituationen sowie das Wahrnehmen von Selbsthilfeaktivitäten und Therapien.

Ausserdem wurden die Biografieberichte auf Coping-Strategien untersucht, die im Kindes- und Jugendalter sowie auch noch im Erwachsenenalter auftreten. Ein Grossteil der gefundenen Strategien sind dysfunktionellem, sowie funktionellem (-) Verhalten zuzuordnen. Das Vorhandensein einer hohen negativen Emotionalität, situatives Vermeiden, das Thematisieren von Stottern, die Konfrontation in negativen Sprechsituationen oder sich gegenüber negativen Reaktionen zu behaupten, zeigen sich als entsprechende Vertreter in beiden Alterskategorien.

Neben den häufig genannten Vorbeugestrategien, wie dem situativen oder sprachlichen Vermeiden, wurde auch vermeidendes Verhalten wie *Aufschubverhalten*, *Veränderung der Sprechweise*, *tabuisieren*, *Abbruch von Blickkontakt* und *sozialer Rückzug* von einzelnen Betroffenen genannt. Diese werden auch von Sandrieser und Schneider (2015, S. 28f & 66) beschrieben. Zum dysfunktionellen Verhalten zählt gemäss Sandrieser und Schneider (2015, S. 28f & 66) neben dem Vermeidungsverhalten auch das Fluchtverhalten. Dies lässt sich in *Mitbewegungen*, *muskuläre Anspannung*, sowie *Atemveränderung* unterteilen. Das Fluchtverhalten wurde erstaunlicherweise in den Biografieberichten seltener erwähnt als das Vermeidungsverhalten. Dies steht im Widerspruch zur Literatur:

Selten genannte Coping- Strategien

«Die beschriebenen Verhaltensweisen, die einer Flucht aus dem Stotterereignis heraus entsprechen und die auch release devices oder Lösungshilfen genannt werden, sind verbreiteter als das im Folgenden beschriebene Vermeidungsverhalten.» (Van Riper & Emerick; zitiert nach Natke, 2000, S. 20).

Eine mögliche Erklärung für das abweichende Ergebnis könnte sein, dass die Betroffenen das Fluchtverhalten eher unbewusst anwenden, um sich aus einem Symptom zu befreien, während das Vermeidungsverhalten vielmehr bewusst angewandt wird und daher häufiger von den Betroffenen beschrieben wird. Um unangenehme Emotionen bewältigen zu können, wenden einige Betroffene die Strategie der Tabuisierung an.

Neben dysfunktionellen Bewältigungsstrategien, welche von Sandrieser & Schneider (2015, S. 28 & 66) genannt werden, konnten die Autorinnen Strategien beobachten, welche von Sandrieser & Schneider (2015, S. 28–66) nicht erwähnt wurden aber ebenfalls einen negativen Einfluss auf das Stottern der Betroffenen haben und daher als dysfunktional eingestuft wurden. Ein Beispiel dafür wäre die Einnahme von Substanzen wie Alkohol, Drogen oder Medikamenten, um das Stottern besser bewältigen zu können. Des Weiteren beschreiben Betroffene, dass sie sich selbst als Opfer sehen oder gesehen haben und sich daher eine Form von Opferhaltung entwickelt hat. Betroffene beschreiben auch ein inneres Vorbereiten auf eine Sprechsituation oder, dass sie versuchen, ihre Unflüssigkeiten mit überdurchschnittlichen Arbeitsleistungen zu kompensieren.

Neben den bereits aufgeführten häufig vorkommenden funktionellen Bewältigungsstrategie werden weitere Vertreter dieser Kategorie genannt, welche in Sandrieser & Schneider (2015, S. 28 & 66) aufgeführt werden. Auf der Ebene *Einstellungen und Emotionen* beschreiben Betroffene, dass sie eine Distanz zum eigenen Stottern schaffen konnten und dass sie eine geringe negative Emotionalität in Verbindung zu ihrem Stottern haben. Einige Betroffene gaben jedoch an, wenig Toleranz gegenüber negativen Zuhörerreaktionen zu haben.

Auf der Ebene *Verhalten und Sozialverhalten* benennen manche Betroffene die Strategien des situationsangemessenen Kommunikationsverhaltens oder das Besuchen von Therapien und Selbsthilfegruppen. Jedoch können nicht alle Betroffenen ihr Stottern angemessen thematisieren oder sich gegenüber negativen Reaktionen behaupten.

Einzelne Betroffene gaben an, dass sie bewusst keine Satzabbrüche, Umformulierungen oder Interjektionen machen, um das Stottern zu vermeiden. Ein paar Betroffene setzen auf eine natürliche Sprechweise oder auf Strategien zur Symptomverarbeitung, die sich auf eine Verlangsamung der normalen Artikulationsabläufe unter taktil-kinästhetischer Kontrolle beschränken.

Das Bewusstsein von Eigenverantwortung und die Strategie der *Ressourcenfokussierung* sind Bewältigungsstrategien, welche einen funktionellen Charakter aufweisen, aber nicht in der Literatur genannt werden. Die einzige ambigie Bewältigungsstrategie, die genannt wurde, ist das Einnehmen der *Rolle als Klassenclown*.

5.1.4 Verifizierung / Falsifizierung der Hypothese 1

Im Laufe des Lebens werden dysfunktionelle Coping-Strategien abgebaut und funktionelle Coping-Strategien aufgebaut.

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass sich die angewandten Bewältigungsstrategien im Laufe des Lebens verändern. Dies deckt sich mit der Aussage von Eppel (2007, S. 64), die besagt, dass Personen im Verlauf des Prozesses und je nach Erfolg die eingesetzten Strategien verändern.

Aufgrund der erhobenen Daten kann die Annahme bestätigt werden, dass das Leben von stotternden Menschen im Kindes- und Jugendalter mehrheitlich von Strategien und Gefühlen geprägt ist, die das Stottern negativ beeinflussen. Zudem ist die Tendenz erkennbar, dass negativ wirkende Strategien im Erwachsenenalter abgebaut werden, während funktionelle Coping-Strategien in diesem Altersbereich aufgebaut werden.

Anhand der Daten kann beobachtet werden, dass es dysfunktionelles Verhalten gibt, welches im Kindes- und Jugendalter, sowie auch noch im Erwachsenenalter angewendet wird. Es ist zu beobachten, dass dysfunktionelle und funktionelle (-) Coping-Strategien im Kindes- und Jugendalter 83% der angewendeten Strategien ausmachen. Im Erwachsenenalter wirken sich hingegen nur noch 35% der angewendeten Bewältigungsstrategien negativ auf das Stottern aus. Daher ist eine Reduktion dieser Coping-feststellbar. Es zeigt sich, dass im Erwachsenenalter der Aufbau von funktionellen Bewältigungsstrategien im Vergleich zum Abbau von dysfunktionellen und funktionellen (-) Strategien überwiegt.

Neben dysfunktionellen Coping-Strategien ist ebenfalls eine Vielzahl von funktionellen Coping-Strategien im Erwachsenenalter vorhanden, welche im Kindes- und Jugendalter zu einem kleineren Anteil beobachtet wurden.

Gesamthaft kann festgehalten werden, dass sich ein auf das Stottern negativ einwirkendes Verhalten im Kindes- und Jugendalter in verschiedenen Ausprägungen zeigt. Daneben wenden viele Erwachsene vermehrt funktionelle Coping-Strategien an. Innerhalb beider Altersbereiche wird von funktionellen sowie von dysfunktionellen Verhaltensweisen berichtet. Aufgrund der Abnahme der dysfunktionellen Coping-Strategien und der starken Tendenz zum Auftreten von funktionellen Verhaltensweisen im Erwachsenenalter lässt sich die Hypothese 1 innerhalb der Säule 1 verifizieren. Dennoch kann nicht davon ausgegangen werden, dass jede erwachsene Person vermehrt funktionelle Bewältigungsstrategien anwendet. Bei vielen Betroffenen bleiben auch im Erwachsenenalter dysfunktionelle Bewältigungsstrategien bestehen. Das Entwickeln von funktionellen Coping-Strategien ist kein Selbstläufer.

Verifizierung der Hypothese 1

5.2 2. Säule: Interviews

Die Ergebnisse der durchgeführten Interviews werden im kommenden Abschnitt thematisiert. Die Erkenntnisse zu den drei untersuchten Bewältigungsstrategien der *Selbstakzeptanz* und des *situativen* sowie *sprachlichen Vermeidens* werden nacheinander genauer beleuchtet.

5.2.1 Hauptkategorie Selbstakzeptanz

Durch die Analyse der Interviews wurde deutlich, dass viele betroffene Personen anderen stotternden Menschen wünschen würden, das Stottern als einen Teil von sich akzeptieren zu können. Die Mehrheit der interviewten Personen ist sich darin einig, dass die Entwicklung einer gesunden Selbstakzeptanz die Stottersymptomatik verbessern kann und schreibt ihr dadurch eine hohe Relevanz zu. Dies veranschaulicht folgende Aussage besonders gut:

«Ich denke, bei mir war es sehr wichtig, dass ich diese Selbstakzeptanz habe, weil ich mich erinnern kann, dass ich vor einem halben Jahr zur Stottertherapie ging und es damals nicht akzeptieren konnte. Ich habe es abgelehnt und wollte es nicht wahrhaben. Mir hilft es besser, über das Stottern zu sprechen, als diese Übungen zu machen. Die Arbeit an meinem Selbstbewusstsein hilft mir wirklich, sodass ich innerlich stärker werde. Aus dieser Sicht kommen meiner Meinung nach auch die Blockaden seltener.»

Beispiel

Obwohl sich die Betroffenen relativ einig darüber sind, dass eine gesunde Selbstakzeptanz wichtig für eine positive Bewältigung des Stotterns ist, unterscheidet sich das Mass an Selbstakzeptanz bei den befragten Personen ziemlich stark.

Die Aussagen der Betroffenen aus den Interviews zum Thema Selbstakzeptanz lassen sich in folgende Subkategorien unterteilen:

- Entwicklung von Selbstakzeptanz durch einen realistischen Anspruch an sich selbst
- Entwicklung von Selbstakzeptanz durch einen offenen Umgang mit dem Stottern
- Entwicklung von Selbstakzeptanz durch das Gefühl, das Stottern kontrollieren zu können
- Entwicklung von Selbstakzeptanz, indem keine eigene Schuldzuweisung erfolgt
- Entwicklung von Selbstakzeptanz durch die Reduktion der Symptomatik
- Entwicklung von Selbstakzeptanz durch das Gefühl, nicht alleine zu sein
- Entwicklung von Selbstakzeptanz, durch die Akzeptanz des Umfelds
- Entwicklung von Selbstakzeptanz aufgrund von positiven Erfahrungen und des Alters
- Wenig Selbstakzeptanz durch Rückschläge
- Das Stottern nicht als einen Teil von sich selbst akzeptieren können

Einige Betroffene gaben in den Interviews an, dass es ihnen hilft, das Stottern als einen Teil von sich zu akzeptieren, indem sie auf realistische Ansprüche an sich selbst achten. Es hilft ihnen, sich selbst zu sagen, dass sie nicht alles schaffen und auch nicht alles erstklassig hinbekommen müssen.

Realistischer Anspruch an sich selbst

V. meint, dass das Verfolgen einer Wunschvorstellung nicht erstrebenswert sei. Er kritisiert dementsprechend Betroffene, die beispielsweise behaupten, wenn sie nicht stottern würden, wären sie gute Tagesschausprecher geworden (aus dem Schweizerdeutschen übersetzt):

«Man muss nicht sein Glück an einer Wunschvorstellung aufhängen. Das ist falsches Glück. Wenn ich mich anschau, dann wäre ich nie ein Bodybuilder geworden. Ich bin aber nicht unglücklich, dass ich so dünne Ärmchen bekommen habe. Also der Gedanke, dass ich mich nicht klein machen darf, nur weil ich nicht Tagesschausprecher geworden bin [zählt für mich].»

Manchen Betroffenen hilft es, offen mit dem Thema Stottern umzugehen, um eine gesunde Selbstakzeptanz entwickeln zu können. Wenn sie dem Stottern gezielt einen Platz in ihrem Leben geben und es thematisieren, verhilft dies ihnen zu einer besseren Selbstakzeptanz.

Offener Umgang mit dem Stottern

Viele Betroffene betonen ausserdem, dass der Austausch mit anderen Betroffenen einen grossen Einfluss auf die Entwicklung von Selbstakzeptanz hat. M. meint (aus dem Schweizerdeutschen übersetzt):

Gefühl, nicht allein zu sein

«Jetzt bin ich eigentlich seit drei Jahren wieder ein bisschen aktiver und die [Selbsthilfe]gruppe tut mir gut[...]. Ich sehe, dass ich nicht alleine bin.»

Eine andere Betroffene schätzt den Austausch mit anderen Betroffenen besonders, weil sie das Gefühl hat, dass sich andere stotternde Personen bezüglich dieser Thematik besser in sie hineinversetzen können, als enge Bezugspersonen, welche das Gefühl von Stottern nicht nacherleben können.

Ob man sein eigenes Stottern akzeptieren kann oder nicht, hängt wesentlich davon ab, wie das Umfeld auf eine betroffene Person reagiert. Positive Reaktionen auf das Stottern

Akzeptanz des Umfeldes

können dem Betroffenen unendlich viel Kraft bei der Bewältigung von Stottern geben. Dies beschreibt P. wie folgt:

«Ich hatte das Glück, dass ich in meinem Leben auf viele Menschen getroffen bin, die mir geholfen haben, weil sie [aus dem Stottern] kein Problem gemacht haben. Ich hatte viele Freunde, war sogar Klassensprecher, als ich auf dem Gymnasium war, hatte zwei grosse Cliques und habe Hobbies gemacht, bei denen ich mit anderen zusammen war. Ich konnte dadurch gute Erlebnisse sammeln und die Erfahrung machen, dass ich Menschen in meinem Umfeld habe, die zu mir stehen. Das gibt mir auch heute noch ein gutes Fundament, von dem ich noch immer profitiere. Ich bin auch an der Uni und anschliessend im Arbeitsleben gut zurechtgekommen und konnte immer souveräner damit umgehen.»

Andere Betroffene machten durch In-Vivo Übungen die Erfahrung, dass das Stottern einem Grossteil der nichtstotternden Menschen egal ist und, dass sie sich eigentlich nur selbst im Weg stehen. Diese Erkenntnis verhalf ihnen ebenfalls zu einer besseren Selbstakzeptanz. Umgekehrt beschreibt ein Betroffener aber auch, dass er sich *«total schlecht und hilflos»* gefühlt hat, als er Erfahrungen mit Mobbing wegen seines Stotterns gemacht hat, was einen negativen Einfluss auf die Selbstakzeptanz bedeutete.

Viele Betroffene können sich selbst und ihr Stottern besser akzeptieren, seitdem die persönliche Stottersymptomatik weniger stark geworden ist. Herr S. meint:

Reduktion der Symptomatik

«Ich [...] grenze ja wahrscheinlich an einen Fall, bei dem von Remission gesprochen werden könnte. Bei mir ist nur noch wenig Restsymptomatik da und mit der Symptomatik, die ich habe, kann ich ziemlich gut leben. [...] Wenn ich noch so stottern würde, wie früher, was Häufigkeit und Schwere betrifft, weiss ich ehrlich gesagt nicht, wie es wäre. Es kann sein, dass ich dann noch genauso darunter leiden würde, wie früher.»

Damit geht das Gefühl einher, sein eigenes Stottern kontrollieren zu können. Betroffene beschreiben verschiedene Techniken, welche sie in Stottertherapien gelernt haben. Die Betroffenen wenden ganz unterschiedliche Strategien an, aber eines haben sie gemeinsam: Durch das Anwenden von Sprechtechniken können und konnten Betroffene in ihrem Sprechen flüssiger werden. Dies gab den Betroffenen die Macht über ihr Sprechen zurück und trug dadurch viel zur Selbstakzeptanz bei. In den Interviews wurden spezifisch die Techniken des weichen Stimmensatzes, des Pseudostotterns sowie des Pull-Outs genannt. Es wurden also sowohl Techniken aus der Sprech- als auch aus der Stottermodifikation genannt.

Kontrollgefühl

Ebenfalls förderlich für eine gesunde Selbstakzeptanz ist es, wenn sich eine betroffene Person selbst nicht die Schuld für das Stottern gibt. Das Erleben von Schuld spielt bei vielen stotternden Personen eine grosse Rolle:

keine eigene Schuldzuweisung

«Ich hatte früher viel mehr Selbstzweifel [und] machte mir vermehrt Selbstschuldzuweisungen: Wieso habe ich heute gestottert? Ich habe mich beinahe ab dieser Frage zerfleischt.»

Herr S. machte dieselbe Erfahrung, denn er gab auch sich selbst die Schuld für sein Stottern. Das Wissen um die Ursache von Stottern half ihm dabei, zu erkennen, dass das Stottern nicht seine Schuld ist.

«Ganz wichtig war für mich die Information, dass es nicht psychisch oder psychologisch bedingt ist, sondern nach allem, was man weiss, ist es primär neurologisch, also durch erbliche Faktoren bedingt. Das war für mich unglaublich entlastend, weil ich vorher mein ganzes Leben lang einen Knoten im Kopf gesucht habe, den ich zu lösen versuchte. Ich habe die Hoffnung gehabt, dass dann das Stottern irgendwann aufhört.»

Die untenstehende Grafik verdeutlicht, wie der Betroffene V. den Leidensdruck durch das Stottern im Laufe seines Lebens erlebte. Die Selbstakzeptanz verhält sich umgekehrt proportional zu seinem Leidensdruck. Die Grafik beruht nicht auf quantitativ erhobenen Daten, sondern soll lediglich visualisieren, wie sich der Betroffene retrospektiv aufgrund seines Stotterns gefühlt hat.

Positive Erfahrungen in Bezug auf das Alter

Abbildung 10: Verlauf von Leidensdruck und Selbstakzeptanz im Leben von V. (Quelle: Eigene Darstellung)

In der Pubertät war seine Stottersymptomatik am stärksten und er fühlte sich damals dadurch stark eingeschränkt. Daher war sein Selbstwertgefühl zu dieser Zeit auch am kleinsten. Er meint, dass der Leidensdruck durch das Älterwerden und mit dem Sammeln von unterschiedlichen Erfahrungen kleiner wurde und, dass dadurch die Selbstakzeptanz gestiegen ist. Das starke Leiden während der Pubertät bringt er damit in Zusammenhang, dass man sich in diesem Alter stark selbst reflektiert und auch anfälliger für depressive Gedanken sei. Auch D. bringt eine gewisse Gelassenheit und Selbstakzeptanz mit dem Alter in Verbindung:

«Ich war erst mit 27 so weit, dass ich mich mit meinem Stottern beschäftigen wollte. Davor war es [...] nicht unbedingt ein Thema, mit dem ich mich gerne beschäftigte und ich glaube es kam erst mit dem Alter.»

Ein anderer Betroffener meint (aus dem Schweizerdeutschen übersetzt):

« [...] Je älter man wird, desto mehr kann man sich im Beruf durchsetzen und man merkt, dass das Selbstwertgefühl steigt und dadurch kann man das [Stottern] viel eher in den Hintergrund stellen.»

Ein weiterer Betroffener betont jedoch (aus dem Schweizerdeutschen übersetzt):

«Aber nicht jeder Erwachsene kann seinen Selbstwert vergrössern. Es ist kein Selbstläufer, dass sich der Selbstwert vergrössert, wenn man älter wird.»

Die Tatsache, dass sich die Stottersymptomatik verändert, und wieder stärker werden kann, macht manchen Betroffenen Mühe, das eigene Stottern anzunehmen. Eine Betroffene meint:

Wenig Selbstakzeptanz durch Rückschläge

«Ich musste mich damit arrangieren, dass ich immer wieder Rückschläge haben werde. Ich denke, das fällt mir am schwersten. Zum Beispiel hast du eine schlechte Phase. Du gehst in die Therapie, übst mehr und dann sprichst du auf einmal viel flüssiger. Vielleicht nicht in jeder Situation, aber du stellst dich zufrieden, wie es dann ist. Und dann kommt auf einmal ein grosser Rückschlag, auf einmal kannst du kein Wort mehr aussprechen. Nicht einmal im Freundeskreis oder bei den Eltern. Dann bist du total verzweifelt. Das ist mir schon mehrmals passiert. Ich denke, mir persönlich fällt es schwer zu akzeptieren, dass es immer wieder zurückkommen kann.»

Im Rahmen der Interviews durften die Autorinnen auch auf Betroffene treffen, die von sich selbst sagen, dass sie das Stottern nicht als Teil von sich selbst akzeptieren können. Ein Betroffener meint (aus dem Schweizerdeutschen übersetzt):

Keine Selbstakzeptanz

«Ich akzeptiere es nicht und ich will es auch nicht akzeptieren. Ich bin derjenige, der alles dransetzt, symptomfrei zu sprechen.»

Bei einer anderen betroffenen Person zeigt sich die geringe Selbstakzeptanz durch folgende Aussage (aus dem Schweizerdeutschen übersetzt):

«Ich glaube, ich würde viel machen, damit es weggeht. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass es weg geht, wäre ich bereit dafür einen hohen Preis zu zahlen.»

Die beiden Beispiele verdeutlichen, dass viele Betroffene mit der Zeit besser mit Stottern umgehen können, dies jedoch nicht für alle Betroffene verallgemeinert werden darf. Wie die Ergebnisse zeigen, haben viele verschiedene Faktoren einen Einfluss auf die Selbstakzeptanz einer Person. Die Selbstakzeptanz wird von jeder Person unterschiedlich erlebt und kann sich im Laufe des Lebens verändern. Es ist allerdings ein Trugschluss zu glauben, dass sich mit dem Alter automatisch eine bessere Selbstakzeptanz entwickeln wird.

5.2.2 Hauptkategorie Situatives Vermeiden

Retrospektiv wird von den meisten befragten Betroffenen in den Interviews die Strategie des situativen Vermeidens genannt. Viele betroffene Personen gaben an, irgendwann in ihrem Leben Sprechsituationen vermieden zu haben.

Anhand der Ergebnisse aus den Interviews sind folgende sechs Subkategorien gebildet worden:

- Geplante oder spontane Sprechsituationen vermeiden
- Bewusstes nicht vermeiden in schwierigen Situationen
- Ansprechen, dass eine Sprechsituation nicht wahrgenommen werden möchte
- Abwägen, ob eigener Gesprächsbeitrag wirklich nötig ist
- Abwarten und zu einem späteren Zeitpunkt nochmals probieren
- Sozialer Rückzug, um nicht sprechen zu müssen

Sehr häufig wurde beschrieben, dass Betroffene bewusst geplante oder auch spontane Sprechsituationen vermeiden oder vermieden haben. D. beschreibt dies wie folgt:

Geplante oder spontane Sprechsituation vermeiden

«Ich habe teilweise Gespräche einfach platzen lassen, habe Telefonate einfach nicht wahrgenommen oder habe nicht abgehoben.»

Für ihn waren hauptsächlich Gespräche mit Autoritätspersonen wie Vorgesetzten oder Professoren schwierig. Daher hat er häufig versucht, Probleme selbstständig zu lösen, was jedoch nicht immer von Vorteil war. A. hingegen berichtet von einer anderen Situation:

«Wenn eine Person ein bestimmtes Produkt in einem Geschäft nicht findet, ist die logische Schlussfolgerung, dass sie sich Hilfe beim Personal holt. Als ich eine ähnliche Situation erlebt habe, bin ich nachhause gegangen und habe das Produkt im Internet gesucht und bestellt.»

Diese beiden Beispiele zeigen auf, wie schwierig es sein kann für Betroffene, ganz alltägliche Sprechsituationen zu meistern. Aus den Interviews wurde deutlich, dass nicht lediglich Ausnahmesituationen dazu führen, dass Vermeidungsverhalten angewendet wird, sondern dass auch ganz alltägliche Situationen eine grosse Belastung für Betroffenen darstellen können.

Häufig wird auch beschrieben, dass Sprechsituationen aus Angst oder Scham im Studium oder in der Schule vermieden wurden. Immer wieder gaben die Betroffenen an, dass sie sich nicht getraut haben, sich im Unterricht vor so vielen Leuten zu melden oder vor der ganzen Klasse ein Referat zu halten. A. beschreibt dies so:

«Für mich war es kontraproduktiv, vor bestimmten Situationen wegzulaufen. Früher habe ich mich beispielsweise krank gemeldet, wenn ich einen Vortrag hätte halten müssen. So konnte ich der Situation aus dem Weg gehen. Auf die Dauer hat mir dieses Verhalten aber nicht gut getan.»

A. realisierte also, dass diese Art von Bewältigung nicht gut für sie war. Die Strategie des situativen Vermeidens lässt sich dem Additiven Coping (Lazarus, zitiert nach Eppel, 2007, S.53f) zuordnen, da sich die erlebte Spannung und Hilflosigkeit eher verschärft, anstatt die Belastung zu reduzieren.

M. schildert eine Anekdote aus seinem Leben (aus dem Schweizerdeutschen übersetzt):

«Ich war früher an einem Tennisturnier von Roger Federer. Dann warf er einen Ball ins Publikum und genau ich habe ihn gefangen. Dann hiess es, dass es nun dafür einen Gutschein und ein Interview gäbe. Im selben Moment gab ich den Ball weiter. Ich wollte nicht auf den Platz runter gehen.»

Dies zeigt auf, dass die Angst vor einer anspruchsvollen Sprechsituation grösser sein kann, als die Freude über einen Gewinn. All diese Beispielszitate weisen deutlich darauf hin, welch grossen Einfluss die Strategie des situativen Vermeidens auf das gesamte Kommunikationsverhalten haben kann. Es zeigt ausserdem, dass das Stressempfinden dadurch nicht reduziert, sondern eher noch verstärkt wird.

Manche Betroffene gaben an, dass sie jeweils abwägen, ob der eigene Gesprächsbeitrag wirklich relevant ist und sie sich dann eher zurückhalten. Die Aussagen der Betroffenen zeigen jedoch, dass das Stottern die eigentliche Ursache dafür ist, dass sie sich nicht zu Wort melden:

« [Es gibt Situationen, in denen ich weiss], dass ich höchstwahrscheinlich stärker stottern werde, wenn ich anfangen zu sprechen. Dann spreche ich innerlich mit

Abwägen, ob eigener Gesprächsbeitrag wirklich nötig ist

mir und sage mir selbst, dass ich es bleiben lassen soll. Und zwar nicht, weil mir dieses Argument unwichtig ist, sondern aufgrund der Sprechbehinderung.»

Eine weitere Variante des situativen Vermeidungsverhaltens ist, dass man das, was man sagen möchte, zu einem späteren Zeitpunkt äussert, weil es im betreffenden Moment nicht klappt: Diese Strategie wurde jedoch selten genannt.

Abwarten und zu einem späteren Zeitpunkt nochmals versuchen

«Dort habe ich es zu einem späteren Zeitpunkt gesagt. Wenn ich gemerkt habe, dass [das Stottern] kommt, dann habe ich gewartet und nach einer Viertelstunde konnte ich es sagen. Für mich war es dann entspannter.»

Andere Betroffene sprachen ihre Mitmenschen darauf an, wenn ihnen eine Sprechsituation unangenehm war. Herr S. erklärt beispielsweise, dass er jeweils zu den Dozenten gegangen ist und angesprochen hat, dass er keine mündliche Prüfungsform möchte. Damals wusste er noch nicht, dass er das Recht auf einen Nachteilsausgleich gehabt hätte.

Problem ansprechen

Andere Betroffene beschreiben die Strategie, dass sie sich aufgrund des Stotterns von anderen Leuten abgekapselt und sich zurückgezogen haben:

Sozialer Rückzug

«Ich habe mich abgekapselt. Dadurch habe ich mich selbst ausgegrenzt, was nicht wirklich Motivation an Kommunikation mit anderen Leuten gegeben hat. Andererseits habe ich mich nach Austausch gesehnt. Ich mag meine Zeit allein, aber es muss doch auch ausgeglichen sein.»

In den Interviews zeigt sich, dass der Großteil der befragten Betroffenen heutzutage weniger Situationen vermeidet, sondern vermehrt versucht, sich zu überwinden. Einige betonen, dass sie gemerkt haben, dass ihnen das situative Vermeiden nicht geholfen hat und bezeichnen es als *«kontraproduktiv»*. Erlernte Sprechtechniken, wie das gegliederte Sprechen, der Pull-Out oder das spürende Sprechen hilft manchen Betroffenen, besser mit stressigen Sprechsituationen umgehen zu können. Sie kennen heute andere Möglichkeiten, wie sie mit Stresssituationen besser umgehen können. Jedoch beschreiben einige Betroffene auch, dass es für sie in anspruchsvollen Situationen schwieriger ist, eine Sprechtechnik anzuwenden, als sie zu vermeiden. Sie sind es sich noch von früher gewohnt, schwierige Situationen zu vermeiden und teilweise in alte Muster zurückfallen.

Bewusstes nicht Vermeiden

«Das hat mir auf jeden Fall nicht gut getan, weil ich mich sehr an diese Verhaltensweise gewöhnt habe und das fällt mir heute sehr schwer, diese zu überbrücken.»

5.2.3 Hauptkategorie Sprachliches Vermeiden

Die Strategie des sprachlichen Vermeidens bildet neben den Kategorien der Selbstakzeptanz und dem situativen Vermeiden die dritte Kategorie, welche im Rahmen der Interviews beobachtet wurde. Das Anwenden der Strategie des sprachlichen Vermeidens wurde von den Betroffenen benannt, zeigt im Vergleich zu den anderen beiden Kategorien jedoch ein weniger häufiges Vorkommen.

Anhand der Ergebnisse aus den Interviews können folgende Subkategorien gebildet werden:

- Substitution von Wörtern durch Synonyme
- Sätze grammatikalisch umformulieren
- Vorausschauende Kontrolle vor verbaler Äusserung
- Verschweigen von gefürchteten Wörtern

- Verkürzung der Äusserung
- Sprachliches Vermeiden bewusst nicht anwenden

Innerhalb der Interviews wurde häufig von den Betroffenen beschrieben, dass sie in Sprechsituationen bestimmte Wörter durch Synonyme ersetzen, um diese Wörter nicht aussprechen zu müssen.

Substitution von Wörtern durch Synonyme

A. beschreibt diese Situation wie folgt:

«Also eine Bewältigungsstrategie, die ich mir erarbeitet habe, ist es, Wörter zu ersetzen. Das hatte ich bis zu einem bestimmten Punkt so gut meistern können, dass sogar meine guten Freunde nicht wussten, dass ich stottere. Es ging aber nur bis zu dem Zeitpunkt gut, wo ich auf einmal gemerkt habe, dass ich keine Wörter mehr finde, da ich auch bei den ersetzten Wörtern zu stottern begann. Es kann in bestimmten Situationen gut gehen und niemand merkt es dir an, aber auf einmal verlierst du dich selber in der Wörtersuche. Man soll sich ja eher darauf konzentrieren können, was man sagt und nicht was man austauschen will.»

Dieses Zitat von A. beschreibt treffend, wie einwandfrei Betroffene diese Coping-Strategie beherrschen. Gleichzeitig zeigt sie aber auch die damit verbundene Anstrengung sowie die daraus resultierende Hilflosigkeit, wenn die Wirkung der Strategie nachlässt.

Eine andere Art und Weise mit dem Stottern auf sprachlicher Ebene umzugehen, ist das grammatikalische Umformulieren von Sätzen. Herr S. beschreibt dabei, dass er Sätze grammatikalisch anders gebaut hat, in der Hoffnung, dann nicht stottern zu müssen.

Sätze grammatikalisch umformulieren

Einige Betroffene äusserten, dass sie sich vor dem Sprechen bereits überlegen, was sie sagen möchten und kontrollieren gleichzeitig, dass sich bei der gewollten Äusserung keine Stottersymptome ausbreiten können. P. beschreibt es als eine Art Technik, in der er während des Zuhörens innerhalb weniger Sekunden ein vorgefertigtes Programm erstellt, bei dem er sich sicher ist, flüssig sprechen zu können. A. dagegen sagt:

Vorausschauende Kontrolle vor verbaler Äusserung

«Du bist immer im Voraus am scannen, was du anschliessend sagen willst und dann musst du auch noch umstellen.»

In diesem Beispiel beschreibt der Betroffene P. gut, wie er mit der Angst vor bestimmten Lauten umgeht und beschreibt dies folgendermassen:

Verschweigen von gefürchteten Wörtern

«Um es Ihnen einfach zu sagen: Für mich ist beispielsweise der Buchstabe «d» ein sehr schwieriger Buchstabe und wenn ein Wort zweimal so einen schwierigen Buchstaben enthält, wird es umso anspruchsvoller. Ich weiss zu 180%, dass ich beim Wort «Düsseldorf» stottern werde. Ich habe einen Freund, der da wohnt. Und entweder vermeide ich zu sagen, wo er wohnt oder ich sage, dass er aus dem Rheinland ist und kann so das Stottern umgehen. Und erst wenn die anderen nachfragen, wo denn im Rheinland, sage ich D-d-d-düsseld-d-d-orf. Das sind so Alltagstricks und Schummeleien, die ich aber eigentlich nicht anwenden soll. Vermeiden ist nicht erstrebenswert.»

Am Beispiel von G. ist gut erkennbar, dass sich Betroffene teilweise auch unterschätzen oder ihren Sprechanteil einschränken, obwohl dies möglicherweise nicht nötig wäre:

Verkürzung der Äusserung

«Zum Beispiel ist es an einem Vorstellungsgespräch schwierig, wenn ich viele Sachen auf einmal sagen möchte und eigentlich auch gute Antworten parat hätte. Aber dann sage ich nur einen simplen Satz, weil ich dann die Hoffnung habe, weniger stottern zu müssen.»

Auch S. beschreibt es so, dass er hie und da Äusserungen von sich kürzt, also darauf schaut, das Gespräch kürzer zu machen, um dann weniger zu stottern.

Einige Betroffene berichten innerhalb der Interviews von Therapieerfahrungen, in denen sie bestimmte Techniken erlernt haben, welche ihnen geholfen haben, anders mit dem Stottern umzugehen.

Im folgenden Beispiel wird deutlich, dass dem Betroffenen D. bewusst wurde, dass es neben dem zuvor angewendeten Vermeiden einen anderen Weg der Bewältigung gibt, in seinem Fall handelt es sich um die Technik des weichen Stimmeinsatzes.

«Auf jeden Fall weiss ich, dass ich Schwierigkeiten damit habe, wenn am Wortanfang zwei Konsonanten stehen. Teilweise habe ich diese Worte ersetzt, aber das geht nicht immer. Deswegen habe ich angefangen, solche Wörter mit weichem Stimmeinsatz zu üben.»

5.2.4 Beantwortung der zweiten Forschungsfrage

Wie werden die dysfunktionellen Bewältigungsstrategien des situativen und sprachlichen Vermeidungsverhaltens und die funktionelle Bewältigungsstrategie der Selbstakzeptanz von Betroffenen in Interviews beschrieben?

Eine gesunde Selbstakzeptanz wurde von den meisten befragten Personen als äusserst wichtig für eine positive Bewältigung vom Stottern beschrieben. Einige Betroffene sind sich darin einig, dass eine gesunde Selbstakzeptanz sogar die Stottersymptomatik verbessern kann. Obwohl sich die befragten Personen relativ einig sind darüber, dass eine gesunde Selbstakzeptanz wichtig ist für die erfolgreiche Bewältigung des Stotterns, unterscheidet sich die Ausprägung an Selbstakzeptanz bei den verschiedenen Personen ziemlich stark. Während einige mittlerweile sehr gelassen mit ihrem Stottern zurechtkommen und sich auch nicht wünschen würden, dass das Stottern plötzlich verschwände, leiden andere noch stark unter dem Stottern und können oder wollen es nicht akzeptieren. Alle Betroffenen sind sich einig, dass sich die persönliche Selbstakzeptanz im Laufe des Lebens verändert hat. Manche beschreiben, dass sie das Stottern mit der Zeit besser akzeptieren konnten, eine betroffene Person meint jedoch, dass sie das Stottern heutzutage schlechter akzeptieren kann als früher. Damit kann ein Bezug zu Lazarus & Launier (zitiert nach Eppel, 2007, S. 48) gemacht werden, die die Individualität des Menschen und dessen innere psychische Vorgänge sowie Einflüsse der Umwelt, welche das Erleben einer betroffenen Person beeinflussen und dadurch das unterschiedliche Erleben bestätigt werden kann.

Die meisten Betroffenen beschreiben, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben Sprechsituationen vermieden haben. Sowohl spontane als auch geplante Sprechsituationen nahmen sie damals nicht wahr. Beispielsweise gingen die Betroffenen auf die Toilette, wenn sie im Unterricht etwas hätten sagen müssen, vermieden es sich Hilfe bei anderen Leuten zu holen und lösten Probleme auf eigene Faust oder zogen sich generell zurück, um nicht sprechen zu müssen. Manche Betroffene sprachen an, wenn ihnen eine

Sprachliches
Vermeiden bewusst
nicht anwenden

Bedeutung der
Selbstakzeptanz

Sprechsituation unangenehm war und konnten dadurch belastende Situationen umgehen. Einzelne Betroffene beschrieben auch, dass sie sich jeweils überlegt haben, ob ihr Gesprächsbeitrag wirklich notwendig ist und sich dann entschlossen haben, diesen nicht zu teilen. Vereinzelt kommt es auch vor, dass Betroffene mitten in einer Äusserung abbrechen und behaupten, dass sie fertig gesprochen haben oder, dass sie merken, dass sie in diesem Moment eine Stotterblockade haben werden und sie es daher zu einem späteren Zeitpunkt nochmals neu versuchen.

Ein grosser Teil der Betroffenen meint, dass sie heutzutage versuchen, weniger zu vermeiden und sich stattdessen überwinden wollen, weil sie gemerkt haben, dass ihnen die Vermeidung nicht gut tut. Während manche Betroffene bei gewissen Sprechsituationen noch immer nervös werden, gehen andere lockerer damit um und bezeichnen sich nicht als «leichten Diskussionspartner». Dennoch beschreiben einzelne, dass sie anderen Leuten nach wie vor in gewissen Situationen das Reden überlassen und, dass es schwierig ist für sie diese über Jahre automatisierte Bewältigungsstrategie nicht mehr anzuwenden. Eine betroffene Person betont jedoch, dass es auch in Ordnung ist, wenn man nicht alles schaffen kann, denn auch flüssig sprechende Personen haben bessere und schlechtere Tage und reagieren dadurch je nach Situation unterschiedlich.

Sprachliches Vermeiden zeigt sich innerhalb der Interviews in verschiedenen Formen. Darunter fallen Strategien wie das Substituieren von Wörtern durch Synonyme, das grammatikalische Umformulieren von Sätzen, die vorausschauende Kontrolle vor einer verbalen Äusserung, das Auslassen von bestimmten Lauten innerhalb eines Wortes, das Verschweigen von gefürchteten Wörtern, die Verkürzung einer Äusserung oder das bewusste Vermeiden einer sprachlichen Äusserung. Die zwei folgenden Zitate von Betroffenen sollen sprachliches Vermeidungsverhalten im Zusammenhang mit Stottern beispielhaft zeigen:

«Inzwischen auf jeden Fall spontan. Früher hatte ich auf jeden Fall ein starkes Vermeidungsverhalten und war ständig damit beschäftigt, Synonyme zu suchen, um Wörter zu ersetzen, bei denen ich gestottert hätte, was anstrengend war. Ich habe Sätze grammatikalisch anders gebaut in der Hoffnung, dann nicht zu stottern.»

Beispiele

«Ich habe diese Varianten, die vom Satzbau und von der Wortwahl am besten sind, um möglichst stotterfrei zu sprechen. Natürlich ist der Satzbau oder die Wortwahl dieser Möglichkeiten nicht zu kompliziert oder zu unnatürlich.»

5.2.5 Verifizierung / Falsifizierung der Hypothese 2

Es ist zu erwarten, dass Erwachsene und Senioren zum jetzigen Zeitpunkt ihr Stottern eher als einen Teil von sich selbst akzeptieren können als früher, da sich die negative Erwartungshaltung, wie das Stottern ihr Leben prägen wird, nicht erfüllt hat.
--

Von den elf interviewten Betroffenen gaben neun Personen an, früher mehr unter dem Stottern gelitten zu haben als heute. Sie sind überzeugt, dass sie mittlerweile das Stottern besser akzeptieren können, als vor einigen Jahren. Zwei erwachsene Betroffene gaben jedoch an, das Stottern nicht als Teil von sich selbst akzeptieren zu können. Einer der beiden Betroffenen meint, dass ihn das Stottern während der Jugendzeit weniger störte, als im Erwachsenenalter, da es ihm nun eher bewusst wurde.

Die Tatsache, dass sich die negative Erwartungshaltung, wie das Stottern das Leben der Betroffenen prägen wird, nicht erfüllt hat, ist ein Grund, weshalb einzelne Betroffene das Stottern eher als einen Teil von sich selbst akzeptieren können.

Allerdings ist dies bei Weitem nicht der einzige Grund, weshalb Betroffene von einer verbesserten Selbstakzeptanz berichten. Ein weiterer Faktor ist das Vorhandensein von realistischen Ansprüchen an sich selbst. Die Erwartungen an sich selbst sollen nicht zu hoch sein. Ein offener Umgang mit dem Thema Stottern verhalf gewissen Betroffenen ebenfalls zu einer verbesserten Selbstakzeptanz. Durch die Anwendung von Sprechtechniken entwickelten Betroffene ein Kontrollgefühl und konnten die Stottersymptomatik reduzieren. Dies hatte bei den befragten Personen einen positiven Einfluss auf die Selbstakzeptanz. Selbstschulduweisungen dagegen hemmen den Aufbau einer gesunden Selbstakzeptanz. Eine betroffene Person erzählte, dass sie sich früher selbst die Schuld fürs Stottern gab, da sie dachte, dass die Ursache des Stotterns psychologischer Natur sei. Das Wissen um die Ätiologie des Stotterns verhalf ihr, die Selbstschulduweisungen abzubauen und das Stottern zu akzeptieren. Das Gefühl, nicht allein mit dem Problem zu sein, sich mit anderen Betroffenen austauschen zu können und vom Umfeld akzeptiert zu werden, ermöglichte ebenfalls vielen Betroffenen die Entwicklung von Selbstakzeptanz. Was es jedoch schwer macht, das Stottern zu akzeptieren, ist die Tatsache, dass stets mit Rückschlägen gerechnet werden muss, da sich die Stottersymptomatik jederzeit verändern und auch verschlechtern kann.

Wie aus den Interviews hervorgegangen ist, können nicht alle Erwachsenen von einer gesunden Selbstakzeptanz berichten. Die Entwicklung von Selbstakzeptanz, welche einen positiven Einfluss auf das Selbstbild als stotternde Person haben kann, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Diese wurden oben ausführlich beschrieben. Man kann daher nicht davon ausgehen, dass die Entwicklung von Selbstakzeptanz lediglich von den Erwartungen, wie das Stottern das Leben beeinflussen könnte, abhängt. Weitere Faktoren, wie beispielsweise das Ausüben von Bewältigungsstrategien, das Besuchen einer Therapie oder das Vorhandensein von Konflikten im Alltag haben ausserdem einen Einfluss auf die Erwartung, wie das Stottern das Leben verändern könnte. Diese Faktoren können sowohl einen positiven als auch einen negativen Einfluss auf die Erwartungshaltung haben. Ein einschneidendes Ereignis kann beispielsweise eine negative Erwartungshaltung hervorrufen, was wiederum einen negativen Einfluss auf die Selbstakzeptanz haben kann.

Aus diesem Grund muss die obenstehende Hypothese verworfen werden. Im Rahmen der Interviewbefragungen lässt sich jedoch durchaus die Tendenz erkennen, dass einige erwachsene Personen mit der Zeit eine bessere Selbstakzeptanz aufbauen konnten. Die Gründe dafür sind jedoch vielfältig.

5.2.6 Verifizierung / Falsifizierung der Hypothese 3

Die dysfunktionellen Bewältigungsstrategien des situativen oder sprachlichen Vermeidens werden häufig in Stresssituationen angewendet.
--

Innerhalb der Interviews wurde beobachtet, dass Betroffene davon berichten, sowohl sprachliches als auch situatives Vermeiden in stressigen Situationen anzuwenden. Diese Strategien wenden sie als Reaktion auf eine stressige Situation an. Dabei muss beachtet werden, dass das Empfinden von Stress subjektiv erlebt wird (vgl. Eppel, 2007, o.S.).

«Stress ist unmittelbar verknüpft mit dem Impuls, die erlebte Spannung zu beseitigen oder wenigstens zu vermindern und die Handlungsfähigkeit wiederherzustellen. Die Vorstellungen darüber, ob und mit welchem Aufwand man in der Lage ist, mit einer Belastung umzugehen, schlagen sich bereits darin nieder, ob

Falsifizierung der Hypothese 2

man eine Situation überhaupt als Stress erlebt und ob der Eindruck von Bedrohung oder Herausforderung überwiegt (Eppel, 2007, S. 17 f.).»

Stotternde Personen können demnach ganz alltägliche Situationen, wie das Einkaufen als Stress empfinden. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Gespräche mit Verkäufern vermieden werden, weil sie stressbelastet sein könnten.

Andere Betroffene berichten, dass sie sich bereits im Vorhinein auf eine Situation mithilfe der jeweiligen Strategie «*vorbereiten*», damit sich eine Stresssituation besser managen lässt.

Folgende Zitate aus den Interviews zeigen drei unterschiedliche Beispiele, in denen Betroffene sprachlich vermieden haben, um eine Sprechsituation bewältigen zu können, die sie als stressig empfinden.

Beispiele

«Ich habe das Gespräch nicht beendet, aber auf eine Art verkürzt. Wenn ich in einer Situation, in der ich mich unwohl fühle, stottere, dann schaue ich, dass ich das Gespräch kürzer gestalte, um dann weniger stottern zu müssen.»

«Beispielsweise an einem Vorstellungsgespräch finde ich es schwierig, wenn ich noch so viele Dinge sagen möchte und auch gute Antworten auf Fragen bereit hätte. Aber dann sage ich doch nur einen simplen Satz, weil es nicht mehr geht in diesem Moment. Ich finde das dann eine schwierige Situation.»

«In solch angespannten Situationen ist Substituieren von Wörtern eine Variante für mich, um das Stottern zu verringern.»

Aus den Interviews ging hervor, dass vermeidende Strategien von Betroffenen sowohl vor als auch während Stresssituationen angewendet werden. Dies spricht für die dritte Hypothese. Allerdings wenden manche Betroffene Vermeidungsstrategien nicht nur in Stresssituationen an. Ein Betroffener beschreibt dies wie folgt:

«Wenn man in einer Ausnahmesituation, wie beispielsweise in einer Rede vor 250 Leuten, spricht und es darauf ankommt, dass man ans Ziel kommt, ohne am Mikrophon einen absoluten Crash zu haben, dann soll man lieber ausweichen, als geradeaus in die Stotterblockade zu gehen. Ich mache das aber im Alltag trotzdem viel häufiger. Das ist ein uraltes Training über bald fünfzig Jahre.»

Dieses Zitat sagt aus, dass Vermeidungsstrategien über deren jahrelangen Einsatz so stark automatisiert wurden, dass manche Betroffene sie nicht lediglich in Stresssituationen, sondern in den unterschiedlichsten Lebenssituationen anwenden.

Der Betroffene D. erwähnte einen anderen Ansatz, wie er das Stottern und den damit verbundenen Stress bewältigt:

«Ich versuche Stress nicht zu vermeiden, ich versuche zu verändern, wie ich selber auf Stress reagiere und ob ich diesen Stress an mich ranlasse oder [...] nicht. Im Endeffekt liegt es an einem selbst und es gibt natürlich Dinge, die stressen. In gewissen Situationen kann man vorteilhaft damit umgehen und in anderen Situationen gelingt es einem weniger gut.»

In Bezug auf die oben genannten Interviewauszüge kann gesagt werden, dass sprachliches und situatives Vermeiden häufig in Stresssituationen vorkommt, wodurch die Hypothese 3 teils verifiziert werden kann. Daneben steht jedoch auch die Tatsache, dass sprachliches

Hypothese 3 bestätigt sich teilweise

und situatives Vermeiden nicht ausschliesslich in Stresssituationen vorkommt, sondern durchaus auch in alltäglichen Situationen angewendet wird. Bei einigen Betroffenen lässt sich auch die Tendenz erkennen, dass diese Strategien im Laufe der Zeit in ein Verhaltensmuster übergegangen sind und über die Jahre automatisiert wurden. Dadurch treten diese regelmässig auf. Es ist jedoch deutlich zu erkennen, dass Betroffene vermeidendes Verhalten anwenden, wenn sie Angst vor einem zukünftigen Stotterereignis haben. Dies deckt sich auch mit den Erkenntnissen aus der Literatur:

«Handelt es sich um zukünftige Belastungen, wie Bedrohung oder Herausforderung, sind vorbeugende Einflussnahme und Ressourcenstärkung vorrangiges Ziel» (Eppel, 2007, S. 50).

6 Schlussfolgerungen

6.1 Arbeitsprozess und Reflexion

Auf Empfehlung des Mentors Prof. Wolfgang G. Braun erstellten die Autorinnen frühzeitig eine Disposition sowie einen Zeitplan. Auf den ersten Blick erschien der Zeitpunkt dafür als eher früh angesetzt. Im Laufe der Arbeit erwies sich die Erstellung aber als rechtzeitig und war eine hilfreiche Orientierung.

Aufgrund einer kaum noch überschaubaren Menge an Fachliteratur zum Thema Stottern waren die Autorinnen über die bereitgestellte Literatur des Mentors Prof. Wolfgang G. Braun froh. Diese Einschränkung zu Beginn war hilfreich und gab den Autorinnen bereits einen gewissen Rahmen vor. In der Literatur zeigte sich ein hohes Vorkommen von Bewältigungsstrategien, weswegen das Studium der Literaturberichte sowie die anschließende Inhaltsanalyse bereits viel Zeit in Anspruch nahmen.

Prof. Wolfgang G. Braun stellte den Autorinnen zwei wertvolle Kontakte für mögliche Interviewpartner zur Verfügung. Durch deren aktive Unterstützung meldeten sich innert kürzester Zeit mehrere erwachsene Betroffene, welche sich für ein Interview bereit erklärten. Die Autorinnen sind sich bewusst, dass durch das Durchführen eines Gruppeninterviews sowie die Umsetzung verschiedener Einzelinterviews unterschiedliche Ausgangslagen geschaffen wurden und die gewonnen Ergebnisse dadurch nicht miteinander vergleichbar sind. Da jedoch jede der Interviewformen ihre Vorteile hat, konnte von beiden profitiert werden. Bei der anschließenden Transkription wurde den Autorinnen das unfassbare Ausmass der Daten bewusst, welche durch die Interviews generiert wurden.

Aufgrund dieser wahnsinnig grossen Datenmenge mussten die Autorinnen die damals vorherrschende Situation im Austausch reflektieren und neu definieren. Dabei wurde im Konsens entschieden, dass der bis dahin festgelegte Plan aufgrund der Datenmenge nicht so umsetzbar sein kann, weil dieser sonst den Rahmen der vorliegenden Arbeit gesprengt hätte. Somit war eine Fokussierung der Forschungsfragen sowie eine Kürzung der Hypothesen notwendig. Dieser Vorgang war gedanklich eine grosse Hürde, da während des Arbeitsprozesses ein bedeutsames Umdenken stattfinden musste. Die Überwindung dieser Situation zeigte deutlich, dass die beiden Autorinnen im Team harmonierten und sie dies in der Zusammenarbeit noch stärker zusammengeschweißt hat.

Bei einer weiteren Durchführung einer wissenschaftlichen Arbeit würden sich beide Autorinnen entweder auf eine literarische Inhaltsanalyse oder auf eine Inhaltsanalyse von Interviews beschränken. Damit wäre der Fokus auf ein bestimmtes Thema gelegt und dadurch im besten Fall eine explizitere Analyse der Daten möglich.

Bei der vorliegenden Arbeit besteht kein Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Insgesamt analysierten die Autorinnen Aussagen von vielen verschiedenen Betroffenen. Dennoch kann nicht von Einzelpersonen auf alle stotternden Personen geschlossen werden. Die Ergebnisse aus dieser Arbeit sollen aufzeigen, wie individuell sich Bewältigungsstrategien zeigen können.

Zudem soll angemerkt werden, dass es sich bei den Erzählungen aus dem Kindes- und Jugendalter um retrospektive Erzählungen von betroffenen Personen handelt. Dabei ist zu beachten, dass es sich um eine Erinnerung zum Zeitpunkt im Erwachsenenalter handelt, welche tatsächlich jedoch schon Jahre zurückliegen kann. Daher ist zu betonen, dass es sich möglicherweise um bruchstückhafte Erinnerungen handeln könnte, bei denen Verzerrungen möglich sein könnten.

Die Auswahl der Interviewpartner*innen hat einen Einfluss auf die gewonnenen Ergebnisse. Die Autorinnen vermuten, dass es wahrscheinlicher ist, dass sich betroffene Personen für ein Interview bereit erklären, welche das Stottern gut bewältigen können, als solche, die das momentan nicht können. Es ist anzunehmen, dass Betroffene, welche viele dysfunktionelle Bewältigungsstrategien anwenden, sich stark zurückziehen, das Stottern tabuisieren oder generell Sprechsituationen meiden, sich tendenziell weniger für ein Interview zur Verfügung stellen würden.

6.2 Ausblick

Das Thema Bewältigungsstrategien bei Stottern ist ein umfassendes und komplexes Thema, bei dem noch viel erforscht werden kann. Da sich die Autorinnen im Rahmen dieser Arbeit auf ausgewählte Bewältigungsstrategien beschränken mussten, gibt es durchaus viele weitere Aspekte in Bezug auf das Thema Bewältigungsstrategien, welche im Rahmen einer anderen Arbeit spannend zu thematisieren wären.

In dieser Arbeit wurden erwachsene Personen befragt, die retrospektiv über Bewältigungsstrategien, welche sie als Kinder angewendet haben, berichten konnten. Es wäre durchaus spannend, wenn Kinder zu diesem Thema befragt werden würden. Vielleicht verhilft der heutige gesellschaftliche Umgang mit dem Stottern betroffenen Kindern und Jugendlichen zu einer besseren Bewältigung des Stotterns. Zudem wäre es spannend zwischen Bewältigungsstrategien im Kindesalter und Strategien im Jugendalter zu unterscheiden. Diese beiden Lebensabschnitte wurden in dieser Arbeit zusammengefasst.

Durch die Analyse der Interviews stellten die Autorinnen fest, dass manche betroffene Personen dysfunktionelle Bewältigungsstrategien anwenden, weil sie ihnen helfen. Dabei kam die Frage auf, ob dysfunktionelle Bewältigungsstrategien in Einzelfällen auch funktionell wirken können? Daher wäre es spannend vertiefter zu untersuchen, ob sich die Eigenbewertung der von stotternden Personen angewandten Bewältigungsstrategien mit den Ergebnissen der Theorie decken würde.

Auch der Einfluss von Therapien und Selbsthilfeaktivitäten konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht näher beleuchtet werden. Dies wäre jedoch äusserst aufschlussreich für die logopädische Praxis. Daher wäre eine weitere mögliche Arbeit in diesem Themenbereich zu folgender Hypothese interessant: *Stotternde Personen, welche bereits Therapieerfahrungen mit Stottermodifikation haben, wenden mehr funktionelle Strategien an, als Betroffene, die ein Sprechmodifikationstherapie oder keine Therapie besucht haben.*

7 Schlusswort und Dank

Zum Schluss möchten wir uns ganz herzlich bei all denjenigen bedanken, die durch ihre Unterstützung und Mitarbeit zu dieser Arbeit beigetragen haben. Ein besonderer Dank gilt Prof. Wolfgang G. Braun, dem Betreuer dieser Arbeit, der sich stets Zeit für unsere Anliegen genommen hat und uns hilfreiche Anregungen gegeben hat. Den Austausch mit ihm erlebten wir als sehr wertvoll und unterstützend. Auch für die Bereitstellung von Datenmaterial möchten wir ihm ganz herzlich danken.

Auch Dr. phil. Mireille Audeoud möchten wir danken für die Methodenberatung.

Ausserdem möchten wir uns auch gebührend bei allen betroffenen Personen bedanken, die sich dafür bereit erklärt haben, mit uns ein Interview zu führen und mit uns ihre persönlichen Gedanken zu teilen. Ohne ihre Bereitschaft wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen.

Zudem möchten wir uns bei denjenigen bedanken, die sich Zeit genommen haben, uns bei der Korrektur und Überarbeitung der Arbeit zu unterstützen.

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Stottersymptomatik (Quelle: Eigene Darstellung)	3
Abbildung 2: Anforderungs- und Kapazitätenmodell nach Starkweather (Quelle: Ochsenkühn und Thiel, 2005, S.30)	6
Abbildung 3: Entwicklung von Bewältigungsstrategien (Quelle: Eigene Darstellung)	10
Abbildung 4: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Quelle: Kuckartz, 2018, S.45)	13
Abbildung 5: Bezug für die Kategorienbildung (Quelle: Kuckartz, 2018, S: 65)	13
Abbildung 6: Bewältigungsstrategien im Kindes- und Jugendalter (Quelle: Eigene Darstellung)	28
Abbildung 7: Bewältigungsstrategien im Erwachsenenalter (Quelle: Eigene Darstellung)	29
Abbildung 8: Bewältigung im Kindes-/ Jugendalter und Erwachsenenalter (Quelle: Eigene Darstellung)	31
Abbildung 9: Vergleich Kindes-/ Jugendalter und Erwachsenenalter (Quelle: Eigene Darstellung)	32
Abbildung 10: Verlauf von Leidensdruck und Selbstakzeptanz im Leben von V. (Quelle: Eigene Darstellung)	39

9 Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Vier Kategorien von Coping (Quelle: Eigene Darstellung)</i>	7
<i>Tabelle 2: Ziele, die mit Bewältigungsstrategien verfolgt werden (Quelle: Sandrieser & Schneider, 2015, S. 29)</i>	9
<i>Tabelle 3: Funktionelle Bewältigungsstrategien (Quelle: Eigene Darstellung)</i>	9
<i>Tabelle 4: Beispiel Inhaltsanalyse Säule 1(Quelle: Eigene Darstellung)</i>	16
<i>Tabelle 5: Vor- und Nachteile von Gruppeninterviews (Quelle: Eigene Darstellung)</i>	18
<i>Tabelle 6: Beispiel Inhaltsanalyse Säule 2 (Quelle: Eigene Darstellung)</i>	21
<i>Tabelle 7: Dysfunktionell: Vermeidungsverhalten (Quelle: Eigene Darstellung)</i>	22
<i>Tabelle 8: Dysfunktionell: Fluchtverhalten (Quelle: Eigene Darstellung)</i>	22
<i>Tabelle 9: Dysfunktionell: Induktive Bewältigungsstrategien (Quelle: Eigene Darstellung)</i>	23
<i>Tabelle 10: Funktionell: Einstellungen und Emotionen (Quelle: Eigene Darstellung)</i>	24
<i>Tabelle 11: Funktionell: Verhalten / Sozialverhalten (Quelle: Eigene Darstellung)</i>	25
<i>Tabelle 12: Funktionell: Sprech- und Stotterverhalten (Quelle: Eigene Darstellung)</i>	25
<i>Tabelle 13: Funktionell: Sprachliche Ebene (Quelle: Eigene Darstellung)</i>	25
<i>Tabelle 14: Funktionell: Motorik (Quelle: Eigene Darstellung)</i>	26
<i>Tabelle 15: Funktionell: Induktive Bewältigungsstrategien (Quelle: Eigene Darstellung)</i>	26
<i>Tabelle 16: Funktionell (-): Einstellungen und Emotionen (Quelle: Eigene Darstellung)</i>	26
<i>Tabelle 17: Funktionell (-): Verhalten / Sozialverhalten (Quelle: Eigene Darstellung)</i>	27
<i>Tabelle 18: Ambige Bewältigungsstrategien (Quelle: Eigene Darstellung)</i>	27
<i>Tabelle 19: Verteilung der angewandten Bewältigungsstrategien nach Alter (Quelle: Eigene Darstellung)</i>	28

10 Literaturverzeichnis

- Benecken, J. et al. (Speaker). (2011). *Das WWW des Stotterns. Was ist Stottern? Was sind die Ursachen? Welche Hilfen gibt es? Ein Interviewfilm mit Stotterexperten.* [DVD]. Köln: Demosthenes Verlag.
- Denscombe, M. (2007). *The Good Research Guide for small-scale social research projects.* (3. Aufl.). Maidenhead: Open University Press.
- Eppel, H. (2007). *Stress als Risiko und Chance. Grundlagen von Belastung, Bewältigung und Ressourcen.* (1.Aufl.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Gier-Seibert, R., Kofort, M. & Stier, U. (Producer). (2010). *Früher habe ich möglichst wenig gesprochen. Ein Film über Stottern im Alter.* [DVD]. Köln: Demosthenes Verlag.
- Gier, R., Kofort, M. (Producer). (2015). *Trotz Stottern erfolgreich im Beruf. Ein Lehr- und Aufklärungsfilm zum Thema Stottern und Arbeit.* [DVD]. Münster: Demosthenes Verlag.
- Haase, T. & Smerilli, F. (2019). *Ihr seid viel stärker, als ihr denkt!» Texte zu positiven Aspekten des Stotterns.* Köln: Demosthenes Verlag.
- Helfferrich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews.* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hildebrand, M. & Kowalczyk, C. (1999). *Wenn ich fließend sprechen könnte.* (1.Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.
- Hug T. & Poscheschnik G. (2015). *Empirisch forschen* (2. Aufl.). Wien: utb Verlag.
- Jetzer, M. (2004). *Stottern. Lebenslänglich hinter Wörtern.* Neuss: Verlag Ulrich Natke.
- Katz, N., Ezrati, R. & Freud, D. (2017). *Stottern über Grenzen. Interviews mit stotternden Menschen rund um die Welt.* Neuss: Natke Verlag.
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung.* Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung.* (2. Aufl.) Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung.* (3. Aufl.) Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung.* (4. Aufl.) Weinheim: Beltz Juventa.
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung.* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Mayer, A. & Ulrich, T. (2017). *Sprachtherapie mit Kindern.* (1. Aufl.). München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.
- Natke, U. (2000). *Stottern: Erkenntnisse, Theorien, Behandlungsmethoden.* (1. Aufl.). Bern: Hans Huber Verlag.

Natke, U. (2012). *Wissen über Stottern. Aktuelle Informationen für Laien und angehende Fachleute*. Neuss: Natke Verlag.

Ochsenkühn, C. & Thiel, M. (2005) *Stottern bei Kindern und Jugendlichen: Bausteine einer mehrdimensionalen Therapie*. (1. Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer Berlin.

Riese, G. (2012). *King George, Chagall, die Monroe und wir. Erzählungen aus dem Leben stotternder Menschen*. Köln: Demosthenes Verlag.

Sandrieser, P & Schneider, P. (2015). *Stottern im Kindesalter*. (4. Aufl.). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

Schirmer, D. (2009). *Empirische Methoden der Sozialforschung*. Paderborn: W. Fink

Stelter, M. (2015). *Das Stottern hat immer eine Rolle gespielt. Stotternde Menschen erzählen aus dem Arbeitsleben*. Köln: Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe.

Weber, A. (1995). *Gesichter des Stotterns. Fenster in eine neue Welt verlorener Selbstverständlichkeiten*. (1. Aufl.). Konstanz: Querblick.

11 Anhang

A. DATENANALYSE SÄULE 1	V
B. FLYER INTERVIEWPARTNERSUCHE	CXII
C. EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG FÜR VIDEO- UND TONBANDAUFNAHMEN	CXIV
D. INTERVIEWLEITFADEN SCHWEIZERDEUTSCH	CXV
E. INTERVIEWLEITFADEN HOCHDEUTSCH	CXVII
F. INTERVIEW TRANSKRIPTE	CXIX
INTERVIEW A.	CXIX
INTERVIEW HERR S:	CXXIII
INTERVIEW P:	CXXVIII
INTERVIEW D:	CXXXVII
GRUPPENINTERVIEW	CXLV
G. CODIERTE TEXTEINHEITEN GEORDNET NACH KATEGORIE	CLVI
SELBSTAKZEPTANZ	CLVI
SITUATIVES VERMEIDEN	CLXIX
SPRACHLICHES VERMEIDEN	CLXXIII

A. Datenanalyse Säule 1

Quellenangabe und Ankerbeispiel	Funktionell / dysfunktionell	Hauptkategorie	Unterkategorie	Perso- nen-be- zogene Faktoren	Kinder- und Ju- gendalter / Er- wachsenenal- ter	Induktiv
<p>Nach Frau M. müssen Stotternde in alltäglichen Situationen Mut beweisen.</p> <p>Irgendwann getraute sie sich, in der Öffentlichkeit mehr zu fragen und seitdem gehe es ein bisschen besser mit dem stotterfreien Reden. Diese Situation löste bei ihr ein neues Selbstbewusstsein aus und damit den Mut, aus sich herauszugehen (Haase & Smerilli, 2019, S. 18).</p>	funktionell	Verhalten/ Sozialverhalten	Stottern thematisieren, Konfrontation	weiblich 19 Jahre alt	Kinder- und Jugendalter	nein
<p>Sie lernte zu akzeptieren, dass sie die Stottereigenschaften habe, dass sie diese nicht verlieren werde mit der Zeit und zu ihr gehören. Sie sagt, dass jeder Mensch etwas besitze, das ihn besonders mache, so bei ihr mit dem Stottern. Mit der Zeit lernte sie sogar positive Seiten kennen (Haase & Smerilli, 2019, S.19).</p>	funktionell	Emotionen und Einstellung	entwickelte Selbstakzeptanz	f 19	heute	
<p>Beim Eintritt in die 11. Klasse erklärte sie gleich zu Beginn, dass sie stottere und manchmal mehr Zeit benötige fürs Sprechen, worauf sie mit</p>	funktionell	Verhalten/Sozialverhalten	Stottern thematisieren	f 19	früher	

spontaner Akzeptanz und Freundlichkeit überrascht wurde. Es war gut, gleich zu Beginn darüber aufzuklären (Haase & Smerilli, 2019, S. 20).						
Ihre Klassenkameradinnen standen jedoch immer zu ihr und verteidigten sie auch in gewissen Situationen. Das Wissen über diesen starken Rückhalt durch ihre Freunde gab ihr damals Halt und auch in schwierigen Situationen Kraft. Sie wusste dadurch, dass es Menschen gibt, die sie und ihr Stottern bedingungslos akzeptieren (Haase & Smerilli, 2019, S.20).	funktionell	Emotionen und Einstellung	Selbstakzeptanz	f 19	Früher	
Sie besuchte die Göttinger Selbsthilfegruppe und fand dort gleichbetroffene Freunde. Sie hat sich in der Bundesvereinigung für Stottern & Selbsthilfe e.V. engagiert und Konzepte und Projekte entwickelt, um Betroffenen zu helfen, sich mit dem eigenen Stottern anzufreunden. Diese Arbeit habe ihr selbst richtig gut getan. Das Stottern wurde offen gelegt und sogar thematisiert, wodurch es ihr mit der Zeit immer weniger Mühe bereitete (Haase & Smerilli, 2019, S.23).	funktionell	Verhalten und Sozialverhalten	Stottern thematisieren	f 56	heute	
S. kämpfte Jahrzehnte mit dem Stottern, es war ein zäher und verbissener Kampf. Sie entschied sich, in vielen Situationen für das Schweigen, obwohl sie etwas zu sagen gehabt hätte (Haase & Smerilli, 2019, S.24).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Genereller Rückzug	f 56	Früher	

<p>In der Selbsthilfegruppe wurde aus dem «leben trotz stottern» ein «leben mit stottern». Sie lernte, das Stottern zu akzeptieren und sich Situationen zu stellen, in denen sie damit konfrontiert ist. (z.B. Gruppen leiten, moderieren, vor grossen Gruppen sprechen, Playbacktheater. Sie sah das Stottern nicht mehr als Manko, sondern änderte ihren Blick darauf (Haase & Smerilli, 2019, S.24).</p> <p>In der Selbsthilfegruppe wurde das Stottern gezeigt. Die ganzen mit Schmerz und Angst verbundenen Gedanken wurden besprochen und thematisiert. Das Stottern war immer noch ein Problem, das besprochen wurde, aber es war auf eine Art und Weise willkommen. Ziel war es, eine neue Sichtweise zum Stottern zu entwickeln, ihm ein neues Gesicht zu geben (Haase & Smerilli, 2019, S.24).</p>	funktionell	<p>Emotionen und Einstellung</p> <p>Verhalten und Sozialverhalten</p>	<p>entwickelte Selbstakzeptanz</p> <p>Stottern thematisieren</p> <p>sich gegenüber negativen Reaktionen behaupten</p> <p>Konfrontation</p>	f 56	heute	
<p>In jeder neuen Begegnung mit Menschen erzählt S. von ihrem Stottern, auch bis heute noch. Durch das Vorwissen des Gegenübers entsteht eine gewisse Sicherheit und die Angst vor Stottern ist weniger, wodurch weniger Symptome auftreten (Haase & Smerilli, 2019, S.26).</p>	funktionell	<p>Emotionen und Einstellung</p> <p>Verhalten und Sozialverhalten</p>	<p>entwickelte Selbstakzeptanz</p> <p>Stottern thematisieren</p> <p>Kommunikationspartner im Umgang mit Stottern unterstützen</p> <p>Fähigkeit, sich gegenüber negativen</p>	f 56	heute	

			Reaktionen zu behaupten			
Wenn es S. gelingt, sich nicht aufzuregen, wenn sie durch das Stottern aus der Reihe tanzt oder wenn sie den Mut findet, es anzusprechen, dann verändert sich ihre Art und Weise in der Kommunikation und ihr gelingt es besser, selbstbewusst mit der jeweiligen Situation und dem Stottern umzugehen (Haase & Smerilli, 2019, S.27).	funktionell	Verhalten und Sozialverhalten	situationsangemessenes Kommunikationsverhalten Stottern thematisieren	f 56	heute	
Lange hatte S. das Gefühl, die mangelhaften Sprachleistungen durch sozial hervorragende Leistungen zu kompensieren. Durch MIT und das Reflektieren des eigenen Stotterns hat sie gelernt, ihre eigenen Leistungsansprüche runterzusetzen (Haase & Smerilli, 2019, S.27).	funktionell	Emotionen und Einstellung	entwickelte Selbstakzeptanz geringe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern	f 56	heute	
Mit 22 Jahren ging Frau B. in die Stotterer Selbsthilfe. In der gruppeneigenen Bibliothek lieh sie sich jedes Buch aus, das sie zum Thema Stottern finden konnte. Für sie war es selbstverständlich, sich zur Expertin ihres eigenen Stotterns zu machen. Sie wollte es selbst in die Hand nehmen und wollte sich erkundigen, was Experten über ihr Handicap schrieben. So wurde für sie ihr scheinbares Defizit zu ihrer Kompetenz, da sie sich in langsamen Schritten kommunikative Souveränität erarbeitete. Sie wechselte zu-	funktionell	Emotionen und Einstellungen Verhalten und Sozialverhalten	entwickelte Selbstakzeptanz situationsangemessenes Verhalten Stottern thematisieren	f 51	Früher und heute	

dem den Studiengang und entschied sich für einen Sprechberuf, den der Lehrperson. Sie suchte aktiv das Gespräch mit anderen Personen über ihr Stottern und lernte so, darüber zu sprechen, es anzunehmen und stolz darauf sein zu können. Sie lernte stotternde Therapeuten kennen und entwickelte dadurch ebenfalls den Wunsch, als stotternde Person Stottertherapeutin zu werden und dadurch ihre Erfahrungen im Beruf einbeziehen zu können (Haase & Smerilli, 2019, S.36).			Kommunikationspartner im Umgang mit Stottern unterstützen Konfrontation			
Nach eigenen Angaben hat Herr Paschke, der seit seiner Kindheit stottert, das Stottern früher gehasst und heute liebt er es beinahe. Er ist überzeugt davon, dass er, hätte er nicht gestottert, andere Haltungen und Einstellungen seinen Mitmenschen gegenüber entwickelt hätte. Die Redeflussstörung habe ihm aufgezeigt, dass die Gesellschaft mit dem Streben nach der Erfüllung von Idealvorstellungen eines Menschen auf dem falschen Weg unterwegs ist (Haase & Smerilli, 2019, S.37).	funktionell	Emotionen und Einstellung	entwickelte Selbstakzeptanz geringe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern	m 40	heute	
In seiner Kindheit nahm er ein Gespräch zwischen seiner Mutter und einer Freundin wahr, bei dem die Freundin ihre Sorge in Bezug auf die Umstände aufgrund des Stotterns ausdrückte. Daraufhin versuchte Herr Paschke so gut es ging, das Stottern zu vertuschen. Im Jugendalter, zu Zeiten des Gymnasiums, hatte Herr	Funktionell (-)	Emotionen und Einstellung	keine Fähigkeit, sich gegenüber negativen Reaktionen zu behaupten	m 40	Früher	

<p>Paschke ein gutes Gespür dafür entwickelt, wann er stottern würde und wann nicht. Merkte er also, dass er stottern wird, so stellte er seine ursprünglichen Sätze so um, dass er nicht in Blockaden geriet oder er fügte alternative Begriffe für die betroffenen Wörter ein, die das Stottern signalisierten oder auslösten (Haase & Smerilli, 2019, S. 38).</p>	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Sprachliches Vermeideverhalten			
<p>Um das Taschengeld aufzubessern hatte er die Aufgabe, die Stände der Wasserzähler der Wohnhäuser abzulesen und aufzuschreiben. Dabei musste er den Anwohner jeweils den Grund für sein Kommen mitteilen. Dabei achtete er darauf, dass er seinen Satz so formulierte, dass dieser keine Wörter enthält, bei denen er stottern würde, bei ihm wären es Wörter mit «W» gewesen. Daher verwendete er beispielsweise nur das Wort «Zähler» und nicht «Wasserzähler», wodurch auch Rückfragen gestellt wurden, welche ihn aus dem Konzept bringen konnten (Haase & Smerilli, 2019, S.38).</p>	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Sprachliches Vermeideverhalten	m 40	früher	
<p>Während des Abiturs setzte sich Herr Paschke zum ersten Mal richtig mit dem Stottern intensiv auseinander. Er nahm Kontakt zu einer Selbsthilfebewegung auf, las Fachliteratur und bestellte sich Therapievideos, mit denen er Sprechtechniken im Selbstversuch erproben konnte. Während des Zivildienstes erhielt er Kontakt zu Menschen, die wie er von den sozialen Normvorstellungen abwichen, darunter</p>	funktionell	Emotionen und Einstellung	entwickelte Selbstakzeptanz geringe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern	m 40	Früher und heute	

<p>geistig behinderte Menschen an einer Förderschule, die im Rollstuhl sassen, epileptische Anfälle oder autistische Züge hatten. Herr Paschke arbeitete als Pfleger dieser Kinder und gelangte durch diese Arbeit zur Erkenntnis, dass er durch sein Stottern behindert war, so wie es seine Klienten durch ihre Handicaps waren. Sie gehörten gemeinsam zu Menschen, die von den geforderten Idealvorstellungen abwichen (Haase & Smerilli, 2019, S.40).</p>		<p>Verhalten und Sozialverhalten</p> <p>Motorik</p>	<p>Konfrontation</p> <p>Strategien zur Symptombearbeitung, die sich auf eine Verlangsamung der normalen Artikulationsabläufe unter taktil-kinästhetischer Kontrolle beschränken.</p>			
<p>Zwanzig Jahre später (also etwa im Alter zwischen 30 und 40 Jahren) ist Herr Paschke davon überzeugt, dass das Stottern seinen Lebensweg positiv beeinflusst hat. Er studierte Sonderpädagogik und arbeitet nun an einer Förderschule mit geistig behinderten Kindern (Haase & Smerilli, 2019, S.40).</p>	<p>funktionell</p>	<p>Emotionen und Einstellung</p>	<p>entwickelte Selbstakzeptanz</p>	<p>m 40</p>	<p>heute</p>	
<p>Herr P. absolvierte während des Studiums eine Modifikationstherapie nach Charles van Riper und er pflegte intensiv seine Kontakte zu anderen Menschen in der Selbsthilfe. Beide Punkte haben ihm eine Tendenz dazu gegeben, sein Stottern nicht mehr zu verstecken, sondern es offen zu legen. Er stand somit zu seinen sprachlichen Normabweichungen und er war der Meinung, dass seine Mitmenschen diese auch kennen sollten (Haase & Smerilli, 2019, S.41).</p>	<p>Funktionell</p>	<p>Emotionen und Einstellung</p> <p>Sprech- und Stotterverhalten</p> <p>Motorik</p> <p>Verhalten/Sozialverhalten</p>	<p>entwickelte Selbstakzeptanz</p> <p>Eine natürliche Sprechweise, d.h. flüssiges Sprechen in angemessenem Rhythmus und ohne grosse Anstrengung.</p>	<p>m 40</p>	<p>früher</p>	

			Strategien zur Symptombearbeitung, die sich auf eine Verlangsamung der normalen Artikulationsabläufe unter taktil-kinästhetischer Kontrolle beschränken. Besuch von Selbsthilfeaktivitäten und Therapien			
Für Herrn P. ist das Stottern in seinem bisherigen Leben ein unsichtbarer, aber spür- und hörbarer Begleiter gewesen und ist es auch heute noch. Er verleugnete lange Zeit, diesen Begleiter zu haben, obwohl es doch offensichtlich war, dass dieser direkt bei ihm zuhause war (Haase & Smerilli, 2019, S.42).	Funktionell (-)	Emotionen und Einstellungen	geringe Selbstakzeptanz hohe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern	m 40	früher	
Das Theaterseminar hatte sie ermutigt, sich näher und unbefangener mit ihrem Sprechen auseinanderzusetzen als in den Jahren zuvor. Sie erzählt dabei vom Stolz, den sie verspürte, als sie das erste Mal einen Gruppenabend moderieren konnte. Sie ist überzeugt, dass diese Bestätigung hat sie dann im «echten» Leben selbstbe-	funktionell	Verhalten und Sozialverhalten	situationsangemessenes Kommunikationsverhalten Fähigkeit, sich gegenüber negativen	f 41	heute	

wusster und mutiger werden lassen. Auch während des Studiums rang sie sich immer mehr durch, in Anwesenheit ihrer Dozierenden das Wort zu ergreifen (Haase & Smerilli, 2019, S.55).			Reaktionen zu behaupten Konfrontation			
Die Sprechangst hat sie noch bis heute. Allerdings tritt diese bei Weitem nicht mehr regelmässig auf und doch immer wieder auf unvorbereitete Weise, am meisten noch vor Telefonaten oder bei Vorstellungsrunden vor anderen Menschen. Dabei erlebt sie jedes Mal von Neuem einen nicht mehr für möglich gehaltenen Kontrollverlust (Haase & Smerilli, 2019, S.55).	dysfunktionell	Emotionen und Einstellungen	hohe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern	f 41	Früher und heute	
Für Frau F ist ihr Weg mit dem Stottern keineswegs eine Erfolgsgeschichte, ihr Stottern lässt sich ihrer Meinung nach nicht fixieren, also nicht in einer Art abgeschlossenen oder kontrollierbaren Erzählung. Ob ihr Stottern auftritt oder nicht oder es gar einmal weg sein wird, zeigt sich nach ihr immer wieder von Neuem. Ihrer Meinung nach lässt sich Sprache nicht festschreiben. In dieser Hinsicht stottern nach der Meinung von Frau Felsing vielleicht sogar alle von uns (Haase & Smerilli, 2019, S.59).	funktionell	Emotionen und Einstellung	entwickelte Selbstakzeptanz	f 41	heute	
Wenn eine stotternde Person anfängt, sich mit ihrem eigenen Stottern und dem anderer Stotterer zu befassen, wird vermutlich nach einiger Zeit einige Blumen am Wegrand entdecken können, die von einem Krug mit einem Sprung mit Wasser begossen wurden. In der Stotterer	funktionell	Emotionen und Einstellung	entwickelte Selbstakzeptanz Konfrontation	f 41	heute	

<p>Selbsthilfe konnte Frau Stelter diese Tatsache bei sich selbst erfahren und bei anderen beobachten. Gelingt es einem, Ängste abzubauen, tauchen häufig euphorische Gefühle auf. Stotternde oder nichtstotternde Gespräche werden als besonders wertvoll und intensiv erlebt, weil diese Art von offenem und spontanem Austausch mit Worten bis dahin gar unmöglich schien. Bis heute erlebt Frau Stelter eine gewisse Leichtigkeit und Unbeschwertheit im Umgang mit anderen in der Stotterer Selbsthilfe. Drauflosquatschen zu können, spontan oder witzig sein zu können gehört ebenso dazu, was ihr ein gigantisches Gefühl von Befreiung gibt. Dieses Gefühl kann sie auch mit Normalsprechenden Personen erleben, wenn es ihr möglich ist, in der Situation mit ihrem Stottern im Reinen zu sein. Dies gelingt nach Angaben von ihr mal mehr, mal weniger (Haase & Smerilli, 2019, S.61).</p>		<p>Verhalten und Sozialverhalten</p>				
<p>In eigenen Theaterstücken hat Herr D. Handlungsweisen von bestimmten Personen (Eltern, Lehrer, Pizzaboten und Geschwister) aus dem Alltag übernommen, sie auf die Bühne gebracht und mit extrem stotternden Figuren konfrontiert. Dadurch herrscht immer die Überforderung und die Suche nach einer Umgangsform mit dem Stottern. So bekommen auch flüssig sprechende Menschen kurzfristig das Gefühl, anders zu sein, wenn sie sie mit der abgehackten</p>	<p>funktionell</p>	<p>Emotionen und Einstellung</p>	<p>entwickelte Selbstakzeptanz</p> <p>geringe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern</p>	<p>m 25</p>	<p>heute</p>	

<p>Sprache eines Stotterers in Berührung kommen. Einige sagen, dass es sich hierbei dann um eine gewisse Entschleunigung handle. Herr D unterstützt diese Aussage jedoch nicht, nach ihm fühlt es sich eher an wie eine Art Verschiebung des Taktes. Nicht die Grundzüge der Sprache werden verändert, sondern die Form davon (Haase & Smerilli, 2019, S.64).</p>		<p>Verhalten und Sozialverhalten</p>	<p>grosse Toleranz gegenüber Zeitdruck und negativen Reaktionen</p> <p>Konfrontation</p>			
<p>Er startete auch den Versuch, sich mit anderen stotternden Personen auseinanderzusetzen. Er besuchte Selbsthilfegruppen und dabei wurde ihm gesagt, er müsse offener damit umgehen. Dieses «muss» gab immer einen komischen Beigeschmack. Er stotterte in der Öffentlichkeit, weil ihm gesagt wurde, dass er dann besser damit umgehen könnte und das Stottern besser oder angenehmer werden würde (Haase & Smerilli, 2019, S.65).</p>	<p>funktionell</p>	<p>Emotionen und Einstellung</p> <p>Verhalten und Sozialverhalten</p>	<p>entwickelte Selbstakzeptanz</p> <p>Konfrontation</p> <p>Besuch von Selbsthilfeaktivitäten und Therapien</p>	<p>m 25</p>	<p>heute</p>	
<p>Frau S. war in einer Sprachheilschule, in der sie einmal in der Woche Therapie hatte, in der langsames Sprechen geübt wurde. Gleichzeitig wurde aber auch gestottert, was das Zeug hielt, da sie ja unter sich waren (Haase & Smerilli, 2019, S.67).</p>	<p>funktionell</p>	<p>Sprech- und Stotterverhalten</p> <p>Verhalten / Sozialverhalten</p>	<p>Eine natürliche Sprechweise, d.h. flüssigeres Sprechen in angemessenem Rhythmus</p>	<p>f 55</p>	<p>früher</p>	

			und ohne grosse Anstrengung.			
			Besuch von Selbsthilfeaktivitäten und Therapien			
<p>Sie schaffte den Wechsel an eine normale Schule. Die Angst vor dem ersten Schultag war gross. Sie kannte bereits einige Schüler, welche von ihrem Stottern wussten, das nahm Druck heraus. Am zweiten Tag musste sie einen Text vorlesen und zeigte dadurch der ganzen Klasse, wie sich ihr Stottern verhält. Dadurch wussten alle Bescheid und sie konnte sich entspannen (Haase & Smerilli, 2019, S.67/68).</p> <p>Dies war es immer im Leben von Frau Schröder: Wenn die anderen wussten, dass sie stottert, wurde sie lockerer (Haase & Smerilli, 2019, S.68).</p>	funktionell	Emotionen und Einstellung	<p>Stottern thematisieren</p> <p>Kommunikationspartner im Umgang mit Stottern unterstützen</p>	f 55	früher	
<p>Mit Mitte 30 nahm sie an einem Theaterprojekt teil, bei dem eine stotternde Person gesucht wurde. Im Moment vor dem Beginn der Aufführung war ihr Lampenfieber gross. Jedoch fühlte sie sich Schritt um Schritt wohler. Letztendlich war es ein gutes Gefühl für sie, zu spielen und sie</p>	funktionell	Verhalten und Sozialverhalten	<p>Konfrontation</p> <p>Fähigkeit, sich gegenüber negativen Reaktionen zu behaupten</p>	f 55	früher	

stotterte ordentlich, so wie es auch von ihr erwartet wurde (Haase & Smerilli, 2019, S.69). sie glaubt, niemals auf dieser Bühne gestanden zu haben, wenn sie nicht stottern würde. Für Frau Schröder war es eine wunderbare Herausforderung (Haase & Smerilli, 2019, S.68).						
Sie erlernte den Beruf als Fotolaborantin und ihre Kunden gewöhnten sich schnell an ihre Verzögerungen. Unruhige Menschen, die sie auch heute noch am Telefon hat, klärt sie auf, indem sie sagt, dass es sich nicht um eine technische Störung handle, dass sie stottere und um Geduld bittet (Haase & Smerilli, 2019, S.68).	funktionell	Verhalten und Sozialverhalten	Fähigkeit, Stottern angemessen zu thematisieren Kommunikationspartner im Umgang mit Stottern zu unterstützen	f 55	heute	
Ihr Stottern wurde ihr in ihrem Leben zum ständigen Begleiter, es steht ihr heute nicht mehr im Weg. Auf eine Art hat sie es auch lieb gewonnen, sodass sie es nicht mehr hergeben will. Auf eine Weise hat es ihr geholfen, an die Menschen und deren Substanz zu kommen (Haase & Smerilli, 2019, S.73).	funktionell	Emotionen und Einstellungen	hohe Selbstakzeptanz geringe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern	f	heute	
Bis zum 16 Lebensjahr hatte sie nie in Erwägung gezogen, zu ihrem Stottern zu stehen. Jedoch war dies dann die naheliegendste und einfachste Befreiung für sie. Es war die Befreiung von dem Druck, immer und überall flüssig sprechen zu müssen und keine Antwort auf negative	Funktionell (-) funktionell	Emotionen und Einstellung Unangenehme Emotionen bewältigen	geringe Selbstakzeptanz hohe negative Emotionalität in	f 55	Früher heute	

Reaktionen haben zu können (Haase & Smerilli, 2019, S.76).		Einstellungen und Emotionen Verhalten und Sozialverhalten	Verbindung mit Stottern Tabuisierung entwickelte Selbstakzeptanz Fähigkeit, Stottern angemessen zu thematisieren			
Beim Simultandolmetschen hat sie die Erfahrung gemacht, dass beim Dolmetschen das Stottern praktisch ausgeschaltet wird. Es geht darum, unfassbar schnell einen Sinn erfassen zu können und in die andere Sprache übertragen zu können. Dafür braucht es Mut, den Mut zu akzeptieren, dass man eine gute und flüssig sprechende Dolmetscherin sein kann und trotzdem stottert, wenn man in der Pause nach einem Glas Wasser fragt (Haase & Smerilli, 2019, S.79).	funktionell	Emotionen und Einstellungen Verhalten/Sozialverhalten	entwickelte Selbstakzeptanz Konfrontation	f 55 J.	heute	
Einen Umstand erwähnt er deutlich: Für ihn wäre es hilfreich gewesen, wenn er bereits früher in seinem Leben den Mut gefunden hätte, zu seinem Stottern zu stehen und es nicht mehr zu vermeiden. Mehrere Ereignisse haben ihn zu dieser Erkenntnis geführt (Haase & Smerilli, 2019, S.83).	funktionell	Emotionen und Einstellung	entwickelte Selbstakzeptanz	m 69	heute	

<p>Er wusste, dass er professionelle Hilfe benötigte und er begann nach seinem 63 Geburtstag die Therapie bei Herrn W. Dieser brachte ihm bei, Mut zu haben. Mut aufzubringen, das Visier hochzuklappen und dem Gegenüber stotternd ins Gesicht zu schauen und dabei Gefühle wie Peinlichkeit und Scham als überflüssig anerkennen zu können (Haase & Smerilli, 2019, S.83).</p>	<p>funktionell</p>	<p>Emotionen und Einstellungen</p>	<p>entwickelte Selbstakzeptanz</p> <p>geringe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern</p>	<p>m 69</p>	<p>heute</p>	
<p>In der Therapie wurde Herr Kölle extremen sozialen Situationen ausgesetzt, selbstverständlich erst nach dem Durchlaufen eines wochenlangen Trainings. Er musste in einer belebten Einkaufsstrasse einen geistig eingeschränkten, stark körperbehinderten «Schiefhals» spielen, der laut schimpfend die Blicke auf sich zieht. Diese Erfahrungen waren für ihn wertvoll und die Wirkung dieser nachhaltig. So erlebte er, dass sein Erregungsniveau langsam absinken und sein Erleben nach 20 Minuten nicht normal, aber aushaltbar werden konnte. Hat er nun heute im Alltag ein Gefühl von Scheu vor einer sozialen Situation, denkt er zurück an dieses Rollenspiel, wodurch ihm seine Alltagssituation als «Pipifax» vorkommt (Haase & Smerilli, 2019, S.84).</p>	<p>Funktionell</p>	<p>Emotionen und Einstellung</p> <p>Verhalten und Sozialverhalten</p>	<p>entwickelte Selbstakzeptanz</p> <p>Konfrontation</p>	<p>m 69</p>	<p>heute</p>	
<p>Er ist der Meinung, dass der Umgang mit dem eigenen Stottern zentral ist. Es macht einen Unterschied, ob er sich panisch fragt, ob das Wort angemessen herauskommt oder ob es ihm ge-</p>	<p>funktionell</p>	<p>Emotionen und Einstellung</p>	<p>entwickelte Selbstakzeptanz</p>	<p>m 69</p>	<p>Heute</p>	

<p>lingt, gelassen zu stottern und das Gefühl zu bewahren, dass es die eine oder andere Unflüssigkeit gibt, welche er aber selbst im Griff haben kann. Damit kann dem Gegenüber das Gefühl gegeben werden, dass man weiss, was man tut, wodurch auch bei ihm eine Sicherheit im Umgang entsteht (Haase & Smerilli, 2019, S.85).</p>		<p>Verhalten und Sozialverhalten</p>	<p>geringe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern</p> <p>situationsangemessenes Kommunikationsverhalten</p> <p>Fähigkeit, Stottern zu thematisieren und Kommunikationspartner im Umgang mit Stottern zu unterstützen</p>			
<p>Herr F. hat über Jahre und Jahrzehnte seine stotternde Sprache verflucht. Er habe sich für sein blockierendes Sprechen und alle seine Begleitsymptome gehasst (Haase & Smerilli, 2019, S.86f.). Er fühlt sich hässlich, wenn sich beim Stottern sein Gesicht verkrampft, sein Kinn zittert, seine Lippen zucken, seine Augen sich verziehen und er sich in diesem Moment verliert. In zahllosen Situationen zog er die Konsequenz wegen des Stotterns und der Blockierungen zu schweigen (Haase & Smerilli, 2019, S.88).</p>	<p>Funktionell (-) dysfunktionell</p>	<p>Emotionen und Einstellung</p> <p>Vorbeugeverhalten</p> <p>Fluchtverhalten</p>	<p>geringe Selbstakzeptanz</p> <p>hohe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern</p> <p>Genereller Rückzug</p> <p>Aufrechterhaltungs- und An kämpfverhalten</p>	<p>m 49</p>	<p>Früher und heute</p>	

<p>Nach dem Abschluss seines Studiums war er auf der Suche nach einer Arbeit. Ein ehemaliger Doktorvater bot ihm eine Stelle als wissenschaftlicher Arbeiter an (Haase & Smerilli, 2019, S.88). Er zweifelte am Angebot und lehnte zuerst ab und sagte dann doch zu. Er hatte Angst vor dem Versagen des Sprechens vor der Gruppe. So wäre für ihn die jahrelange Arbeit an seinem Sprechen umsonst gewesen und er wollte um keinen Preis in sein altes Stottern zurückfallen. So entschloss er sich, jede Sitzung mit einem persönlichen Intro zu beginnen, in dem er klarstellt, dass er stottert und gerne um Verständnis und Geduld der Zuhörenden bittet. So konnte das Stottern und Blockierungen vorkommen, aber es dazugehört und die Studierende weniger irritiert, weil sie anfangs darüber informiert wurden (Haase & Smerilli, 2019, S.89).</p> <p>Herr Smerilli hat gemerkt, je differenzierter und genauer seine Sprache wird, desto eher erweitern sich seine Möglichkeiten, die Welt, sich selbst und sein eigenes Erleben zu begreifen (Haase & Smerilli, 2019, S.90).</p>	<p>funktionell (-) dysfunktionell</p> <p>funktionell</p>	<p>Emotionen und Einstellung</p> <p>Vorbeugeverhalten</p> <p>Verhalten und Sozialverhalten</p>	<p>hohe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern</p> <p>situatives Vermeiden bestimmter Sprechsituationen</p> <p>Konfrontation</p> <p>Fähigkeit, Stottern angemessen zu thematisieren</p> <p>den Kommunikationspartner im Umgang mit Stottern zu unterstützen</p>	<p>m 49</p>	<p>Früher und heute</p>	
<p>Herr P. erzählt davon, dass sich die meiste Zeit im Alltag um das Stottern dreht. Die damit verbundenen Gefühle bezeichnet er als schlecht. Durch die ständige Automatisierung der Planung und der Analyse der Situationen liegt eine Art Schleier über dem eigenen Leben, eine Art</p>	<p>Funktionell (-)</p>	<p>Emotionen und Einstellung</p>	<p>geringe Selbstakzeptanz</p> <p>hohe negative Emotionalität in</p>	<p>m 42</p>	<p>Früher und heute</p>	

Filter, der nicht mehr viel anderes zulässt. Alles, was man macht hängt mehr oder weniger mit dem Stottern zusammen. Das Lebensgefühl ist daher nach ihm zutiefst vom Stottern geprägt und damit durch eine negative Natur gekennzeichnet (Haase & Smerilli, 2019, S.92).			Verbindung mit Stottern			
Er erzählt davon, wie stotternde Personen während des Zuhörens und Redens drei Sätze im Voraus überblicken können, welche Wörter mit welchen Buchstabenkombinationen vorkommen, wie man diese ersetzen kann und wie sich dadurch der Satzbau ändert. Aufgrund dieser Vorgänge beginnt gleich der erste Satz schon anders, sofern das Ergebnis einigermaßen Deutsch klingen soll (Haase & Smerilli, 2019, S.93).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten Restkategorie	sprachliches Vermeideverhalten	m 42	heute	Innere Vorbereitung auf die nächsten Sätze
Während des Medizinstudiums hat ihn das Stottern nach eigenen Angaben wenig behindert. Für die mündlichen Prüfungen hatte er eine Technik entwickelt, bei der er die Wörter im «Notfall» mit starkem motorischem Druck regelrecht herauspresste. Es hörte sich nicht schön an und verstärkte zusätzlich die Symptomatik auch noch weiter (Haase & Smerilli, 2019, S.100).	dysfunktionell	Fluchtverhalten	Aufrechterhaltungs- und An kämpfverhalten	m 33	früher	
In der ersten Zeit des Sprachenlernens hat sich Herr O. angewöhnt, die Sätze im Kopf zu konstruieren und auszuprobieren. Er hatte dadurch nur diese Endprodukte von sich gegeben,	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	sprachliches Vermeideverhalten	m 33	früher	

wodurch sein Sprachniveau viel höher wirkte, als es wirklich war. So ging er innerlich die Sätze durch, was eine penetrante Angewohnheit wurde und gleichzeitig auch wie eine Art Sprachtraining funktionierte für ihn (Haase & Smerilli, 2019, S.102).						
Herr W. stotterte bis zum 16 Lebensjahr. Er erinnert sich an eine Situation des Vorlesens in der 7. Klasse, bei dem er an der Reihe war und nichts mehr ging. Seine Stimme versagte völlig, nur ein tonloser Block und Grimassen sowie Kopfzuckungen hat er in Erinnerung. Als auch dies nichts nützte, schlug er mit der Hand auf den Tisch. Er hatte dabei Tränen in den Augen (Haase & Smerilli, 2019, S.106).	Dysfunktionell Funktionell (-)	Fluchtverhalten Emotionen und Einstellung	Aufrechterhal- tungs- und An- kämpfverhalten hohe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern	m 73	früher	
Heute unterstützt er als Psychotherapeut selbst betroffene Klienten, die ihr Stottern abbauen wollen. Während der Studienzeit als er sich in das Forschungsgebiet Stottern ein und hatte in Berlin in einer HNO-Klinik Einzel-und Gruppentherapien durchgeführt. Ihn hat dieses Thema nie losgelassen. Er schrieb eigene Fachartikel und bietet Fortbildungen für verschiedene Berufsgruppen an. Das Thema des Stotterns ist demnach ein Teil seines Lebens (Haase & Smerilli, 2019, S.107).	funktionell	Verhalten und So- zialverhalten	Konfrontation	m 73	heute	
Er musste lernen, sein Stottern zu akzeptieren und es zu verändern. Diese Erfahrungen haben ihm später bei der Bewältigung existenzieller	funktionell	Emotionen und Einstellung	entwickelte Selbst- akzeptanz	m 73		

Herausforderungen geholfen. (unter anderem Krebserkrankung) Dabei sind Ressourcen entstanden, die für die eigene Lebensgestaltung hilfreich sind. Er spricht auch von der Entwicklung einer Resilienz, einer gewissen Widerstandskraft, die es ihm ermöglicht hat, in seiner Entwicklung leichter mit traumatischen Erfahrungen oder gravierenden Belastungen umzugehen. (Haase & Smerilli, 2019, S.109)			geringe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern			
Früher traute er sich im Restaurant nicht, etwas zu bestellen. Heute macht er sogar Sammelbestellungen mit Freunden und es ist kein Problem für ihn. Er hätte sich damals niemals vorstellen können, dass es einmal so sein wird (Haase & Smerilli, 2019, S.115).	dysfunktionell funktionell	Vorbeugeverhalten Verhalten und Sozialverhalten	situative Vermeidung Konfrontation situationsangemessenes Kommunikationsverhalten	m 20	Früher und heute	
Im Jugendalter versuchte er mit vielen verschiedenen Vermeidungsstrategien, sein Stottern so weit wie möglich zu reduzieren. Dies funktionierte in der Schule aber nicht mehr. In der Schule sprach er so gut wie gar nicht mehr und hielt jahrelang keine Vorträge oder Referate (Haase & Smerilli, 2019, S.119).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden bestimmter Sprechsituationen Genereller Rückzug	m 33	früher	
Die mündliche Abiturprüfung war für ihn eine Katastrophe, da er so gut wie kein Wort herausbekommen hatte. Das war ein einschneidender Punkt, um über sein kommendes Berufsleben nachzudenken, da er in seinem momentanen Zustand keine Perspektive sah. Daraufhin	funktionell (-) funktionell funktionell	Emotionen und Einstellungen Verhalten und Sozialverhalten	hohe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern Konfrontation	m 33	Früher und heute	

wollte er eine neue Therapieform ausprobieren und begann die Bonner Stottertherapie, die er mit Erfolg abschliessen konnte (Haase & Smerilli, 2019, S.119).		Sprech- und Stotterverhalten	Eine natürliche Sprechweise, d.h. flüssiges Sprechen in angemessenem Rhythmus und ohne grosse Anstrengung.			
Er schätzt sich glücklich, dass er nach langer Suche mit der Bonner Stottertherapie eine Therapie gefunden hat, die ihm grössere Flüssigkeit erlaubt. Nach ihm braucht es einen gewissen Grad an Flüssigkeit, um dem Ganzen überhaupt etwas Positives abgewinnen zu können (Haase & Smerilli, 2019, S.122).	funktionell	Sprech- und Stotterverhalten	Eine natürliche Sprechweise, d.h. flüssiges Sprechen in angemessenem Rhythmus und ohne grosse Anstrengung.	m 33	heute	
Im Rückblick spricht Herr Seefeld über negative Erfahrungen, die er mit dem Stottern gemacht hatte. Er erzählt von Ängsten und Gedanken, die er früher hatte und ihn beschäftigten. Ebenso hatte er früher ein schlechteres Selbstwertgefühl von sich selbst. Gefühle wie Scham und Stresssituationen bleiben unbearbeitet und niemand half ihm damals wirklich. Er hatte ständig das Gefühl, dass immer und überall unbedeutend war und keiner was mit ihm zu tun haben wollte (Haase & Smerilli, 2019, S.128).	funktionell (-)	Emotionen und Einstellung	hohe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern geringe Selbstakzeptanz	m 32	früher	
Sie erzählt davon, dass sie viele negative Erfahrungen mit dem Stottern gemacht hatte. Sie hatte mehr negative Erlebnisse mit Lehrern, als	funktionell (-)	Emotionen und Einstellung	geringe Selbstakzeptanz	f	früher	

mit Mitschülern. Diese haben sie schlechter behandelt oder ihr nicht so viel zugetraut. Von einer vermeintlichen Freundin wurde sie auch einmal angespuckt. Zudem erzählt sie vom schräg angesehen werden, davon, am Telefon nicht verstanden zu werden und dem Abwerten der eigenen Intelligenz (Haase & Smerilli, 2019, S.132).			hohe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern			
In diesem Kapitel geht es darum, dass ein stotternder Mann mit der Bahn nach Hause fahren wollte und das Problem dabei bestand, am Fahrkartenschalter ein Bahnbillett zu erfragen. Bereits vom blossen Anschauen der gegenüberstehenden Fachperson merkte S., dass es zum Desaster kommen wird. Noch bevor dies hätte passieren können, drehte sich S. wortlos um und ging (Riese, G., 2012, S. 21).	dysfunktionell funktionell (-)	Vorbeugeverhalten Einstellung und Emotionen	Vermeiden bestimmter Sprechsituationen hohe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern	m	heute	
S. hatte einen guten Brieffreund namens Axel, mit diesem konnte er über vieles sprechen. Über sein Stottern schwieg S. jedoch auch mit Axel. So viel er mit ihm auch besprechen konnte, da blieb er eisern (Riese, G., 2012, S. 23).	dysfunktionell funktionell (-)	Vorbeugeverhalten Emotionen und Einstellung Verhalten und Sozialverhalten	Tabuisierung hohe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern nicht fähig, Stottern angemessen zu thematisieren	m	heute	
S. führt auch Selbstgespräche mit sich. Er ist sich bewusst, dass das Geheimnis darin liegt,	funktionell	Emotionen und Einstellung	Selbstakzeptanz	m	heute	

leicht zu sprechen. Man soll das Ankämpfen an sein eigenes Stottern sein lassen. Man soll sich selbst sagen, dass man gelassen sein soll und stottern darf. Man soll keine Angst haben, da sie das Stottern provoziert (Riese, G., 2012, S. 26).						
Eine Betroffene erzählt, dass sie vor allen Referaten zu ihren Lehrpersonen gegangen sei, habe sie über ihr Handicap aufgeklärt, um entsprechend mehr Zeit und eine faire Benotung zu erhalten. Es gab einige Situationen, in denen sie verhältnismässig wenig stottern musste an Referaten, worauf entsprechende Lehrpersonen sauer reagierten oder ihr sogar Betrug und Erschleichung von Vorteilen vorgeworfen hatten (Riese, G., 2012, S. 33).	funktionell	Verhalten und Sozialverhalten	Fähigkeit, Stottern angemessen zu thematisieren und den Kommunikationspartner im Umgang mit Stottern zu unterstützen	w	früher	
Der betroffene A. erzählt von einem Vorstellungsgespräch, bei dem ihm sein Gegenüber gesagt hatte, dass er ihn nicht brauchen könne, wenn er so langsam arbeite, wie er spreche. Auf diese Aussage sagte A., dass der Andere ein Sicherheitsrisiko für seinen Betrieb sei, wenn er so fahrlässig arbeite, wie er spreche. Wortlos verliess er dann den Raum und ist heute nun ein erfolgreicher und verantwortlicher Ingenieur (Riese, G., 2012, S. 34).	funktionell	Emotionen und Einstellung Verhalten und Sozialverhalten	Hohe Selbstakzeptanz Fähigkeit, sich gegenüber negativen Reaktionen zu behaupten	m	heute	
Die Mutter von J. nennt ihn seit dem Kindergartenalter Janis, weil er diesen Namen leichter aussprechen konnte als Kind. Durch das lange	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Sprachliche Vermeidung	m	früher	

«A» fiel es ihm leichter, ihn auszusprechen (Riese, G., 2012, S. 65).						
In einem Vorstellungsgespräch mit der Personalchefin machte die 30 jährige Betroffene N. die Erfahrung, dass ihr Gegenüber an ihrem Können zweifelt, beispielsweise einfache Telefongespräche führen zu können. Deswegen hörte N. auch nichts mehr von ihr. N. liess sich jedoch nicht abwimmeln und meldete sich immer wieder, bis die Personalchefin wohl von ihrem Mut beeindruckt war und sie einstellte (Riese, G., 2012, S. 67).	funktionell	Verhalten und Sozialverhalten Emotionen und Einstellung	sich gegenüber negativen Reaktionen behaupten Hohe Selbstakzeptanz	w 30	heute	
Eine andere betroffene Person ist aus der Türkei und geht jedes Jahr mit seinen Eltern für drei Wochen in den Urlaub dort in ihrem Heimatdorf. Auf Türkisch stottert er viel mehr, als auf Deutsch, weswegen er nun auch in Erwägung zieht, nicht mehr mit in die Ferien zu reisen (Riese, G., 2012, S. 68).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden bestimmter Sprechsituationen	m	Früher und heute	
Die Betroffene ist dem Telefon aus dem Weg gegangen, so gut sie konnte. Sie habe sich mehr oder weniger die Zähne ausfaulen lassen, um nicht beim Zahnarzt anrufen zu müssen (Riese, G., 2012, S. 69).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden bestimmter Sprechsituationen	w	heute	
Als sie Mutter wurde, stand der erste Arzttermin für das Kind an, welcher nicht zu umgehen ist und sie rief an. Sie tat es einfach. Nach eigenen	funktionell	Verhalten und Sozialverhalten	situationsangemessenes Kommunikationsverhalten	w	heute	

Angaben liess die Verantwortung sie die lähmende Angst überwinden (Riese, G., 2012, S. 69).			Konfrontation			
Der Betroffene T. erzählt davon, wie er als kleines Kind während des Stotterns ein rotes Gesicht bekam, einen angeschwollenen Hals hatte und sich sein Mund verzog. Er schnappte immer nach Luft und versuchte es wieder. Bei Fehlversuchen stampfte er mit dem Fuss auf den Boden, bis er das Wort irgendwann herauspressen kann (Riese, G., 2012, S. 77).	dysfunktionell	Fluchtverhalten	Anstrengungs- und Ankämpfverhalten	m	früher	
T. kommt in den Kindergarten. Doch mit der Zeit kann er fast gar nicht mehr sprechen und es wird von Woche zu Woche weniger (Riese, G., 2012, S. 78).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Genereller Rückzug	m	früher	
Mit dem Alter lernt er das Wort Stottern kennen, doch am liebsten spricht er nicht darüber. Am besten sogar gar nicht darüber nachdenken. Ihn machte die Scham, die Angst, die Ohnmacht die Verzweiflung und die Wut so hilflos (Riese, G., 2012, S. 84).	dysfunktionell funktionell (-)	Vorbeugeverhalten Emotionen und Einstellung	Tabuisierung hohe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern	m	heute	
Am Familientisch wird viel geredet, doch er kommt fast nie zu Wort. Sie merken scheinbar nicht, dass auch er einmal etwas sagen möchte. Er wartete hoffnungsvoll die wenigen Gesprächspausen ab, öffnete den Mund und nahm einen Anlauf, um den Laut zu formen. Doch in diesem Moment spricht bereits jemand anderes	funktionell (-)	Emotionen und Einstellung	hohe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern	m	heute	

wieder. Diesem wird zugehört und ihm nicht, als ob er nicht da wäre (Riese, G., 2012, S. 85).						
Als Vermögensberater spricht der Betroffene viel. Bei Akquisen oder an Kundenterminen sagt er zu Beginn, dass er ein leichter Stotterer sei und sich das Gegenüber nicht irritiert fühlen soll (Riese, G., 2012, S. 108).	funktionell	Emotionen und Einstellung Verhalten und Sozialverhalten	Selbstakzeptanz Fähigkeit, Stottern angemessen zu thematisieren und Kommunikationspartner im Umgang mit Stottern zu unterstützen.	m	heute	
Beim Vortragen seines Gedichtes ging bereits das erste Wort nicht, das Zweite nur bruchstückhaft und das dritte endete bloss noch im Chaos. Er spürte sein rotes, warmes Gesicht, presste und würgte die Worte raus, mit jeder Zeile wurde das Stottern wilder. Seine schlimmste Erwartung bestätigte sich schlussendlich darin, dass sich das Gedicht zu einem einzigen, nicht enden wollenden Block entwickelte. Er schämte sich und fragte sich, was die Anderen wohl denken. Einige Teilnehmer und auch Leiter des Workshops teilten ihm mit, dass sie von seinen Texten tief berührt sind. Der Stotteranfall wurde von niemandem angesprochen.	Funktionell (-) Funktionell	Emotionen und Einstellung Verhalten und Sozialverhalten	hohe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern Konfrontation	m	heute	

<p>F. ist stolz auf diesen Erfolg und die Bestätigung der Anderen. Gleichzeitig aber auch tief deprimiert über das absolute Desaster (Riese, G., 2012, S. 134).</p>						
<p>Er weiss, dass er umfassende Hilfe braucht, um sein Leben wieder etwas mehr in Ordnung bringen zu können. Er spricht von Schlafstörungen, Depressionen und er fühlt sich ausgebrannt.</p> <p>Er erzählt von seiner Angst, vor dem Sprechen überhaupt, vor dem Telefon und vor vielen anderen Situationen. Er erzählt von der Wut über diesen von ihm benannten Dämon, der die Kontrolle über ihn hat (Riese, G., 2012, S. 135).</p> <p>F. erzählt von der Verzweiflung, die ihm den Schlaf raubt und von der Ohnmacht, die ihn dazu verleitet zu denken, ob er sein Sprechen und sein Leben überhaupt noch meistern können (Riese, G., 2012, S. 136).</p>	funktionell (-)	Emotionen und Einstellung	hohe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern	m	heute	
<p>Er möchte seine Gedichte gut vorlesen können und damit die Menschen erreichen und berühren. Jedes Wort ist bewusst gewählt und soll daher nicht verloren gehen. Zu Beginn seines Vortrages legt F. offen, dass er ein Stotterer sei und dass er sich früher niemals getraut hätte, vor so vielen Leuten zu sprechen. Er erinnerte sich an den kleinen Frank, der ganz furchtbar stotterte.</p>	funktionell	Emotionen und Einstellung Verhalten und Sozialverhalten	Selbstakzeptanz Fähigkeit, Stottern angemessen zu thematisieren und den Kommunikationspartner im Umgang mit Stottern zu unterstützen	m	heute	

Dieser könne heute möglicherweise hervorkommen, was für ihn jedoch in Ordnung wäre (Riese, G., 2012, S. 140).						
Einem Betroffenen ist der Durchbruch gelungen, als er die Hoffnung loslassen konnte, das Stottern loswerden zu können. Die Person entwickelte die Einstellung, dass sie vom Stottern profitieren kann, es Sympathie und Empathie erweckt und sich Gespräche eröffnen (Riese, G., 2012, S. 145).	funktionell	Emotionen und Einstellung	Selbstakzeptanz, geringe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern.	m	heute	
Als siebenjähriger Betroffener erzählt eine Person, dass sie nichts mit anderen Stotterern und auch nichts mit sich selbst zu tun haben wollte. Er wollte nicht darüber sprechen (Riese, G., 2012, S. 146).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Tabuisierung	m 7	früher	
Die betroffene Person hatte sich selbst lange in der Opferrolle gefühlt. Sie hasste das Vorlesen in der Schule, besonders im Englisch, da sie nicht von der Lehrperson verschont wurde. Daher musste sie durch jeden Block durch und auch wenn sich die Zunge schon verknotet anfühlte (Riese, G. S. 167).	funktionell (-)	Emotionen und Einstellung	hohe negative Einstellung in Verbindung mit Stottern	-	früher	
In der achten Klasse übernahm die betroffene Person die Hauptrolle in einem Theaterstück. Das Sprechen und Spielen auf der Bühne war für sie wunderbar und sie erfuhr sich als wandelbar. Sie war nicht mehr die stotternde Person, sondern eine andere. Nach Angaben der Person hat	funktionell	Emotionen und Einstellung Verhalten und Sozialverhalten	hohe Selbstakzeptanz geringe negative Emotionalität in	f 14	früher	

<p>«sich trauen» etwas damit zu tun, das einem etwas zugetraut wird (Riese, G., S. 175).</p>			<p>Verbindung mit Stottern Konfrontation</p>			
<p>Herr J. hat immer noch Probleme mit dem Auf-sagen seines Namens. Er übte dies immer in unterschiedlichen Tonlagen. Dabei dehnte er die Vokale und verlängerte die Silben. Um seine Nervosität vorzubeugen, trainierte er auch absichtliches Stottern. Beim Üben dieser Techniken versuchte er, das entspannte Gefühl beizubehalten. Er malte sich auch im Vorherein aus, wie die Situation sein wird und dass er diese absolut unter Kontrolle haben werde (Jetzer, 2004, S. 8f.).</p> <p>Er sagte sich, dass es ihm beim nächsten Mal bestimmt besser klappen werde (Jetzer, 2004, S.9).</p> <p>Mit grossem Ankämpfen gelang es ihm, seinen Namen herauszupressen und die Qual hatte ein Ende (Jetzer, 2004, S. 9).</p>	<p>funktionell dysfunktionell</p>	<p>Sprech und Stotterverhalten Motorik Verhalten und Sozialverhalten Emotionen und Einstellung Fluchtverhalten</p>	<p>Eine natürliche Sprechweise, d.h. flüssiges Sprechen in angemessenem Rhythmus und ohne grosse Anstrengung. Strategien zur Symptombearbeitung, die sich auf eine Verlangsamung der normalen Artikulationsabläufe unter taktil-kinästhetischer Kontrolle beschränken Konfrontation geringe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern</p>	<p>m 50</p>	<p>früher und heute</p>	

			Aufrechterhaltungs- und An kämpfverhalten			
Er erzählt von der Überwindung seines Stotterns während einem grossen Teil seines Lebens und hält eine Lektion, die er dabei gelernt hatte, fest: Er hält es für besser, zu reden und zu stottern, als ein flüssiges Sprechen durch Schweigen vorzutäuschen, auch wenn es immer wieder Leute geben mag, die über die Unflüssigkeiten lachen werden (Jetzer, 2004, S. 11).	funktionell	Emotionen und Einstellung Verhalten und Sozialverhalten	hohe Selbstakzeptanz grosse Toleranz gegenüber Zeitdruck und negativen Zuhörerreaktionen situationsangemessenes Kommunikationsverhalten Fähigkeit, sich gegenüber negativen Reaktionen zu behaupten Konfrontation	m 50	früher und heute	
Er ist stolz darauf, trotz des Stotterns mit seinen Mitmenschen kommunizieren zu können. Andererseits empfindet er immer noch einen Hass dagegen. Er hasst es, sich selbst sprechen zu hören und er hasst es, mit den Reaktionen der anderen auf sein Stottern fertigwerden zu müssen. Er hasst den Teil in sich, der sein eigenes Stottern hasst (Jetzer, 2004, S. 21).	funktionell (-)	Emotionen und Einstellung	geringe Selbstakzeptanz hohe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern	m 50	heute	

<p>Er erzählt von einem Stotterer, der seine Arme wie Windmühlenflügel kreisen liess, um genügend Schwung für das Durchbrechen der erwarteten Blocks aufzubauen.</p> <p>Ein anderer Betroffener sagte jeweils ganze Wortketten auf als Vorbereitung auf das Wort, das er eigentlich sagen wollte (Jetzer, 2004, S. 25).</p>	dysfunktionell	Fluchtverhalten	Aufschub- und An- kämpfverhalten	m	früher	
<p>Beim Sprechen am Telefon kann Herr J. normalerweise einen Block durchbrechen, indem er mit den Füßen aufstampfe, mit der Faust auf den Tisch schlage oder seinen Körper vor und zurück bewege (Jetzer, 2004, S. 26).</p>	dysfunktionell	Fluchtverhalten	Aufschub - und An- kämpfverhalten	m 50	heute	
<p>Normalerweise ist Herr J. flüssig, wenn er alleine in einem Zimmer sitze und sich selbst laut vorlese. Wenn er sich der Anwesenheit anderer Leute bewusst ist, fühlt er sich gleich gestresst (Jetzer, 2004, S. 28).</p>	funktionell (-)	Emotionen und Einstellung	hohe negative Emotionalität	m 50	heute	
<p>Ein Beispiel für ein primäres Stottern sind einfache Wiederholungen ohne starke, spannungsreiche Blocks. Sobald ein Kind sein Sprechproblem wahrgenommen hat, wird es beginnen, dieses zu vermeiden. Das primäre Stottern ist einfacher zu behandeln, als die unerträglichen, erlernten Sekundärmerkmale, die mit einem negativen Selbstbild gekoppelt sind (Jetzer, 2004, S. 61).</p>	Funktionell (-)	Emotionen und Einstellung	hohe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern	m 50		

<p>Mit der Feldmannschen Methode versuchte er, so schnell wie möglich auf zehn zu zählen und dabei tief Luft zu holen, um mit dem Sprechen beginnen zu können. Er verhedderte sich oft in der Reihenfolge und verlor dabei den Zusammenhang zwischen dem Atmen und dem Zählen, wodurch der kein Wort herausbrachte (Jetzer, 2004, S. 70).</p>	<p>funktionell</p>	<p>Sprech-und Stotterverhalten</p>	<p>Eine natürliche Sprechweise, d.h. flüssiges Sprechen in angemessenem Rhythmus und ohne grosse Anstrengung.</p>	<p>m 50</p>	<p>früher</p>	
<p>Jede Sitzung der Therapie im National Institute wurde mit Atemübungen und dem Aufsagen von fünf Vokalen a, e, i, o und u gestartet. Die Betroffenen sollten sich durch das tiefe Atmen entspannen können und das Aussprechen der Vokale in Verbindung mit den Atemzügen sollte ihnen das Gefühl von flüssigem Sprechen zu vermitteln. Dies funktionierte tatsächlich (Jetzer, 2004, S. 72).</p>	<p>funktionell</p>	<p>Sprech-und Stotterverhalten Motorik</p>	<p>Eine natürliche Sprechweise in angemessenem Rhythmus und ohne Anstrengung Strategien zur Symptombearbeitung, die sich auf eine Verlangsamung der normalen Artikulationsabläufe unter taktil-kinästhetischer Kontrolle beschränken.</p>	<p>m 50</p>	<p>früher</p>	
<p>Beim aspirierten H-Laut hatte Herr J. jeweils am Telefon Mühe, wenn er «hallo» sagen wollte. Diesem scheinbar unüberwindbaren Hindernis konnte er nur aus dem Weg gehen, indem er das Telefonieren mied (Jetzer, 2004, S. 74).</p>	<p>dysfunktionell</p>	<p>Vorbeugeverhalten</p>	<p>sprachliches Vermeiden</p>	<p>m 50</p>	<p>früher</p>	

Der Therapeut empfahl Herr J. ein Tonbandgerät, mit dem er beim Üben seine eigene Stimme anhören konnte. Die Erfahrungen von J. mit dem Tonbandgerät zeigten ihm, dass stotternde Menschen überaus kritisch auf das eigene Sprechen reagieren und gewissen Aspekte des Stotterns gelernte Verhaltensweisen sind (Jetzer, 2004, S. 75).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Konfrontation	m 50	früher	
Bei Van Riper lernten die Betroffenen das Dehnen von Worten und das Verlangsamten des eigenen Sprechens. Dies sollte ihnen helfen, wenn sie merkten, dass ein Block bevorstehen würde. Anstatt «se-se-se» wird versucht «ssss-see» zu sagen. Die Betroffenen sollen langsam und gleichmässig ausatmen und ein Wort mit dem Nächsten verbinden (Jetzer, 2004, S. 79).	funktionell	Motorik	Strategien zur Symptombearbeitung, die sich auf eine Verlangsamung der normalen Artikulationsabläufe unter taktil-kinästhetischer Kontrolle beschränken.	m 50	früher	
Ein College Student namens J. erzählt, dass er in der Schulzeit zugeschlagen hatte, wenn er wegen seines Stotterns gehänselt wurde. Dies tat er, weil er sich nicht wie andere mit Worten verteidigen konnte. Er lernte, sich mit den Fäusten zur Wehr zu setzen, weil seine nötige Zungenfertigkeit fehlte (Jetzer, 2004, S. 83).	funktionell (-)	Verhalten und Sozialverhalten	nicht fähig, sich gegenüber negativen Reaktionen zu behaupten	m 50	früher	
Eine Strategie von Herr J. war es, sich bei laufenden Gesprächen einzufädeln, während ein andere noch sprachen. So konnte er die Stimme des Anderen zur Tarnung seiner eigenen nutzen.	funktionell (-)	Emotionen und Einstellung	geringe Selbstakzeptanz	m 50	früher	

Dadurch gelang es ihm, ein paar Worte flüssig zu sprechen und sein Selbstvertrauen zu festigen, sodass es manchmal möglich war, einen ganzen Satz flüssig zu sprechen (Jetzer, 2004, S. 85).						
Herr J. erzählt von vielen Dingen in seiner Jugend, die er nicht tat. Er sprach beispielsweise nicht mit Fremden und redete nur ungern mit Erwachsenen, Autoritätspersonen oder Leuten, die über sein Stottern nicht Bescheid wussten (Jetzer, 2004, S. 86).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	m 50	früher	
Viele Stotterer finden nach der Meinung von Herr J. die Sicherheit im Schweigen, indem sie so wenig wie möglich reden. Herr J. gab das Entsetzen des eigenen Schweigens den Mut zu sprechen. Jeder noch so kleine Beitrag an einer Unterhaltung gibt ihm auch heute noch Auftrieb und so kann er seine Existenz bestätigen und teilhaben können (Jetzer, 2004, S. 86).	funktionell	Emotionen und Einstellung Verhalten/Sozialverhalten	hohe Selbstakzeptanz geringe negative Emotionalität Konfrontation	m 50	Früher und heute	
In seiner Jugendzeit leugnete Herr J. darüber, dass das Stottern ihm Kummer und Leid bereitet hat. Er lügte sich selbst an und behauptete in der Öffentlichkeit, mit dem Stottern gut klarzukommen. Hinter der Lüge verbarg sich aber die harte Wahrheit. Er fühlte sich erniedrigt, beschämt und verängstigt (Jetzer, 2004, S. 87).	funktionell (-)	Emotionen und Einstellung Vorbeugeverhalten	geringe Selbstakzeptanz hohe negative Emotionalität Tabuisierung	m 50	früher	
In seiner Jugend verdrängte Herr J. viele Stotterepisoden. Er legte sich ein eigenes Repertoire an Legenden zurecht. Dieses half ihm über schwierige und meist unflüssige Phasen seines	funktionell (-)	Emotionen und Einstellung	geringe Selbstakzeptanz	m 50	früher	

Erwachsenenlebens hinweg. Dadurch stumpfte er jedoch die Gefühle ab und wurde unempfindlicher gegenüber seinen eigenen Gefühlen (Jetzer, 2004, S.91).		Vorbeugeverhalten	Tabuisierung			
<p>Für Herr J. bedeuteten mündliche Übungen und Diskussionen in der Klasse immer aussichtslose Situationen. Er empfand es als Versagen und kam sich blöd vor, wenn er beim Beantworten einer Frage stotterte, selbst wenn es eine korrekte Antwort war. Hingegen fühlte er sich frustriert und genauso blöd, wenn er sich deswegen nicht meldete, obwohl er die Antwort wusste (Jetzer, 2004, S. 92).</p> <p>Es gab Situationen, da wurde er aufgerufen und er wusste die richtige Antwort, sagte aber etwas anders, weil er wusste, dass er bei der richtigen Antwort ins Stottern geraten würde (Jetzer, 2004, S. 93).</p>	funktionell (-)	Emotionen und Einstellung Vorbeugeverhalten	geringe Selbstakzeptanz situatives Vermeiden sprachliches Vermeiden	m 52	früher	
Beim Vorlesen entwickelte sich bei ihm ein Gefühl von Anspannung und Aufregung, bis er an der Reihe war, wodurch er meistens schlechter sprach, als sonst. Jedes Mal machte er die zermürende Erfahrung, dass er auch mit zusammengebissenen Zähnen und starrem Kiefer die Laute nicht rausbrachte und dabei auch seine stark zitternden Lippen nicht kontrollieren konnte (Jetzer, 2004, S. 93).	dysfunktionell	Fluchtverhalten	Anstrengungs- und An kämpfverhalten	m 50	früher	

Während eines Blocks reagierte Herr J. meistens instinktiv, was meisten das Allerschlimmste hervorgerufen hatte. Mit Gewalt versuchte er seinen Stimmbändern einen Laut abzuwingen und presste dabei seinen Kiefer und die Lippen noch fester zusammen (Jetzer, 2004, S. 101).						
Herr J. lernte, sich beim Sprechen durch Armbewegungen auszudrücken und die körperliche Anspannung damit zu minimieren. Die Spannung wurde durch die Körperbewegungen verringert und sie halfen Herr J., das Sprechen rhythmisch zu gestalten (Jetzer, 2004, S. 108).	funktionell	Sprech- und Stotterverhalten	Eine natürliche Sprechweise, d.h. flüssiges Sprechen in angemessenem Rhythmus und ohne grosse Anstrengung	m 52	früher	
Nach einem Stotteranfall vor seinem Vater fühlte sich Herr J. verschmäht, ging ins Badezimmer und stellte sich vor den Spiegel. Er schnitt Grimassen und machte verzerrte, entstellte Gesichter. Er zog die Ohren lang, streckte die Zunge raus, verzog seinen Mund und blies die Wangen auf. Er machte Gesten von normal bis grotesk. Mit einer Geste symbolisierte er, als ob er sich mit der Faust ins Gesicht schlagen würde, mit einer anderen hielt er sich einen Finger an die Schläfe, als ob er mit der Pistole abdrücken würde. Innerhalb von Sekunden reagierte sich Herr J. ab und die Wut über das Ereignis verflog (Jetzer, 2004, S. 113).	funktionell (-)	Emotionen und Einstellung	geringe Selbstakzeptanz hohe negative Emotionalität	m 52	früher	

Viele stotternde Menschen sprechen nicht mit ihrem Partner über ihr Stottern. Herr J. hat von Männern und Frauen gehört, die Wortersetzungen benutzen und lange Sprechpausen machen, um das Stottern zu verbergen. Diese sprechen auch nie mit ihren Partnern über das Stottern, nicht einmal, wenn sie mit ihnen verheiratet sind (Jetzer, 2004, S. 122).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Tabuisierung sprachliches Vermeiden (Wortersetzungen und lange Pausen)	m 52	heute	
Während der Highschool-Zeit bewarb sich Herr J. gelegentlich um Nebenjobs. Konnte er einfach vorbeigehen, erledigte er den Job. Musste er davor anrufen, liess er den Job sein. Als er einige Male hätte telefonieren müssen, hörte er auf, sich die Jobs zu bewerben (Jetzer, 2004, S. 140).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	m 52	früher	
Bei grossen Treffen mit vielen Leuten verschwand Herr J. manchmal zum richtigen Zeitpunkt auf die Toilette oder kam erst herein, wenn die Vorstellungsrunde zu Ende war (Jetzer, 2004, S. 159).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	m 52		
Eine gelernte Atemtechnik konnte Herr J. nur in einem absolut kontrollierbaren Umfeld anwenden. Wusste er, dass in einer unkontrollierbaren Situation sprechen musste, übte er die Techniken vorher. Kam das Sprechen nicht so heraus, wie erwartet, so fühlte er sich als Versager (Jetzer, 2004, S. 200).	funktionell (-)	Emotionen und Einstellung	hohe negative Emotionalität	m 52 J.	früher	

<p>So kam es, dass er wieder (wie in der Kindheit) begann, Wörter zu vermeiden. So kam es, dass er in Restaurants beispielsweise nicht den Hamburger (den er wollte) bestellte, sondern einen Fisch, nur um nicht stottern zu müssen. In den Gesprächen mit den Freunden war er dann auch eher leiser, als dass er sich blamierte (Jetzer, 2004, S. 201).</p>	<p>dysfunktionell</p>	<p>Vorbeugeverhalten</p>	<p>sprachliche Vermeidung</p> <p>Veränderung der Sprechweise (Flüstern)</p>	<p>m 52</p>		
<p>Es war frustrierend, die Atemtechnik nur zuhause anwenden zu können und sogar dort immer noch zu stottern. Das Stottern konnte er nur dadurch vermeiden, wenn alle Wörter vermied, bei denen er meistens stottern muss (Jetzer, 2004, S. 208).</p>	<p>funktionell (-) dysfunktionell</p>	<p>Emotionen und Einstellung</p> <p>Vorbeugeverhalten</p>	<p>hohe negative Emotionalität</p> <p>sprachliches Vermeiden</p>	<p>m 52</p>		
<p>An einem Markt begegnete er einem Mann, der ihm von einem sogenannten Masker und seinen Erfahrungen damit erzählt. Ein Masker ist ein elektronisches Gerät, das am Gürtel er befestigt ist und wie eine Art Hörgerät in den Ohren getragen wird. Beim Sprechen hätte der Betroffene ein Summgeräusch, das gerade so laut ist, dass er den Klang seiner eigenen Stimme nicht hört. Dadurch gelingt es ihm, dass er weniger stottert. So war es auch bei Herr J., weshalb er sich dazu entschied, einen Masker zu tragen. Sein Sprechen wurde nicht flüssig, aber er hat die Art des Stotterns verändert. Anstatt spannungsgeladene Blockaden, verschlossenen</p>	<p>funktionell</p>	<p>Sprech-und Stotterverhalten</p>	<p>Eine natürliche Sprechweise, d.h. flüssiges Sprechen in angemessenem Rhythmus und ohne grosse Anstrengung</p>	<p>m 52</p>		

Stimmbändern und Ringen nach Luft macht Herr J. nun geringfügige Wiederholungen, mit denen er sich anfreunden konnte (Jetzer, 2004, S. 209).						
In seiner Jugendzeit hatte Herr J. die Angewohnheit, einzelne Wörter in einer Unterhaltung einzuwerfen, und die Beiträge anderer zu bekräftigen. Dies macht er auch heute manchmal noch so. Es gibt auch öfter noch Situationen, in denen er passiv bleibt, er ist sich aber bewusst, dass diese Zurückgezogenheit gefährlich sein kann und sich in Schweigen entwickeln könnte im schlimmsten Fall (Jetzer, 2004, S.213).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	sprachliche Vermeidung situatives Vermeiden Genereller Rückzug	m 52		
In der Ehe mit seiner Frau hatte es sich so entwickelt, dass sie alle Telefongespräche erledigen musste, da er diese ihr bewusst überliess und vermied (Jetzer, 2004, S. 215).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situative Vermeidung	m 52		
Nach der Trennung von seiner Frau ist er gegebenenfalls gezwungen, Alltagskram, der für nicht stotternde Menschen als selbstverständlich angesehen wird, selbst in die Hand zu nehmen. Er schlug sich alleine mit dem Installateur, den Versorgungsbetrieben und dem Kreditkarteninstitut herum, was für ihn immer noch eine Herausforderung bedeutete. Nach wie vor sprach er nicht flüssig, aber er habe seine Angst vor diesen Anrufen verloren (Jetzer, 2004, S. 232).	funktionell	Verhalten und Sozialverhalten	situationsangemessenes Kommunikationsverhalten Fähigkeit, sich gegenüber negativen Reaktionen zu behaupten.	m 52		

Abschliessende Worte: Einen Grossteil seines Lebens hatte Herr J. damit verbracht, Erfahrungen zum Thema Stottern zu machen und seine eigene Sprechbehinderung zu verstehen (Jetzer, 2004, S. 234).	funktionell	Emotionen und Einstellung Verhalten und Sozialverhalten	Hohe Selbstakzeptanz Konfrontation	m 52		
Es war ein Gefühl einer völligen Hilflosigkeit, völligen Kontrollverlust über die Situation, sehr grosse Aggression in mir, ein sehr grosser Druck, mit viel Druck gesprochen, in die Zunge beißen, sich selbst Schmerzen zugefügt, um vom Kontrollverlust wegzukommen. Viele Wege ausprobiert (vgl. Stotterer Selbsthilfe NRW e.V, 2010, 02:35).	funktionell (-) dysfunktionell	Emotionen und Einstellung Fluchtverhalten	hohe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern Ankämpfverhalten erhöhter Kraftaufwand	m 65	früher und noch heute	
Stotterer will Film Avatar schauen, bringt aber das Wort «Avatar» nicht raus. Er entscheidet sich darum für einen anderen Film (vgl. Stotterer Selbsthilfe NRW e.V, 2010, 11:05).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	sprachliche Vermeidung	m 65	heute	
«Wenn ich mich innerlich irgendwie nicht so richtig fühle, dann weiche ich Situationen, die für mich sprachlich gefährlich werden könnten, aus. Dann bin ich lieber stumm» (vgl. Stotterer Selbsthilfe NRW e.V, 2010, 12:49).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situative Vermeidung	m 65	heute	
B. engagiert sich sehr in der Stotter-Selbsthilfe. Er liess sich zum Selbsthilfegruppen-Beauftragten in seiner Region wählen und bringt sich in	funktionell	Verhalten /Sozialverhalten	Stottern thematisieren	m 63	heute	

Workshops und Seminaren zum Thema Stottern ein (Stelter, 2015 S.9).						
Beim Sprechen nimmt er sich Zeit (Stelter, 2015 S.9).	funktionell	Motorik	Verlangsamung der normalen Artikulationsabläufe unter taktil-kinästhetischer Kontrolle	m 63	heute	
Sprechen muss man in allen Berufen. Als Physiker steht das Sprechen jedoch nicht an erster Stelle. Ihn interessierte das Fach Physik sehr. Ein zusätzlicher Aspekt, der zu seiner Berufswahl führte, war die Tatsache, dass er in diesem Beruf weniger sprechen musste (Stelter, 2015, S.10).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	m 63	früher	
Obwohl es für ihn als Stotter schwierig ist neue Sprachen zu lernen, stellte er sich diesen Herausforderungen (Stelter, 2015, S.10).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Konfrontation	m 63	heute	
Früher fiel es ihm sehr schwer Vorträge zu halten. In seinem Fach ist es jedoch äusserst wichtig, sich gut verkaufen zu können. Durch sein Stottern fühlte er sich in seiner Berufsentfaltung gebremst. Er meint, dass er sich vor vielen Herausforderungen gedrückt habe, die ihn weitergebracht hätten (Stelter, 2015, S.11f.).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	m 63	früher	
An der Uni versuchte er das Stottern vorsichtig anzusprechen (Stelter, 2015, S.11f.).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Stottern thematisieren	m 63	früher	

Jedoch merkte er, dass viele Gesprächspartner nicht über sein Stottern sprechen wollten. Dadurch hat er das Stottern selten angesprochen, höchstens bei Leuten, die er gut kannte. Lange Zeit konnte er das Stottern nicht offen ansprechen (Stelzer, 2015, S.11f.).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Tabuisierung	m 63	früher	
Seit er etwa Fünfzig ist, hält er Vorlesungen. Es macht ihm Freude, wenn er höhere Sprechaufgaben bewältigen kann, vor denen er sich früher gedrückt hätte (Stelzer, 2015, S.14).	funktionell	Emotionen und Einstellungen Verhalten / Sozialverhalten	hohe Selbstakzeptanz und geringe negative Emotionalität mit dem Stottern (stolz) Stottern offen zeigen	m 63	heute	
Heute erklärt er seinen Studenten in der ersten Vorlesungsstunde, dass er stottert und demonstriert dies kurz. Mittlerweile kann er dazu stehen, ohne sich minderwertig zu fühlen (Stelzer, 2015, S.14f.).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten Einstellungen und Emotionen	Stottern thematisieren hohe Selbstakzeptanz	m 63	heute	
Als er mit neunzehn in den Niederlanden eine Therapie gemacht hat, hatte dies eher negative Auswirkungen auf seinen Umgang mit dem Stottern. Er fühlte sich sehr unter Druck gesetzt (Stelzer, 2015, S. 16).	dysfunktionell	Einstellung und Emotionen	hohe negative Emotionalität	m 63	früher	
Erst viel später hat er nochmals eine Therapie gemacht. Dort konnte er sich ganz sachlich mit Sprechtechniken auseinander setzen. Dies war	funktionell	Sprech- und Stotterverhalten	Eine natürliche Sprechweise, d.h. flüssigeres Sprechen in angemessenem Rhythmus	m 63	heute	

für ihn das Richtige. Zudem erlebt er die Stotter-Selbsthilfe als sehr hilfreich (Stelster, 2015, S. 16).			und ohne grosse Anstrengung.			
"Das Wichtigste ist, dass man sich mit dem Problem auseinandersetzt, es annimmt (Stelster, 2015, S. 17).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	hohe Selbstakzeptanz, geringe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 63	heute	
und dann seine Umgebung informiert - ein offener Umgang mit sich selbst und dem engeren Umfeld (Stelster, 2015, S. 17).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Stottern thematisieren	m 63	heute	
Auf keinen Fall sollte man Situationen vermeiden, damit niemand davon erfährt. Dieser ganze Druck und die Anspannung sind nicht gesund" (Stelster, 2015, S. 17).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	situationsangemessenes Kommunikationsverhalten Konfrontation	m 63	heute	
In einem Glühlampengeschäft sollte er im Kundendienst arbeiten. Er versuchte dies abzuwenden (Stelster, 2015, S. 18f.).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	m 67	früher	
Doch schliesslich arbeitete er doch im Kundendienst. Er wendete eine Sprechtechnik an, die er an der Charité gelernt hatte. Mithilfe eines langsamen und rhythmischen Sprechens fiel er nicht ins Stottern (Stelster, 2015, S. 18f.).	funktionell	Sprech- und Stotterverhalten Motorik	Sprechen in angemessenem Rhythmus Verlangsamung der normalen Artikulationsabläufe	m 67	früher	

			unter taktil-kinästhetischer Kontrolle			
Je stärker er in einer Rolle ist und sich in einer fremden Situation befindet, desto weniger kommt er ins Stottern. Wenn jedoch der Vertrautheitsgrad wächst, kommt er ins Stottern und so sah er sich gezwungen neue fremde Situationen zu finden. In neuen Situationen klappte es besser mit dem Sprechen. Daher hat er sehr häufig den Job gewechselt. Daher konnte er keine richtige Karriere aufbauen. Dies wollte er aber auch nicht (Stelter, 2015, S. 19).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	m 67	heute	
Das Telefonieren war für ihn zu Beginn sehr schwierig. Er wurde rot und hat auch schon Telefonate abgebrochen (Stelter, 2015, S. 19).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Sprachliches Vermeiden	m 67	früher	
Jedoch klappte das Telefonieren mit der Zeit immer besser (Stelter, 2015, S. 19).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Konfrontation	m 67	heute	
Er meint, dass ihm beispielsweise ein Gespräch mit dem Chef nicht schwerfällt, da er weiss, dass er in solchen Situationen nicht stottert. Mehr Probleme hat er im Kreis von Kollegen. Small Talk und lockere, spontane Gespräche sind für ihn viel schwieriger. Er behauptet von sich selbst, dass er nicht bindungsfähig sei. Er lebt gerne weitgehend für sich alleine. Er meint, dass es für seine Stimme gut ist, wenn er manchmal	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	m 67	heute	

tagelang nicht sprechen muss (Stelter, 2015, S. 21).						
In seinem Beruf gibt er sich nicht als Stotterer zu erkennen. Er hat die Einstellung, dass nicht jeder Stotterer beruflich alles machen kann, was er will. "Ein starker Stotterer könnte meinen Job einfach nicht machen. Man muss sich entscheiden, ob man lernen will, es zu vermeiden und die damit zusammenhängenden Nachteile in Kauf zu nehmen, oder offen mit dem Symptom umgehen will. Ich stehe nicht zu meinem Stottern, das bezeichne ich als vermeiden"(Stelter, 2015, S. 21f.).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Veränderung der Sprechweise	m 67	Früher und heute	
Er singt in einem Chor und macht dies gerne, weil er beim Singen nicht stottert. Ausserdem macht er seit fünfzehn Jahren Yoga. Dies hilft ihm viel. Er meint, dass er mittlerweile locker mit seinem Stottern umgehen kann. Er habe kein Gefühl von innerer Anspannung beim Sprechen (Stelter, 2015, S. 22f.).	funktionell	Sprech- und Stotterverhalten	eine natürliche Sprechweise, d.h. flüssiges Sprechen in angemessenem Rhythmus und ohne grosse Anstrengung.	m 67	heute	
Sie gehört seit vielen Jahren zur Stotterer-Selbsthilfegruppe und engagiert sich stark für stotternde Menschen (Stelter, 2015, S 24).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Stottern thematisieren	f 26	heute	
Die anderen Studierenden waren sehr offen und interessiert. F. sprach mit ihnen viel über ihr Stottern. Zudem schlug sie vor einen Vortrag zum Thema Stottern zu halten. Dies wurde von	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Stottern thematisieren	f 26	früher	

ihrem Ausbilder allerdings abgelehnt (Stelzer, 2015, S. 30).						
Für ihren Abschluss holte sie sich Hilfe vom Landesbehinderten beauftragten (Stelzer, 2015, S. 30).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Selbsthilfeaktivitäten offener Umgang mit dem Stottern	f 26	früher	
Bei ihrer Schulleiterin hat sie das Thema Stottern direkt angesprochen. Auch mit ihren Schülern thematisiert sie ihr Stottern (Stelzer, 2015, S. 32).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Stottern thematisieren	f 26	früher und heute	
Sie kann auch mal gemeinsam mit ihren Schülern über ihr Stottern lachen (Stelzer, 2015, S. 32).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	hohe Selbstakzeptanz	f 26	heute	
F. tendiert dazu vieles zu verdrängen und negative Gefühle nicht hochkommen zu lassen. Ihr ist es wichtig sich an positiven Dingen zu freuen. Grundsätzlich meint sie, dass schwierige Situationen sie stärken würden (Stelzer, 2015, S. 35).		ambig	Kontrollieren von Gefühlen	f 26	heute	
Sie hat noch viel Mühe damit Eltern von Schülern anzurufen. Stattdessen schickt sie einen Lehrerkollegen vor oder schreibt Emails. Zudem bringt sie sich in Teamsitzungen nicht immer aktiv ein. Dies möchte sie allerdings verändern (Stelzer, 2015, S. 36).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	f 26	heute	
Einzelne Lehrer wollten sein Stottern offen in der Klasse diskutieren. Dies war ihm sehr unan-	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Tabuisierung	m 49	früher	

genehm. Er hat damals all seinen Mut zusammen genommen und angesprochen, dass er dies nicht möchte (Stelzer, 2015, S. 40).						
Während seinem Studium musste er häufig Vorträge und Referate halten. Teils auch vor vielen Leuten. Obwohl einige Referate ganz gut gelaufen sind, hatte er Angst davor. Er beschreibt, dass sein Stottern früher stärker geschwankt hat als heute und er heftige Blockaden hatte. Dies war für ihn sehr mühsam. Zu Beginn hat er sich vor Vorträgen gedrückt (Stelzer, 2015, S. 40).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	m 49	früher	
Darüber hat er sich jedoch so geärgert, dass er beim nächsten Mal trotz grosser Angst selbst vorgetragen hat. Das lief auch ganz gut (Stelzer, 2015, S. 40).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Konfrontation	m 49	heute	
In der Schule wurde er ein bisschen gehänselt. Da es aber immer Leute gab, die ihn unterstützten, war dies keine grosse Belastung für ihn. Später hatte er nicht mehr mit negativen Reaktionen zu tun (Stelzer, 2015, S. 42).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Fähigkeit sich gegenüber negativen Zuhörerreaktionen zu behaupten	m 49	heute	
Er hat lediglich mit einem Kollegen über sein Stottern gesprochen. Dieser Kollege hatte einen Freund, der selbst gestottert hat. Mit seinem Chef hat er lediglich einmal übers Stottern gesprochen, da er sich frei nehmen wollte, um eine Therapie zu machen. Der Chef hat dies bewilligt aber nicht mehr dazu gesagt. Er meint, dass er	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Tabuisierung	m 49	heute	

mit seinen Kollegen nicht übers Stottern gesprochen hat und wahrscheinlich unbewusst ausgestrahlt habe, dass er nicht darüber sprechen wolle (Stelter, S. 44f.). Ihm würde es helfen, wenn ihn Kollegen auf das Stottern ansprechen würden und es insgesamt ein lockeres Thema wäre. Ihm selbst gelingt dies nicht (Stelter, 2015, S. 47).						
Bei Bewerbungsgesprächen spricht er jedoch sein Stottern an (Stelter, 2015, S. 44f.).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Stottern thematisieren	m 49	heute	
In Kassel besucht er eine stationäre Sprachtherapie, die ihm langfristig viel gebracht hat. Nun geht er regelmässig in eine Selbsthilfegruppe (Stelter, 2015, S. 47).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Stottern thematisieren	m 49	früher	
Früher hatte er in bestimmten Situationen richtig Angst. Er hasste es Telefonnummern sagen zu müssen, etwas zu buchstabieren oder Emailadressen zu sagen. Dies hat er vermieden (Stelter, 2015, S. 48).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	m 49	früher	
Doch inzwischen geht es besser und er hat diese Angst nicht mehr. Blockaden bekommt er durch Sprechtechniken in den Griff (Stelter, 2015, S. 48).	funktionell	Sprech- und Stotterverhalten	eine natürliche Sprechweise, d.h. flüssiges Sprechen in angemessenem Rhythmus und ohne grosse Anstrengung.	m 49	früher	

Hat sich im Unterricht sehr still verhalten. Sie versuchte sich allerdings mehr zu melden. Als jedoch trotzdem im Zeugnis stand, dass sie sich mehr am Unterricht beteiligen sollte, fühlte sie sich nicht verstanden und war entmutigt (Stelster, 2015, S. 52).	Funktionell (-) dysfunktionell	Einstellungen und Emotionen Vorbeugeverhalten	hohe negative Emotionalität mit dem Stottern Situatives Vermeiden	f 59	früher	
Referate durfte sie schriftlich abgeben (Stelster, 2015, S. 52).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	f 59	früher	
Sie entwickelte keine Angst vor anderen Menschen oder dem Telefonieren, Da sie im Verkauf tätig war und auch geschäftlich telefonieren musste. Es half ihr, dass sich die Gespräche nur aufs Fachliche und nicht aufs Zwischenmenschliche bezogen. In solchen Situationen stotterte sie kaum (Stelster, 2015, S. 54).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	geringe negative Emotionalität mit dem Stottern	f 59	früher	
An schlechten Tagen wich sie dem Telefon und dem Verkaufstresen aus (Stelster, 2015, S. 54).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	f 59	früher	
Wenn es darauf ankommt, kann sie symptomfrei sprechen und von sich überzeugen, indem sie auf ihre erlernten Techniken zurückgreift. Dies strengt sie jedoch an. Entspanntes Sprechen heisst für sie unbewusst zu stottern, sich nicht verstellen zu müssen und authentisch zu bleiben (Stelster, 2015, S. 55).	funktionell	Sprech- und Stotterverhalten	eine natürliche Sprechweise, d.h. flüssiges Sprechen in angemessenem Rhythmus und ohne grosse Anstrengung.	f 59	heute	

Sie kompensierte ihr Stottern mit überdurchschnittlicher Arbeitsleistung und flexiblem Einsatz (Stelzer, 2015, S. 57f.).		Restkategorie		f 59	früher	Kompensation
In Konfliktgesprächen hat sie oft stark gestottert. Sie hat sich allerdings nicht davor gedrückt und immer gekämpft (Stelzer, 2015, S. 59).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Konfrontation situationsangemessenes Kommunikationsverhalten	f 59	früher	
Mit den jüngeren Arbeitskollegen konnte sie über ihr Stottern sprechen. Da fühlte sie sich akzeptiert (Stelzer, 2015, S. 59).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Stottern thematisieren	f 59	früher	
W. hatte mit dem Auftreten und Vorlesen grosse Schwierigkeiten. Ursprünglich wollte er Psychologie studieren. Dies machte er dann aber wegen dem Stottern nicht (Stelzer, 2015, S. 65).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	m 57	früher	
Wenn das Telefon klingelte hatte er Schweißausbrüche und er brachte kein Wort raus (Stelzer, 2015, S. 65).	dysfunktionell	Einstellungen und Emotionen	hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 57	früher	
Er war immer froh, wenn noch weitere Personen im gleichen Raum wie er arbeitete. Er vermied es alleine in einem Raum zu sein, damit er nicht telefonieren musste (Stelzer, 2015, S. 65).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	m 57	früher	
Er sprach allerdings nicht an, dass er nicht telefonieren will. Er versuchte sich durchzuwursteln (Stelzer, 2015, S. 65).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Tabuisierung	m 57	früher	

Wenn er in grossen Gruppen etwas sagen wollte, sagte er einfach gar nichts. Dadurch war er aber unglücklich und fühlte sich abgekapselt (Stelter, 2015, S. 65f.).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden schweigen	m 57	früher	
Unter anderem wegen dem Stottern fiel er in eine Depression (Stelter, 2015, S. 66).	dysfunktionell	Einstellungen und Emotionen	hohe negative Emotionalität mit dem Stottern,	m 57	früher	
Ein Gruppentherapeut sagte ihm einmal, dass er sich hinter dem Stottern verstecke. Zunächst fand er diese Aussage doof. Mit der Zeit realisierte er jedoch, dass der Therapeut recht haben könnte (Stelter, 2015, S. 66).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	geringe negative Emotionalität mit dem Stottern,	m 57	heute	
Mit der Zeit erfuhr er, dass es eine gute Erfahrung für ihn ist, wenn er im Vordergrund steht und sich selbst klar positioniert. Er traute sich seine eigene Meinung zu sagen und bekam dafür Zuspruch (Stelter, 2015, S. 67).	funktionell	Einstellungen und Emotionen Verhalten Sozialverhalten	mehr Selbstakzeptanz situationangemessenes Kommunikationsverhalten	m 57	heute	
Er suchte sich auf der Arbeit eine neue Abteilung, wo er telefonieren musste. So verlor er die Angst davor (Stelter, 2015, S. 68).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Konfrontation	m 57	heute	
Er hat das Stottern noch nie von sich aus angesprochen (Stelter, 2015, S. 70).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Tabuisierung	m 57	Früher	
Wenn ihm über 100 Leute zuhörten, versuchte er anderes vorzuschieben (Stelter, 2015, S. 70).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	m 57	früher	

In einer Impro- und Playbacktheatergruppe trainiert er Bühnenauftritte. Er übt sich Zeit und Raum zu nehmen und nicht vor schwierigen Situationen wegzurennen (Stelter, 2015, S. 71).	funktionell	Verhalten /Sozialverhalten	Konfrontation	m 57	heute	
Durch das Theater wird er lockerer gegenüber fremden Leuten und Situationen. Zudem lernt er den Druck in der Stimme zu verringern (Stelter, 2015, S. 71).	funktionell	Sprech- und Stotterverhalten	eine natürliche Sprechweise, d.h. flüssiges Sprechen in angemessenem Rhythmus und ohne grosse Anstrengung.	m 57	heute	
Lernte mittlerweile das Stottern beiläufig zu erwähnen und dazu zu stehen. Jedoch entscheidet er spontan, ob er das Stottern ansprechen will, oder nicht. Dieser spielerische Umgang damit macht ihn freier und stärker (Stelter, S. 72). Wenn er das Stottern zu Beginn anspricht, kann er sich selbst die Angst nehmen und andere können sein Stottern einordnen (Stelter, 2015, S. 73). Als er sich als Theaterpädagoge bewarb, hat er sein Stottern erwähnt (Stelter S. 74).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten Einstellungen und Emotionen	Stottern thematisieren hohe Selbstakzeptanz, geringe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 57	heute	
Heute kann er mit seiner Stimme spielen. Früher fand er sie schrecklich (Stelter, 2015, S. 74).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	hohe Selbstakzeptanz	m 57	heute	

Er versucht seine Empfindlichkeit abzutrainieren und sich mehr in den Zuhörer reinzusetzen (Stelter, 2015, S.74).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	grosse Toleranz gegenüber negativen Zuhörerreaktionen	m 57	Früher und heute	
In der Pubertät begann sie sich für ihr stottern zu schämen. (Stelter S. 78) Sie entwickelte auch eine grosse Angst, da sie sich Sorgen machte, dass sie Schwierigkeiten im Beruf haben könnte (Stelter, 2015, S. 79).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	hohe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern	f 63	früher	
Ihr wurde die Chefposition vorgeschlagen. Da man aber als Chef viel vortragen und verhandeln muss, lehnte sie dies ab (Stelter, 2015, S. 81).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	f 63	früher	
Hat früher sehr viel grimassiert. Daher weinte sie häufig (Stelter, 2015, S. 84).	Dysfunktionell Funktinell (-)	Fluchtverhalten Einstellungen und Emotionen	Mitbewegungen hohe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern	F 63	früher	
Konflikten geht sie aus dem Weg, weil sie stottert (Stelter, 2015, S. 84).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	f 63	heute	
Auf Russisch kann sie ihr Stottern besser verbergen, da sie dann besser auf andere Wörter ausweichen kann als auf deutsch. Zudem kann man im Deutschen die Wortposition im Satz schlechter ändern als im Russischen. Je besser sie deutsch lernte, desto besser konnte sie vermeiden (Stelter, 2015, S. 85).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	sprachliches Vermeideverhalten	f 63	heute	

In der Schule hat er sich nie zu Wort gemeldet. Er durfte alles schriftlich machen, auch mündliche Prüfungen. So musste er in der Schule gar nicht sprechen (Stelter, 2015, S. 90).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	m 59	während der Schulzeit	
In seiner Bewerbung erwähnte er das Stottern. Daraufhin erhielt er eine Absage (Stelter, 2015, S. 90).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Stottern thematisieren	m 59	früher	
Auf der Arbeit hat er das Telefon nur dann abgenommen, wenn er wusste, wer anruft. Eine Kollegin von ihm hat für ihn die Telefonate übernommen. (Stelter, 2015, S. 91).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	m 59	heute	
Dank der StottererSelbsthilfe lernte er offener mit dem Stottern umzugehen (Stelter, 2015, S. 92).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Stottern thematisieren	m 59	heute	
Zuvor hat er nie über das Stottern gesprochen. In seinem Elternhaus war dies ein Tabuthema (Stelter, 2015, S. 92).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Tabuisierung	m 59	früher	
Er hat mit der Zeit seine Einstellung zum Stottern geändert: "Mein Ziel war es jetzt nicht mehr, nicht stottern zu wollen, sondern Sprechruhe zu haben" (Stelter, 2015, S. 93).	funktionell	Einstellungen und Emotionen Sprech- und Stotterverhalten	geringe negative Emotionalität mit dem Stottern, Stottern zulassen eine natürliche Sprechweise, d.h. flüssiges Sprechen in angemessenem Rhythmus und	m 59	heute	

			ohne grosse Anstrengung			
Dadurch, dass er damit begonnen hat mentales Training zu machen, gewann er viel Selbstvertrauen (Stelzer, 2015, S. 93).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Hohe Selbstakzeptanz	m 59	heute	
Er hat sich immer stark zurückgehalten beim Sprechen. In der Gruppe ist er nie der erste, der spricht (Stelzer, 2015, S. 95).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	m 59	Früher und heute	
In der Pubertät wurde das Telefonieren, Referate- und Fürbitte halten schwierig für ihn und er versucht es zu vermeiden (Stelzer, 2015, S. 100).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	m 29	früher	
Das Stottern hatte einen Einfluss auf seine Berufswahl. In der Berufsberatung hat er sein Stottern angesprochen und gesagt, dass er wenig sprechen möchte im Beruf. Er wusste nicht, dass er in seinem Beruf viel sprechen muss (Stelzer, 2015, S. 101).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	m 29	früher	
Dadurch, dass er trotzdem viel sprechen musste in seinem Beruf lernte er nicht mehr vor unangenehmen Situationen zu flüchten (Stelzer, 2015, S. 101).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Konfrontation	m 29	im Arbeitsleben	
Er machte gute Erfahrungen damit das Stottern von Anfang an offen zu thematisieren. Sowohl im Bewerbungsgespräch als auch im Studium sprach er sein Stottern auf eine lockere Art und Weise an, da das Stottern ja zu ihm gehört. Somit	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten Einstellungen und Emotionen	Stottern thematisieren hohe Selbstakzeptanz	m 29	früher	

konnte er sich und seinen Gesprächspartnern den Druck nehmen (Stelter, 2015, S. 101ff.).						
Früher war es für ihn schwierig sein Stottern zu akzeptieren (Stelter, 2015, S. 103).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	wenig Selbstakzeptanz	m 29	früher	
Wenn er nach einem Bewerbungsschreiben eine Firma anrufen muss, hat er Vermeidungsgedanken (Stelter, 2015, S. 104).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	m 29	heute	
Er arbeitet in einer Telefonzentrale. Manchmal fällt es ihm sehr schwer seinen Nachnamen zu sagen. Dann sagt er einfach zuerst den Namen des Krankenhauses. Mit der Zeit fing er jedoch an mutig auszuprobieren. Jetzt klappt es, dass er sich direkt mit seinem Nachnamen melden kann (Stelter, 2015, S. 105).	Dysfunktionell funktionell	Vorbeugeverhalten Verhalten / Sozialverhalten	sprachliches Vermeiden Konfrontation	m 29	früher	
In einem Bewerbungsgespräch thematisiert er das Stottern ausgiebig, in anderen Situationen spricht er es nur kurz an. Er machte die Erfahrung, dass andere Leute das Stottern auch ansprechen, wenn er offen damit umgeht. Er möchte das Stottern immer noch thematisieren aber weniger wichtig nehmen (Stelter, 2015, S. 110).	funktionell	Verhalten Sozialverhalten	Stottern thematisieren	m 29	heute	
Früher thematisierte er sein stottern nicht in Bewerbungsgesprächen (Stelter, 2015, S. 114).	funktionell (-)	Verhalten / Sozialverhalten	Stottern tabuisieren	m 54	früher	
Er war in der Bundeswehr. Dort musste man regelmäßig durchnummerieren. Dies bereitete	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Sprachliches Vermeiden	m	früher	

ihm grosse Mühe. Daher schaute er, dass er sich immer an die zweite Stelle stellte. Diese Zahl brachte er nämlich ohne Stotterereignis raus. Dummerweise wusste er nie von welcher Seite das Durchnummerieren losgeht (Stelter, 2015, S. 115).				54		
Heute spricht er das Stottern bei Neukunden an. Dadurch fällt von ihm viel Druck ab. Er macht dies, damit die Kunden keine falschen Schlüsse ziehen. Ansonsten stellt er sich jedoch nicht als Stotterer vor (Stelter, 2015, S. 122).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Stottern thematisieren	m 54	heute	
Er denkt, dass er ohne das Stottern viel selbstbewusster geworden wäre und mehr Lebensqualität hätte (Stelter, 2015, S. 123).	funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 54	heute	
Obwohl sie in der Schule stark stotterte, meldete sie sich häufig. Zudem ging sie stets kontaktfreudig auf neue Menschen zu (Stelter, 2015, S. 126).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	situationsangemessenes Kommunikationsverhalten.	f 54	Früher und heute	
Ihrer Ängste hat sie sich schnell bewusst gemacht und meinte: Da musst du jetzt durch (Stelter, 2015, S.129).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Konfrontation	f 54	Früher und heute	
Bei Patienten sprach sie das Stottern immer an (Stelter, 2015, S. 130f).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Stottern thematisieren	f 54	Früher und heute	
Das Stottern spielt für sie fast keine Rolle mehr (Stelter, 2015, S. 137).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	hohe Selbstakzeptanz, geringe ne-	f 54	heute	

			gative Emotionalität mit dem Stottern			
Ihm wurde geraten einen Beruf auszuüben, bei dem er wenig sprechen muss. Er wollte aber das machen, was ihm Spass macht und entschied sich für einen Beruf, bei dem er viel Sprechen muss (Stelter, 2015, S. 140).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Konfrontation	m 21	früher	
In der Schule wollte er seine Note aufbessern. Der Lehrer bot ihm an einen Vortrag zu halten. Daraufhin fragt er, ob er nicht eine Hausarbeit schreiben könne. Da der Lehrer jedoch standhaft blieb, hielt er den Vortrag (Stelter, 2015, S. 142).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	m 21	früher	
Er wurde selten gehänselt in der Schule. Mit Sprüchen zum Stottern, welche nicht böse gemeint waren, konnte er gut umgehen (Stelter, 2015, S. 143).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	grosse Toleranz gegenüber negativen Zuhörerreaktionen	m 21	früher	
In der 7. Klasse begann er zu vermeiden. Sein Vermeideverhalten wurde immer stärker. Er vermied immer mehr Wörter und hatte eine Blacklist im Kopf. Zudem wollte nicht mehr laut lesen, obwohl er dies zuvor sehr gerne gemacht hat. Beim laut lesen vertauschte er die Wortreihenfolge. Das Gedichte vortragen war für ihn ebenfalls eine Qual und er versuchte einzelne Passagen anders zu platzieren, um besser sprechen zu können (Stelter, 2015, S. 144-151).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	sprachliches Vermeiden	m 21	früher	

Wenn er vorlesen sollte, wühlte er lange im Rucksack und meinte, dass er sein Buch nicht findet oder, dass er seine Kontaktlinsen vergessen habe (Stelter, 2015, S. 145).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	m 21	früher	
In der Therapie lernte er die Techniken Pull-out und Nachbesserung. Zudem lernte er sein Vermeidungsverhalten abzulegen (Stelter, 2015, S. 144f.).	dysfunktionell (-) funktionell	Vorbeugeverhalten Sprech- und Stotterverhalten	Sprachliches Vermeiden eine natürliche Sprechweise, d.h. flüssiges Sprechen in angemessenem Rhythmus und ohne grosse Anstrengung	m 21	heute	
Mit seinem Chef und seinen Kollegen hat er das Stottern offen angesprochen. Generell, wenn er etwas von anderen Leuten haben will, thematisiert er das Stottern (Stelter, 2015, S. 145-147).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Stottern thematisieren	m 21	heute	
Zu Hause ist das Stottern ein Tabu Thema, obwohl sein Bruder ebenfalls stottert. Ursprünglich wollte er seiner Familie verschweigen, dass er eine Stottertherapie besucht (Stelter, 2015, S. 146).	dysfunktionell	Unangenehme Emotionen bewältigen	Tabuisierung	m 21	früher	
Bei einem Bewerbungsgespräch stotterte er ganz stark. Auf Nachfrage sagte er, dass er so spricht, weil er so nervös ist (Stelter, 2015, S. 149).	dysfunktionell	Unangenehme Emotionen bewältigen	Tabuisierung	m 21	früher	

Er hat bei der Bewerbung nicht angesprochen, dass er stottert (Stelter, 2015, S. 155).	dysfunktionell	Unangenehme Emotionen bewältigen	Tabuisierung	m 55	früher	
Vor dem Telefonieren hat er sich gedrückt. Er fragte jeweils eine Kollegin, ob sie es für ihn übernehmen könne. Als er später ein Einzelzimmer hatte, nahm er den 1. Satz auf ein Diktiergerät auf und liess dies abspielen bei einem Telefonat. Manchmal schob er Gespräche auf den nächsten Tag auf und konnte dann in der Nacht nicht schlafen (Stelter, 2015, S. 155f.).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	m 55	früher	
Dadurch, dass er eine Therapie besuchte, lernte er offen mit dem Stottern umzugehen. Er hat allen von der Therapie und den Sprechtechniken erzählt. Im Kollegenkreis hat er das Thema Stottern nie vermieden (Stelter, 2015, S. 157).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Stottern thematisieren	m 55	heute	
In der Schule war sie in einer grossen Klasse. Daher kam sie sowieso oft nicht zu Wort. Mit der Zeit sagte sie gar nichts mehr, was auch nicht wirklich auffiel (Stelter, 2015, S. 166).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	f 63	früher	
Sie ersetzte manche Wörter durch andere (Stelter, 2015, S. 167).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	sprachliches Vermeiden	f 63	früher	
Früher konnte sie nicht offen übers Stottern sprechen (Stelter, 2015, S.171).	funktionell (-)	Verhalten / Sozialverhalten	Stottern tabuisieren	f 63	früher	

Seitdem sie eine Therapie bei einem Psychologen gemacht hat, spricht sie das Stottern offen an, da es offensichtlich ist (Stelter, 2015, S.174).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Stottern thematisieren	f 63	heute	
Sie meldete sich gerne und oft im Englischunterricht. Dort las sie auch immer gerne vor (Hildebrand, 1999, S. 14).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	situationsangemessenes Kommunikationsverhalten	f 18	früher	
Sie wurde stets von anderen akzeptiert. Sie selbst fand ihr Stottern am schlimmsten. Sie dachte, dass sie dadurch einen schlechten Eindruck macht oder dass andere sie nicht mögen (Hildebrand, 1999, S. 15).	funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	wenig Selbstakzeptanz hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	f 18	früher	
Als ihre Stottersymptomatik stärker wurde, zog sie sich immer mehr zurück. Dies äusserte sich beispielsweise dadurch, dass sie immer weniger Anrufe tätigte (Hildebrand, 1999, S. 16).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	f 18	früher	
Sie entwickelte eine grosse Angst vor fremden Menschen. Es war ihr peinlich vor anderen Leuten zu sprechen (Hildebrand, 1999, S. 16).	funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	f 18	früher	
Heute ist ihr nicht mehr so wichtig, was andere Leute von ihr denken (Hildebrand, 1999, S. 18).	funktionell	Emotionen und Einstellungen	hohe Toleranz gegenüber negativen Zuhörerreaktionen	f 18	heute	
Bereits in der ersten Klasse hatte er grosse Angst davor zu sprechen. Wenn er in einer Vorstellungsrunde seinen Namen sagen musste, konnte er den anderen vor Angst gar nicht mehr zuhören (Hildebrand, 1999, S. 19).	funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 39	früher	

Als Kind konnte er bestimmte Wörter und Sätze nicht sagen. In der Schule beim Vorlesen hat er sich jeweils im Vorhinein angeschaut welche Wörter er sagen kann und welche nicht. Er hat sich dann immer überlegt, wie er es anstellen soll, damit er nicht stottert (Hildebrand, 1999, S. 19).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	sprachliches Vermeiden	m 39	früher	
Das Stottern war ihm immer peinlich, vor allem in der Pubertät (Hildebrand, 1999, S. 18).	funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 39	früher	
Als das Stottern schlimmer wurde, begann er sich zurück zu ziehen und sagte nichts mehr (Hildebrand, 1999, S. 20).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Genereller Rückzug	m 39	früher	
Sein Vater, der auch stotterte nahm ihm alle Sprechsituationen ab. Detlef konnte sich aus allen unangenehmen Sprechsituationen rausziehen und musste nie telefonieren. Als er später mit seiner Frau zusammenzog, wollte er, dass sie ihm ebenfalls alles abnimmt (Hildebrand, 1999, S. 20f.).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	m 39	früher	
Heute lässt er sein Stottern zu und lässt sich nicht davon abhalten seine Meinung zu sagen (Hildebrand, 1999, S.22).	funktionell	Verhalten/ Sozialverhalten	situationsangemessenes Kommunikationsverhalten	m 39	heute	
Früher hat er Streitgespräche vermieden und sich immer der Meinung von anderen Personen angeschlossen. So musste er nicht viel sprechen (Hildebrand, 1999, S. 23).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	m 39	früher	

Ausserdem steht er zu sich selbst (Hildebrand, S. 24).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Selbstakzeptanz	m 39	heute	
A. hatte früher Angst davor von seinen Mitschülern ausgelacht zu werden (Hildebrand, 1999, S. 25).	funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	geringe Toleranz gegenüber negativen Zuhörerreaktionen	m 12	früher	
Danach hat er lieber nichts mehr gesagt. Zudem drückte er sich vor dem Vorlesen und hoffte stets, dass die Stunde bald vorbei ist (Hildebrand, 1999, S. 25).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	m 12	früher	
Manchmal drängt ihn der Lehrer, wenn es ihm zu lange geht, was Andreas sagen will. Dann wird A. nervös (Hildebrand, 1999, S. 25).	funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	geringe Toleranz gegenüber Zeitdruck	m 12	heute	
Heute traut er sich mehr zu. Manchmal liest er im Unterricht vor. Wenn er aber merkt, dass er ins Stottern gerät, ersetzt er schwierige Wörter durch andere, die er leichter aussprechen kann (Hildebrand, 1999, S. 25).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	sprachliches Vermeiden	m 12	heute	
G. hat bis zur zehnten Klasse in der Schule kein Wort gesagt. Sie machte alles schriftlich (Hildebrand, 1999, S. 31).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	f 26	früher	
Wenn sie heute beim Sprechen stolpert, findet sie das nicht mehr so schlimm. Ihr ist es wichtig darüber stehen zu können (Hildebrand, 1999, S. 31).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Selbstakzeptanz geringe negative Emotionalität mit dem Stottern	f 26	heute	

G. meint, dass das Stottern besser wird, wenn man sich ihm häufig stellt (Hildebrand, 1999, S.32).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Konfrontation	f 26	heute	
Ihr ist wichtig, zum Stottern zu stehen und es nicht mehr zu verheimlichen (Hildebrand, 1999, S. 32).	funktionell	Einstellungen und Emotionen Verhalten / Sozialverhalten	hohe Selbstakzeptanz Stottern thematisieren	f 26	heute	
Früher dachte sie immer, dass sie etwas hat, was man verstecken muss oder wofür man sich schämen muss, da sie nicht sprechen durfte, wenn ihre Familie Besuch hatte. Früher hatte sie eine negative Beziehung zum Stottern (Hildebrand, 1999, S. 32).	funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	f 26	früher	
Als sie mit 19 von zuhause auszog und eine Selbsthilfegruppe besuchte wurde sie selbstbewusster (Hildebrand, 1999, S. 33).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	hohe Selbstakzeptanz	f 26	früher	
Im Studium wurde ihr angeboten alles schriftlich zu machen. Dies lehnte sie ab. Für sie würde dies bedeuten sich hinter dem Stottern zu verstecken. Sie weiss, dass Referate usw machbar sind. Sie lebt nach dem Motto Augen zu und durch (Hildebrand, 1999, S. 33).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Konfrontation	f 26	heute	
Ihr ist egal, wie andere über ihr Stottern denken (Hildebrand, 1999, S. 33).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	hohe Toleranz gegenüber negativen Zuhörerreaktionen	f 26	heute	

G. beschreibt, dass sie sich früher zurückzog, weil sie stotterte (Hildebrand, 1999, S. 37).	dysfunktionell	Verhalten/Sozialverhalten	Genereller Rückzug	f 26	früher	
Früher hatte sie Komplexe wegen des Stotterns, sie traute sich wenig zu und legte daher Wünsche beiseite. Zudem konnte sie sich früher selbst nicht ernst nehmen (Hildebrand, 1999, S. 37).	funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	hohe negative Emotionalität mit dem Stottern wenig Selbstakzeptanz	f 26	früher	
“Das Stottern ist ja gar nicht so schlimm, viel schlimmer ist die Angst davor.“ Heute hat sie keine Angst mehr vor dem Stottern (Hildebrand, 1999, S. 37).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	geringe negative Emotionalität mit dem Stottern	f 26	heute	
Sie meint, das Stottern sollte sie nie hindern das zu tun, was sie tun will. Sie will ihre Möglichkeiten und Chancen wahrnehmen und versuchen, das Stottern in den Griff zu kriegen und nicht umgekehrt. “ Das Stottern kann nur so gross sein, wie wir es uns selbst erlauben“ (Hildebrand, 1999, S. 38).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	geringe negative Emotionalität mit dem Stottern	f 26	heute	
In der Schule wurde sie stets akzeptiert. Nur sich selbst zu akzeptieren fiel ihr schwer (Hildebrand, 1999, S. 42).	funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	wenig Selbstakzeptanz	f 30	früher	
Während der Schulzeit hat sie Sprechsituationen generell gemieden (Hildebrand, 1999, S. 42).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	f 30	früher	

In der Schule hat Sie nur etwas gesagt, wenn sie einen Weg gefunden hat, wie sie flüssig sprechen konnte. Sie hat sich bestimmte Wörter zu-rechtgelegt. Dadurch meldete sie sich relativ ak-tiv (Hildebrand, 1999, S. 42).	dysfunktionell	Vorbeugeverhal-ten	sprachliches Ver-meiden	f 30	früher	
Immer wenn sie einen Neuanfang (z.B neue Klasse) hatte, versuchte sie ihr Stottern nicht zu zeigen (Hildebrand, 1999, S. 44).	dysfunktionell	Vorbeugeverhal-ten	sprachliches Ver-meiden	f 30	Früher und heute	
Sie hat selbst eine Selbsthilfegruppe gegründet. Durch den Kontakt mit anderen Betroffenen hat sie begriffen, dass es wichtig ist das Stottern ak-zeptieren zu können (Hildebrand, 1999, S.45).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	hohe Selbstakzep-tanz	f 30	heute	
Sie meint, dass ein offensiver Umgang mit dem Stottern die Symptomatik verbessert (Hilde-brand, 1999, S. 46).	funktionell	Verhalten / Sozi-alverhalten	Konfrontation	f 30	heute	
Sie versucht das Stottern nicht immer an erster Stelle zu setzen und auch andere Persönlich-keitsmerkmale zu sehen (Hildebrand, 1999, S. 46).		Restkategorie		f 30	heute	Ressour-cenfokus-sierung Relativie-rung des Stotterns
Sie meint, dass sie ihr Stottern nicht vollkom-men akzeptieren kann. Sie verspürt immer noch den Ehrgeiz das Stottern vollkommen loszuwer-den (Hildebrand, 1999, S. 46).	funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	wenig Selbstak-zeptanz	f 30	heute	

Sie hat sich schon häufig gefragt, ob sie das Stottern jeweils ansprechen sollte oder nicht. Bisher hat sie es allerdings noch nicht gemacht, da sie Angst vor mitleidigen Reaktionen hat (Hildebrand, 1999, S. 47).	dysfunktionell	Unangenehme Emotionen bewältigen	Tabuisierung	f 30	heute	
Sie hat Schwierigkeiten beim Aussprechen von Wörtern, die mit einem Vokal beginnen. Sie versuchte diese Wörter zu umgehen mit Ersatzwörtern. Dies war bei ihr sehr stark ausgeprägt und funktionierte (Hildebrand, 1999, S. 47).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	sprachliches Vermeiden	f 30	Früher und heute	
Bei einem Stottereignis schaut sie weg. Ihr Gegenüber schaut darauf hin ebenfalls weg (Hildebrand, 1999, S.49).	dysfunktionell	Fluchtverhalten	Abbruch des Blickkontakts	f 30	heute	
Auf Arbeit sind Schamgefühle mit dem Stottern verbunden (Hildebrand, 1999, S. 49).	funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	f 30	heute	
Hin und wieder will sie ihr stottern ansprechen, sie macht dies jedoch nie, weil sie sich selbst eine Ausrede ausdenkt (Hildebrand, 1999, S. 49).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Tabuisierung	f 30	heute	
Noch vor kurzer Zeit hat sie an einem schlechten Tag ein Telefonat auf einen anderen Tag verschoben (Hildebrand, 1999, S. 50).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	f 30	heute	
Das Sprechen hat bei O. viel mit Angst zu tun. Die Angst zu stottern ist jedoch nicht auf konkrete Erlebnisse zurückzuführen. Sie findet hauptsächlich in seinen Gedanken statt. Er	funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	wenig Toleranz gegenüber negativen Zuhörerreaktionen	m 36	Früher und heute	

macht sich Gedanken darüber, was andere von ihm denken mögen (Hildebrand, S. 1999, 51).			hohe negative Emotionalität mit dem Stottern			
Er hat Mühe mit der Vorstellung als Stotterer nicht ernstgenommen zu werden. Er denkt, dass niemand Stottern attraktiv finden kann (Hildebrand, 1999, S. 52).	funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	wenig Toleranz gegenüber negativen Zuhörerreaktionen hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 36	Früher und heute	
Als Kind hatte er keinen Kontakt zu anderen Kindern (Hildebrand, 1999, S. 53).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Genereller Rückzug	m 36	früher	
Er kann mit seiner Familie über das Stottern sprechen (Hildebrand, 1999, S. 54).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Stottern thematisieren	m 36	Früher und heute	
Sowohl früher als auch heute hält er sich oftmals kurz mit seinen Antworten (Hildebrand, S. 1999, 55).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	m 36	Früher und heute	
In der Therapie lernte er die Technik langsames Sprechen. Zum Telefonieren nutzt er ein Sprachverzögerungsgerät. Dies hilft ihm langsam zu sprechen (Hildebrand, 1999, S. 66).	funktionell	Motorik	Strategien zur Symptombearbeitung, die sich auf eine Verlangsamung der normalen Artikulationsabläufe unter taktil-kinästhetischer Kontrolle beschränken.	m 47	früher	

Vor allem in der Pubertät war der Umgang mit dem Stottern für ihn sehr schwierig, weil er sich Sorgen machte wegen der Partnerwahl (Hildebrand, 1999, S. 67).	funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 47	früher	
Manchmal nimmt er Medikamente, die die Sprech angst abbauen (Hildebrand, 1999, S. 68).		Restkategorie		m 47	heute	Substanz-ein-nahme
Er setzt sich beim Sprechen keinen Zeitdruck (Hildebrand, 1999, S. 69).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Grosse Toleranz gegenüber Zeit-druck	m 47	heute	
Privat drückt er sich manchmal vor Sprechsituationen (Hildebrand, 1999, S. 70).	dysfunktionell	Vorbeugeverhal-ten	situatives Vermei-den	m 47	heute	
sie sieht das Stottern nicht nur negativ. Sie meint, dass sie das Stottern besonders macht und sich deswegen Menschen an sie erinnern können. (Hildebrand, 1999, S. 73)	funktionell	Einstellungen und Emotionen	geringe negative Emotionalität mit dem Stottern	f 33	heute	
Heute traut sie sich Leute anzusprechen und nicht darauf zu warten, bis sie jemand anspricht (Hildebrand, 1999, S. 74).	funktionell	Verhalten / Sozi-alverhalten	situationsange-messenes Sozial-verhalten	f 33	heute	
Früher meinte sie, dass die Tatsache, dass sie keinen Freund fand mit dem Stottern zusammenhängt (Hildebrand, 1999, S. 74).	funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	f 33	früher	

Manche Dinge, die mit Schwierigkeiten verbunden sind, wie telefonieren möchte sie nicht machen (Hildebrand, 1999, S. 76).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	f 33	Früher und heute	
"Ich glaube, als Stotterer musst du deine Wahrnehmung für deine Stärken schärfen, sonst drehst du durch. Und du musst gleichzeitig lernen, dich nicht ständig um dich selbst zu drehen, dich nicht zu bemitleiden, nicht alles persönlich nehmen" (Hildebrand, 1999, S. 77).		Restkategorie		f 33	heute	Relativierung des Stotterns Ressourcenfokussierung
Durch das Stottern fühlte er sich stark behindert (Hildebrand, 1999, S. 80).	funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 34	früher	
Bei der Berufswahl entschied er sich bewusst für einen Beruf, bei dem er nicht viel sprechen muss. Er würde nie einen Beruf ausüben, bei dem man viel spricht (Hildebrand, 1999, S.80f.).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Vermeiden	m 34	Früher	
Durch eine Stottertherapie entwickelte er ein grösseres Selbstbewusstsein (Hildebrand, 1999, S. 81).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Hohe Selbstakzeptanz	m 34		
Er wurde dem Stottern gegenüber gelassener. Heute nimmt er das Stottern nicht mehr so wichtig wie früher (Hildebrand, 1999, S. 82).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	geringe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 34	heute	

			Selbstdistanzierung			
Im Normalfall findet er es nicht notwendig zu sagen, dass er Stotterer ist. Es braucht auch Mut um über das Stottern sprechen zu können. Durch die Selbsthilfe hat er aber heute kein Problem mehr damit (Hildebrand, 1999, S. 85f.).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Stottern thematisieren	m 34	heute	
Als Jugendlicher hat er gar nicht mit seinen Eltern über das Stottern gesprochen (Hildebrand, 1999, S. 86).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Tabuisierung	m 34	früher	
Manchmal hat ein Gegenüber am Telefon schon aufgehängt, bevor er seinen Namen sagen konnte, da er dachte, dass niemand am Telefon ist. Heute macht ihm dies nichts mehr aus und er ruft einfach zurück (Hildebrand, 1999, S. 85f.).	funktionell	Verhalten/Sozialverhalten	Fähigkeit, sich gegenüber negativen Zuhörerreaktionen zu behaupten	m 34	heute	
Früher hat er weggeschaut, wenn er mit jemandem gesprochen hat (Hildebrand, 1999, S. 87).	dysfunktionell	Fluchtverhalten	Abbruch des Blickkontakts	m 34	Früher	
«Wenn ich in irgendwelchen Geschäften einkaufen gehen muss, ist es immer schlimm. Aber inzwischen komme ich eigentlich damit klar.	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Sprachliches Vermeiden	m 34	Früher und heute	

Manchmal vermeide ich es noch eine bestimmte Sache haben zu wollen. Wenn ich genau weiss, dass es nicht klappt, wenn ich das entsprechende Wort sage, lasse ich es sein. Ich versuche grundsätzlich keine Wörter zu vermeiden. Aber das Vermeiden geht leichter» (Hildebrand, 1999, S. 88).						
Mittlerweile kommt er gut mit dem Stottern zurecht (Hildebrand, 1999, S. 94).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Geringe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 12	heute	
Er ignoriert doofe Reaktionen auf das Stottern (Hildebrand, 1999, S. 94).	funktionell	Verhalten/Sozialverhalten	Fähigkeit, sich gegenüber negativen Zuhörerreaktionen zu behaupten	m 12	heute	
Wenn ein bestimmtes Wort nicht aus seinem Mund will, verwendet er ein anderes treffendes Wort. Z.B USA statt Amerika (Hildebrand, 1999, S. 96).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Sprachliches Vermeiden	m 44	heute	
Er machte sich wenig Gedanken, wenn er stottere und fühlte sich dadurch nicht behindert. Er hätte sich nie durch sein Stottern einschränken lassen. Er hatte stets viel Kundenkontakt und dies fällt ihm nicht schwer. Er hat keine Hemmungen beim Sprechen. Er ist kommunikativ und spricht Leute direkt an. Er macht sich keine Gedanken darüber, ob er hängen bleibt oder nicht (Hildebrand, 1999, S. 97).	funktionell	Einstellungen und Emotionen Verhalten / Sozialverhalten	Geringe negative Emotionalität mit dem Stottern Situationsangemessenes Kommunikationsverhalten	m 44	Früher und heute	

Er macht selbst Witze über das Stottern (Hildebrand, 1999, S. 98).		Einstellungen und Emotionen	Humor	m 44	heute	
Er hat die Einstellung, dass die Leute sein Stottern einfach hinnehmen müssen. Er meint, wenn es für ihn kein Problem ist, warum soll es für andere ein Problem sein (Hildebrand, 1999, S.98)?	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Geringe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 44	heute	
Er begann zu trinken, weil ihn das enthemmt hat. Zunächst dachte er, dass Alkohol gegen das Stottern hilft. Er beschreibt, dass alle Stotterer in seiner Familie Alkoholiker wurden (Hildebrand, 1999, S.100).		Restkategorie		M 50	früher	Substanz-ein-nahme
Früher hat ihn das Stottern sehr verunsichert. Vor allem, wenn er Mädchen kennen lernen wollte. Er wollte fremde Menschen sowieso nicht ansprechen (Hildebrand, 1999, S. 100).	funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 50	früher	
Obwohl viele in seiner Familie stottern, wurde es nicht thematisiert (Hildebrand, 1999, S. 100).	dysfunktionell	Unangenehme Emotionen bewältigen	Tabuisierung	m 50	früher	
Als Kind dachte er, wenn sein Stottern nicht wäre, würde sich sein ganzes Leben verändern und dann würde er dazu gehören. Er meinte, dass das Stottern sein einziges Manko wäre (Hildebrand, 1999, S. 102).	funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 50	Früher	

			Stottern zu viel Raum geben			
In der Schule hat er sich nie gemeldet, weil er sich nicht getraut hat (Hildebrand, 1999, S. 102).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	situatives Ver- meiden	m 50	früher	
Er meint, dass er früher ein Ja-Sager-Typ war, der sich nicht zur Wehr setzte, um sich vor Konflikten zu drücken (Hildebrand, 1999, S. 102).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Ver- meiden	m 50	früher	
In der Schule stellte er sich als Clown in den Mittelpunkt (Hildebrand, 1999, S. 102).		ambig	Clown spielen	m 50	früher	
Er hat keine Angst, dass andere Leute von seinem Stottern genervt sein könnten (Hildebrand, 1999, S. 105).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Geringe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 50	heute	
Er hat Mühe, mit Wortanfängen und besonders mit Selbstlauten. Daher hängt er schwierige Wörter zusammen oder er spricht ein n am Anfang (Hildebrand, 1999, S. 105).	Funktionell (-)	Sprachliche Ebene	Umformulierungen	m 50	Früher und heute	
Manchmal nutzt er Füllwörter um seine Stotter-symptomatik zu vermindern. (Hildebrand, 1999, S. 105).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Aufschubverhalten	m 50	Früher und heute	
Er ist Fussballtrainer und manchmal sprechen ihn die Kinder auf sein Stottern an. Dann erklärt er den Kindern, dass er stottert. Auch im Gespräch mit Fremden spricht er es manchmal an.	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Stottern thematisieren	m 50	generell	

Aber er sagt nur, dass er stottert, wenn es notwendig ist (Hildebrand, 1999, S. 105).						
Das Stottern stört ihn nicht so sehr, daher machte er auch nie eine Stottertherapie. Er denkt, dass das Stottern ein Teil von ihm ist und dass es zu seiner Persönlichkeit dazu gehört. Er meint, dass es gehen wird, wenn er es nicht mehr braucht (Hildebrand, 1999, S. 107).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Geringe negative Emotionalität mit dem Stottern Hohe Selbstakzeptanz	m 50	Früher und heute	
Ursprünglich wollte J. Sozialarbeit studieren. Dies traute sie sich allerdings nicht zu, da sie befürchtete wegen dem Stottern nicht akzeptiert zu werden (Hildebrand, 1999, S. 109).	funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	hohe negative Emotionalität mit dem Stottern wenig Selbstakzeptanz	f 47	früher	
Von manchen Leuten gab es peinliche oder verlegene Reaktionen auf ihr Stottern. Manche sagten ihr, dass das Stottern nervt oder dass sie eine Blamage sei, wenn sie für die Organisation auftritt. Solche Aussagen machten sie sehr aggressiv (Hildebrand, 1999, S. 109f.).	funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Geringe Toleranz gegenüber negativen Zuhörerreaktionen	f 47	früher	
Wenn sie heute vor Leuten sprechen muss und ins Stottern kommt, sagt sie: Leute, stört euch nicht daran, das geht gleich vorbei» (Hildebrand, 1999, S. 110).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Stottern thematisieren	f 47	heute	
Als sie die Sprachheilschule besuchte, merkte sie, dass sie andere Qualitäten hat und sie sich		Restkategorie		f 47	Mit der Zeit, konnte das früher gar nicht.	Ressourcenfokussierung

nicht ausschliesslich auf ihr Stottern konzentrieren soll. Der Fokus auf das Stottern hat sie gelähmt und war die eigentliche Behinderung. Heute fühlt sie sich nicht mehr behindert. Sie konzentriert sich heute nicht mehr aufs Stottern. Ihr ist wichtig, dass das Stottern ihr Leben nicht einschränkt (Hildebrand, 1999, S.111f.).						
Wenn sie der Auskunft anrufen muss, ist das manchmal schwer für sie. Dann verschiebt sie es auf den nächsten Tag. Mittlerweile kann sie jedoch dienstlich alles telefonisch erledigen (Hildebrand, 1999, S. 112).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	f 47	heute	
Früher hatte sie viel an sich gezweifelt. Sie fragte sich, was andere an ihr interessant finden können (Hildebrand, 1999, S. 115).	funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	hohe negative Emotionalität mit dem Stottern wenig Selbstakzeptanz	f 47	früher	
In der Familie und mit Freunden war das Stottern nie ein Thema (Hildebrand, 1999, S. 117).	dysfunktionell	Unangenehme Emotionen bewältigen	Tabuisierung	m 48	früher	
Im Unterricht konnte er sich früher kaum beteiligen (Hildebrand, 1999, S. 117).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	m 48	früher	

Wenn seine Zuhörer verunsichert auf sein Stottern reagieren oder ihn wegen dem Stottern ansprechen, erklärt er es ihnen. Er fühlt sich danach freier und wohler (Hildebrand, 1999, S. 119).	funktionell	Einstellungen und Emotionen Verhalten / Sozialverhalten	hohe Toleranz gegenüber negativen Zuhörerreaktionen Stottern thematisieren	m 48	heute	
Durch die Stottertherapie konnte er mehr Selbstvertrauen aufbauen. (Hildebrand, 1999, S. 121)	funktionell	Einstellungen und Emotionen	mehr Selbstakzeptanz	m 48	heute	
Setidem er mehr Selbstvertrauen hat kann er offen über sein Stottern sprechen. Nun führt er Gespräche übers Stottern mit seiner Familie und seinen Freunden. Früher hat er dies nicht gemacht, da er ihm peinlich war (Hildebrand, 1999, S. 121).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten Einstellung und Emotionen	Stottern thematisieren Hohe Selbstakzeptanz	m 48	heute	
Er meint, dass er keine Wörter vermeidet (Hildebrand, 1999, S. 121).	Dysfunktionell (-)	Vorbeugeverhalten (-)	Sprachliches Vermeiden (-)	m 48	heute	
W. meint: «Ein Stotterer übt sich darin, bestimmte Vermeidungsstrategien anwenden zu können, wenn es darauf ankommt.» Er vermeidet bestimmte Situationen (Hildebrand, 1999, S. 124).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	m 49	früher	
Er würde zwar ein Leben ohne stottern vorziehen, aber er kann es schon besser akzeptieren. Es stört ihn mittlerweile nicht mehr, wenn er hängen bleibt. Er hat die Einstellung, dass man	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Geringe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 49	heute	

durch das Stottern auch viel positives erfährt (Hildebrand, 1999, S. 125ff.).			Hohe Selbstakzeptanz			
Er erledigt Dinge lieber schriftlich als telefonisch (Hildebrand, 1999, S.128).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	m 49	heute	
Einen Text vorzulesen findet er schwieriger als frei zu sprechen, weil man da keine Wörter vermeiden kann (Hildebrand, 1999, S.128).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Sprachliches Vermeiden	m 49	heute	
Er achtet darauf, dass er nicht in Situationen kommt, in denen er unbedingt sprechen muss (Hildebrand, 1999, S. 130).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	m 49	Früher und heute	
Früher wusste er nicht, wie er mit seinem Stotterproblem umgehen sollte. In der Schule hat er sich nicht gemeldet und nichts gesagt (Hildebrand, 1999, S. 132).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	m 49	früher	
In der Schule war er sehr verunsichert. Immer wenn andere tuschelten, dachte er, dass sie sich lustig machen über ihn (Hildebrand, 1999, S. 132).	funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	hohe negative Emotionalität mit dem Stottern wenig Selbstakzeptanz	m 49	Früher und heute	
Er wurde beim Sprechen häufig unterbrochen. Als er älter wurde, hat er dies angesprochen. (Hildebrand, 1999, S. 133)	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Stottern thematisieren	m 49	früher	

Früher hat er sich stark vor Referaten gedrückt (Hildebrand, 1999, S. 134).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	m 49	früher	
Er lernte sein stottern zu akzeptieren und sich nicht zu verstecken. Die Selbsthilfe hat sein Selbstbewusstsein gestärkt (Hildebrand, 1999, S. 134).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Geringe negative Emotionalität mit dem Stottern Hohe Selbstakzeptanz	m 49	heute	
Früher hat er sich davor gedrückt Mädchen anzusprechen. Er hatte Angst, dass es zu einer peinlichen Situation kommt (Hildebrand, 1999, S. 134).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	m 49	früher	
Beim Sprechen verliert er häufig den Faden, weil er so angespannt und auf das zu vermeidende Wort fixiert ist (Hildebrand, S. 1999, 135).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Sprachliches Vermeiden	m 49	heute	
Durch die Therapie und die Selbsthilfe gab es für ihn einen Wandel. Er wurde unternehmungslustiger, was das Sprechen betrifft, er wurde selbstbewusster und er kann heute vor einer Gruppe sprechen. Seine Stottersymptomatik ist zwar wieder schlimmer geworden, er meint jedoch, dass nun sein Selbstbewusstsein so gross ist, dass er damit umgehen kann. Wenn ein Stotterer ausstrahlt, dass ihm das Stottern unangenehm ist, fühlen sich die Zuhörer ebenfalls unwohl (Hildebrand, 1999, S. 136).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Geringe negative Emotionalität mit dem Stottern Hohe Selbstakzeptanz	m 49	heute	

Er vermeidet es zu streiten, um nicht diskutieren zu müssen. Zudem drückt er sich manchmal aus alter Gewohnheit vor einem Telefon (Hildebrand, S. 1999, 138).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	m 49	Früher und heute	
Obwohl S. schon früher ein offener Mensch war, wurde sie durch die Stottertherapie noch offener und kann nun über ihr Stottern sprechen. Früher konnte sie noch nicht so gut auf fremde Menschen zugehen und sagen dass sie stottert (Hildebrand, 1999, S. 142).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Stottern thematisieren	f 16	heute	
Sie hat keine Angst vor dem Stottern und kann damit leben. Die Vorstellung ihr ganzes Leben zu stottern macht ihr keine Angst (Hildebrand, 1999, S. 142f.).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Geringe negative Emotionalität mit dem Stottern Hohe Selbstakzeptanz	f 16	generell	
Sie wurde ein, zwei Mal gehänselt, kann aber darüberstehen. Wenn jemand sie nicht ausreden lässt, spricht sie einfach weiter (Hildebrand, 1999, S. 143f.).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Fähigkeit sich gegenüber negativen Reaktionen zu behaupten	f 16	generell	
Sie meint, dass ihr das Stottern auch viel gibt. Sie lernte viele Leute kennen, kann auch vor einer grossen Gruppe sprechen, kann bei Projekten mitwirken (Hildebrand, 1999, S. 144).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Geringe negative Emotionalität mit dem Stottern Hohe Selbstakzeptanz	f 16	generell	

Früher hat sie sich vor vielen Dingen zurückgezogen. Sie hat nicht telefoniert, sie konnte manche Dinge nicht selbstständig erledigen oder vermied den Kontakt zu anderen (Hildebrand, 1999, S. 145).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	f 16	früher	
T. konnte früher mit niemandem über das Stottern sprechen (Hildebrand, 1999, S. 147).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Stottern tabuisieren	m 43	Früher	
Ab der 6. Klasse hatte er grosse Angst beim Lesen (Hildebrand, 1999, S. 147).	funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 43	früher	
Bei einer Blockade hat er manchmal ein anderes Wort genommen und dies funktionierte (Hildebrand, S. 148).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Sprachliches Vermeiden	m 43	früher	
Vor einer Gruppe hat er nie etwas gesagt, weil er nicht auffallen wollte (Hildebrand, 1999, S. 148).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Sprachliches Vermeiden	m 43	früher	
Mit der Zeit merkte er, dass sein grosses Problem nicht das Stottern ist, sondern die Angst vor dem Stottern (Hildebrand, 1999, S. 149).	funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 43	früher	
Heute sind 99% der Sprechsituationen nicht mehr angstbesetzt. Wenn er sich zu stark unter	funktionell	Einstellungen und Emotionen	geringe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 43	Heute	

Druck fühlt, löst dies Angst und Vermeideverhalten aus. Dies ist jedoch selten (vgl. Hildebrand, 1999, S. 149).						
Herr G. meint, dass jeweils ein grosser Druck entsteht, wenn er sich genau an ein Wort halten muss. In solchen Situationen bleibt er häufig hängen und beginnt dann zu umschreiben. Das Vorlesen klappt bis heute noch nicht einwandfrei (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 16).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Sprachliches Vermeiden	m 68	Früher und heute	
Er meint, wenn sich sein Stottern nicht gebessert hätte, hätte er heute einen anderen Beruf und würde nicht viel sprechen. Früher traute er sich nicht jemanden anzusprechen (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 16f).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Genereller Rückzug	m 68	früher	
Bei Diskussionen unter Freunden hält sich Herr G. noch immer etwas zurück. Er sagt zwar seine Meinung, verteidigt sich jedoch nicht (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 18).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	m 68	früher	
Er rät Betroffenen sich beim Sprechen zu bewegen und sich nicht zu verstecken. Betroffene sollen lernen das zu sagen, was raus muss (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 20).	Funktionell	Verhalten / Sozialverhalten Motorik	Situationsangemessenes Kommunikationsverhalten Sich bewegen beim Sprechen	m 68		
Herr D beschreibt eine Situation aus der Kindheit, als er einkaufen gehen musste und beim	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 58	Früher	

Sprechen Scham und Überforderung empfand (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 21).						
In der Schule hat er wenig gesprochen und wenn, dann nur mit Vertrauten. Er meint, dass er durch sein Stottern einen Hang zum Rückzug habe (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 22).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Genereller Rückzug	m 58	früher	
Er fühlte sich als Stotterer benachteiligt und hatte stets das Gefühl, um seine Stellung kämpfen zu müssen (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 23).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 58		
In der Gruppe war er scheu. Er äusserte seinen Unmut / seine Bedürfnisse nicht und ging stattdessen einfach weg (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 23).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	m 58	früher	
Schliesslich stellte er sich schwierigen Situationen (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 23).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Konfrontation	m 58	Früher und heute	
Er besuchte die Logopädie. Dort wurde das Stottern reflektiert. Jedoch weigerte er sich zu Hause zu üben, da dies für ihn schambesetzt war (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 24).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 58	Früher	
Von Tennisspieler Roland Pauli schaute er sich autosuggestive Sätze ab. Diese beinhalteten immer positive ich Botschaften (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 24f).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Selbstakzeptanz	m 58	früher	

Darüber zu sprechen, was das Stottern für ihn bedeutet und die positiven Aspekte anzusprechen war heilsam für ihn (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 25).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Stottern thematisieren	m 58		
Als Kind besuchte er ein Internat. Dies empfand er als Abschiebung. Er hatte das Gefühl, dass er wegen seines Stotterns lästig sei (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 28).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 65	Früher	
Als er die Schule wechselte, bedeutete dies ein Wendepunkt in seinem Leben. Er hatte Erfolg in der Schule und fand Freunde. Ein Lehrer sagte ihm, dass er selbst entscheiden dürfe, ob er vorlesen möchte oder nicht. Von da an hat ihn das Stottern nicht mehr behindert (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 29).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Geringe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 65	früher	
Als er 20 Jahre alt war, sagte er sich: "Bisher waren es die anderen, jetzt bin ich selbst für mich verantwortlich." Dies bewahrte ihn vor dem Fluchtverhalten. Er hörte auf, sich vor dem sprechen zu drücken (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 29).	Dysfunktionell (-)	Vorbeugeverhalten (-) Restkategorie	Situatives Vermeiden (-)	m 65	früher	Bewusstsein der Eigenverantwortung
Der 2. Wendepunkt in seinem Leben war, als ihm eine leitende Stelle zugetraut wurde. Da dachte er: "Man traut dir das zu trotz deines Stotterns, dann ran." Er sagte sich, dass das Stottern nicht der Grund dafür sein darf, dass er sich klein macht. Er fragte sich, warum er trotz	Funktionell	Einstellungen und Emotionen Verhalten/ Sozialverhalten	hohe Selbstakzeptanz Konfrontation	m 65	heute	

seines Wissen und Könnens den Kopf einziehen sollte (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 30).						
Als sein sozialer Status höher wurde, wirkte sich dies positiv auf sein Stottern aus. Das Stottern war nicht mehr der Mittelpunkt seines Lebens (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 30).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Schaffung einer Distanz gegenüber dem Stottern	m 65	früher	
B.Merkannte, dass Eigenverantwortung wichtig ist, um das Stottern zu überwinden (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 35).		Restkategorie		-		Bewusstsein von Eigenverantwortung
Es gibt Situationen, in denen er das Taktsprechen anwendet (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 35).	funktionell	Verhalten/ Sozialverhalten	Besuch von Selbsthilfeaktivitäten und Therapien	m 61		
Therapien gaben ihm eine Grundsicherheit. Er erhielt ein Tool, das ihm gegen die lähmende Hilflosigkeit half (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 35).	Funktionell	Einstellungen und Emotionen	Geringe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 61	Früher und heute	
Er kam in den Sprachheilkindergarten. Dann wurde ihm sein Stottern wirklich bewusst und er kam sich ausgestossen vor (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 36).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 61	Als Kind im Kindergarten	
Im Unterricht traute er sich nicht auf zu strecken, da er ahnte, dass er stottern würde (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 37).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	m 61	früher	

Er realisierte, dass die persönliche Einstellung sehr wichtig ist in Bezug auf das Stottern. Er begann sich auf das zu konzentrieren, was wahrscheinlich klappt und blieb daran. Dies hatte eine enorme Wirkung und er erlebte Selbstwirksamkeit (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 41).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Schaffung einer Distanz gegenüber dem Stottern	m 61	heute	
Bei der Partnerschaft hatte er grosse Hemmungen. Die negativen Erfahrungen brachte er mit dem Stottern in Verbindung (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 42).		Restkategorie		m 61		Opferhaltung
Durch eine Technik, mit welcher er den Atem steuern konnte, schaffte er es Spannung abzubauen (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 45).	funktionell	Sprech- und Stotterverhalten	eine natürliche Sprechweise in angemessenem Rhythmus und ohne grosse Anstrengung.	m 61	heute	
Durch die eigene Auseinandersetzung mit dem Stottern wurde das Stottern weniger störend für ihn (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 45).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Fähigkeit, konfrontativ mit dem Thema Stottern umzugehen	m 61	heute	
Er findet, man soll die Sprache geniessen, sich selbst zuhören und das machen, was man will (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 46).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Hohe Selbstakzeptanz	m 61		
Er findet es wichtig, dass man reflektiert, lernt Dinge so hin zu nehmen, wie sie sind und durchzuhalten (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 47).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Scham oder andere mit dem	m 61	heute	

			Stottern verbundene Gefühle zu-lassen können			
Da ihre Mutter ihr vorwarf, sie würde absichtlich stottern, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, fühlte sie sich schuldig (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 50).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 29	früher	
Wenn ihn andere auslachten, fühlte er sich schuldig und frustriert (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 51).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 29	früher	
Irgendwann lernte er schlagfertig zu sein und den Spiess umzudrehen, sodass sich die anderen schlecht fühlten (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 51).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Fähigkeit, sich gegenüber negativen Reaktionen zu behaupten	m 29	früher	
Er hatte die Rolle als Klassenclown und machte ständig Lärm. Er wusste, dass er in normalen Situationen stark stotterte und sah dies als einzige Möglichkeit etwas zu tun (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 52).		ambig	Clown spielen	m 29	früher	
Wenn er gemerkt hätte, dass jemand hintere seinem Rücken über ihn lacht, hätte er gefragt: «Was willst du von mir? Kämpfen?» (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 52).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Fähigkeit, sich gegenüber negativen Reaktionen zu behaupten	m 29	früher	

Das Stottern hat ihn nicht davon abgehalten das zu tun, was er wollte (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 53).	funktionell	Einstellung und Emotionen ^	Hohe Selbstakzeptanz Geringe negative Emotionalität	m 29		
Er hatte das Gefühl besonders hart arbeiten zu müssen, um mit anderen Leuten mithalten zu können (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 54).	Funktionell (-)	Einstellung und Emotionen	Geringe Selbstakzeptanz	m 29		
Mit der Zeit stürzte er sich in Situationen, obwohl es schwierig war. Jetzt kann er ohne zu zögern fremde Menschen ansprechen (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 54).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Situationsangemessenes Kommunikationsverhalten	m 29	heute	
Früher hat er sich sehr fest geschämt, wenn er stark gestottert hat. Heute ist es in Ordnung, wenn er mal stärker ins Stottern kommt, weil er grundsätzlich flüssiger spricht und desensibilisierter ist (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 54).	Funktionell	Einstellungen und Emotionen	geringe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern	m 29	heute	
«Als ich ein Kind war und grösser wurde, wollte ich mich nie auf längere Gespräche einlassen. Ich warf hier und da mal ein paar Worte ein, normalerweise einen Witz (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 55).»	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	m 29		
Da sich Freunde über sein Stottern lustig machten und ihn verspotteten, sprach er immer weniger. Ausserdem versuchte er das Stottern vor	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	m 29	früher	

Mädchen zu verstecken, indem er wenig sprach (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 55).						
Er wählte seinen Beruf, weil er wusste, dass er viel telefonieren muss. Er wusste, dass sich dadurch sein Sprechen verbessern würde (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 56).	Funktionell	Verhalten/ Sozialverhalten	Konfrontation	m 29	früher	
Als er nach London umzog, wollte er sich nicht mehr schämen als Stotterer und so begann er daran zu arbeiten (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 58).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Gesunde Selbstakzeptanz	m 29	früher	
Früher schämte er sich und dachte, er sei nicht normal. Dadurch kostete es viel Energie ganz normale Dinge im Leben zu tun sprach (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 58).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Hohe negative Emotionalität in Verbindung mit dem Stottern	m 29	früher	
Er spielte immer zuerst gedanklich durch, was er sagen möchte (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S.60).		Restkategorie		m 29		Innere Vorbereitung auf die nächsten Sätze
Heute stört ihn das Stottern, weil er weniger Zeit hat um Inge zu erreichen, welche er erreichen will. Er fühlt sich durch sein stottern behindert sprach (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 61).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 29	heute	

Desensibilisierung ist für ihn sehr wichtig. Zudem findet er es wichtig Techniken zu erlernen, die einem helfen mit Reaktionen vom Gegenüber umgehen zu können sprach (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 61).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Fähigkeit, sich gegenüber negativen Reaktionen zu behaupten.	m 29	heute	
Das Vorlesen vor der Klasse war für sie sehr schlimm (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 63).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Hohe negative Emotionalität gegenüber dem Stottern	f 60	früher	
In der Schule sprach sie sehr wenig um das Stottern zu überdecken, da sie Angst hatte, verspottet zu werden (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 64).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	f 60	früher	
Sie schaffte es Jobs zu bekommen, bei denen sie nicht telefonieren musste. Viele Stellen hat sie jedoch wegen der Angst vor Telefonaten nicht erhalten (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 67).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Verhalten	f 60		
Mit 23 Jahren entschied sie sich dazu Krankenschwester zu werden, damit sie mit Menschen sprechen muss (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 67).		Unangenehme Emotionen bewältigen	Konfrontation	f 60		
Wegen dem Stottern konnte sie nicht richtig kommunizieren und sie fühlte sich abgelehnt (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 69).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	f 60		

Sie versuchte nicht sich selbst zu verteidigen und für sich ein zu stehen (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 69).	Funktionell (-)	Verhalten / Sozialverhalten	Keine Fähigkeit, sich zur Wehr setzen zu können	f 60	früher	
Früher trank sie zum Entspannen und um das soziale Beisammensein besser zu ertragen (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 69).		Restkategorie		f 60	früher	Substanzeneinnahme
Wegen dem Stottern ist sie nicht selbstbewusst, hat viele Selbstzweifel und wünscht sich mehr Durchsetzungsvermögen (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 69).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Wenig Selbstakzeptanz	f 60	Heute noch	
Sie empfindet das Stottern nicht als Behinderung, aber es hat sie wirklich sehr gestört (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 69).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	f 60	Heute noch	
Wirklich spontan sprechen, ohne ans Stottern zu denken kann sie nur, wenn sie Alkohol trinkt (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S.71).		Restkategorie		f 60	Früher und heute	Substanzeneinnahme
Eine Folge vom Stottern ist, dass sie nicht viel reden will (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 71).	Dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Sprachliches Vermeiden	f 60	Früher und Heute	

Sie wollte sich und ihr stottern sowohl früher als auch heute verstecken (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 72).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Genereller Rückzug	f 60	Früher und Heute	
Sie sagte manche Dinge nicht, die sie eigentlich sagen wollte, sie vermied es zu sprechen, benutzte andere Wörter als sie eigentlich sagen wollte oder sie schluckte manche Dinge einfach (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 73).	Dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden Sprachliches Vermeiden	f 60	Früher und Heute	
Sie hat immer aktiv am Unterricht teilgenommen. Sie hat generell immer gerne gesprochen und war nicht schüchtern. Sie unterhält sich sehr gerne (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 76).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Fähigkeit an Sprechsituationen teilzunehmen	f 23	Früher und heute	
Aufgrund von negativen Reaktionen auf ihr Stottern merkte sie, dass es wichtig ist für ihre Rolle als Stotterer andere Menschen darüber aufzuklären. Sie begriff, dass manche Leute sich nicht aus Grausamkeit über sie lustig machen, sondern aus Ignoranz (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 77)	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Fähigkeit, Stottern angemessen thematisieren zu können und den Kommunikationspartner im Umgang mit Stottern zu unterstützen.	f 23	Früher und heute	

			Fähigkeit, sich gegenüber negativen Reaktionen zu behaupten.			
An der Uni lernte sie für sich selbst einzustehen und auf Dinge zu bestehen. Nun erledigt sie alles selbst. Auch Telefonate für die Hochzeitsvorbereitung erledigt sie selbstständig (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 80)	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Fähigkeit, sich zur Wehr setzen zu können Situationsangemessenes Kommunikationsverhalten	f 23	früher	
Sie hat das Gefühl, dass sie wegen des Stotterns nicht an die Bedürfnisse ihres Gegenübers dachte, weil das Stottern immer an erster Stelle stand (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 80).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Keine Schaffung einer Distanz gegenüber dem Stottern	f 23	früher	
Sie hat am meisten unter ihren eigenen Gedanken gelitten. Sie machte sich selbst zu einem Behinderten (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 81).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	f 23	früher	
Sie heilt sich selbst, indem sie anderen hilft und eine Selbsthilfegruppe für Jugendliche gründete (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 81).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Besuch von Selbsthilfeaktivitäten und Therapien	f 23	heute	
Bei der Arbeit wollte sie oft das Telefon nicht abnehmen. Zum einen war dies nicht ihre Aufgabe, zum anderen wollte sie dies aber auch wegen	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	f 23	früher	

dem Stottern nicht machen (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 81).						
Manchmal versucht sie ein Wort durch ein anderes zu ersetzen, da sie es nicht immer schafft einen weichen Stimmeinsatz einzusetzen, wenn ein Block kommt (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 83).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Sprachliches Vermeiden	f 23	Früher und heute	
Heute konzentriert sie sich viel eher darauf, wie ihr Gegenüber sie versteht und nicht mehr darauf wie fest sie stottert (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 84).	Funktionell	Einstellungen und Emotionen	Schaffung einer Distanz gegenüber dem Stottern	f 23	heute	
Früher verwendete sie Synonyme um das Stottereignis vorzubeugen (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 84).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Sprachliches Vermeiden	f 23	früher	
Ihre Mutter findet, sie sei besessen vom Stottern. Früher war sie besessen von negativen Gedanken. Heute versucht sie aber etwas gegen das Stottern zu machen. C.S empfindet dies als gute Besessenheit (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 84).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	f 23	Früher	
In ihrer Familie war das Stottern bis zu ihrem 21. Lebensjahr ein Tabu Thema (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 85).	Dysfunktionell	Unangenehme Emotionen bewältigen	Tabuisierung	f 23	Früher	
Heute spricht sie gerne über dieses Thema (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 84).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Fähigkeit, Stottern angemessen thematisieren zu können und den	f 23	heute	

			Kommunikationspartner im Umgang mit Stottern zu unterstützen.			
Heute sieht sie das Stottern als Mission für sich selbst (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 84).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Geringe negative Emotionalität mit dem Stottern	f 23	heute	
Das Stottern störte sie sehr, wenn ihr Onkel und ihre Cousins zu Besuch kamen. Wenn sie in solchen Situationen etwas erzählen wollte, liess sie es sein aus Angst zu stottern (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 88).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	f 23	Früher	
Heute ersetzt sie keine Wörter mehr (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 88).	Dysfunktionell (-)	Vorbeugeverhalten	Sprachliches Vermeiden	f 23	heute	
In der Therapie lernte sie Techniken kennen wie pausieren, einen weichen Stimmeinsatz oder die kontinuierliche Phonation (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 88).	Funktionell	Sprech- und Stotterverhalten	eine natürliche Sprechweise in angemessenem Rhythmus und ohne grosse Anstrengung. (z.B. kurzes Stoppen und ohne Anstrengung weiter-sprechen)	f 23	heute	

			intuitive Verlangsamung der Sprechweise			
Das Stottern ist für sie heute kein Tabu mehr (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 88).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Fähigkeit, Stottern angemessen thematisieren zu können und den Kommunikationspartner im Umgang mit Stottern zu unterstützen.	f 23	heute	
Früher hätte sie, wenn sie unflüssiger gesprochen hätte einfach weniger gesagt (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 88).		Vorbeugeverhalten	Genereller Rückzug	f 23	Früher	
Heute lässt sie sich von ihrem Stottern nicht einschränken, auch wenn es sie stört. In einer Diskussion ihre Meinung zu sagen fällt ihr schwer. Sie macht es aber trotzdem (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 88f).	Funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Fähigkeit, an Sprechsituationen teilzunehmen	f 23	heute	
Das Stottern hat ihr Leben stark beeinflusst, auch positiv. Sie denkt, das Stottern hat sie einfühlsamer, verständnisvoller, gemacht. Sie kann gut zuhören, kann eine Gruppe leiten, Anlässe organisieren und Interviews führen (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 90f).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Geringe negative Emotionalität mit dem Stottern	f 23	heute	

Mit 19 Jahren ging sie in eine psychologische Therapie, weil das Stottern sie von vielen Dingen abhielt und sie wenig Selbstbewusstsein hatte (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 92).	Dysfunktionell Funktionell (-)	Vorbeugeverhalten Einstellungen und Emotionen (-)	Situatives Vermeiden Wenig Selbstakzeptanz	f 23	früher	
Ihr ist wichtig sich selbst wertzuschätzen (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 93).	Funktionell	Einstellungen und Emotionen	Gesunde Selbstakzeptanz	f 23	heute	
Sie findet man soll aufhören mit der Haltung «Ich stottere, ich bin ein Opfer» viel eher soll man positive Gedanken haben. Man soll immer daran denken, dass das was man sich wünscht wichtiger ist als das Stottern. (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 93).		Restkategorie		f 23	heute	Opferhaltung
Wenn andere Menschen ihn verbessern beim Sprechen fühlt er sich minderwertig (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 96).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Wenig Selbstakzeptanz	m 36	Heute	
Er schämt sich für sein Stottern, wenn er mit fremden Menschen spricht. Es behindert ihn jedoch nicht (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 98).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 36	Heute	
Immer wenn er etwas nicht kann und riskiert, dass er angesprochen wird, steht er unter Stress. Aus Angst vor Kritik geht er nur ungern hin wenn ihn jemand ruft (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 98).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Hohe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 36	Heute	

Wenn viele Menschen zusammen sprechen, sagt er nichts oder geht einfach (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 98).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	m 36	Heute	
Das Stottern akzeptiert er mehr und mehr (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 99).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Gesunde Selbstakzeptanz	m 36	heute	
In der Schule hat er sich nie gemeldet und sich nicht aktiv am Unterricht beteiligt (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 102).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	m 51	früher	
Er hoffte in der Schule stets, dass er nicht drankommt. Er war unter Stress und hatte Panik. Er hatte grosse Angst davor ausgelacht zu werden (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 102).	funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Hohe negative Emotionalität in Verbindung mit Stottern	m 51	früher	
Um nicht sprechen zu müssen benutzte er ausreden, wie ich muss nach Hause oder aufs WC. Er half auch gerne auf dem Feld, da er dann alleine war und nicht sprechen musste (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 102f).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	m 51	früher	
Früher verspürte er einen grossen Selbsthass (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 102).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Geringe Selbstakzeptanz	m 51	früher	
Heute sagt er sich: « Ich habe das Stotterproblem und die anderen müssen sich darauf einstellen. Mit der Zeit konnte er sich selbst mehr Respekt entgegen bringen. Ein besseres Selbstwertgefühl half ihm sein Stottern zu verringern (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 103).»	Funktionell	Einstellungen und Emotionen	Gesunde Selbstakzeptanz	m 51	heute	

In der Kirche musste er aus der Bibel vorlesen. Bevor er dran war hatte er grosse Angst (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 103).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Hohe negative Emotionalität in Verbindung mit dem Stottern	m 51	früher	
«Mein Vorgehen war immer der Weg des geringsten Widerstandes, aber das war langfristig gesehen nicht gut für mich» (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 105).	Funktionell (-)	Verhalten / Sozialverhalten	Keine Fähigkeit, sich zur Wehr setzen zu können	m 51	früher	
Zuhause war das Stottern ein Tabu (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 105).	dysfunktionell	Unangenehme Emotionen bewältigen	Tabuisierung	m 51	früher	
Er hat sich früher immer zurückgezogen (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 105).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	m 51	Als Kind	
Er gewöhnte sich an weniger zu sprechen, weil er sein sprechen nicht kontrollieren konnte (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 108).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	m 29	früher	
Heute hält er an, wenn er stottert, denkt bewusst nach und dann geht es wieder. (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 108).	funktionell	Sprech- und Stotterverhalten	eine natürliche Sprechweise in angemessenem Rhythmus und ohne grosse Anstrengung. (z.B. kurzes Stoppen und ohne Anstrengung weiter-sprechen)	m 29	heute	

In fremden Situationen konnte er früher nicht sagen, was er wollte. Entweder er sagte etwas anderes, nicht viel oder gar nichts. Wenn er beispielsweise wütend oder euphorisch wurde, blieb er stecken. Darauf reagierte er damit, dass er nicht das sagte, was er sage wollte. Das Vorlesen vermeidet er bis heute (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 109f).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden Sprachliches Vermeiden	m 29	Früher und teils noch heute	
Es brauchte Zeit, bis er das Lachen über sein Stottern tolerieren konnte (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 110).	Funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Fähigkeit, sich gegenüber negativen Reaktionen zu behaupten.	m 29	heute	
Er hat nie eine Therapie gemacht. (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 110).	Funktionell (-)	Verhalten / Sozialverhalten	Kein Besuch von Selbsthilfeaktivitäten und Therapien	m 29	Früher und heute	
Er findet es wichtig, dass Betroffene lernen an sich selbst zu glauben (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 112).	Funktionell	Einstellungen und Emotionen	Gesunde Selbstakzeptanz	m 29	Heute	
Als Kind hat er seine Geschwister gefragt, ob sie für ihn telefonieren, das Taxi oder die Pizza bestellen können. Er hat das Sprechen in allen möglichen Situationen vermieden (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 113).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	m 30	früher	

Er ärgerte sich am meisten darüber, dass er nicht ausdrücken konnte, was er im Moment fühlte, weil er dies eher für sich behielt (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 114).	Funktionell (-)	Verhalten / Sozialverhalten	Keine Fähigkeit, sich zur Wehr setzen zu können	m 30	früher	
Er sprach fast nie offen übers Stottern, höchstens mit seinen Eltern (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 116).	dysfunktionell	Unangenehme Emotionen bewältigen	Tabuisierung	m 30	früher	
Das Theater half ihm sein Stottern zu überwinden und an sich zu glauben. Er weiss, dass das einzige, was er braucht um Ziele zu erreichen Selbstvertrauen ist (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 116).	Funktionell	Einstellungen und Emotionen	Gesunde Selbstakzeptanz	m 30	heute	
J.P erhielt in den letzten drei Jahren eine positive Einstellung zum Stottern (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 118).	Funktionell	Einstellungen und Emotionen	Geringe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 30	heute	
Geduld und Akzeptanz findet er wichtig, um mit dem Stottern umgehen zu können. Er und seine Frau sind stolz auf das Stottern (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 119).	Funktionell	Einstellungen und Emotionen	Gesunde Selbstakzeptanz	m 30	heute	
Als Philosoph muss er viel vor Publikum vorlesen, debattieren, erklären oder vortragen. Er hat realisiert, dass er nichts ändern muss, um in diese Welt zu gehören. Er lässt sich durchs Stottern nicht einschränken (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 119).	funktionell	Einstellungen und Emotionen Verhalten / Sozialverhalten	Gesunde Selbstakzeptanz Fähigkeit, an Sprechsituationen teilzunehmen	m 30	heute	

Früher dachte er die ganze Zeit an seine Sprechweise. Er war wie besessen davon. (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 120).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Schaffung einer Distanz gegenüber dem Stottern nicht möglich	m 30	früher	
Heute denkt er kaum noch ans Stottern (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 120).	Funktionell	Einstellungen und Emotionen	Schaffung einer Distanz gegenüber dem Stottern	m 30	früher	
Früher war sein Leben von Scham und Selbstmitleid erfüllt. Es graute ihm davor mit anderen Menschen zu sprechen. Er hatte permanent Angst und er macht sich grosse Sorgen über seine Zukunft wegen dem Stottern (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 121).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Hohe negative Emotionalität dem Stottern gegenüber	m 30	früher	
Heute gefällt ihm seine Sprechweise und er würde nicht tauschen wollen (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 121).	Funktionell	Einstellungen und Emotionen	Hohe Selbstakzeptanz	m 30	heute	
Durch das Stottern lernte er aufmerksamer und geduldiger zu sein. Zudem kann er gut zuhören. Das Stottern hat ihn aufmerksam gemacht auf Diskriminierung. Es half ihm ein politisches Bewusstsein zu entwickeln und brachte ihn in die	Funktionell	Einstellungen und Emotionen	Geringe negative Emotionalität dem Stottern gegenüber	m 30	heute	

Gemeinschaft von behinderten Leuten (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 120).						
R.A bekam Angst vor anderen Leuten zu Stottern. Diese Angst wurde immer grösser und ist nun ein Teil von ihm (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 123).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Hohe negative Emotionalität dem Stottern gegenüber	m 35	Früher und heute	
Immer, wenn er seinen Namen sagen sollte, ging er aufs WC. Auf diese Weise konnte er sich davor drücken (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 124).	Dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	m 35	früher	
Er sagte seinem Lehrer, dass er ihn nicht einfach aufrufen soll und dass er sich selbst meldet, wenn dies möglich ist für ihn (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 124).	Funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Fähigkeit, Stottern angemessen thematisieren zu können und den Kommunikationspartner im Umgang mit Stottern zu unterstützen.	m 35	früher	
Fremden gegenüber wollte er sicherstellen, dass er nicht stottert, indem er die Luft anhielt: «So als ob Sie hängen bleiben, wenn Sie normal mit Luft sprechen und wenn Sie etwas in Ihrem Mund zurückhalten, dann kommt es gleichmässig heraus » (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 124)	dysfunktionell	Fluchtverhalten	Atemveränderungen	m 35		

Er liest mit einer Melodie, damit er es ohne Stotterersymptome schafft (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 128).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Veränderung der Sprechweise	m 35	Früher und heute	
«Das Stottern sollte einen Menschen nicht daran hindern sein Leben zu leben. Es gibt verschiedene Wege um sein Ziel zu erreichen»(vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 131)	funktionell	Einstellung und Emotionen	Geringe negative Emotionalität dem Stottern gegenüber	m 35		
Anfangs Grundschule machte er sich Sorgen darüber, was die anderen über sein Stottern denken könnten. Er war zwar ängstlich, redete aber trotzdem. Es regte ihn aber auf, wenn er ausgelacht wurde. Einmal schleuderte er einem Freund einen Stuhl entgegen, weil dieser ihn nach machte. Das nachmachen findet er am schlimmsten. Beleidigungen nerven ihn zwar, machen ihn aber nicht traurig. Grundsätzlich versucht er sich in solchen Situationen in die andere Person hinein zu versetzen (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 135-142).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Fähigkeit, sich gegenüber negativen Reaktionen zu behaupten (-)	m 22	früher	
Er geht nicht zu fremden Personen hin und sagt, dass er stottert. Er hat die Einstellung, dass wenn jemand durch sein Stottern gestresst ist, dies nicht sein Problem ist (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 138).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Fähigkeit, sich gegenüber negativen Reaktionen zu behaupten	m 22	heute	
Wenn er mit Freunden spricht, denkt er nicht übers Stottern nach. In solchen Situationen stört ihn das Stottern auch nicht (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 138).	Funktionell	Einstellungen und Emotionen	Geringe negative Emotionalität dem Stottern gegenüber	m 22	heute	

In der Familie haben sie sich nie hingesezt und übers Stottern gesprochen, weil es nichts Schlimmes ist. (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 140).	funktionell	Einstellung und Emotionen	Geringe negative Emotionalität dem Stottern gegenüber	m 22		
Je nach Situation stört ihn das Stottern gefühlsmässig, es beeinflusst aber sein Handeln nicht (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 141).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Hohe negative Emotionalität dem Stottern gegenüber	m 22		
Manchmal fragt er sich, wie er mit seinem Stottern eine Frau finden soll. Wenn er mit Frauen spricht, bleibt er häufig hängen, da er so sehr unter Druck setzt (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 143).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Hohe negative Emotionalität dem Stottern gegenüber	m 22	heute	
Das Stottern stört ihn, wenn er argumentiert oder etwas erklären will. Er hat das Gefühl, dass seine Überzeugungskraft beeinträchtigt ist (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 143).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Hohe negative Emotionalität dem Stottern gegenüber	m 22	heute	
Teilweise muss er lange grimassieren. Dies ist ihm unangenehm (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 144).	dysfunktionell	Fluchtverhalten	Tonunserhöhungen im orofazialen Bereich	m 22	heute	
Das Wissen, dass das Leben durch das Stottern nicht eingeschränkt ist, hilft ihm damit umgehen zu können. Es hilft ihm, wenn er sich selbst sagt, dass er zwar nicht flüssig reden kann aber	funktionell	Einstellung und Emotionen	Gesunde Selbstakzeptanz	m 22	heute	

mehr nicht. (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 144).						
Er sieht nichts Gutes am Stottern (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 146).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Hohe negative Emotionalität dem Stottern gegenüber	m 22	heute	
Sein wichtigster Grundsatz ist, dass man immer spricht, nicht vermeidet und sich nicht um die Reaktionen von anderen kümmert (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 147).	Dysfunktionell (-) funktionell	Vorbeugeverhalten (-) Einstellungen und Emotionen	Fähigkeit, sich gegenüber negativen Reaktionen zu behaupten	m 22	heute	
Beim Vorstellen sagt er jeweils, dass er Stotterer ist (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 149).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Stottern thematisieren	m 67	heute	
Er wurde teilweise vor dem Sprechen verschont. Er hatte jedoch trotzdem den Ehrgeiz zu sprechen (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 149).	funktionell	Verhalten / Sozialverhalten	Fähigkeit, an Sprechsituationen teilzunehmen	m 67	heute	
Früher schwieg er bei professionellen Verhandlungen und Fachgesprächen, da er das Stottern vermeiden wollte (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 153).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Situatives Vermeiden	m 67	früher	
Seine Umgebung akzeptierte ihn mehr als er sich selbst (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 153).	Funktionell (-)	Einstellungen und Emotionen	Geringe Selbstakzeptanz	m 67		
Wenn er das Stottern im Vorhinein spürt, tauscht er Wörter aus (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 154).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Sprachliches Vermeiden	m 67	heute	

Wenn er das Stottern im Vorhinein spürt, wechselt er das Thema (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 154).	dysfunktionell	Vorbeugeverhalten	Themenwechsel	m 67	heute	
Wegen dem Stottern ist er, wer er ist. Daher empfindet er eine gewisse Dankbarkeit (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 154).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Geringe negative Emotionalität mit dem Stottern	m 67	heute	
Man soll das Stottern weniger schwer nehmen. Man kann trotzdem erfolgreich sein. «Man darf dem Stottern nicht erlauben uns im Leben zu stören.» (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 155).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Schaffung einer Distanz gegenüber dem Stottern	m 67	heute	
«Wenn wir ausstrahlen, dass uns das Stottern plagt, so stört das auch andere Menschen (vgl. Katz, Ezrati & Freud, 2017, S. 155).	funktionell	Einstellungen und Emotionen	Geringe negative Emotionalität mit dem Stottern Gesunde Selbstakzeptanz	m 67	heute	

B. Flyer Interviewpartnersuche

Kontakt

Wir, Milena und Regula studieren Logopädie an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.

Milena Rügge

E-Mail: ruegge.milena@learnhfh.ch

Regula Gehrig

E-Mail: gehrig.regula@learnhfh.ch

Unser Projekt

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit zum Thema Bewältigungsstrategien bei Stottern sind wir auf der Suche nach Interviewpartner*innen.

Wann: Die Interviews würden wir gerne Ende Oktober / Anfangs November 2020 durchführen. Voraussichtlich dauert ein Gespräch ca. 45 Minuten.

Wo: Gerne führen wir die Interviews online per Videocall durch.

Teilnahmebedingungen: Stotternde Personen, welche sich für ein Interview mit uns zur Verfügung stellen würden.

Wichtig: Egal wie Ihre Geschichte ist, uns geht es um Ihre individuellen Erfahrungen. Wir werden diesen respektvoll und wertfrei begegnen.

Worum geht es in unserer Bachelorarbeit?

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit arbeiten wir an dem spannenden und relevanten Thema der Bewältigungsstrategien bei Stottern. In der Arbeit geht es darum, dass wir in einem ersten Teil Biografieberichte von stotternden Personen lesen. Anschliessend wollen wir gerne Betroffene selbst zu ihren Erfahrungen mit Bewältigungsstrategien befragen. Uns interessiert, welche Bewältigungsstrategien von verschiedenen stotternden Personen angewendet werden und wie diese sich auf deren Verhalten im Alltag auswirken.

Mit unserer Bachelorarbeit wollen wir das Bewusstsein für die Vielfalt der Reaktionen auf das Stottern stärken und zeigen, dass die Art der Bewältigungsstrategie einen erheblichen Einfluss auf die Stottersymptomatik haben kann. Daher wäre das Thematisieren von Bewältigungsstrategien in der Therapie und der Stotterselbsthilfe / Stottererberatung ein wertvoller Aspekt.

Was passiert vor, während und nach dem Interview?

Sobald ein Termin vereinbart worden ist, können wir Ihnen die Interviewfragen zukommen lassen, wenn Sie dies wünschen. Vom Gespräch werden wir eine Audioaufnahme machen, damit wir die Aussagen im Nachhinein für unsere Bachelorarbeit analysieren können. Selbstverständlich gehen wir vertraulich mit den Daten um. Alle persönlichen Daten werden in der Arbeit anonymisiert und die Tonaufnahmen werden nach Abschluss der Arbeit vernichtet.

Welche Vorteile haben Sie durch Ihre Interviewteilnahme?

Gerne schicken wir Ihnen nach Abschluss unserer Arbeit ein Exemplar unserer Bachelorarbeit. Dadurch erhalten Sie von anderen betroffenen Personen einen Einblick in deren Umgang mit dem Stottern und können so von den vielfältigen Ansichten profitieren.

So können Sie uns unterstützen:

Sie...

- **stottern selbst:**
Wenn Sie gerne Ihre persönlichen Erfahrungen mit uns teilen wollen und somit einen Beitrag zu unserer Bachelorarbeit leisten, dann freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen. Gerne dürfen Sie sich auch ganz unverbindlich mit uns in Verbindung setzen, wenn Sie Fragen oder Bedenken haben und eine genauere Auskunft wünschen.
- **kennen eine stotternde Person:**
Bitte informieren Sie betroffene Personen über unsere Arbeit und leiten Sie diesen Flyer weiter.

C. Einverständniserklärung für Video- und Tonbandaufnahmen

Im Rahmen der Bachelorarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik werden Video- und Tonbandaufnahmen eingesetzt. Diese dienen dem Zweck der Arbeit und sind nicht der Öffentlichkeit zugänglich.

Die Aufnahmen werden im Anschluss selbstverständlich vernichtet. Alle beteiligten Personen unterliegen der Schweigepflicht und sämtliche Angaben zur Person werden anonymisiert.

Dürfen wir Sie hiermit um das Einverständnis bitten, bei Ihnen während einem Interviewgespräch eine Video- und Tonbandaufnahme zu Ausbildungszwecken erstellen zu dürfen.

Wir danken Ihnen für Ihr Entgegenkommen und die Unterstützung bei der Erstellung unserer Bachelorarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Regula Gehrig und Milena Rügge

Name: _____

Geschlecht: _____

Alter: _____

Beruf: _____

Ich bin damit einverstanden, dass während eines Interviews eine Video- und Tonbandaufnahme erstellt und für die Bachelorarbeit verwendet wird.

Ort und Datum: _____ Unterschrift: _____

D. Interviewleitfaden Schweizerdeutsch

Hoi zeme mir sind d Milena und Regula. Mir studiered beidi Logopädie a de HfH und mir sind jetzt im letzte Jahr vo eusere Usbildig. Mir freued eus sehr drüber, dass mir hüt dörfed da bi eu si. Wie ihr vielleicht scho wüssed, sind mir weg eusere Bachelorarbeit hüt da. Mir wennd im Rahme vo eusere Arbeit usefinde, welli Strategie ihr im Alltag bruched wenn ihr stotteret. Mir wennd möglichst viel vo eune Erfahrige profitiere. Drum wers lässig, wenn ihr so viel wie möglich verzellet. Mir nehmed s ganze Gspröch mitem Handy uf, damit mir im Nachhinein na wüssed, was ihr eus verzellt hend. Für das hend mir en Zettel vorbereitet wo, mir na froh wered, wenn ihr de am Schluss chented unterschriebe. Es het denn no es zweits Blatt, wo mir froh wered, wenn ihr das auna chented usfülleam Schluss. Eus isch wichtig, dass ihr wüssed, dass mir überhaupt kein Stress hend und ihr eu gnueg Ziit chend la zum Überlege. Wenn ihr e Frag ned wennd beantwortete oder wenn ihr sust es Alige hend, chönd ihr eus das jederziit sege. Aber jetzt fanget mir doch grad mal a mit de erste Frag.

Opening Leitfrage 1	Themen, Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Was machen Sie i ihrem Alltag zum mit em Stottere umgoh?</p> <p>Was mached sie... und was mached sie nöd?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Was hilft Ihne im Alltag zum mit em Stottere besser umzgo? • Gits öpis, wo sie in Bezug uf Stottere gmacht hend, wo ihne nöd guet tue het? Fallt ihne es Bispil dezue i? • Was mached Sie, wenn Sie bimene bestimmte Wort is Stottere chömed? • Unter wele Umständ reded Sie über ihres Stottere? • Händ Sie s Gefühl sie reded mehrheitlich spontan oder mönd sie viel drüber nohdenke, vor Sie öpis seged? • Fühled Sie sich durch s Stottere im Alltag igschränkt? Fallt Ihne es Bispil dezue i? • Isch es für Sie körperlich astrengend, wenn Sie stottered? Wenn jo, chönd Sie das beschriebe? • Hend Sie scho mol müese es Gspröch abbreche? Was isch de Grund defür gsi? • Gits Situatione, wo Sie lieber schwige würed, als öpis z sege? • Mehreri Studie bestätiget, dass viel stotterndi Persone Gspröchssituatione oder gwüssi Wörter vermeided. Wie stönd Sie zu dere Ussag? 	<ul style="list-style-type: none"> • Erinnerung Sie sich ane Situation? • Chönd Sie das nochli gnauer beschriebe? • Fallt ihnen no es anderes Bispil i?
Leitfrage 2	Themen, Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Wenn sie auf ihres Lebe zrugglueged, hetts Veränderige geh, wie sie mit em</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gspüred Sie e gwüssi Glasseheit im Umgang mitem Stottere? • Hend Sie früehner meh under em Stottere glitte, als hüt? 	<ul style="list-style-type: none"> • Erinnerung Sie sich ane Situation?

Stottere umgänge sind im Vergleich zu hüt?	<ul style="list-style-type: none"> • Chönd Sie sich ane Strategie vo früehner erinnere, wo Sie dozmol gmacht hend und hüt aber nüme mache würed? Worum nöd? • Hend Sie im Verlauf vode Zit neu Bewältigungsstrategie kenneglernt, wo Sie au hüt aktiv bruched? 	<ul style="list-style-type: none"> • Chönd Sie das nochli gnauer beschriebe? • Fallt ihnen o es anderes Bispil i?
Leitfrage 3	Themen, Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
Wenn Sie a ihres Stottere denked... gits Gefühl und Emotione, wo sie demit verbindeed? Chönd Sie die Gefühl beschreibe?	<ul style="list-style-type: none"> • Wönd Sie, dass s Stottere en Teil vo Ihne blibt? • Wie verhalted Sie sich, wenn öper negativ uf ihres Stottere reagiert? CHunnt Ihne dodezue es Bispil in Sinn? • Was für Reaktione vo Andere stressed Sie am meischte? 	<ul style="list-style-type: none"> • Erinnerunged Sie sich ane Situation? • Chönd Sie das nochli gnauer beschriebe? • Fallt ihnen o es anderes Bispil i?
Leitfrage 4	Themen, Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
Wie chönd sich Bewältigungsstrategie durch Therapien oder Selbsthilfeaktivitäten verändere?	<ul style="list-style-type: none"> • Hend Sie Therapie wegem Stottere gmacht? Was für Erfahriged hend Sie demit gmacht? • Falls Sie e Therapie gmacht hend: Glaubed Sie, dass Sie dur das erfolglicher mit em Stottere umgo chönd? 	<ul style="list-style-type: none"> • Erinnerunged Sie sich ane Situation? • Chönd Sie das nochli gnauer beschriebe? • Fallt ihnen o es anderes Bispil i?
Zauberstabfrage	Themen, Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
Stelled Sie sich vor, Sie hettät zwei Wünsch frei. Stellen Sie dörfed am ne andere Stotterer öpis wünsche. Was würed Sie dere Person in Bezug ufs Stottere gern wünsche?	<ul style="list-style-type: none"> • Hend Sie en Wunsch, wie die Gsellschaft mit em Stottere sött umgange werde? • Was für Strategie, wo Ihne im Umgang mit em Stottere helfed, wünschted Sie andere Betroffene? 	<ul style="list-style-type: none"> • Erinnerunged Sie sich ane Situation? • Chönd Sie das nochli gnauer beschriebe? • Fallt ihnen o es anderes Bispil

E. Interviewleitfaden Hochdeutsch

Hallo, ich bin Regula / Milena. Ich freue mich sehr darüber, dass Sie sich dafür bereiterklärt haben, mit mir ein Interview zu führen und dass bis jetzt alles geklappt hat. In unserem Flyer haben wir bereits geschrieben, dass wir im letzten Jahr unseres Logopädiestudiums sind und nun unsere Bachelorarbeit zum Thema Stottern schreiben und dadurch dieses Interview führen können. Wir wollen herausfinden, welche Strategien Sie im Alltag brauchen, wenn Sie stottern. Wir möchten möglichst viel von Ihren Erfahrungen profitieren. Daher wäre es super, wenn Sie so viel wie möglich erzählen. Das Gespräch werde ich aufnehmen, damit ich auch im Nachhinein noch weiss, was Sie alles erzählt haben. Dafür habe ich Ihnen ein Formular gesendet, auf dem Sie unterschrieben haben. (Ich wäre froh, wenn Sie dieses ausgefüllt an mich zurücksenden könnten.) Mir ist wichtig, dass Sie wissen, dass wir überhaupt keinen Stress haben und Sie sich genug Zeit lassen können zum Überlegen. Wenn Sie eine Frage nicht beantworten wollen oder wenn Sie sonst ein Anliegen haben, dürfen Sie mir das jederzeit sagen. Aber nun beginnen wir doch am besten mit der ersten Frage.

Opening Leitfrage 1	Themen, Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Was machen Sie in Ihrem Alltag, um mit dem Stottere umgehen zu können? Was machen Sie und was machen Sie nicht?</p> <p>--> Den Leuten Zeit geben Nachfragen, wenn zu wenig kommt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Was hilft Ihnen im Alltag um mit dem Stottern besser umgehen zu können? • Gibt es etwas, das Sie in Bezug auf das Stottern gemacht haben, das Ihnen nicht gut getan hat? Fällt Ihnen dazu ein Beispiel ein? • Was machen Sie, wenn Sie bei einem bestimmten Wort stottern? • Unter welchen Umständen sprechen Sie über Ihr Stottern? • Haben Sie das Gefühl, dass Sie mehrheitlich spontan sprechen oder müssen Sie viel darüber nachdenken, bevor Sie etwas sagen? • Fühlen Sie sich durch das Stottern in Ihrem Alltag eingeschränkt? Fällt Ihnen dazu ein Beispiel ein? • Ist es für Sie körperlich anstrengend, wenn Sie stottern? Wenn ja, können Sie das beschreiben? • Mussten Sie schon einmal ein Gespräch abbrechen? Was war der Grund dafür? • Gibt es Situationen, in denen Sie lieber schweigen würden anstatt etwas zu sagen? • Wissenschaftliche Studien bestätigen, dass viele stotternde Personen Gesprächssituationen oder bestimmte Wörter vermeiden. Wie stehen Sie zu dieser Aussage? 	<ul style="list-style-type: none"> • Erinnern Sie sich an eine bestimmte Situation? • Können Sie dies noch genauer beschreiben? • Fällt Ihnen dazu ein anderes Beispiel ein?
Leitfrage 2	Themen, Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen

Wie hat sich Ihr Umgang mit dem Stottern im Laufe des Lebens verändert?	<ul style="list-style-type: none"> • Spüren Sie eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit dem eigenen Stottern? • Haben Sie früher mehr unter dem Stottern gelitten als heute? • Haben Sie früher eine Strategie angewendet, welche Sie heute nicht mehr anwenden würden? Warum nicht? • Gibt es hilfreiche Bewältigungsstrategien, die Sie im Laufe des Lebens kennen gelernt haben und heute aktiv anwenden? 	<ul style="list-style-type: none"> • Erinnern Sie sich an eine bestimmte Situation? • Können Sie dies noch genauer beschreiben? • Fällt Ihnen dazu ein anderes Beispiel ein?
Leitfrage 3	Themen, Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
Wenn Sie an Ihr Stottern denken: Gibt es Gefühle und Emotionen, welche Sie damit verbinden? Können Sie mir diese Gefühle beschreiben?	<ul style="list-style-type: none"> • Möchten Sie, dass das Stottern ein Teil von Ihnen bleibt? • Wie sprechen Sie in stressigen Situationen? • Was machen Sie, wenn jemand negativ auf Ihr Stottern reagiert? Fällt Ihnen dazu ein Beispiel aus dem Alltag ein? • Welche Reaktionen von anderen stressen Sie am meisten? 	<ul style="list-style-type: none"> • Erinnern Sie sich an eine bestimmte Situation? • Können Sie dies noch genauer beschreiben? • Fällt Ihnen dazu ein anderes Beispiel ein?
Leitfrage 4	Themen, Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
Wie können sich Bewältigungsstrategien durch Therapien oder Selbsthilfeaktivitäten verändern?	<ul style="list-style-type: none"> • Haben sie wegen des Stotterns eine Therapie gemacht? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? • Falls Sie eine Therapie gemacht haben: Haben Sie den Eindruck, dass Sie dadurch erfolgreicher mit dem Stottern umgehen können? 	<ul style="list-style-type: none"> • Erinnern Sie sich an eine bestimmte Situation? • Können Sie dies noch genauer beschreiben? • Fällt Ihnen dazu ein anderes Beispiel ein?
Zauberstabfrage	Themen, Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen oder zwei Wünsche frei. Sie dürfen einem anderen Stotterer etwas wünschen. Was würden Sie dieser Person in Bezug aufs Stottern gerne wünschen?	<ul style="list-style-type: none"> • Haben Sie einen Wunsch, wie in der Gesellschaft mit dem Stottern umgegangen wird? • Welche Strategie, welche Ihnen im Umgang mit dem Stottern helfen, wünschen Sie anderen stotternden Personen? 	Möchten Sie sonst etwas noch als Schlusswort sagen?

F. Interview Transkripte

Interview A.

<i>kommen wir doch gerne zur ersten frage: was machen sie in ihrem alltag, um mit dem stottern umgehen zu können? was gibt es da für verhaltensweisen?</i>
[ähm] es gibt unterschiedliche verhaltensweisen, man flüchtet sozusagen sehr oft, vor den situationen die sch sch schwer fallen. man kann sich nur hintsellne und versuchen, selbstbewusster zu sein und auf die leute zugehen mit dem problem, das man hat. also was ich genau mache: i besuche eine stottertherapie, ich versuche an meinem selbstbewusstsein zu arbeiten, ich versuche das in meinem freundeskreis anzusprechen. ich versuche mich der situation dann dort zu stellen. zum beispiel was mir sehr schwer fällt, ist, vor gruppen zu sprechen. da habe ich noch sehr viele schamgefühle und insgesamt eine sehr grosse sprechangst in solchen situationen. [mhm] wenn ich früher immer versucht habe vor solchen situationen wegzulaufen, heute versuche ich mich zu überwinden und einfach so zu sein, wie ich bin.
<i>ja okay, also dann versuchen sie eigentlich damit umzugehen und sich dem zu stellen oder?</i>
genau ja.
<i>[mhm] gibt es etwas das sie in bezug auf das stottern auch im alltag gemacht haben, das ihnen nicht so gut getan hat, also eine verhaltensweise, die eher kontraproduktiv war?</i>
kontraproduktiv [mhm] da muss ich mal überlegen. / [mhm] ja also mir fällt grade nichts richtiges ein [ähm] was für mich kontraproduktiv war, ist es, vor bestimmten situationen wegzulaufen, also im übertragenen sinne [ähm] dass man zum beispiel früher in der schule, wenn man einen vortrag halten musste, habe ich mich krank gemeldet, wenn ich dieser situation aus dem weg gehen wollte und das hat mir auf jeden fall nicht gut getan, weil ich mich sehr an diese verhaltensweise gewöhnt habe und das fällt mir heute sehr schwer, dies zu überbrücken.
<i>ja alles klar. ist es heute immer noch gleich schwierig, wie am anfang oder hat sich das etwas gemildert?</i>
[mhm] also ich würde nicht dagegen dass es leichter ist, ich denke, dass viele unangenehme situationen im leben hatte, man hat es iwie immer noch im hinterkopf, hat es innerlich noch nicht ganz bis zum ende überarbeitet.
<i>[mhm] was machen sie wenn sie bei einem bestimmten wort stottern?</i>
ja also ich versuche dann..also das was ich jetzt hier mache ist nicht netto stottern, sondern pseudo-stottern. das ist, wenn man das absichtlich macht. [ähm] dann gibt es nettes stottern, das heisst, dass man das wort nicht aus sich rauspresst, sondern man versucht sozusagen mit dieser technik in das wort reinzukommen, es hört sich noch wie ein stottern an, aber es ist leicht und ohne irgendwelche symptomatik, die dieses stottern begleitet. weil meistens wenn man das wort rauspresst, macht man eine handbewegung oder man rollt die augen nach oben. und wenn man zum beispiel sagt, le le le leicht, dann..man sieht die andere symptomatik nicht und es ist vielleicht für das gegenüber leichter dich w w wahrzunehmen. dann gibt es noch die technik fluency sh shaping. man gleitet in das wort rein und man muss aber sehr viel üben, damit man eben in einer starken blockade aus diesem wort rauskommt.
<i>[mhm] dankeschön. haben sie das gefühl, sie sprechen mehrheitlich spontan oder müssen sie mehr darüber nachdenken, bevor sie etwas sagen?</i>
da deutsch für mich eine fremdsprache ist denke ich, dass ich ein bisschen mehr im voraus nachdenke und velleciht auch ab und zu übersetzt im kopf [ähm] aber ich kann schon spontan im deutschen reden, im deutschen hängt es auch vom grad der aufregung ab. wenn ich vor gruppen spreche fällt es mir sehr schwer, mich auf den satz und den gedanken zu konzentrieren und die aufregung ist so gross, dass ich nicht mehr weiss, was ich sagen wollte.
<i>und dann ist es weiger spontan dann auch oder?</i>
ja also man kommt sozusagen mit dem spontanen sprechen nicht ganz so gut zurecht. aber sonst in meinem alltäglichen leben im freundeskreis und der familie stellt es kein problem dar. weil es auch kein problem ist, vor meinen engen verwandten auch zu stottern.
<i>genau okay. fühlen sie sich durch ihr stottern im alltag eingeschränkt?</i>

zum beispiel bei einem bewerbungsgespräch. mir fällt es schwerer in einer fremdsprache zu sprechen, also es muss nicht unbedingt eine fremdsprache sein, aber je weniger ich eine sprache benutzte und je mehr ich überlegen muss, was ich sagen möchte, desto mehr stottere ich auch. also zum beispiel habe ich zwei muttersprachen: litauisch und russisch, aber litauisch benutzte ich seit den letzten zehn jahren nicht. und wenn ich nach hause gehe, merke ich, dass ich viel mehr im litauischen stottere, als momentan in der deutschen sprache. obwohl es vor zehn jahren umgekehrt war.

okay sehr spannend. darf ich fragen, wie es im russischen ist, stottern sie dort auch?

also ich stottere auch, aber deutlich weniger, weil ich in meiner familie russisch spreche. also ich habe sozusagen zwei muttersprachen, eine weil ich in einem land geborene bin und eine, weil wir zuhause so reden. das ist eine sprache, die ich täglich in meinem umfeld benutzte.

[mhm] mussten sie in einem gespräch mit einem gegenüber auch einmal abbrechen, oder hat ein gegenüber schon einmal ein gespräch abgebrochen aufgrund des stotterns?

[ähm] ich konnte zum beispiel den gedanken oder ein gespräch nicht zu ende führen oder den gedankengang abgebrochen und habe dann gesagt, dass es alles war, was ich sagen wollte [ähm] aber dass ich aufgestanden bin, habe ich nicht gemacht, das ist mir nicht passiert, dass jemand aufgestanden ist und weggelaufen ist. einmal war es nur so, dass in einem bewerbungsgespräch in der uni, da hat mich der professor gefragt, wieso ich überhaupt diesen beruf studiere, wenn ich stark stottere. das war für mich sehr unangenehm und ich wusste gar nicht, was ich antworten sollte.

okay. [mhm] ist es für sie körperlich anstrengend, wenn sie stottern? können sie das beschreiben?

also das hängt vom grad der blockade ab. wenn ich so le le leicht über das wort kommt, hört man so ein bisschen sowas, was im kehlkopf, [ähm] aber wenn man starke blockaden hat, also wenn man das wort gar nicht aussprechen kann, man presst es sozusagen raus, dann spannt sich der ganze körper an, der schulterbereich und man ist insgesamt sehr verkrampft. nicht nur im gesicht, es geht auch in die schultern über würde ich sagen.

ja. okay. wie hat sich ihr umgang mit dem stottern im laufe des lebens verändert?

ja auf jeden fall. am anfang in der kindheit war leider / gabs keine gelegenheit dazu, dass ich mich mit diesem problem auseinandersetze, weil es üblich war, dass das nur kinder haben und wenn man aufwächst, geht das stottern von selbst weg. daher habe ich auch keine therapien damals gemacht und das hat dazu geführt, dass ich mich nie richtig als stotternder mensch angesehen habe, obwohl ich richtig stark gestottert habe. aber ich habe das nie als einen teil von mir angenommen. durch die stottertherapie musste ich lernen, stottern als einen teil von mir akzeptieren. ich musste mich mit dem gedanken arrangieren, dass es nicht heilbar ist, dass es auf jeden fall immer dasein wird. und ich musste mich damit arrangieren, dass man immer wieder rückschläge haben wird. ich denke, das fällt mir am schwersten. zum beispiel hat man eine schlechte phase, man geht in die therapie und übt mehr und dann spricht man auf einem viel flüssiger. vielleicht nicht in jeder situation, aber du stellst dich zufrieden, wie es dann ist. und dann auf einmal kommt ein riesen rückschlag, auf einmal kannst du kein wort mehr aussprechen und nicht mal im freundeskreis oder bei den elter und du bist dann total verzweifelt. das ist mir schon mehrmals passiert, ich denke mir persönlich fällt es schwierig zu akzeptieren, dass es immer wieder zurückkommen kann.

die unkontrollierbarkeit oder. geben ihnen die strategien, die sie anwenden kontrolle darüber?

teilweise schon ja. bei diesen rückschlägen. [ähm] mir ist es so unerklärlich, warum diese passieren. da helfen auch diese methoden, um die kontrolle zu halten, nicht mehr. und dann steht man einfach mit seinem problem da und weiss nicht, was man dagegen tun kann.

würden sie sagen, sie haben früher mehr unter ihrem stottern gelitten, als heute?

sehr schwierig zu bescheiben, ich habe mich vor einem halben jahr wieder getraut, in eine stottertherapie zu gehen, weil ich so einen rückschlag hatte. aber zwei jahre davor war eigentlich alles gut. was sich geändert hat ist, dass ich weiss, wie ich aus diesen situationen herauskomme und dass ich insgesamt viel selbstbewusster geworden bin, was das problem angeht. wenn ich mich mit früher vergleiche, zur schule ging, noch nie mich mit dem problem auseinandergesetzt habe, habe mich einfach immer nur schlecht gefühlt, wenn ich gestottert habe und [ähm] ja mich auch sehr stark dafür geschämt. heute sind diese schamgefühle immer noch da, aber ich versuche, mich so zu akzeptieren und wenn ich mit einer bestimmten lage unzufrieden bin, weiss, wie ich daran arbeiten kann.

<i>haben sie früher eine strategie angewendet, die sie heute nicht mehr anwenden würden, die nicht soo gut war?</i>
das vermeidungsverhalten. also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das heute nicht auch noch anwende (lächelt verschmitzt), aber ich versuche, das nicht zu machen. ich versuche auch mehr zu achten, dass ich mehr die stottertechniken anwende. dass ich nicht einfach das wort rauspresse, sondern achtsamer bin, wenn ein stottersymptom kommt und ich das konsequenter durchziehe.
<i>gibt es gefühle und emotionen, die sie mit dem stottern verbinden? können sie die beschreiben?</i>
ja es gibt wenig positive gefühle. also es sind hauptsächlich schamgefühle und angstgefühle. sodass ich irgendwie mal sagen könnte, ich habe heute so stark gestottert und fühlte mich dabei so gut, kann ich nicht sagen, weil stottern eben keine angenehme angelegenheit für mich ist. aber was gut ist, zu sehen, dass viele menschen einen so annehmen, wie man ist und denen ist total egal. sie kennen einen so lange und sie hören das nicht einmal, wenn man stottert. das ist gut, dass man nicht abgestuft wird auf sein stottern, sondern man wird so wahrgenommen, wie man ist, als mensch.
<i>das ist schön, wenn das so ist. möchten sie dennoch, dass das stottern ein teil von ihnen bleibt oder nicht?</i>
ich denke, wenn ich die möglichkeit hätte, dann würde ich schon gerne nicht stottern, aber ich würde mir wünschen, dass es von anfang an so wäre. es haben sich durch das stottern aus meiner sicht probleme herausgebildet. ich habe mir neulich überlegt, was wäre, wenn ich nicht stottern würde und vor einer gruppe sprechen müsste. ich denke, dass die panische angst immer noch hätte, weil es so stark in mein verhaltensmuster übergegangen ist, durch eben situationen, die damals für mich sehr unangenehm waren. wenn es heute weg wäre, würde ich froh sein, vielleicht würde es mir auch mehr sicherheit geben in bestimmten situationen denke ich mir.
<i>was haben sie im früheren situationen gemacht, wenn jemand negativ auf ihr stottern reagiert (hat)?</i>
früher habe ich sozusagen den kopf in den sand gesteckt und mich dabei sehr schlecht gefühlt, zurückgezogen, versucht, die gedanken zu verdrängen, nicht darüber nachzudenken. heute passiert es ab und zu, dass ich zum beispiel im freundeskreis rede und es jemand nicht kennt, weil ich ihn zum ersten mal gesehen habe. dann versuchen leute, mir es nachzumachen oder ein bisschen sich darüber lustig zu machen. aber ich denke, die verstehen nicht ganz, was in wirklichkeit passiert ist. es gibt ja viele menschen, die über ein wort stolpern, es aber kein stottern ist. und dann sage ich auch, dass es nicht ganz lustig ist, ich konnte es nicht aussprechen, weil ich stottere, dass es auch an diesem abend öfters passieren kann und ihn darum bitte, sich nicht darüber lustig zu machen. die meisten reagieren ganz gut darauf.
<i>dann legen sie offen dar, was sache ist. super. gibt es eine bestimmte reaktion von anderen, die sie am meisten stresst?</i>
ich denke, wenn die leute hören, dass du stotterst und dann weggucken oder sie hören auf, dir zuzuhören. wenn man irgendwas nicht versteht, könnte man ja fragen, aber ich verstehe, dass das auch mein problem ist. ich muss lernen, dass ich das mehr von mir aus sage, aber ich kann ja auch nicht in die bäckerei gehen und da offen darlege, dass ich stottere und jetzt ein brötchen möchte. (lacht) es ist nicht in jeder situation passend oder man will es auch nicht in jeder situation offenbaren.
<i>wie sprechen sie in stressigen situationen?</i>
wenn ich zum beispiel bei einem vortrag oder während des refendariats solche arbeitsgemeinschaften mit einem AG leiter zusammen arbeitet, dass ich mich besser darauf vorbereite, weil mir fällt es schwerer, spontan zu sprechen oder wenn ein AG leiter eine frage hat und du versuchst sozusagen den gedanken ausformulierst, um zum endergebnis zu kommen. das ist sehr schwierig für mich, weil ich dann sehr viel überlege. wenn ich es nicht gleich aus mir herausrede kommt es zu schweren blockaden. wenn es zu schweren blockaden kommt, bin ich innerlich sehr aufgeregt und vergesse innerlich alles, was ich sagen will. deswegen die einzige möglichkeit ist, mich besser vorzubereiten, damit ich sicherer bin, in dem, was ich sage.
<i>also das wäre dann auswendig lernen?</i>
ich würde nicht sagen auswendig lernen, aber / zum beispiel muss ich nächste woche einen vortrag halten. wir müssen ein handout machen für die gruppe, die das dann angucken kann, wo man gerade im vortrag ist. aber ich werde für mich persönlich wortwörtlich ausformulieren und bestimmt mehrmals das vortragen, alleine oder vor meinen freunden. und ich denke, dieser zettel wird auch immer

daliegen und wenn ich diese angst habe , dass ich doch auf einmal weg bin in meinen gedanken wegen meiner aufregung, dass ich es dann mehr ablese.
<i>gibt es bewältigungsstrategien, die sie sich selbst erarbeitet haben und gibt es bewältigungsstrategien, die sie in der therapie erlernt haben?</i>
also eine bewältigungsstrategie, die ich mir erarbeitet habe ist es, wörter zu ersetzen. das hatte ich zu einem bestimmten punkt so gut meistern können, dass sogar meine guten freunde wussten nicht, dass ich stottere. es ging aber nur bis zu dem zeitpunkt gut, wo ich dann auf einmal gemerkt habe, dass ich keine wörter mehr finde. dass ich auch bei den ausgewechselten wörtern auch stottere. oder wenn man in einer fremdsprache spricht, dann ist es schwierig, den satz schnell umzubauen, weil mit einem anderen wort dann nur sinngemäss passt, aber grammatikalisch kannst du das wort eigentlich nicht in den satz stecken. es schafft mit sich problem, es kann in bestimmten situationen ganz gut gehen und niemand hat es gemerkt, aber wenn es vielleicht so einen sehr wichtigen situation kommt, dann auf einmal verlierst du dich selber in der wörtersuche, dann ist es auch blöd. man soll sich ja eher darauf konzentrieren, was man sagt und nicht was man austauschen will.
<i>ja genau, das war dann eigentlich wie schwierig geworden, aber irgendwann war es nicht mehr so gut okay.</i>
und in der therapie habe ich gelernt, dass an das nicht macht und man dann das sagt, was man möchte. i denke, dass ist auch das, was mir das leben sehr erleichtert.
<i>können sie genau beschreiben, welche strategien sie erlernt haben in der therapie?</i>
man lernt meistens mit nettes stottern oder pseudostottern. das nette stottern ist das stottern in der blockade, was sich anhört wie stottern, aber ein leichtes stottern. das pseudostottern ist absichtlich stottern. wir hatten so ein in vivo training gemacht, wo man über die strasse geht und eine person anspricht, obwohl man eigentlich kein blockade hat. man simuliert die blockade. das ist, damit man dieses gespür hat, dass die andere person dich einfach normal aufnimmt, obwohl du gestottert hast. damit du mit dieser situation irgendwie vertraut wirst, weil man sonst vor leuten stottert, wenn man die schwierigen blockaden hat. das fluency shaping, ich denke ich komme gut rein in die ganzen übungen, also ich muss nur ein bisschen üben und dann kann ich die technik gut anwenden. nur war das problem, wenn ich auf einmal flüssiger spreche, dann lege ich diese übungen zurück und denke weniger daran. und wenn ich dann wieder einmal einen rückschlag habe, sieht die welt ganz anders aus.
<i>aber das ist auch menschlich und völlig verständlich. wie hat die therapie die art und weise, wie sie mit dem stottern umgehen können, beeinflusst?</i>
auf jeden fall positiv. ich denke bei mir war es sehr wichtig, dass ich diese selbstakzeptanz habe, weil ich mich erinnern kann, dass ich vor einem halben jahr zur stotter therapie ging und es in diesem moment damals nicht akzeptieren konnte, abgelehnt hatte und nicht wahrhaben wollte. mir hilft schon mehr, über das stottern zu sprechen, als diese übungen zu machen. mir hilft wirklich diese arbeit an meinem se se selbstbewusstsein. man innerlich stärker ist und dann kommen auch nicht so oft diese blockaden aus meiner sicht.
und das hat sich mit der ttherapie aufgebaut
ja
<i>fällt ihnen noch eine andere ein, die sie sich selbst erarbeitet haben?</i>
wenn ich zum beispiel telefongespräche führe mit unternehmen. oder wenn ich eine bestellung gemacht habe und diese nicht angekommen ist, rufe ich den service an. und da mache ich auch für mich ein bisschen absichtlich, dass ich pseudostottere, oder eben das ein bisschen übe für mich, weil ich im alltag nicht so viele gelegenheit dazu habe. zum beispiel heute auch, ich mache das ein bisschen, damit ich in der übung drinbleibe.
<i>oder wie sie früher mit dem stottern umgegangen sind, neben dem vermeiden zum beispiel.</i>
die wörter zu ersetzen, das habe ich gemacht. oder auch einfach nicht zu sprechen. du sitzt in einer gruppe und willst auch etwas sagen, machst es aber nicht, weil du weisst, dass du stottern wirst. dann machst du es eben nicht.
dann haben sie geschwiegen?
ja
aber auch eher in situationen, die sie stressig fanden?

nicht immer, es könnte auch im freundeskreis sein. wenn man zum beispiel in eine kaufhalle geht. man möchte was kaufen, aber ich kann das produkt nicht auffinden. normalerweise geht man zur kassiere- rin und fragt. ich bin nach hause gegangen und das produkt im internet gesucht und bestellt.
stellen sie sich vor, sie dürften einem anderen stotterer etwas wünschen. was würden sie dieser person in bezug auf das stottern wünschen?
dass man selbstsicherer mit dem umgeht. vielleicht auch offener. man sich nicht verstecken soll. nicht diese angst haben soll, das stottern zu zeigen. ich habe zum beispiel viele vorträge schon gehört von stotternden menschen und die haben dabei auch viel gestottert, aber sie haben so selbstbewusst ge- wirkt, dass man das gar nicht so richtig wahrgenommen hat. das hat mich schon immer sehr beein- druckt. i weiss nciht, ob ich das wirklich bei meinem vortrag vor der gruppe ausstrahlen werde.
<i>das ist dann wieder die selbstwahrnehmung, wäre spannend, was die anderen dann sagen würden. sie könnten sie ja einmal fragen. weil manchmal ist doch auch die eigenwahrnehmung ganz anders als die fremdwahrnehmung</i>
ja, das stimmt.
<i>haben sie auch eine strategie, die sie gemacht haben oder immer noch machen, die einem anderen stotte- rer wünschen würden, weil sie sie so hilfreich finden?</i>
mir hilft wirklich dieses pseudo netto stottern. das hilft mir. man fährt da auf zwei schienen, einerseits akzeptierst du dich als stotternder mensch, andererseits stärkt es dein selbstbewusstsein beim stot- tern. und dass das auftreten ncihts schlimmes ist. drittens hilft es, aus schweren blockaden herauszu- kommen. die andere technik, wo man in das wort hereingleitet (fluncy shaping) man hört es auch kaum, das ist super schön. ich denke aber, man muss tagtäglich üben, damit man da drin bleibt und einem dann in einer stresssituation die technik auch wirklich helfen kann.
<i>haben sie einen wunsch, wie mit dem stottern weiterhin in der gesellschaft umgegangen werden soll?</i>
ich würde es mir wünschen, dass jeder weiss, was es ist und dass jeder versteht, was in dieser situation mit dem anderen menschen passiert. dass es vielleicht auch nur eine ausbildung auf die art deines sprechens ist, aber nicht auf deine i i i intelligenz. weil ich habe manchmal das gefühl, dass leute den- ken, dass du eine schwere behinderung hast und versuchen, mit dir langsamer zu sprechen oder ma- chen andere sachen, die total unnötig sind. vielleicht wenn leute auch nicht so viel angst hätten vor stottern. also ich habe zum beispiel ienen beruf, wo ich wirklich viel reden muss und dass es mehr in der gesellschaft akzeptiert wird, wenn eine person nicht ganz so flüssig spricht, genau so angesehen wird, wie jeder andere. weil es ist schwierig ein rechtsanwalt zu sein und dann vor gericht oder dem mandanten zu stottern und aber akzeptiert zu werden. man muss auch selber an seinem selbstbe- wusstsein arbeiten, aber ich hätte mir bei bestimmten situationen mehr akzeptanz von anderen men- schen gewünscht.
<i>ich hätte noch eine frage: sie wollten das nettostottern im gespräch anwenden, wie haben sie es erlebt?</i>
ich habe es als netto und pseudo stottern erlebt. ich habe paar mal das nur ii i mitiert und es kam auch tatsächlich einige blockaden, wo ich das netto stottern angewandt habe und das konnte ich dann leicht überbrücken. die blockade, dass es mir dann auch wirklich in der blockade geholfen hat. ich mache mir jetzt gedacken. für mich fäällt es noch scher, mein stottern offen zu zeigen und ich überlege mir, ob ich beim vortrag das mit dem pseudostottern mache und das stottern imitiere, um diese sicherheit beim sprechen zu gewinnen, damit ich es bei einer blockade mit dem nettostottern leichter über win- den kann. also ich sehe, dass es zum beispiel bei diesem gespräch ganz gut geklappt hat. vielleicht überwinde ich mich auch, das bei meinem vortrag zu machen.

Interview Herr S:

<i>kommen wir doch gerne zur ersten frage: was machen sie in ihrem alltag, um mit dem stottern umgehen zu können? was gibt es da für verhaltensweisen?</i>
[ähm] es gibt unterschiedliche verhaltensweisen, man flüchtet sozusagen sehr oft, vor den situationen die sch sch schwer fallen. man kann sich nur hintsellne und versuchen, selbstbewusster zu sein und auf die leute zugehen mit dem problem, das man hat. also was ich genau mache: i besuche eine stotterthe-

<p>rapie, ich versuche an meinem selbstbewusstsein zu arbeiten, ich versuche das in meinem freundeskreis anzusprechen. ich versuche mich der situation dann dort zu stellen. zum beispiel was mir sehr schwer fällt, ist, vor gruppen zu sprechen. da habe ich noch sehr viele schamgefühle und insgesamt eine sehr grosse sprechangst in solchen situationen. [mhm] wenn ich früher immer versucht habe vor solchen situationen wegzulaufen, heute versuche ich mich zu überwinden und einfach so zu sein, wie ich bin.</p>
<p><i>ja okay, also dann versuchen sie eigentlich damit umzugehen und sich dem zu stellen oder?</i></p>
<p>genau ja.</p>
<p><i>[mhm] gibt es etwas das sie in bezug auf das stottern auch im alltag gemacht haben, das ihnen nicht so gut getan hat, also eine verhaltensweise, die eher kontraproduktiv war?</i></p>
<p>kontraproduktiv [mhm] da muss ich mal überlegen. / [mhm] ja also mir fällt grade nichts richtiges ein [ähm] was für mich kontraproduktiv war, ist es, vor bestimmten situationen wegzulaufen, also im übertragenen sinne [ähm] dass man zum beispiel früher in der schule, wenn man einen vortrag halten musste, habe ich mich krank gemeldet, wenn ich dieser situation aus dem weg gehen wollte und das hat mir auf jeden fall nicht gut getan, weil ich mich sehr an diese verhaltensweise gewöhnt habe und das fällt mir heute sehr schwer, dies zu überbrücken.</p>
<p>ja alles klar. ist es heute immer noch gleich schwierig, wie am anfang oder hat sich das etwas gemildert?</p>
<p>[mhm] also ich würde nicht dagegen dass es leichter ist, ich denke, dass viele unangenehme situationen im leben hatte, man hat es iwie immer noch im hinterkopf, hat es innerlich noch nicht ganz bis zum ende überarbeitet.</p>
<p><i>[mhm] was machen sie wenn sie bei einem bestimmten wort stottern?</i></p>
<p>ja also ich versuche dann..also das was ich jetzt hier mache ist nicht netto stottern, sondern pseudo-stottern. das ist, wenn man das absichtlich macht. [ähm] dann gibt es nettes stottern, das heisst, dass man das wort nicht aus sich rauspresst, sondern man versucht sozusagen mit dieser technik in das wort reinzukommen, es hört sich noch wie ein stottern an, aber es ist leicht und ohne irgendwelche symptomatik, die dieses stottern begleitet. weil meistens wenn man das wort rauspresst, macht man eine handbewegung oder man rollt die augen nach oben. und wenn man zum beispiel sagt, le le le leicht, dann..man sieht die andere symptomatik nicht und es ist vielleicht für das gegenüber leichter dich w w wahrzunehmen. dann gibt es noch die technik fluency sh shaping. man gleitet in das wort rein und man muss aber sehr viel üben, damit man eben in einer starken blockade aus diesem wort rauskommt.</p>
<p><i>[mhm] dankeschön. haben sie das gefühl, sie sprechen mehrheitlich spontan oder müssen sie mehr darüber nachdenken, bevor sie etwas sagen?</i></p>
<p>da deutsch für mich eine fremdsprache ist denke ich, dass ich ein bisschen mehr im voraus nachdenke und velleciht auch ab und zu übersetzt im kopf [ähm] aber ich kann schon spontan im deutschen reden, im deutschen hängt es auch vom grad der aufregung ab. wenn ich vor gruppen spreche fällt es mir sehr schwer, mich auf den satz und den gedanken zu konzentrieren und die aufregung ist so gross, dass ich nicht mehr weiss, was ich sagen wollte.</p>
<p>und dann ist es weiger spontan dann auch oder?</p>
<p>ja also man kommt sozusagen mit dem spontanen sprechen nicht ganz so gut zurecht. aber sonst in meinem alltäglichen leben im freundeskreis und der familie stellt es kein problem dar. weil es auch kein problem ist, vor meinen engen verwandten auch zu stottern.</p>
<p><i>genau okay. fühlen sie sich durch ihr stottern im alltag eingeschränkt?</i></p>
<p>zum beispiel bei einem bewerbungsgespräch. mir fällt es schwerer in einer fremdsprache zu sprechen, also ess muss nciht unbedingt eine fremdsprache sein, aber je weniger ich eine sprache benutzte und je mehr ich überlegen muss, was ich sagen möchte, desto mehr stottere ich auch. also zum beispiel habe ich zwei muttersprachen: litauisch und russisch, aber litauisch benutzte ich seit den letzten zehn jahren nicht. und wenn ich nach hause gehe, merke ich, dass ich viel mehr im litauischen stottere, als momentan in der deutschen sprache. obwohl es vor zehn jahren umgekehrt war.</p>
<p><i>okay sehr spannend. darf ich fragen, wie es im russischen ist, stottern sie dort auch?</i></p>

also ich stottere auch, aber deutlich weniger, weil ich in meiner familie russisch spreche. also ich habe sozusagen zwei muttersprachen, eine weil ich in einem land geborene bin und eine, weil wir zuhause so reden. das ist eine sprache, die ich täglich in meinem umfeld benutzte.
<i>[mhm] mussten sie in einem gespräch mit einem gegenüber auch einmal abbrechen, oder hat ein gegenüber schon einmal ein gespräch abgebrochen aufgrund des stotterns?</i>
[ähm] ich konnte zum beispiel den gedanken oder ein gespräch nicht zu ende führen oder den gedankengang abgebrochen und habe dann gesagt, dass es alles war, was ich sagen wollte [ähm] aber dass ich aufgestanden bin, habe ich nicht gemacht, das ist mir nicht passiert, dass jemand aufgestanden ist und weggelaufen ist. einmal war es nur so, dass in einem bewerbungsgespräch in der uni, da hat mich der professor gefragt, wieso ich überhaupt diesen beruf studiere, wenn ich stark stottere. das war für mich sehr unangenehm und ich wusste gar nicht, was ich antworten sollte.
<i>okay. [mhm] ist es für sie körperlich anstrengend, wenn sie stottern? können sie das beschreiben?</i>
also das hängt vom grad der blockade ab. wenn ich so le le leicht über das wort kommt, hört man so ein bisschen sowas, was im kehlkopf, [ähm] aber wenn man starke blockaden hat, also wenn man das wort gar nicht aussprechen kann, man presst es sozusagen raus, dann spannt sich der ganze körper an, der schulterbereich und man ist insgesamt sehr verkrampft. nicht nur im gesicht, es geht auch in die schultern über würde ich sagen.
<i>ja. okay. wie hat sich ihr umgang mit dem stottern im laufe des lebens verändert?</i>
ja auf jeden fall. am anfang in der kindheit war leider / gabs keine gelegenheit dazu, dass ich mich mit diesem problem auseinandersetze, weil es üblich war, dass das nur kinder haben und wenn man aufwächst, geht das stottern von selbst weg. daher habe ich auch keine therapien damals gemacht und das hat dazu geführt, dass ich mich nie richtig als stotternder mensch angesehen habe, obwohl ich richtig stark gestottert habe. aber ich habe das nie als einen teil von mir angenommen. durch die stottertherapie musste ich lernen, stottern als einen teil von mir akzeptieren. ich musste mich mit dem gedanken arrangieren, dass es nicht heilbar ist, dass es auf jeden fall immer dasein wird. und ich musste mich damit arrangieren, dass man immer wieder rückschläge haben wird. ich denke, das fällt mir am schwersten. zum beispiel hat man eine schlechte phase, man geht in die therapie und übt mehr und dann spricht man auf einem viel flüssiger. vielleicht nicht in jeder situation, aber du stellst dich zufrieden, wie es dann ist. und dann auf einmal kommt ein riesen rückschlag, auf einmal kannst du kein wort mehr aussprechen und nicht mal im freundeskreis oder bei den elter und du bist dann total verzweifelt. das ist mir schon mehrmals passiert, ich denke mir persönlich fällt es schwierig zu akzeptieren, dass es immer wieder zurückkommen kann.
<i>die unkontrollierbarkeit oder. geben ihnen die strategien, die sie anwenden kontrolle darüber?</i>
teilweise schon ja. bei diesen rückschlägen. [ähm] mir ist es so unerklärlich, warum diese passieren. da helfen auch diese methoden, um die kontrolle zu halten, nicht mehr. und dann steht man einfach mit seinem problem da und weiss nicht, was man dagegen tun kann.
<i>würden sie sagen, sie haben früher mehr unter ihrem stottern gelitten, als heute?</i>
sehr schwierig zu bescheiben, ich habe mich vor einem halben jahr wieder getraut, in eine stottertherapie zu gehen, weil ich so einen rückschlag hatte. aber zwei jahre davor war eigentlich alles gut. was sich geändert hat ist, dass ich weiss, wie ich aus diesen situationen herauskomme und dass ich insgesamt viel selbstbewusster geworden bin, was das problem angeht. wenn ich mich mit früher vergleiche, zur schule ging, noch nie mich mit dem problem auseinandergesetzt habe, habe mich einfach immer nur schlecht gefühlt, wenn ich gestottert habe und [ähm] ja mich auch sehr stark dafür geschämt. heute sind diese schamgefühle immer noch da, aber ich versuche, mich so zu akzeptieren und wenn ich mit einer bestimmten lage unzufrieden bin, weiss, wie ich daran arbeiten kann.
<i>haben sie früher eine strategie angewendet, die sie heute nicht mehr anwenden würden, die nicht soo gut war?</i>
das vermeidungsverhalten. also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das heute nicht auch noch anwende (lächelt verschmitzt), aber ich versuche, das nicht zu machen. ich versuche auch mehr zu achten, dass ich mehr die stottertechniken anwende. dass ich nicht einfach das wort rauspresse, sondern achtsamer bin, wenn ein stottersymptom kommt und ich das konsequenter durchziehe.
<i>gibt es gefühle und emotionen, die sie mit dem stottern verbinden? können sie die beschreiben?</i>

<p>ja es gibt wenig positive gefühle. also es sind hauptsächlich schamgefühle und angstgefühle. sodass ich irgendwie mal sagen könnte, ich habe heute so stark gestottert und fühlte mich dabei so gut, kann ich nicht sagen, weil stottern eben keine angenehme angelegenheit für mich ist. aber was gut ist, zu sehen, dass viele menschen einen so annehmen, wie man ist und denen ist total egal. sie kennen einen so lange und sie hören das nicht einmal, wenn man stottert. das ist gut, dass man nicht abgestuft wird auf sein stottern, sondern man wird so wahrgenommen, wie man ist, als mensch.</p>
<p><i>das ist schön, wenn das so ist. möchten sie dennoch, dass das stottern ein teil von ihnen bleibt oder nicht?</i></p>
<p>ich denke, wenn ich die möglichkeit hätte, dann würde ich schon gerne nicht stottern, aber ich würde mir wünschen, dass es von anfang an so wäre. es haben sich durch das stottern aus meiner sicht probleme herausgebildet. ich habe mir neulich überlegt, was wäre, wenn ich nicht stottern würde und vor einer gruppe sprechen müsste. ich denke, dass die panische angst immer noch hätte, weil es so stark in mein verhaltensmuster übergegangen ist, durch eben situationen, die damals für mich sehr unangenehm waren. wenn es heute weg wäre, würde ich froh sein, vielleicht würde es mir auch mehr sicherheit geben in bestimmten situationen denke ich mir.</p>
<p><i>was haben sie im früheren situationen gemacht, wenn jemand negativ auf ihr stottern reagiert (hat)?</i></p>
<p>früher habe ich sozusagen den kopf in den sand gesteckt und mich dabei sehr schlecht gefühlt, zurückgezogen, versucht, die gedanken zu verdrängen, nicht darüber nachzudenken. heute passiert es ab und zu, dass ich zum beispiel im freundeskreis rede und es jemand nicht kennt, weil ich ihn zum ersten mal gesehen habe. dann versuchen leute, mir es nachzumachen oder ein bisschen sich darüber lustig zu machen. aber ich denke, die verstehen nicht ganz, was in wirklichkeit passiert ist. es gibt ja viele menschen, die über ein wort stolpern, es aber kein stottern ist. und dann sage ich auch, dass es nicht ganz lustig ist, ich konnte es nicht aussprechen, weil ich stottere, dass es auch an diesem abend öfters passieren kann und ihn darum bitte, sich nicht darüber lustig zu machen. die meisten reagieren ganz gut darauf.</p>
<p><i>dann legen sie offen dar, was sache ist. super. gibt es eine bestimmte reaktion von anderen, die sie am meisten stresst?</i></p>
<p>ich denke, wenn die leute hören, dass du stotterst und dann weggucken oder sie hören auf, dir zuzuhören. wenn man irgendwas nicht versteht, könnte man ja fragen, aber ich verstehe, dass das auch mein problem ist. ich muss lernen, dass ich das mehr von mir aus sage, aber ich kann ja auch nicht in die bäckerei gehen und da offen darlege, dass ich stottere und jetzt ein brötchen möchte. (lacht) es ist nicht in jeder situation passend oder man will es auch nicht in jeder situation offenbaren.</p>
<p><i>wie sprechen sie in stressigen situationen?</i></p>
<p>wenn ich zum beispiel bei einem vortrag oder während des refendariats solche arbeitsgemeinschaften mit einem AG leiter zusammen arbeitet, dass ich mich besser darauf vorbereite, weil mir fällt es schwerer, spontan zu sprechen oder wenn ein AG leiter eine frage hat und du versuchst sozusagen den gedanken ausformulierst, um zum endergebnis zu kommen. das ist sehr schwierig für mich, weil ich dann sehr viel überlege. wenn ich es nicht gleich aus mir herausrede kommt es zu schweren blockaden. wenn es zu schweren blockaden kommt, bin ich innerlich sehr aufgereggt und vergesse innerlich alles, was ich sagen will. deswegen die einzige möglichkeit ist, mich besser vorzubereiten, damit ich sicherer bin, in dem, was ich sage.</p>
<p><i>also das wäre dann auswendig lernen?</i></p>
<p>ich würde nicht sagen auswendig lernen, aber / zum beispiel muss ich nächste woche einen vortrag halten. wir müssen ein handout machen für die gruppe, die das dann angucken kann, wo man gerade im vortrag ist. aber ich werde für mich persönlich wortwörtlich ausformulieren und bestimmt mehrmals das vortragen, alleine oder vor meinen freunden. und ich denke, dieser zettel wird auch immer daliegen und wenn ich diese angst habe, dass ich doch auf einmal weg bin in meinen gedanken wegen meiner aufregung, dass ich es dann mehr ablese.</p>
<p><i>gibt es bewältigungsstrategien, die sie sich selbst erarbeitet haben und gibt es bewältigungsstrategien, die sie in der therapie erlernt haben?</i></p>
<p>also eine bewältigungsstrategie, die ich mir erarbeitet habe ist es, wörter zu ersetzen. das hatte ich zu einem bestimmten punkt so gut meistern können, dass sogar meine guten freunde wussten nicht, dass ich stottere. es ging aber nur bis zu dem zeitpunkt gut, wo ich dann auf einmal gemerkt habe,</p>

dass ich keine wörter mehr finde. dass ich auch bei den ausgewechselten wörtern auch stottere. oder wenn man in einer fremdsprache spricht, dann ist es schwierig, den satz schnell umzubauen, weil mit einem anderen wort dann nur sinngemäss passt, aber grammatikalisch kannst du das wort eigentlich nicht in den satz stecken. es schafft mit sich problem, es kann in bestimmten situationen ganz gut gehen und niemand hat es gemerkt, aber wenn es vielleicht so einen sehr wichtigen situation kommt, dann auf einmal verlierst du dich selber in der wörtersuche, dann ist es auch blöd. man soll sich ja eher darauf konzentrieren, was man sagt und nicht was man austauschen will.
<i>ja genau, das war dann eigentlich wie schwierig geworden, aber irgendwann war es nicht mehr so gut okay.</i>
und in der therapie habe ich gelernt, dass an das nicht macht und man dann das sagt, was man möchte. i denke, dass ist auch das, was mir das leben sehr erleichtert.
<i>können sie genau beschreiben, welche strategien sie erlernt haben in der therapie?</i>
man lernt meistens mit nettes stottern oder pseudostottern. das nette stottern ist das stottern in der blockade, was sich anhört wie stottern, aber ein leichtes stottern. das pseudostottern ist absichtlich stottern. wir hatten so ein in vivo training gemacht, wo man über die strasse geht und eine person anspricht, obwohl man eigentlich kein blockade hat. man simuliert die blockade. das ist, damit man dieses gespür hat, dass die andere person dich einfach normal aufnimmt, obwohl du gestottert hast. damit du mit dieser situation irgendwie vertraut wirst, weil man sonst vor leuten stottert, wenn man die schwierigen blockaden hat. das fluency shaping, ich denke ich komme gut rein in die ganzen übungen, also ich muss nur ein bisschen üben und dann kann ich die technik gut anwenden. nur war das problem, wenn ich auf einmal flüssiger spreche, dann lege ich diese übungen zurück und denke weniger daran. und wenn ich dann wieder einmal einen rückschlag habe, sieht die welt ganz anders aus.
<i>aber das ist auch menschlich und völlig verständlich. wie hat die therapie die art und weise, wie sie mit dem stottern umgehen können, beeinflusst?</i>
auf jeden fall positiv. ich denke bei mir war es sehr wichtig, dass ich diese selbstakzeptanz habe, weil ich mich erinnern kann, dass ich vor einem halben jahr zur stotter therapie ging und es in diesem moment damals nicht akzeptieren konnte, abgelehnt hatte und nicht wahrhaben wollte. mir hilft schon mehr, über das stottern zu sprechen, als diese übungen zu machen. mir hilft wirklich diese arbeit an meinem se se selbstbewusstsein. man innerlich stärker ist und dann kommen auch nicht so oft diese blockaden aus meiner sicht.
und das hat sich mit der ttherapie aufgebaut
ja
<i>fällt ihnen noch eine andere ein, die sie sich selbst erarbeitet haben?</i>
wenn ich zum beispiel telefongespräche führe mit unternehmen. oder wenn ich eine bestellung gemacht habe und diese nicht angekommen ist, rufe ich den service an. und da mache ich auch für mich ein bisschen absichtlich, dass ich pseudostottere, oder eben das ein bisschen übe für mich, weil ich im alltag nicht so viele gelegenheit dazu habe. zum beispiel heute auch, ich mache das ein bisschen, damit ich in der übung drinbleibe.
<i>oder wie sie früher mit dem stottern umgegangen sind, neben dem vermeiden zum beispiel.</i>
die wörter zu ersetzen, das habe ich gemacht. oder auch einfach nicht zu sprechen. du sitzt in einer gruppe und willst auch etwas sagen, machst es aber nicht, weil du weisst, dass du stottern wirst. dann machst du es eben nicht.
dann haben sie geschwiegen?
ja
aber auch eher in situationen, die sie stressig fanden?
nicht immer, es könnte auch im freundeskreis sein. wenn man zum beispiel in eine kaufhalle geht. man möchte was kaufen, aber ich kann das produkt nicht auffinden. normalerweise geht man zur kassiere rin und fragt. ich bin nach hause gegangen und das produkt im internet gesucht und bestellt.
stellen sie sich vor, sie dürften einem anderen stotterer etwas wünschen. was würden sie dieser person in bezug auf das stottern wünschen?
dass man selbstsicherer mit dem umgeht. vielleicht auch offener. man sich nicht verstecken soll. nicht diese angst haben soll, das stottern zu zeigen. ich habe zum beispiel viele vorträge schon gehört von

<p>stotternden menschen und die haben dabei auch viel gestottert, aber sie haben so selbstbewusst gewirkt, dass man das gar nicht so richtig wahrgenommen hat. das hat mich schon immer sehr beeindruckt. i weiss nciht, ob ich das wirklich bei meinem vortrag vor der gruppe ausstrahlen werde.</p>
<p><i>das ist dann wieder die selbstwahrnehmung, wäre spannend, was die anderen dann sagen würden. sie könnten sie ja einmal fragen. weil manchmal ist doch auch die eigenwahrnehmung ganz anders als die fremdwahrnehmung</i></p>
<p>ja, das stimmt.</p>
<p><i>haben sie auch eine strategie, die sie gemacht haben oder immer noch machen, die einem anderen stotterer wünschen würden, weil sie sie so hilfreich finden?</i></p>
<p>mir hilft wirklich dieses pseudo netto stottern. das hilft mir. man fährt da auf zwei schienen, einerseits akzeptierst du dich als stotternder mensch, andererseits stärkt es dein selbstbewusstsein beim stottern. und dass das auftreten nichts schlimmes ist. drittens hilft es, aus schweren blockaden herauszukommen. die andere technik, wo man in das wort hereingleitet (fluncy shaping) man hört es auch kaum, das ist super schön. ich denke aber, man muss tagtäglich üben, damit man da drin bleibt und einem dann in einer stresssituation die technik auch wirklich helfen kann.</p>
<p><i>haben sie einen wunsch, wie mit dem stottern weiterhin in der gesellschaft umgegangen werden soll?</i></p>
<p>ich würde es mir wünschen, dass jeder weiss, was es ist und dass jeder versteht, was in dieser situation mit dem anderen menschen passiert. dass es vielleicht auch nur eine ausbildung auf die art deines sprechens ist, aber nicht auf deine i i i intelligenz. weil ich habe manchmal das gefühl, dass leute denken, dass du eine schwere behinderung hast und versuchen, mit dir langsamer zu sprechen oder machen andere sachen, die total unnötig sind. vielleicht wenn leute auch nicht so viel angst hätten vor stottern. also ich habe zum beispiel ienen beruf, wo ich wirklich viel reden muss und dass es mehr in der gesellschaft akzeptiert wird, wenn eine person nicht ganz so flüssig spricht, genau so angesehen wird, wie jeder andere. weil es ist schwierig ein rechtsanwalt zu sein und dann vor gericht oder dem mandanten zu stottern und aber akzeptiert zu werden. man muss auch selber an seinem selbstbewusstsein arbeiten, aber ich hätte mir bei bestimmten situationen mehr akzeptanz von anderen menschen gewünscht.</p>
<p><i>ich hätte noch eine frage: sie wollten das nettostottern im gespräch anwenden, wie haben sie es erlebt?</i></p>
<p>ich habe es als netto und pseudo stottern erlebt. ich habe paar mal das nur ii i mitiert und es kam auch tatsächlich einige blockaden, wo ich das netto stottern angewandt habe und das konnte ich dann leicht überbrücken. die blockade, dass es mir dann auch wirklich in der blockade geholfen hat. ich mache mir jetzt gedanken. für mich fäällt es noch scher, mein stottern offen zu zeigen und ich überlege mir, ob ich beim vortrag das mit dem pseudostottern mache und das stottern imitiere, um diese sicherheit beim sprechen zu gewinnen, damit ich es bei einer blockade mit dem nettostottern leichter überwinden kann. also ich sehe, dass es zum beispiel bei diesem gespräch ganz gut geklappt hat. vielleicht überwinde ich mich auch, das bei meinem vortrag zu machen.</p>

Interview P:

<p><i>Wie wir bereits geschrieben haben, möchten wir mehr wissen darüber, wie Sie das Stottern im Alltag beeinflusst und wie Sie damit umgehen.</i></p>
<p>Ja</p>
<p><i>Deswegen wäre es einfach super, wenn Sie uns möglichst viel von ihren Erfahrungen erzählen könnten zu dem was ich frage. Und eben, wen irgendetwas ist, wenn Sie Mühe haben zu sprechen oder wenn Sie sich nicht wohl fühlen, oder so, einfach sagen, dann können wir schauen.</i></p>
<p>Ja das mach ich.</p>
<p><i>Ja also unsere erste Frage wäre: Was machen Sie in Ihrem Alltag um mit Ihrem Stottern umgehen zu können. Was machen Sie und was machen Sie aber auch nicht? Was können Sie uns dazu sagen?</i></p>
<p>Ja, also es ist erst wenige Jahre her, dass ich hier in Berlin so eine Anknüpfung an die Stottererselbsthilfe gefunden habe. Ich habe im Freundeskreis eine Frau, die ist die Vorsitzende der also Logopäden hier in Berlin, die heisst Anette und ich sie privat kenne und irgendwie hat sie mir einen Anstoss gegeben auf eine Veranstaltung, also eine Wochenendveranstaltung zur Auffrischung für Menschen, die</p>

Stottern so nach dem Ansatz von van Riper. Und diese Veranstaltung war zwei Jahre, fand ich grossartig und hat sone Initialzündung ausgelöst mich anzuschliessen den Leuten und einer Organisation, die sich als Selbsthilfe begreift. Und so habe ich immer wieder den Austausch, ich war zwei Mal bei einem Stammtisch, ich war bei zwei, drei Ausstellungseröffnungen, wo sprachbehinderte Menschen äh im Rahmen soner Ausstellung über Zeichnen und Malen Ihre Auseinandersetzung zum Ausdruck gebracht haben und grossartig war, ich kam mit anderen zusammen, die auch stottern. Ich hab zuvor immer in einer und ausschliesslich in einer Welt gelebt, die fliegend spricht und ich auch immer der einzige war, in allen Alltags- und Lebenssituationen, der eine Sprachbehinderung hat und insofern kann ich Ihre Antwort aktuell beantworten, dass es mir einfach gut tut, in grösseren Zeitabständen einmal in einem halben Jahr oder einmal im Vierteljahr zu einer Veranstaltung zu gehen für Stotterer und Stotterinnen.

Ja gut

Aber mehr halt auch nicht. Eventuell eines auch noch, ich hab vor ein paar Jahren mir überlegt zu schreiben. Also ein Buch zu schreiben über die eigene ja ein Buch zu schreiben unter dem Arbeitstitel: der Stotterer und zwar geschrieben mit zwei T Strich wieder zwei T, dass also vier T in diesem Wort Stotterer ist. Im Ansatz autobiographisch aber hier nicht als Zwang und als absolute Vorgabe, sondern eigentlich als roter Faden. Und hier also wollte ich die eigene Geschichte aus einer bestimmten Familie in einem bestimmten Umfeld mit bestimmten Erlebnissen und eben ic immer als der Sprechbehinderte habe ich das mal aufschreiben wollen. Ich hab da mal angefangen, hab einen Hängeordner angelegt, wo ich ab und zu mal etwas aufgeschrieben und reingeworfen habe aber ich habe irgendwie, ich habs nie geschafft das aufzuarbeiten und es in eine grössere Form zu bringen. Es war also ein zweiter Ansatz in meinem Leben, mich mit dem Thema stottern auseinander zu setzen.

Mhm ah ja das klingt aber spannend.

Und das ist auch spannend aber vielleicht muss ich erst noch etwas älter werden bis ich endlich so die Ruhe finde alles in die Hand zu nehmen und mal zwei drei Monate so richtig dran zu arbeiten.

Ja das glaube ich.

Oder länger

Ja das ist schon eine Menge Arbeit so ein Buch zu schreiben aber ja auf jeden Fall spannend. Wenn Sie es dann geschafft haben, lese ich es sehr gerne.

Ah ja schön. (lacht)

Also nächste Frage. Gibt es etwas das Sie in Bezug aufs Stottern früher gemacht haben, was Ihnen nicht gut getan hat?

Ähm hier kommt in meiner Erinnerung ein Kindheitserlebnis hoch, wo meine Eltern und hier bezieht sich das auch mehr auf meine Mutter, weil über die Sprechbehinderung habe ich nie auch im Alltag, in Alltagssituationen mit meinem Vater gesprochen. Der hat immer so getan, als ob das überhaupt nicht existieren würde. Auch nicht als Kind. Ich habe so mit sieben Jahren angefangen zu stottern, so als ich in die Schule kam. Er hat es einfach ignoriert und meine Mutter hat das schon als Problem irgendwo erkannt aber sie war unfähig und unwissend, wie man mit so einem Problem umgeht. Aber trotzdem hat sie mit ihrer Hausärztin, einer Frau darüber gesprochen und sie hat angeboten Atemgymnastik mir zu verschreiben. Und eine Physiotherapeutin würde man heute sagen, hat mit mir gearbeitet und ich empfand es grausam hinzu liegen. Da müssen Sie wissen, ich habe als Kind schwere Stottersymptome gehabt. So mit p-p-p-p ou und Atemblockaden und so weiter, es war also wirklich richtig schlimm. Und ich habe da häufig den Zustand von Hilflosigkeit verbracht und diese Frau war unheimlich nett aber sozusagen ich musste einatmen und anschliessend presste sie auf meine Lunge also auf meinen Brustkorb, dass ich alles wieder ausatmen musste und irgendwie wurde mir etwas übel und etwas schwindelig von der Übung und ich wusste so das hilft mir nicht. Das hilft mir gar nicht und ich empfand es als Qual da hin gehen zu müssen. Und es frustrierte mich auch, weil ich das Gefühl hatte, es kann mir ja niemand helfen.

Ja das glaube ich. Und gab es auch etwas, das Sie von sich aus gemacht haben? Also Sie haben vorhin erzählt dass Sie in eine Therapie gegangen sind, die nichts gebracht hat, aber haben Sie auch von sich aus etwas gemacht und dann im Nachhinein gemerkt, das macht es fast schlimmer?

Achso ne eben genau das Umgekehrte, ich habe Ihnen ja geschrieben, dass ich hier mit zweiundvierzig Jahren zum ersten Mal eine Stottertherapie von einem Profi der auch sehr toll war im Universitätsklinikum in Hamburg, wo ich auch in Hamburg gelebt habe und das war so ein toller Therapeut und ihn kennt man hier in unserer Republik also weit. Herr Kellner. Und das ist heute ein älterer Herr, also älter als ich. Das war exakt so das Gegenteil, ich habe eben zum ersten Mal unheimlich gute Erfahrungen gemacht. Aber etwas anderes, wo ich etwas angefangen habe und eine Niederlage gehabt habe oder irgendwie frustriert war, habe ich nicht, nein.

Oke, das ist doch gut. Und was machen Sie konkret, wen Sie bei einem bestimmten Wort stottern, können Sie das kurz beschreiben?

Ja, also ich bin ein Vollprofi im Vermeiden. Das heisst, ich habe ine Technik entwickelt innerhalb von Bruchteilen von Sekunden Aussagen , wie ich sie vorformuliert habe, irgendwie überlegt man sich ja eigentlich, was man sagt, ausser es explodiert aus einem heraus, aber wenn ich jetzt zum Beispiel grade mit Ihnen rede, überlege ich mir schon inhaltlich, was ich Ihnen erzählen möchte und ich habe eine Technik, woo ich blitzschnell umformuliere, wo ich auch schon im Vorhinein weiss, das sind Explosionslaute, es kommen Blockaden. Anstatt die eigentliche Methode, des Prolongierens und hineinfallens in dieses Wort anzuwenden. Es heisst ich schaffe es weniger diese Methoden anzuwenden um die grössere Blockade zu überspringen oder aufzulösen sondern ich gehe her und formuliere um. Um es Ihnen einfach zu sagen ähm ich als ein Exempel, t-t-t-te ist ein sehr schwerer Buchstabe für mich und gerade wenn ein Wort zweimal so ein Buchstabe zweimal vorkommt, umso schwieriger. Und ich zu 180% weiss,wenn ich D-d-d-üsseld-d-d-dorf aussprechen soll. Ich habe einen Freund, der also da wohnt. Und entweder ich vermeide zu sagen wo er wohnt oder ich sage ja mein Freund aus dem Rheinland. Und erst wenn die nachfragen, wo denn im Reihnland, sage ich D-d-d-düsseld-d-d-orf. Und dieses sind so Alltagstricks und Schummeleinen, die ich aber eigentlich nicht anwenden soll. Vermeiden ist nicht erstrebenswert. Es ist sozusagen, dieser Herr Kellner, den ich schon erwähnt habe, hat gesagt, wenn du in Ausnahmesituationen bist, du hältst eine Rede vor 250 Leuten und es kommt darauf an, dass du hier ans Ziel kommst, ohne am Mikrophon einen absoluten Crash zu haben, dann weiche lieber aus, als dass du versuchst geradeaus in die Stotterblockade rein zu gehen. Ja und ich tue das aber im Alltag viel häufiger. Das ist ein uraltes Training über ich weiss nicht 50 Jahre oder so.

Ja und das ist jetzt wie zu fest automatisiert, dies fällt Ihnen wie leichter als eine Sprechtechnik anzuwenden?

Ja

Aber möchten Sie das ändern oder ist das oke für Sie so?

Ja ich möchte das schon ändern, weil Ziel und ich da auch zu 100% als Betroffener absolut dahinter stehe, dass es eigentlich keine Situation in meinem Leben geben soll, wo es nicht erlaubt ist oder wo es mir Nachteile brigt, dass ich stottere. Dass ich stottere oderein Stotterer bin. Deshalb habe ich Ihnen auch gschwind so halb humorvoll auch geschrieben, ich strebe es nicht an Sprecher der Tagesschau im ersten deutschen Fernsehen um 20 Uhr 15 mit den meisten Zuschauern in der Bundesrepublik anzustreben diesen Job aber es wäre mega toll, wenn so was möglich wäre eventuell um 22:45 Uhr.

Ja genau (lacht). Aber das finde ich sehr spannend, wie Sie darüber erzählen. Genau ja, nächste Frage. Unter welchen Umständen sprechen Sie über Ihr Stottern oder sprechen Sie das an?

Ja ähm und zwar, ich glaube ich habe das am Anfang unserer ersten paar Sätze schon erwähnt, dass das immer von Alltagssituationen abhängt, wie fliessend oder unfliessend ich bin, wie hoch oder schwierig die Stotterblockaden sind. Oder ich habe auch Lebenserfahrungen, wo ich sehr flüssig sein kann und weniger Stotterblockaden habe. Es hat immer so mit zwei Umständen zu tun. Der eine Umstand ist aussen. Also welche Lebenssituation. Jetzt spreche ich gerade online mit Ihnen äh habe ich ein Krisengespräch gerade mit nem Freund, wo ich vielleicht grad in nem Konflikt bin, muss ich im Job eine Rolle abliefern, äh, bin ich privat im kleinen oder so ähm, das Aussen spielt eine Rolle und im zweiten spielt so das Innere eine Rolle. Wie bin ich im Augenblick drauf, habe ich Druck, habe ich einen emotionalen Stress, habe ich sozusagen die Handbremse in mir angezogen? Deshalb wissen Freunde oder zum Teil Arbeitskollegen von mir eigentlich immer, wie ich drauf bin. Die müssen mir nur zuhören um zu sehen, welchen Grad an Verkrampftheit oder Entspantheit ich habe. Und das ist eigentlich ganz prima, da ich ein offener Mensch bin. Ich habe keine Angst vor sowas, ich finde das auch richtig,

dass man sowas merkt und auf der anderen Seite ist es halt auch ein Schwachpunkt, ne, ich kann eigentlich nie so richtig tricksen wie andere, die ihren inneren Zustand überspielen oder überbrücken und so. Und ich krieg das nicht hin.
<i>Mhm. Und dann sprechen Sie das aber an?</i>
Ja. Ahja, prima, dass Sie mich nochmals darauf zurücklenken. Das ist eine Möglichkeit, wenn ich das Gefühl habe, dass es andere irritiert oder andere. Ich habe jetzt gerade zum ersten Mal eine zukünftige Arbeitskollegin mit der ich am Handy telefoniert habe, mit der ich in Zukunft, weil die ausserhalb ist, häufiger sprechen muss. Und ich hatte gerade einen Tag, wo ich nicht so gut drauf war. Und ich bin relativ schnell hergegangen und ich hab gsgt: Übrigens, ich habe eine leichtere Sprechbehinderung, wenn es also zu Verzögerungen kommt, hat es nichts mit einer schlechten Handyverbindung zu tun. Das hatte ich also auch schon, dass Leute gesagt haben hallo hallo sind sie noch da? Und das stresst furchtbar.
<i>Ja</i>
Und ich sprech das an und sie hat gleich gsgt: Ach das ist prima, dass sie mir das sagen, alles kein Problem. Und so verschaffe ich mir einen Freiraum, stottern zu können.
<i>Ja, ich fand es auch super angenehm, dass Sie gleich zu Beginn gesagt haben, dass es für Sie etwas schwieriger ist so über Video zu reden.</i>
Ja aber es hat eben auch andere Situationen, wo ich das einfach drauf ankommen lasse. Ich auch mal hergehe und sage so ich muss mich nicht erklären oder ich will mich nicht erklären. Das muss die andere Person also entweder live oder am Telefon, einfach hinnehmen. Ich spreche halt nicht fließend.
<i>Mhm, spannend, vielen Dank. Ähm haben Sie das Gefühl, dass Sie mehrheitlich spontan sprechen, oder, dass denken Sie immer viel darüber nach?</i>
Nei, überhaupt nicht. Ich bin eigentlich so im Alltag so im Sozialen sage ich mal, schon ein sehr spontaner und emotionaler Mensch. Ähm bei mir sind Emotionen, die ich habe beim Sprechen sichtbar und spürbar. Ich transportiere das glaube ich auch. Äh klar ich überlege mir natürlich schon, ich glaube ich hab Ihnen gsgt, dass ich heute Rentner, also Frührentner bin und einen kleinen Nebenjob habe und ich habe einen Nebenjob, der relativ anspruchsvoll ist, ich bin in der Medizintechnik, in einem Unternehmen in der Medizintechnik ich so die Buchhaltung und Personal erledige in einer Teilzeitbeschäftigung und ich nehme an einer grossen Besprechung einmal pro Woche teil. Und hier überlege ich mir inhaltlich, was ich da einzubringen habe und ich gebe mir auch Mühe so wenig wie möglich zu stottern. Das heisst, ich achte sehr auf mein Sprechen. Wenns aber so nicht hingehet, greife ich zur humorvollen Variante. Wenn ich also so au-au-au.. Ich brech hier ab dann und sage oh mann, ist es heute wieder schwer. Und ich spreche das mit Schwung an. Ich habe hier so eine kleine Vorlage produziert und diese Vorlage hilft mir so über dieses Stotterwort hinüber zu kommen und ich ernte eventuell ein Schmunzeln in dieser Runde von sechs oder acht Leuten. Das heisst, ich zeige, ich habe auch Humor und das ist keine Niederlage. Sondern ich kann es nicht anders und dann habe ich auch ein Recht auch so zu sein. Umso humorvoller ich bind, desto spielerischer ich damit umgehe, umso unverkrampfter sind die anderen, dass sies jetzt vielleicht unangenehm finden oder mich nicht angucken, diesen Augenkontakt vielleicht unterbrechen und und und.
<i>Ja und aber jetzt so im Alltag mit Freunden, überlegen Sie sich dann, konkret, was sie sagen wollen oder sprechen Sie direkt drauf los?</i>
Also ich ordne mich als einen ziemlich spontanen Menschen ein ausser es ist zum Beispiel auch, ich habe enge Freunde, wensirgendwie um Krisen geht, wo man darauf achtet, wie man damit umgeht, weil man so den anderen kränken kann vielleicht, ihn nicht richtig annimmt. Da achte ich schon drauf, was ich sage, aber es hat mehr mit dem Problem zu tun, auf das es ankommt in dem Augenblick und es kommt ja auch Mal vor, wenn ich das Problem eines anderen Menschen wo ich eine engere Beziehung habe, es spricht mich ja auch emotional an. Und umso mehr ich emotional angesprochen bin, umso mehr kann es auch sein, dass ich also mehr ins Stottern komme. Das ist sozusagen Ausdruck meiner Anteilnahme. Aber ich überlege mir keinen Augenblick, wie das ankommt auf der anderen Seite. Überhaupt nicht.
<i>Oke gut, ja. Ähm fühlen Sie sich heute noch im Alltag durch das Stottern eingeschränkt?</i>

Ja, weil es gibt immer noch coming out Situationen, wo es das erste Mal ist, dass man auf Menschen trifft, wo es um irgend etwas spezielles geht, wo sprechen so das Instrument ist. Ob man gut kommuniziert, gut in eine Kommunikation einsteigen kann oder es zum ersten Mal sagen. Ich würde nicht sagen Angst, ich habe eigentlich vor niemandem Angst zu sprechen, aber ich habe eine höhere Anspannung. Jetzt kann man sagen psychologisch widerspricht sich das aber ich kann echt sagen, so wie ich bis heute durchs Leben gekommen bin, habe ich keine Angst vor irgend einer Sprechsituation. Ich würd auch ein Mikrofon in die Hand nehmen und da unten auf der Strasse eine Ansage machen. Ja? Aber ich hätte schon Herzklopfen auf dem Weg nach unten. Ja ist Ihnen eventuell dieser kleine Unterschied klar? Oke es ist eventuell eine Art Angst, aber ich kann sie überwinden. Zu hundert Prozent jetzt Mal.

Mhm ahja. Gut. Und ist es für Sie körperlich anstrengend, wenn Sie stottern?

Ja also wenn ich stärkere Stotterblockaden habe, ich so in ner schlechten Phase bin, ja es ist so mühevoll als ob, wie soll ich das Ihnen beschreiben? Als ob ich spreche und gleichzeitig jogge. Das ist also ein Atemproblem zum Teil oder ich werde dann etwas langsamer bis ich über den Block komme. Und es rattert hier oben. Du musst los lassen. Ich brech ab und fange also neu an. Das heisst, ich würde sagen, einfach mehr arbeit zu sprechen. Deshalb ist es anstrengender. Ich kann mich erinnern, ich hab vor so 15 Jahren oder so habe ich mich um einen Vorstandsposten bei der deutschen Aidshilfe. Sie in der Schweiz haben auch eine grosse Aidshilfe. Habe ich mich als ehrenamtlichen Vorstand beworben, weil ich dieser Institution auch nahe stehe. Und ich musste eine Rede halten vor 248 Delegierten. Eine Bewerbungsrede. Die ging so, ich weiss nicht, 10 Minuten, eine Viertelstunde, wo ich so auf Inhalte und wie ich das angehen würde und Haltungen, die ich zum Ausdruck bringe im Umgang hier mit Aids und ich war hinterher so fertig. Ich war so fertig, als ob ich einen 4000 Meter Marathon hinter mir hätte. Und ich hatte zitternde Knie. Es war ein Kraftaufwand, aber ich habs gschafft. Das Ziel zählt.

Ja, ich wüsste nicht, ob ich das machen würde.

Ja und das ist prima. Ich finde das klasse, dass Sie das sagen, weil wieso muss ich immer alles hinbekommen, wo auch andere Angst, Zaudern mit sich, schaff ich das und so weiter haben. Ich relativier das dann und sage ja das war schwere Arbeit. Entweder du lässt es bleiben und mutest dir das einfach nicht zu oder du probierst es, ob du das hinbekommst. Und ich habe mich dafür entschieden, aber hinterher klar, und ein klares ja auf Ihre Frage, es ist ab und zu in extremeren Situationen ein grosser Kraftaufwand.

Mhm ja und gibt es Situationen in denen Sie lieber schweigen würden als etwas zu sagen?

Ja, die gibt's auch, vielleicht eine Situation wo irgendein kommunikativer Austausch ist. Und ich finde da etwas überhaupt nicht gut an der Situation. Und ich reg mich innerlich schon auf. Und ich weiss, wenn ich jetzt anfangen zu reden, werde ich höchstwahrscheinlich stärker stottern. Und dann kanns sein, dass ich sage ach, also sann sprech ich innerlich mit mir und sage ach lass mal, musst du jetzt nicht unbedingt etwas dazu sagen. Und zwar nicht, weil mir dieses andere Argument da unwichtig ist, sondern schon, mit der Sprechbehinderung, dass ich sag: ach das wird jetzt schwierig oder so, ja aber wenig

Ja, gut. Ähm kommen wir zu den nächsten Fragen: Also wie hat sich Ihr Umgang mit dem Stottern im Laufe Ihres Lebens verändert?

Ja wie gesagt, ich habe hier mit sieben Jahren, hats mir sozusagen die Sprache verschlagen. Ähm ich weiss und ich muss hier kurz den Zusammenhang einfach herstellen. Ähm es war in der e... Ich hab eine ältere Schwester, zwei ein halb Jahre. Als ich sieben Jahre alt war, kriselte es sehr in der Ehe meiner Eltern und ich kriegte es als kleinerer ziemlich hart ab. Ich erinnere mich an eine Situation, wo es ziemlich übel lief und es mir sozusagen über Nacht so die Sprache verschlagen hat. Es ist nicht Missbrauch aber ich hab eine Aussage gehört, die mich einfach umgehauen hat als so kleiner Junge. Und dann kam ich in die Schule. Ich hatte diese extremere Sprechbehinderung. Es hänselten mich also Kinder. Im Schulhof ist da so ein Anführer gewesen. Den ich heute auch noch rechts und links ohrfeigen könnte, wenn ich den in die Hand bekommen würde, der andere Jungs aufgestachelt hat und Stotterpeter rief und die hinter mir hergegangen sind. Das war also eine sehr schlimme Erfahrung und klar habe ich mich total also schlecht und hilflos als kleinerer Junge gefühlt. Und das zweite ist, interessant ist, ähm vielleicht kommen wir später noch drauf, es gibt vier Männer in unserer Familie, weil sie also

auch wissenschaftlich arbeiten, die irgendwann in ihrem Leben als sie jung waren eine Sprechbehinderung hatten. Das ist so mein Vater, der Bruder meiner Mutter und der Vater meiner Mutter. Und ich. Immer als sie jung waren. Und das hörte dann von selber auf in der Pubertät oder als sie eine Liebschaft hatten oder heirateten und so weiter, hat das aufgehört und zwar komplett aufgehört.

Ahja? spannend

Ich bin so die grosse Ausnahme, es hörte nicht auf. Ich quasi musste und muss arbeiten. So und ausgehend von dieser Kindheitssituation, dass ich nicht das Gefühl hatte, es hilft mir einer, hatte ich das Grosse Glück eben trotz grosser Stottersymptome, dass ich ein Typ war oder junger Mann, dass ich gut ankam. Und ich hatte Glück in meinem Leben auf ganz viele Menschen zu treffen, die mir insofern halfen weil sie daraus kein Problem gemacht haben, dass ich Freunde hatte, dass ich sogar Klassensprecher war, als ich auf dem Gymnasium war, dass ich in zwei grossen Cliquen war, dass ich Hobbies hatte, die ich geteilt habe. Und so weiter und so fort. Diese Jahre. Diese Jahre vor meinem 21. Geburtstag, wo ich sehr sehr viele gute Erfahrungen hatte, dass Menschen zu mir stehen, dass ich Freunde hatte, haben so ein sehr, sehr tolles Fundament gegeben, wo ich vielleicht sogar heute noch davon zerre, als ich anschliessend so an der Uni war, dass ich da hinterher im Arbeitsleben recht gut zurecht kam und eigentlich immer souveräner wurde. Und ich dann erst später also mit 42 Handwerkszeug bekam, das Sprechen auch nochmal einfacher zu bekommen oder Hilfe zu bekommen. Und so ist ein roter Faden von absoluter Hilflosigkeit, an die ich mich als 7, 8 oder 10 Jähriger erinnern kann hin so zur Pubertät, die einfach so eine tolle Zeit war, wo ich auch, ich habe Schautanz gemacht, ich hab als Model für Frisörinnen und Kleidergeschäfte gearbeitet. Ich war also in der Öffentlichkeit und zeigte mich und habe Applaus dafür bekommen. Ich musste ja nicht sprechen. Ich war in ner Schautanzgruppe. Ich hab da über 100 Auftritte hingelegt und so weiter. All diese Erfahrungen haben glaube ich so ein kleines Stückchen in so frühen Jahren dazu beigetragen, dass ich so ein gutes Selbstwertgefühl hatte und mich nicht minderwertig oder im Hintergrund haltend oder so gehalten habe. Und ich habe natürlich, als ich in Ihrem Alter war, als ich also jung war so zwischen 20 und 30, ich habe ganz viele Partys gefeiert und Action gemacht und so weiter. Ich lebte dann auch schon hier in Berlin, eben auch so in einem Umfeld, wo man einfach so akzeptiert wurde, wie man ist. Und ich habe so Emanzipationsprozesse in meinem Leben durchlebt. Ich bin also offen homosexuell also auch wieder eine Minderheit. Die Sprechbehinderten sind ne Minderheit, die Homosexuellen sind ne Minderheit und so weiter. Und ich habe halt so intellektuell so Auseinandersetzungen durchlebt. Und ich war aber viel draussen und hatte Lebensfreude. Und so hat sich das, ich bin heute 65 und wenn ich zurückblicke, kann ich sagen, ich bin heute als Stotterer hatte ich nen schlechten Anfang aber es hat sich alles und ich danke dem Herr Gott dafür, es hat sich alles sehr sehr gut entwickelt. Aber dieser Traum, es ist alles nicht wahr, ich schlafe einmal ein und ich wache auf und es ist nicht mehr da, dieser Traum hat sich nie erfüllt.

Aber den haben Sie diesen Traum?

Heute weniger, da ich es akzeptiert habe. Aber es hat Jahre gegeben, so zwischen 30 und 40 wo ich gedacht hab, ach, es wäre schön.

Ah oke. Aber in diesem Fall würden Sie sagen, dass sich mit dem Alter und mit den guten Erfahrungen eine gewisse Gelassenheit gegenüber dem Stottern entwickelt hat?

Ja

Gut. Ja und eben auch dass sie früher mehr gelitten haben darunter?

Heute ist es in Ordnung. Ich frage nur, wie Eltern ihre Kinder erziehen. Äh ich habe dann auch noch einen polnischen Namen R. das haben Sie ja gesehen. Wie Leute Kinder erziehen, die schon so früh so hässlich sind und auf andersartige so reagieren, weil das haben Kinder eigentlich nicht in sich. Sondern das haben sie aus ihrem Elternhaus.

Ja das sieht man häufig.

Und ich hatte auch noch, ich hatte eine mexikanische Urgrossmutter, was hat man früher äusserlich mehr sah, ich hatte eben sehr schwarze Haare, ich war eher ein südländischer Typ und ich habe auch hier Diskriminierungserfahrungen als Ausländer hier so vor 50, 60 Jahren hier in unserer Republik erlebt.

Bereits als kleines Kind.

Ja

<i>Ja gibt es hilfreiche Bewältigungsstrategien, die Sie im Laufe des Lebens kennen gelernt haben und die Sie heute anwenden?</i>
Ja ähm, häufiger eventuell abzurechnen und nicht immer gerade aus in die Blockade zu müssen und zu sagen, ich schaff das jetzt und ich krieg jetzt das hin. Und ich muss alles schaffen. Im Laufe meines Lebens habe ich auch aus anderen Gründen dazu gelernt ich muss nicht alles schaffen und nicht alles erstklassig hinbekommen. Ich hatte ja natürlich immer einen recht hohen Anspruch erstens an mich und zweitens komme ich ja aus ner grossen Familie. Zum Beispiel Cousins oder die Schwester sind Juristen und Rechtsanwälte in der Familie, dass man immer den Anspruch hat, dass man Anerkennung hat in der Gesellschaft, dass man etabliert ist, dass man einen bestimmten Wohlstand hat, dass man ein bestimmtes Auftreten hat und so weiter. Und einem Sprechbehinderten ist das alles schwieriger das hinzubekommen. Und da kann ich heute sehr gut loslassen. Kann sagen muss ich nicht, kann ich nicht, will ich vielleicht auch gar nicht.
<i>Ja gut. Wenn Sie so an ihr Stottern denken, gibt es da Gefühle und Emotionen, die Sie damit verbinden? Können Sie diese beschreiben?</i>
Immer, gerade als ich mit Ihnen gesprochen habe und über diese Kindheitserfahrungen gesprochen habe, habe ich feuchte Augen bekommen. Da kommt immer auch ein Rest Traurigkeit, ähm dass ich sag: Oh Gott ist das schwer gewesen als kleines Kind. Da kommt schon noch eine grosse Traurigkeit mit und natürlich sage ich: Wieso ich? Aber ich habe halt im Laufe des Lebens Erklärungen gefunden, wieso ich. Aber s ist halt immer so eine Emotionalität da. Also Emotionalität klingt abstrakt. Einiges tut mir trotzdem, wie diese Kindheitserinnerung weh, da kommt mir Traurigkeit hoch, aber ich kann das auch zulassen, ich will das auch zulassen, es gehört zu mir, ist in mir und hat ein Recht zu existieren. Und auch wenn ich heute mal Tränen kriege, dann ist das so. Es ist alles in Ordnung so.
Das ist eine schöne Einstellung finde ich.
Ja (wischt sich Tränen weg)
<i>Ja würden sie auch sagen... Also ist..</i>
Es ist in Ordnung. Ja das ist in Ordnung, das können Sie ruhig auch sehen. Ja
<i>Ja, einfach, wenn Sie eine Pause brauchen, dürfen Sie das ungeniert sagen.</i>
Ja fragen Sie einfach weiter.
<i>Gut. Also möchten Sie heutzutage, dass das Stottern ein Teil von Ihnen bleibt?</i>
Ja. Das ist ein grosser Unterschied zu früher. Deshalb fragten Sie höchstwahrscheinlich auch diesen Traum nochmals ab. Die Zeit so des Einschlafens als Stotterer und das Aufwachen als fliessend sprechender Mensch, die ist tatsächlich endgültig vorbei. Ich bin so, was ich bin und ich glaube im kurzen Schreiben an Sie habe ich auch gesagt. Es ist unglaublich und es gibt mir Schmunzeln manchmal, ich hab sehr viele also Menschen in meinem Leben kennen gelernt und es hat zweierlei Rückblicke. Der eine ist, als ich alte Schulkameraden und Kameradinnen so nach 40 Jahren zum ersten Mal wiedergetroffen habe beim Klassentreffen und so der eine oder andere mich anguckte und sagte irgendwie kenne ich dich aber ich erkenne dich im Alter gar nicht wieder. Und ich sagte so ach ich war doch so der Stotterer in der Klasse gewesen. Sagte er was? Echt? Kann mich gar nicht erinnern. Du bist doch immer Clown gewesen du hast doch immer Leute unterhalten und du hast doch überall mitgeredet. Sagte ich: Echt, sone Erinnerung hast du an mich? Ja, du bist ein Trendsetter gewesen und so weiter und da dachte ich mir, das kann doch gar nicht sein. Und andere ähm sozusagen, die sagen, ähm, wenn ich so im Umfeld mit Ämtern oder so mit ähm früheren Kollege so zu tun hab, die erkennen mich wieder aufgrund der Sprechbehinderung: Ach Herr R. hallo. Und dieses Ach heisst Ach ja Sie mit der Sprechbehinderung. Und die Leute haben mich in der Regel als ein gutes Erlebnis. Dass ich ein freundlicher Mensch bin, dass ich ein höflicher Mensch bin, dass ich mich auskenne mit bestimmten Sachen und so weiter. SO diese Wertschätzung, die leidet offensichtlich nicht über die Eigenschaft von mir, dass ich Stotterer bin. Ich habe zwei, drei unheimlich blöde Erfahrungen. Aber es ist tatsächlich die totale Ausnahme.
<i>Ja ah das ist aber schön. Und was machen Sie, wenn jemand negativ auf Ihr Stottern reagiert heutzutage?</i>
Jes kommt da innerlich so eine Aggression hoch. Also nicht oh ich armes kleines Würstchen, krieg jetzt eins auf die Mütze sondern was glaubt die andere Person eigentlich, sich über mich stellen zu wollen und mich als handycapped person, diskriminieren zu wollen, ablehnen zu wollen. Oke das kann die

andere Person tun, sagen oh das ist unangenehm mir ins Gesicht zu schauen und so die Stotterblockaden zu sehen oder so diese Unruhe, die ich bei anderen Menschen auslöse. Ich brauche halt etwas länger. Das ist anstrengender. Wenn ich im Mund Sprechblockaden habe, kann man das häufig anders sehen. Früher übrigens viel viel schlimmer, heute weniger. Das ist unangenehm. Oke dann kann sich der andere abwenden. Wenn also irgendjemand, ich hab das einmal zum Beispiel erlebt, ich hab eine Schulung... Übrigens ich habe Schulungen gemacht vor zwölf Leuten, da mussten mich zwölf Leute zwei Tage lang 7 Stunden ertragen. Und dann habe ich auch gesagt boah das ist schwer für mich, aber das ist vielleicht auch schwer für die anderen. Ich hab das aber angesprochen am Anfang. Und da hat es so einen alten verknöcherten Juristen, der mich irgendwann auch aggressiv ansprach und gesagt hat also ich verstehe sie nicht und muss mich so konzentrieren, wenn ich Ihnen zuhöre und überhaupt frage ich mich wie man so eine Veranstaltung haben kann also ich finde es inakzeptabel und so weiter und auch.. Ein Ekeltyp einfach, einfach ein unangenehmer Mensch, der übel drauf war, der auch von seinen Anschauungen her übrigens eher rechts einzustufen war, der hat da einige Kommentare von sich gegeben, wo ich auch kritisch überlegt habe, ob ich ihn überhaupt gut finde in unserer Schulungsgruppe. Und ich habe dann einfach gesagt äh wissen Sie was, es steht Ihnen frei dieses Seminar zu verlassen. Und bisher haben Sie nur zwei Stunden Arbeit bei mir verursacht. Ich schenke es Ihnen. Sie können unverzüglich diesen Raum verlassen. Ich bin die souveräne Person. Ich entscheide und er hat dann vor sich hin geschaut, blieb ruhig sitzen und als dann Pause war, ist er mit den Anderen raus und kam dann aber nicht mehr rein. Und hinterher habe ich eine Rückfrage von der Organisation gehabt, die dieses Seminar als Angebot, als Weiterbildungsangebot hatte ach es hätte eine Beschwerde über mich gegeben, wie das abgelaufen sei. Also es sei nicht so meine Inkompetenz, die er mir da unterschoben hat, sondern es war die Sprechbehinderung, die andere Situation, die er nicht annehmen konnte und sich auch nicht darauf einlassen wollte und aggressiv wurde. Aber es ist echt grosse grosse Ausnahme. Und wie gesagt: Ich entscheide. Das ist absolut wichtig.

Ja. Und welche Reaktionen von anderen Leuten stressen Sie am meisten?

Ja das finde ich eine hervorragende und unheimlich wichtige Frage. Ja also ich schaue Menschen immer in die Augen, wenn ich mit ihnen spreche. Ähm und ich habe immer Augenkontakt zu Menschen in unterschiedlicher Intensität, das ist ganz klar aber es stresst mich, wenn ich Augenkontakt habe und bei einer Blockade schaut die andere Person auf einmal weg. Entweder runter oder an mir vorbei. Aus ner Peinlichkeit, aus einem unangenehmen Empfinden. Ähm aber auch aus ner Hilflosigkeit, wie gehe ich damit um, guck ich ihn trotzdem an? Und das zweite ist, wenn der Andere oder die Andere versucht wo ich hängen bleib, dieses Wort für mich zu sprechen oder es für mich zu vollenden. Das ist von der anderen Seite vielleicht als Hilfe, damit ich es einfacher habe gemeint, es stresst mich aber. Ich will nicht dass ein Anderer eine Andere ein Wort zuende redet, wo ich angefangen habe, sondern ich hab schon so den Anspruch, die andere Person hält das aus. Ist auch ein hoher Anspruch, ich weiss. Ich hab selber ein Aha Erlebnis gehabt, als ich selber in einer Gruppe mit Stotterern ein Wochenendseminar auf einem Hof auf dem Land gemacht habe und es waren in der Gruppe von so 15 Leuten waren zwei, dabei die extreme Stotterblockaden hatten. So heftig habe ich sie noch nie in meiner Umwelt oder in meiner Erfahrung gesehen. Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich das zum Teil unerträglich fand. Mich habe ich dabei ertappt. Deshalb ist so eine Reaktion von nicht sprachbehinderten Menschen auch irgendwie auch ja akzeptabel. Es kann halt an ne Schmerzgrenze und über eine Schmerzgrenze gehen. Je nach dem, was ein Anderer aushält. Aber ähm aber ich erlebs trotzdem im Alltag, dass ich das als unangenehm empfinde. Ja.

Aber Sie haben wie dennoch Verständnis bis zu einem gewissen Grad?

Ja, weil ich grundlegend ein Mensch bin, ich versuche auch immer die andere Seite mit ein zu beziehen in Überlegungen und so zu prüfen, hat denn der Andere ein Recht so zu reagieren und welche Gründe hat der Andere? Und ich ja auch hergehe und sage haben Sie ein Problem damit? Oder hast du ein Problem? Und es hat im Einzelnen auch Leute die Fragen: Ist es Ihnen lieber äh, wenn ich abwarte, bis Sie ausgesprochen haben. Ja das hatte ich auch schon erlebt. Oder hatten auch schon Leute gesagt ach nehmen Sie sich ruhig Zeit. Das ist prima dann natürlich. Das hilft einem sehr.

Ja, ich habe mich vorhin ebenfalls dabei ertappt, wie ich ein Wort für Sie gesagt habe. Es passiert irgendwie so schnell.

Und es ist nicht schlimm. Das ist kein Drama im Alltag, wenn man ansonsten als Stotterer gut drauf ist, dann kann man das easy also irgendwie wegstecken.

Also dann machen wir weiter. Noch zwei Fragen habe ich an Sie.

Ja klar doch.

Also das eine ist: Wie haben Sie die Erfahrungen gemacht, dass der Umgang mit dem Stottern oder die Strategien, die Sie anwenden durch Therapien oder durch Selbsthilfeaktivitäten sich verändert haben?

Ja. Auf jeden Fall diese eine erste grosse Therapie, die über zwei Jahre ging in Hamburg mit diesem Stotterspezialisten hat mir sehr gut getan. Also hat grundlegend auch noch die Eigenwahrnehmung zum Beispiel. Ich habe ja nie einen Spiegel, so dass ich mich immer sehen kann wenn ich stottere. Wir haben also Videoaufnahmen gemacht und Fotos gemacht und Sprachaufnahmen und das hinterher angehört und und und. Also ich hab so die Sprechbehinderung nicht so eingeschätzt wie ich sie knallhart mit 42 Jahren so präsentiert bekommen habe. Reflektion. Und das hat die Eigenwahrnehmung erheblich verändert und hat aber wirklich in mir ne sehr grosse Motivation nochmals ausgelöst hieran zu arbeiten. Das zweite war, dieser Stottertherapeut hat mich nicht isoliert nur in diesem Augenblick wahrgenommen, sondern hat den augenblicklichen Lebenszusammenhang so mitein bezogen, weil er wusste, die Emotionalität in mir spielt eine grosse Rolle. Also konnte ich mit ihm auch über Alltagsgeschichten -probleme in der Zweierbeziehung und sowas sprechen und zwar eben sprechen dann immer und er hat mich da immer wieder korrigiert oder mich darauf hingewiesen. Aber ich konnte ja auch was ausdrücken von mir. Das war so toll. Das war so ne grosse Hilfe und ich hab die Erfahrung gemacht ja Therapie ist einfach gut. Ein zweites Argument ist, ich habe eine Auffrischung über ein knappes Jahr her, in Berlin, viele Jahre später. Auch noch mal bei einer Logopädin ähm gemacht die auch wirklich prima war, und ich hatte Rückfälle. Über dieses Thema sprachen wir noch nicht, aber das ist noch wichtig also elementar im Umgang mit Stottern. Viele andere haben mir jetzt in der Zwischenzeit erzählt, Rückfälle im Stottern, also im fließend oder unfließend sprechen gibt's immer wieder. Und ich kam eigentlich wieder in ne Situation, wo ich total überstresst war, überfordert eigentlich, wo ich einen grossen Rückfall hatte. Dass das so schwer wurde wieder fließend zu sprechen. Und ich bin in ner Logopädiepraxis und hab wieder so mit fremder Hilfe eine Auffrischung gemacht, die mich wieder voran brachte raus zu kommen aus dem Rückfall, wieder auf ein höheres Sprechniveau zu kommen. Supertoll. Und das dritte war ein Wochenendseminar, gar nicht so lange her, davon habe ich schon erzählt, ähm wo es mir schon ausreichte von Freitagabend 18 Uhr bis Sonntag 15 Uhr wieder an die alten Techniken von van Riper erinnert zu werden, die zu üben und auch andere in meinem Umfeld, endlich wieder unter Stotterer und Stotterinnen zu sein auch zu sehen wie unterschiedlich sie da einsteigen können und so weiter. Und unseren Austausch abends, das war so gut, wo dann so ein Wochenende mich auch schon wieder voran brachte.

Schön, dass Sie auch gute Erfahrungen gemacht haben mit der Therapie. Dann noch die letzte Frage. Stellen Sie sich vor, dass Sie einen oder zwei Wünsche frei hätten. Was würden Sie einer anderen stotternden Person wünschen in Bezug auf den Umgang damit?

Puhh. Sicher sich selbst so anzunehmen, wie man ist. Stottern ist ein Teil von einem selbst und so versuchen zumindest sich selbst zu lieben wie man ist. Weil auch als Stotterer ist man ein liebenswerter Mensch. Und zwei Wünsche habe ich ja. Wenn ich sie schon angeboten bekomme, dann nutze ich sie. Lassen Sie mich mal kurz überlegen. Ja und es kann einen niemand zwingen daran zu arbeiten, dass man das Stottern vielleicht loswird oder reduziert, sondern es muss dieser eigene innere tiefe Wunsch sein ich bin so wie ich bin aber ich will auch so eine Chance etwas positiv zu verändern weil über Hilfe vielleicht die ein oder andere Lebenssituation sich zum positiven verändert. Ich muss es nicht. Ich muss nichts müssen aber ich kann es, wenn ich es will. Und diese tiefe innere Entscheidung ist glaub ich die wichtigste Grundlage Stottertherapie anzustreben. Und es nicht zu machen, weil man so Gefalle einem Lebenspartner zuliebe tut, weil der sagt du hast da ein Problem, ich würde zum Arzt gehen oder so ne. Müssen muss man gar nichts. Man und Frau muss es also wollen als tiefe innere Entscheidung.

Das finde ich schöne abschliessende Worte.

Interview D:

<i>ähm ja wenn irgendetwas ist, wenn du eine frage nicht beantworten möchtest oder so einfach jederzeit sagen, und dann haben wir für das auch verständnis. ja und dann müsste dich noch zwei also das alter und den beruf aufschreiben für die reit, damit wir dann das auswerten könnten.</i>
<i>ja ähm ich bin 34 jahre alt und ähm bin interface designer also ja.</i>
<i>was machst du da? ich kenn das gar nicht.</i>
<i>ich gestalte ähm web und appoberflächen. also gestaltung von webseiten, apps und softwareoberflächen.</i>
<i>ah cool</i>
<i>aa das nennt sich auch interaktionsgestaltung, weil da gehts auch viel um interaktion und ähm genau. man könnte auch sagen das ist halt irgendwo auch ne spezialisierung des grafikdesigns auf digitale produkte.</i>
<i>ahja oke spannend. das kannte ich vorhin gar nicht. ja und dann würden wir sonst beginnen.</i>
<i>ja</i>
<i>also meine erste frage ist relativ offen und zwar einfach was hilft dir so im alltag um mit dem stottern besser umgehen zu können?</i>
<i>ähm auf jeden fall humor. das ist glaube ich das wichtigste und ähm ich versuch eigentlich immer grundlegend sone entspannte, einen entspannten gemütszustand zu haben. also ähm das ist ein bisschen schwer zu erklären. ich finde man schaut halt nicht, wie gestresst oder schon irgendwo wegen stress, aber das muss nicht immer stress sein. ähm momentmal kurz was wollte ich ihnen sagen. also ich versuche nicht stress zu vermeiden, ich versuche zu verändern, wie ich selber auf stress reagiere und ob ich diesen stress an mich ranlasse oder halt nicht, weil im endeffekt liegts an einem selber und ähm es gibt natürlich sachen die einem stressen aber da kann man halt eher ich sag mal eher vorteilhaft damit umgehen oder halt eher weniger vorteilhaft in bezug auf das stottern und ähm ich bin auch würde ich sagen von meinem gemüt her eher ein ruhiger mensch und ausgeglichen ja schon aber ich muss das auch täglich aktiv ähm unterhalten also auch daran arbeiten also das ist eigentlich immer sich vergewissern, wenn man in diesen alltagsrausch kommt, einfach zu achten, dass man immer noch achtsam ist und auch nicht in diesen alltagsautopilot gerät und ja so achtsamkeit und ähm eine innere ruhe und gelassenheit und son vertrauen ins universum, wenn man das so will um dem ganzen vielleicht son sonen spirituellen touch zu geben. weil ich denke das kann vielen helfen aber ich kenn auch stotterer, die können überhaupt nichts mit meditieren oder mit spiritualität anfangen, ich glaube das ist auch sehr sehr subjektiv, ob man das als sinnvoll für sich erachtet oder nicht also ich finds auf jeden fall äusserst sinnvoll, es hilft mit auf jeden fall und ähm genau.</i>
<i>also du machst in diesem sinne auch wirklich meditationsübungen?</i>
<i>ähm ja ich würde da eher na art von autogenem training machen als meditation aber das ist glaube ich relativ ähnlich und die übergänge sind da fliessend aber auf jeden fall wenn ich zum beispiel in der s-bahn sitze und irgendwo hin fahre zu einem termin wo ich weiss, ich muss mit leuten reden, dann setze ich mich meistens hin, entspanne mich, schliess die augen und mach dann ähm eine reise durch den körper. das ist so ne methode, die ich von wendlant kenne und da versucht man halt körperteile zu erspüren.. es ist im endeffekt autogenes training und damit versetzt man sich in son ähm sehr ausgeglichenen zustand und anspannungen verschwinden und auch ein aufregungsgefühl in das ich auch oft in der bauchgegend wahrnehme, verschwindet dann vollständig.</i>
<i>ah wow.</i>
<i>ich mach das auf jeden fall immer vor vor präsentationen oder vor gesprächen mit kunden genau. ohj ich glaube jetzt bin ich echt schön abgeschweift oder?</i>
<i>nein ich finds spannend.</i>
<i>ich kann mich schon gar nicht mehr an die frage erinnern.</i>
<i>ja was du im alltag so machst um mit dem stottern umgehen zu können, also das hat schon gepasst.</i>

ähm und was mir noch einfällt auf jeden fall mit dinge aufhören, die einem nicht gut tun. sei es vielleicht irgendwie auch beziehung zu menschen, die eher schädlich sind als förderlich und ähm auch vielleicht berufswege, wo man merkt ah das ist jetzt nicht unbedingt etwas womit ich das ganze leben ähm leben möchte, da sollte man auf jeden fall nochmals darüber nachdenken und ich habe ja letztendlich einen ganz anderen berufsweg eingeschlagen, weil ich habe erst in der gastronomie gearbeitet als koch aber dann irgendwann eingesehen so nach vier fünf jahren. ne das wirst du jetzt nicht die nächsten 30 jahre lang machen und hab dann auch ähm mein hochschulzugang erworben und so weiter alles noch neben dem arbeiten und ähm das war auch auf jeden fall ein sehr wichtiger schritt, weil das hat auf jeden fall sone ganze ecke ähm unzufriedenheit mit der allgemeinen situation einfach weggenommen und das hat sich natürlich äusserst positiv auf mein wohlbefinden ausgewirkt. und ähm ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auch meinem stottern gut getan hat.

ah ja spannend. gut ja dann die nächste frage wäre was du konkret machst, wenn du bei einem wort ins stottern kommst.

ich mache vollstop, ich atme aus und setze das wort dann nochmals neu an also ähm das erfordert viel übung und auch viel achtsamkeit den block nicht durchzudrücken. ich glaube das ist das allerschwierigste. zu mindestens das nehme ich wahr aus meinem stotterer umkreis, dass das ein recht weiter weg ist bis man so weit ist zu erkennen, es ist jetzt stecke ich im block und aufzuhören und sofort alles zu entspannen. sobald ich merke, ich krampfe im hals oder im kiefer, dann nehme ich mir einfach die zeit und mach nochmal stop und fang bei dem wort nochmal an. und ich glaube das ist sogar ein pull-out.

also hast du das auch in der therapie so gelernt?

ähm ja ich habs nicht als pull-out kennen gelernt sondern eher als (...) aus (...) ich glaub wir hatten dafür auch kein wort so richtig sondern das war einfach so ein anhalten und nochmal neu ansetzen. *aber du hast es eigentlich nicht dir selber beigebracht?*

(...) naja im endeffekt schon also mit der hilfstellung von wolfgang wendlant. ich hatte auch ein paar tricks die ich dann irgendwann in meiner jugend selbst erarbeitet hab aber ich hab gesehen das hilft mir und ich hab mich dementsprechend angepasst und manches ist halt vorteilhaft, manches andere ist halt nicht vorteilhaft. aber so ein anhalten und innehalten und den block nicht versuchen durchzudrücken war auf jeden fall eins was ich bei wendlant auch gelernt hab.

okay ja

weil das ist auf jeden fall auch ein starkes ausmerzen von sekundärsymptomen, weil dann verzieht man auch nicht mehr das gesicht und zuckt nicht mit den schultern, wie ich das gemacht habe. ich hatte zum beispiel auch das sekundärsymptom, dass ich auch sehr schnell mit dem kinn nach oben ging und den augenkontakt verlor und das hat auch gedauert das ganze auch wirklich wahrzunehmen und auch zu spüren, wie auch diese, wie soll ich das nennen ähm wie das ist ja sone kette von abläufen und wie man diese kette erkennt und unterbricht, also dass man nicht den block durch drückt und dann noch weiter drin stecken bleibt, dann schämt man sich, weil man etwas nicht aussprechen konnte, man fühlt sich deswegen nicht gut und das ist wie sone spirale nach unten und da hilft auf jeden fall dieses anhalten ähm da wieder raus zu kommen und das gab mir auch wieder die ähm die macht über mein sprechen zurück, weil dann war ich auch nicht meinem stottern hilflos ausgeliefert, sondern ich hatte es dann wieder in der hand und wusste, wie ichs anhalten kann und dann wieder mit nem ähm durchatmen und wieder neu ansetzen zu können.

okay ja und unter welchen umständen sprichst du über dein stottern oder mit wem sprichst du darüber?

ähm also ich spreche darüber auf jeden fall mit leuten mit denen ich regelmässig kontakt habe verbal und die mich nicht so lange kennen und wo s auch wirklich sinn macht zu erzählen, dass ich stottere also ich binde das nicht halt jedem auf die nase, mit dem ich mal worte gewechselt habe, aber mit leuten auf jeden fall am arbeitsplatz, an der hochschule natürlich und im bekanntenkreis und ähm vor wichtigen präsentationen auf jeden fall. obwohl ich zum beispiel meine bachelorpräsentation da hab ichs nicht angekündigt aber da war ich auch so fokussiert, dass ich überhaupt nicht ans stottern gedacht hab

ah ja

und ich hatte auch so gut wie keinerlei symptome aber ich war auch wirklich shr gut vorberitet auf das thema und ich war auch wirklich sehr ja fokussiert und das erkährt auch noch sone sone möglichkeit wens darum geht vor leuten zu sprechen, hilft mir auf jeden fall sich echt gut darauf vorzubereiten, dass man weiss, was man sagt, dass man auch im thema ist, weil dann halt man auch immer die passenden worte parat.
<i>aso das hilft dir? Also wenn du wirklich weisst, welche worte du sagen musst?</i>
ja und das ist für mich auch wesentlich einfacher über ein thema zu sprechen, das mich wirklich interessiert als über etwas zu sprechen, wo ähm ja, dass mich weniger interessiert oder ja ja genau.
<i>gut, ah jetzt muss ich gleich lesen. aso genau, sprichst du eher mehrheitlich spontan, wenn du etwas erzählst oder denkst du viel darüber nach, bevor du sprichst?</i>
ähm ich würd sagen, ich denk extrem viel darüber nach. ich glaub das habe ich mir über die jahre auch angewöhnt, ich muss mir natürlich jeden satz vorher sehr gut überlegen und ich hab mittlerweile so ein repertoire in meinem kopf an bestimmten phrasen. das war am anfang noch schwierig aber jetzt ist das ganz automatisch also ich überlege mir vorher den satz auf jeden fall. das geschieht sehr sehr schnell also, ich weiss nicht, ob ich das wirklich noch aktiv mache, oder ob das so n prozess ist, der schon wirklich komplett einstudiert ist.
<i>Also so phrasen, die du gesagt hast oder wie? das verstehe ich noch nicht ganz.</i>
genau. ja das ist natürlich schwierig ohne situation oder ein beispiel ähm ich glaub ich habe sehr viel auswendig gelernt ganz automatisch.
<i>Oke. ja also dass du wie eine situation oder ja ein satz den man zum beispiel beim einkaufen, den man dort immer sagt, dass du dann immer den gleichen satz gesagt hast oder? kann ichs mir so vorstellen?</i>
naja man kann es sich vielleicht so vorstellen ähm mal angenommen, ich hab son repertoire von aussagen, die ich zu bestimmten zeitpunkten aussprechen kann.
<i>ja</i>
und dabei gibt es meinerwegen ähm vielleicht wie man brötchen bestellt, ahbe ich vielleicht 5 varianten und die verwende ich dann abwechselnd um (...) ja das is echt nicht einfach darüber jetzt zu sprechen, weil das läuft wirklich automatisch bei mir.
<i>jaja aber du hast wie diese 5 varianten, wie du ein brötchen bestellen könntest und dann nimmst du die, die dir am besten geht oder bei der du am wenigsten ins stottern kommen würdest? so vielleicht oder auch nicht?</i>
ähm jaaa (...) ich hab diese varianten, die vom satzbau und von der wortwahl am optimalsten sind um es möglichst stotterfrei auszusprechen. und natürlich sind die auch vom satzbau und von der wortwahl nicht zu kompliziert oder zu unnatürlich. also ich ersetze auch nicht schwierige wörter. ähm ich trainier lieber das schwierige wort um es benutzen zu können als es durch ein synonym zu ersetzen, das vielleicht halt nicht so gut ähm nicht so gut ist oder halt weniger treffend ist.
<i>Ah ja oke</i>
genau und ich glaub ich versuch auch immer möglichst so zu kommunizieren, dass ich auch wenig leere oder lose Wörter hab. also ich versuch mich meistens präzise und kurz auszudrücken.
<i>ja okay also gut,</i>
Und es fällt mir auch eher schwierig ähm schwer ähm ähm so zu reden ohne etwas auszusagen.so, ich weiss nicht ob das jetzt einleuchtet, also für mich ist wirklich ähm reden ist für mich wirklich ein informationsaustausch, mehr als alles andere. also das ist für mich auch jetzt nicht unbedingt etwas zur ähm unterhaltung für mich ist der austausch von informationen glaub ich das wichtigste. ich weiss nicht ob es da noch unterschiede zwischen ähm den geschlechtern gibt, das könnte ich mir glaube ich gut vorstellen, dass Frauen ähm sicherlich eine andere kommunikationsstrategie verfolgen als männer
<i>mhm</i>
aber ich weiss ehrlich gesagt auch nicht, wie da bei stotternden die unterschiede sind, wenn man stottert zwischen mann und frau aber ich denke da wird es bestimmt auch unterschiede geben. ja also ich kommunizier auf jeden fall um information auszutauschen als zur unterhaltung sag ich mal.
<i>oke spannend und fühlst du dich durch dein stottern im alltag eingeschränkt?</i>

ähm also mittlerweile nicht mehr. das war als ich jünger war und vor der vor der therapie bei wolfgang habe ich mich eingeschränkt gefühlt aber ich glaube das hatte mehr mit mir selbst zu tun als mit meiner umwelt, weil ich hatte eigentlich wenig negative ereignisse meiner umwelt, ich hab mich mehr mich selbst bestraft dafür in meinem kopf, dass ich stottere. Ich hab dann irgendwann erkannt, dass ich damit aufhören sollte, weil das war einfach total ähm schlecht und ich hab dann noch gemerkt dass es meinem umfeld eigentlich ziemlich egal ist auch durch in vivo übungen und dann hab ich dann kam wirklich die die erkenntnis, dass ich mich eigentlich die meiste zeit selbst im kopf dafür bestraft hab und das war auch wirklich etwas, was von mir kam, von innen und dementsprechend, das ist auch dann ich würde sagen es ist einfacher sich selbst zu verändern als die umwelt um einem herum. und dementsprechend habe ich dann auch damit aufgehört. aber ich glaube es ist auch ein weiter weg diese erkenntnis zu haben und das auch wahrzunehmen, dass man im endeffekt, dass man es selber in der hand hat, ob man sich schlecht fühlt oder halt nicht.

ja, das stimmt schon und ist es für dich körperlich anstrengend, wenn du sprichst?

ähm körperlich anstrengend, jaa ich würd sagen schon. also ich kann mich auf jeden fall an tage erinnern an denen ich viel gesprochen habe und dann bin ich froh auch ein moment ruhig zu sein um einen moment für mich selber zu haben. und das ist auf jeden fall auch anstrengend, es kann auch sein, dass das die mentale anstrengung ist durch dieses sich vorher genau zu überlegen, was ich sage, ich glaube das läuft mittlerweile automatisch ab aber ist dadurch nicht weniger anstrengend von der denkleistung her. es ist auf jeden fall anstrengend ja.

mhm

ich weiss nicht, ob es anstrengender ist für ähm ob es mehr ob es anstrengender ist als für menschen, die nicht stottern, ich denke schon ja.

mhm aber jetzt eher mental anstrengend als körperlich

eher mental ja

oke gut. ähm ja und musstest du aufgrund von deinem stottern schon einmal ein gespräch abbrechen oder abkürzen oder so? oder verschieben?

jetzt gehts ja würde ich sagen um vermeidungsstrategien. also als ich damit noch ein problem hatte, dann kam es nie zu den gesprächen. also dann habe ich das gespräch eher von vorherein vermieden als es mittendrin dann abbrechen aber ich kann mich ja auch an situationen erinnern wo ich so wo ich gemerkt habe, das gespräch ist jetzt an dem punkt dass es an mir liegt, ob das gespräch an mir liegt, ob das gespräch halt weitergeht ähm halt weitergeht oder halt aufhört, da war die tendenz eher so, dass ich dann das gespräch aufhören lassen habe. aber das war auch eher vor meiner therapieerfahrung und vor meinem wissen, wie ich mit dem stottern klarkommen kann.

aber du hast das gespräch dann aufgrund vom stottern auslaufen lassen?

ja

ja und also kannst du dich noch an situationen erinnern, die du konkret vermieden hast?

ja und zwar waren das meistens situationen mit ich sag mal autoritätspersonen wie chefs, vorgesetzte oder oder ähm professoren und ähm ich glaub deswegen sind einige arbeitsverhältnisse auch den bach runter gegangen, weil ich hab auch oft versucht auch probleme selbstständig zu lösen, das ist halt nicht immer von von vorteil sage ich mal und ähm als oft wärs einfach besser gewesen zu meinen vorgesetzten zu gehen und mich mit ihnen darüber zu unterhalten als einfach selbstständig zu handeln. aber das ist jetzt auch schon jahre her und das würde ich auch eher als vergangenheit bezeichnen. und ich denke jetzt hab ich überhaupt kein problem mehr ähm auf leute zu zugehen, auch wenss ein schwieriges thema ist, wenn irgendwas mal schief gegangen ist oder auch wenn man, ich sag mal ein misserfolg in einem beruflichen kontext, wenn man jemandem mitteilen muss, einfach, wenn man ähm ich weiss nicht, irgendwas ist halt schief gegangen auf der arbeit und ich merke ja das kommst du jetzt selber nicht mehr ausgepaddelt. Ich glaub das sollte ich erzählen. Aso jetzt hätte ich damit kein Problem.

ok cool.

aber früher war das anders

ja ähm ja und gab es früher situationen in denen du lieber geschwiegen hättest? also gut, das hast du ja schon ein bisschen angesprochen, dass du früher nicht auf deinen chef zugegangen bist.

ja das gabs auf jeden Fall.

<i>genau aber heute wie du gesagt hast nicht mehr.</i>
genau
<i>cool, mega stark. ja und kannst du noch weiter irgendwie beschreiben, wie sich dein umgang mit dem stottern im laufe des lebens verändert hat?</i>
ich hab mich damit natürlich abgefunden und angefreundet. und ähm ich hab natürlich auch meine sinne geschärft also es fällt ja manchmal schwierig, wenn ähm halt menschen so weit ausholen und nicht zum punkt kommen, ich warte halt dann innerlich auf das was er eigentlich sagen will, so und es gibt ähm menschen, die ja die holen dann halt extrem weit aus und kommen nicht zum punkt und das fällt mir dann wirklich schwierig und das ist auch anstrengen für mich und ich weiss nicht inwiefern das mit dem Stottern zusammen hängt. ja und ähm wie war nochmals die frage?
<i>wie sich dein umgang mit dem stottern im laufe des lebens verändert hat.</i>
der umgang mit dem stottern (...) ähm ich fühle keinen scham mehr. ähm ich fühle mich deswegen auch nicht mehr schlecht und ähm denn das war so ein automatismus, der in meinem kopf ablief, so bald ich ähm gestottert hab, fühlte ich mich deswegen schlecht und damit habe ich eigentlich komplett aufgehört, also das ähm interessiert mich nicht mehr so wirklich, es ist nicht mehr so ein ähm nicht mehr so präsent es thema in meinem leben. es ist natürlich immer ein teil von mir, aber es ist etwas, was ich als fast abgeschlossen ansehe. und ich hab das durchlebt, ich hab das überwunden würd ich sagen und es ist auf jeden fall immer noch ein teil meines lebens und hat mich auch zu dem gemacht, der ich jetzt bin. ähm mit allen höhen und tiefen, vor- und nachteilen ähm ich glaub ich wünsch es mir aber nicht, dass es anders gekommen wäre. also es ist nicht so, dass ich mir wünsche, ich hätte nicht das stottern so also das nicht, also ich habs überwunden und fühl mich gut damit mittlerweile und ich hab dadurch natürlich sehr viele sehr nette menschen kennengelernt auch durch die selbsthilfe und so weiter sind echt gute freundschaften entstanden, aber ich habe auch überhaupt kein problem in diskussionen teil zu haben. ich habe auch keine angst davor an diskussionen teil zu haben und ähm ch würd mich auch als nicht unbedingt leichten diskussionspartner bezeichnen.
<i>ahja aso sagst du dann auch voll deine meinung</i>
jaja auf jeden Fall. ähm und ich meine ich kann mich auch oft in so situationen ähm treffender und prägnanter ausdrücken dadurch hab ich da teilweise einen vorteil. zumindest ist das meine eigene Wahrnehmung.
<i>Und du führst das auch auf das stottern zurück, dass du einfach deswegen gerne auf den punkt kommst und prägnant bist?</i>
ich würd schon sagen, das ist ein ähm ein nebeneffekt. so ähm vielleicht könnte man das verstehen, ich hab ein bestimmtes ähm pensum an an gesprochenem am tag und ich versuch damit hauszuhalten, sagen wirs mal so.
<i>ja cool und würdest du jetzt wollen, dass das stottern noch ein teil von dir bleibt?</i>
es bleibt ja ein teil von mir es geht ja auch niemals weg.
<i>mhm ja aber wenn es jetzt einfach von heute auf morgen weg sein könnte, würdest du das überhaupt wollen?</i>
ich wär nicht traurig, wens weg wäre aber es ist jetzt kein traum von mir, dass ich ähm nö nö, also das ist jetzt nicht unbedingt ein gedankengang den ich verfolge. also ich würdes annehmen wens kommt, würd ichs annehmen aber es ist nicht so, dass ich da jetzt hinterher bin.
<i>also in dem fall bist du so voll im reinen mit dir?</i>
ja ja
<i>schön. ja und du würdest aber schon sagen, dass du früher mehr unter dem stottern gelitten hast?</i>
ja
<i>und kannst du auch noch ein bisschen beschreiben wie?</i>
ähm das ist nicht so ganz einfach. ich würde sagen, ich hab mich natürlich geschämt und schlecht gefühlt und hab mich dadurch selbst ausgeschlossen und hab auch gespräche und gesprächsgruppen gemieden und hab mich ein bisschen eingekapselt und ich hab das dann später im studium gemerkt, als es zum ende hinging und wir mussten halt im designstudium muss man viel in projekten zusammenarbeiten und ich hab halt gemerkt, dass ich, ich kann projekte auch alleine machen aber ich habe halt dadurch einen enormen arbeitsaufwand. und ich hab teilweise projekte alleine gemacht an denen leute

zu viert gearbeitet haben.
<i>oh wow ja.</i>
ich hab halt gemerkt, ich komm einfach nicht so weit wie die leute so und ich hab dann auch eingesehen spätestens jetzt solltest du anfangen etwas am stottern zu tun, zu machen und dann kam ich auch auf diese selbsthilfe und dann hat dieser veränderungsprozess angefangen und ich hab dann auch gemerkt, wenn man mit mehreren leuten projekte macht und man einfach zusammen viel weiter kommt. so das ist so wie soll ich das nennen, das ist so der Vorteil vom vom menschen, dass man einfach, wenn man sinnvoll zusammen arbeitet, eifach viel weiter kommen kann als alleine und das ist glaube ich in allen bereichen so und ich hab mich halt ausgekapselt, ausgegrenzt und das hat auch wirklich nicht unbedingt freude an kommunikation obwohl ich mich aber auch andererseits danach geseht hab, weil ich mag meine zeit allein, für mich selber aber es muss halt ausgeglichen sein. so das ich natürlich meine zeit für mich selber habe aber dementsprechend zeit mit anderen leuten, meinen freunden, mitbewohnern und bekannten und ähm ich sag mal in der dunkeln zeit meines stotterns habe ich mich viel zurückgezogen, und war halt viel alleine unterwegs und hab da auch schon noch sinnvolle sachen gemacht, klar, ich habe viel gelernt und so weiter aber das hat halt mein sozialverhalten hat halt ein bisschen darunter gelitten und ich würde nicht sagen sozialverhalten sondern eher so...
<i>kontaktfreude vielleicht oder auch nicht?</i>
genau, also ich hatte nicht so viele kontakte ausserhalb der arbeit und ähm weil das war für mich nicht unbedingt mit spass verbunden, weil ich da ziemlich die angst hatte wieder zu stottern, und ein stottererlebnis, dann geht da scham, dann geht da frust über mich selber. das war so ein kreislauf, wie schon vorhin erzählt. und ja deswegen habe ich mich eingekapselt und zurückgezogen und das ging dann irgendwann auf mein wohlbefinden, weil ich habe einfach gemerkt, ich muss raus, ich muss raus unter menschen, weil das fehlt mir einfach. und ja genau ähm ich glaub das hat sich natürlich auch auf mein ähm wie kann man das sagen auf mein sozialverhalten im hinblick auf partnersuche natürlich ausgewirkt. ich glaube als stotterer mann ist es noch schwieriger auf eine frau zuzugehen als als nicht stotternder mann. das war auf jeden fall schwierig ähm deswegen hab ich glaub mal mit wie sagt man balzverhalten ein paar jahre später angefangen als normal, weil ich einfach diese ähm angst hatte zu sprechen jemanden anzusprechen.
<i>mhm</i>
aber das hat sich dann über die jahre auf jeden fall gebessert. ähm ja. und ähm vermeidungsstrategien hatte ich auf jeden fall auch. wie gesagt ich habe teilweise gespräche einfach platzen lassen oder hab telefonate einfach nicht wahrgenommen, ich hab nicht abgehoben oder ja sowas.
<i>aber wörter vermieden hast du nie? also bestimmte wörter, dass du wie so eine blacklist hattest oder so.</i>
es sind keine worte, es sind eher ähm buchstabenfolgen. ich weiss auf jeden fall, ich hab schwierigkeiten wenn wenn am wortanfang zwei konsonanten stehen, zum beispiel kran, drache und ähm zum beispiel das wort programm ist zum beispiel ganz schlecht, weil da hat man exakt zwei silben, die am anfang mit zwei konsonanten vor einem vokal. und solche worte habe ich teilweise ersetzt das geht aber leider nicht immer. ich habe irgendwann angefangen ähm solche worte einfach zu üben mit einem weichen stimmeinsatz und bei dem wort programm, das ist auch ein wort, das nicht unbedingt oft vorkommt aber immer mal wieder nutz ich das schon noch.
<i>bei dir wahrscheinlich im beruf schon noch oder nicht?</i>
ja da kann man sich aber mit anglizismen sehr sehr gut behelfen. und ähm ja ich hab angefangen die worte einfach zu üben um diesen aussprachprozess einfach zu überschreiben und ähm neu zu installieren, weil das ist ja son bestimmter ablauf und das stottern ist ja auch ein antrainierter ablauf, den man sich wieder abgewöhnen muss und das ist im endeffekt die schwierigkeit dabei. und bestimmte worte habe ich einfach geübt. Das habe ich mit lesen auch gemacht und hab dann so auch auch mit ton entwickelt mit dem ich zum beispiel auch laut lesen kann oder auch auch worte die nicht so einfach sind immer noch benutzen zu können. aber auch vor der selbsthilfe und vor der therapie hab ich auf jeden fall auch worte vermieden und durch synonme ersetzt also das war jetzt nie so schlimm, dass dann der ganze satz verändert worden ist aber ab und an mal hab ichs getan. aber bei manchen hat man dann halt gestottert.
<i>und was denkst du war der grund, weshalb du so eine gelassenheit entwickeln konntest? kannst du dir das</i>

<i>vorstellen oder? also liegts am alter, an den erfahrungen oder?</i>
ich würd sagen am alter auf jeden fall, weil ich war erst mit 27 so weit, dass ich ähm dass ich mich mit meinem stottern beschäftigen wollte also davor halt wars so ich würd nicht sagen tabu aber es war jetzt nicht unbedingt ein thema mit dem ich mich gerne beschäftigte und ich glaub das kam auch mit dem alter auf jeden fall und ähm ich würd auch sagen, ich hab dann auch später so halt mitte meiner 20er jahre auch meine erfahrungen mit psychadelischen pflanzen gehabt und ich weiss nicht, ob das irgendwas geholfen hat aber das hat mich auf jeden fall nachhaltig verändert. ich glaub das hat mich auch echt viel achtsamkeit gelehrt auch zu sich selber und ähm ich kann halt nur darüber spekulieren, ob das damit zusammenhängt, aber dann fiel es mir auch einfacher mich mit meinen eigenen tabus zu beschäftigen, wie dem stottern zum beispiel. das hat meine selbstwahrnehmung auf jeden fall geschärft und verbessert. ja
<i>ja ähm ja und wie sprichst du in stressigen situationen?</i>
in stressigen situationen hättest du ein beispiel? ou jetzt ist grad die verbindung bisschen schlecht regula. jetzt bist du wieder da. und zwar inwiefern stressige situationen? wollen wir uns auf eine situation einigen, dass ich mir etwas darunter vorstellen kann?
<i>also präsentationen zum beispiel, oder du hast gesagt dass...</i>
ja da sprech ich meistens mit einer gegliederten sprechweise, also so, dass ich die sätze in sinnvolle sinneinheiten unterteile und ja gliedersprechen meistens und vorher nehme ich mir dann auch ein bisschen zeit, um mich runter zu fahren. <i>ja das hast du ja schon erzählt, genau. und was sind sonst so deine emotionen oder gefühle mit dem stottern?</i>
also jetzt würd ich sagen ist das eine recht neutrale einstellung, also ich empfinde keine scham mehr und auch keine wut mehr und ich ärgere mich auch nicht mehr darüber, aber früher halt wars auf jeden fall mit scham verbunden. ich hab mich geschämt dafür und war auch enttäuscht über mich selber und ja, hab mich deswegen schlecht gefühlt aber das ist mittlerweile nicht mehr aktuell also das ist jetzt
<i>und was machst du wenn du negative reaktionen erhältst auf das stottern?</i>
ähm ich sprich das an aber das ist schon seit ewigkeiten nicht mehr vorgekommen. wenss vorkam, wars wahrscheinlich halt unwissen und auch gar nicht bös gemeint, also ich kann darüber auch ziemlich gut lachen. also wenss ein witz über das stottern auf meine kosten ist, da lach ich auf jeden fall auch herzlich mit also da hab auch echt kein problem.
<i>ah also es trifft dich eigentlich auch gar nicht mehr.</i>
nö überhaupt nicht, weil ich weiss, das viele menschen wissen das gar nicht und haben einfach das wissen, was ist eigentlich dieses stottern und ich kenn das auch von anderen stotterern und ich erwisch mich auch selber, dass ich innerlich lachen muss, weil es gibt einfach sekundärsymptomaten, die sehen einfach lustig aus ohne das jetzt bös zu meinen, es sieht einfach witzig aus und für jemanden der überhaupt keine ahnung davon hat, was stottern ist, na klar ist das dann mal irgendwie mal seltsam. und ich finde das darf man den menschen auch nicht bös nehmen, weil ich denk nicht, dass es irgendjemand böswillig meint, es ist einfach oft unwissen und ja.
<i>ja vielleicht auch ein bisschen überforderung, wie man sonst damit umgehen soll, genau. die wenigsten meinen es böse glaube ich.</i>
also ich glaub ich find ein lachen weniger schlimm als ein beschämendes wegschauen.
<i>ja</i>
<i>ja</i>
<i>also lieber, dass es dann kurz thematisiert wird?</i>
<i>ja</i>
<i>genau ja. ja und kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen, inwiefern therapien oder die selbsthilfegruppen dazu beigetragen haben, das du besser mit dem stottern umgehen kannst?</i>
ähm hat sehr sehr viel dazu beigetragen, ähm ich hab halt gemerkt durchs studium, ähm dass ich so nicht mehr weiterkomme also mein leidensdruck musste erst ein gewisses level erhalten, damit ich mal merkte, ich muss etwas tun und dann habe ich auch etwas recherchiert und bin dann auf die selbsthilfe aufmerksam geworden und das war eigentlich der startschuss für die veränderung, weil dann

<p>habe ich einfach die ganzen informationen bekommen und die bücher ähm von van riper und dann hab ich auch stottertherapeuten kennen gelernt und wolfgang wendlandt. also die selbsthilfe empfinde ich immer noch als ein sehr sehr wichtigen bestandteil von jeder stottertherapie. also das war für mich auf jeden fall der anfang vom ende des leidens darunter.</p>
<p><i>und wendlandt arbeitet nach verhaltenstherapie oder wie?</i></p>
<p>ähm ich glaub offiziell ist es eine verhaltenstherapie mit schwerpunkt stottern und im endeffekt ist es vom aufbau ähnlich der therapie von van riper also man hat am anfang desensibilisierung, analyse, modifikation und was war das letzte ähm?</p>
<p><i>ja müsste ich eigentlich auch wissen, modifikation...</i></p>
<p>stabilisierung.</p>
<p><i>genau ja (lacht)</i></p>
<p>und der macht das im endeffekt ähnlich, er hat natürlich seine eigenen übungseinheiten entwickelt aber das folgt im endeffekt dem prinzip von van riper und das ist auch für mich persönlich der weg mit dem ich am weitesten gekommen bin und ich hab das buch von van riper hab ich eigentlich verschlungen und fand das mega interessant und ich empfehl das jedem stotterer halt weiter. also ich persönlich halte auch nicht so viel von diesem fluency shaping, weil das ist so n bisschen der medizinische ansatz und das sehe ich halt ein bisschen kritisch. ich weiss, es hilft leuten aber es ist für mich keine nachhaltige therapie. das ist für mich symptombehandlung aber man geht nicht wirklich halt an die wurzeln und das ist für mich halt so ein bisschen, wie dass man sich einen patienten schafft, den man möglichst lang genug möglichst therapieren kann und das find ich halt echt ein bisschen schade.</p>
<p><i>ja es hilft vielleicht auch weniger wirklich mit dem stottern umgehen zu können und es gibt weniger die haltung dass es oke ist stottern zu dürfen, ja das kann ich mir schon vorstellen, aber hast du dann auch erfahrung gemacht mit fluency shaping oder so sprechmodifikation?</i></p>
<p>ehrlich gesagt nicht direkt also ich kenn einige stotterer, bei denen funktioniert das auch gut, also ich würd auch sagen, es ist ein gutes, schnelles hilfsmittel, für wirklich starke symptomatikern also für leute, die wirklich sehr stark stottern, ist es eine ich würd fast sagen eine schnelle hilfe aber ich glaub das hat auch viel ähm mit übung zu tun, man muss da auch wirklich aktiv dran bleiben. muss man beim stottern sowieso aber ich glaube fluency shaping kam für mich auch nicht in frage, weil ich hätte für eine threapie für 6 wochen irgendwo hinreisen müssen und ich hätte dort auch mal 6 wochen stationär leben müssen. das war für mich keine option einfach. und ähm ich find das verändert einfach auch die eigene sprechpersönlichkeit, und das finde ich im endeffekt schade, weil mit sprechen kommuniziert man sehr viel seiner eigenen persönlichkeit und das fällt dann fast weg, weil man dann auch ziemlich äusserst taktvoll spricht und ähm ja.</p>
<p><i>mhm</i></p>
<p>ich will das überhaupt nicht schlecht machen oder so aber für mich ist das nichts.</p>
<p><i>und kannst du unterscheiden zwischen bewältigungsstrategien, die du in der therapie gelernt hast und solchen, welche du dir selbst beigebracht hast?</i></p>
<p>ähm das ist jetzt schwierig, das kann ich nicht auf anhieb sagen aber ich kann mich auf jeden fall an erste selbsthilfeabende erinnern, wo man über methoden gesprochen hat und dabei ist mir aufgefallen, das mach ich ja schon seit seit so so lange.</p>
<p><i>weisst du noch gerade was oder fällt dir das nicht mehr ein?</i></p>
<p><i>ähm ne da fällt mir auf anhieb gerade nichts ein, da müsste ich glaube ich ein bisschen meine unterlagen durchwühlen, weil bei wendlandt haben wir auch ein journal aufgesetzt, also wie so ein stottertagebuch</i></p>
<p><i>äh jetzt höre ich dich nicht mehr</i></p>
<p>hallo hallo hallo hallo hörst du mich</p>
<p><i>oh nein, jetzt habe ich dich gar nicht mehr gehört.</i></p>
<p>hörst du mich jetzt?</p>
<p><i>jetzt ist wieder gut ja</i></p>
<p>bis wohin hast du mich denn noch gehört?</p>
<p><i>Bis zum journal, dass du ein journal geführt hast</i></p>
<p>genau ähm ich müsste da mal reingucken, aber ich weiss gerade gar nicht, wo das ist. aber ich kann</p>

auf jeden fall sagen, was ich später kennen gelernt habe. also ich hab bei wendlandt habe ich das gegliederte sprechen gelernt ähm und das verwende ich auf jeden fall sehr gerne bei präsentationen und das spürende sprechen, also dass man versucht besonders auf seine lippen zu achten. ich finde, das hilft bei stressigen situationen das ist aber auch oft schwierig, weil ich finde es kommt darauf an halt, was für eine situation das ist. ähm weil wenn das extreme situationen sind, dann finde ich es äusserst schwierig auf solche techniken zurück zu greifen. deswegen halte ich auch fluency shaping für nicht so vorteilhaft, weil ähm fluency shaping lebt nämlich davon, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man in gewissen situationen ist man nicht in der lage einfach daran zu denken ähm ja bestimmte situationen ähm bestimmte methoden anzuwenden. ja jadas glaube ich. dann soll man auch auf tools zurückgreifen, die halt eher unterbewusst ablaufen und funktionieren. *ja voll, das macht sinn. ja falls dir das andere noch einfällt, kannst du auch gerne eine mail schreiben oder so aber ist auch gut, wenn nicht, also wie du willst.*

was ich auch noch ziemlich gut fand fand, war halt pseudostottern. das ist für mich so ein tool, das wird man wahrscheinlich langfristig nicht benutzen aber so am anfang oder in der mitte einer stottertherapie ist das unfassbar mächtig, weil da kann man sich wieder ein gefühl ähm von von von beherrschung von den symptomen sich wieder zurückholen, wenn man aktiv selber stottert, dann hat man selber in die hand und ich hatte da selber ein erlebnis auf einem selbsthilfeabend und zwar hatte da jemand eine sehr sehr starke sekundärsymptomatik und er hat dann zum beispiel pseudogestottert und von jetzt auf gleich waren all seine sekundärsymptome einfach mal weg. das war halt, war ziemlich beeindruckend muss ich sagen. und das war ziemlich cool und das machen wir immer noch ab und an mal, weil ich geh immer noch regelmässig zur selbsthilfe da machen wir uns einfach einen jux draus pseudo zu stottern. , weil das macht sinn, das ab und an mal wieder ein bisschen aufzu frischen um das ein bisschen zu trainieren. ist auf jeden fall auch ein sehr mächtiges tool muss ich sagen. ist glaube ich auch von van riper entdeckt oder entwickelt, wenn man das so sagen kann. ja.

gut, dann habe ich noch eine letzte frage. wir sind ja auch schon ein bisschen über der zeit. also wenn du dir vorstellst, dass du einen oder zwei wünsche frei hast, dass du einem anderen stotterer etwas in bezug aufs stottern wünschen kannst, was würdest du ihm wünschen?

ähm was würde ich ihm wünschen ähm würd ich ihm wünschen, dass er nicht mehr darunter leidet, weil das ist glaube ich das schlimmste und ähm ich wünsche ihm, dass er mit seinem stottern so weit kommt, wie ich damit gekommen bin.

cool ja

und achtsamkeit auf jeden fall, weil das ist glaube ich extrem wichtig.

ja also einfach, dass man sich selber wahrnimmt und auch darauf schaut, dass es einem gut geht?

ja ja

gut, dann wären wir von meiner seite aus fertig. ich fand es wirklich cool mit dir so offen darüber zu sprechen, hat mich sehr gefreut.

schön, ich find auch, das hat spass gemacht und ja

Gruppeninterview

üsi erschti frog isch emol ganz offe: was hilft eu am beschte im alltag, um mit em stottere umgo z chöne?

V: für mich hilft, das z thematisiere, das thema stottere thematisiere. eis bischpil, üsi firma chunnt en neue name über. und denn han ich sie gfroget, ob sie sich das überleit hend: le le leviat. ihr müssted doch das wüsse, dass ich das gar nöd usebring. irgendsonen spruch gheie loh und das hilft mir immer chli thematisiere. aso humor und während de znünipause oder susch irgend das en lustige spruch zum thema thema stottere gheie loh. das hilft mir, dass eso d erwartigshaltig bi mir tüfer isch. dass die wüssed, ah jo, de v. duet jo stottere. es goht is gliche ine. humor mit thematisiere.

P: es gsunds selbstvertgfühl, das hilft au.

M: und au akzeptiere, wens nonöd so guet lauft, denn isch es halt eso. nöd abezieh loh, sondern aneh und akzeptiere.

A: ich akzeptiers nöd und wotts au nöd akzeptiere. ich bi nochane dejenige, wo alles drasetzt, symptomfrei z rede. hett natürlich öpis mit em bruef nochane ztue, das isch klar. wenn ich merke, dass ich stottere, probier ich [ähm] sprechtechnik azwende.
<i>[ähm] jo und was mached ihr denn konkret, wenn ihr is stottere chömed?</i>
G: schnufe, also de atem loh fliesse und so d hand ufe buch tue. schnufe und mit beidne füess herästoh, dass i de kontakt ha. // vokaldehne isch au unterstützend, so id längi zieh, das isch au no unterstützend. aber wenn i denn wüekli im stress bi, wie i jetzt gad bin, sochli under druck, denn tuet das hüfig wie usschalte, denn isch s hirni wie usgschalte. wenn i weiss das isch e schwierigi sprechsituation, woni weiss das chönt schwierig si. denn gangi ruhig drin, tue schnufe und die ganze vokal dehen, denn bini drinne und es macht im hirni klick. denn isch es weg nachher.
V: persöhnlich hani das glich wie du. wenn ich tue stottere am afang vom gspröch, wenni tue stotter bini überfordert überhaupt e sprechtechnik azwende. was mir määngisch glingt, wie jetzt isch vilicht, wwwänn i denn de nögst satz versuech azfange versuech i mit logopädische sprechtechnik versueche d schweri vode sxmptome chliner z mache. aber für mi ganz wichtig: wenn i stottere, bin ich überforderet, s spreche iwie so z stüre. mir het dini ussag eso gfalle. (blickt zu G.) wenn i stottere tue, versueche gscheh z loh und mängisch glingts mir denn, bim nögste satz am afang vom satz ine sprechtechnik inezcho.
A: was ich au mache bi mir, probiere weichi stimmisätz z mache und denn au wörter umstelle. wenn ich merke, ich werd bime bestimmte wort stotter, substituier ich das dur es anderes wort. mit umstelle und substituier chunsch relativ wit, es isch eifach e extremi denkleistig. du bisch immer vorus am scanne, was du wotsch nochane sege und denn muesch no umstelle. das ganze glingt mir im dütsche, bi fremdsprache glingts mir nöd, drum bini nöd guet in fremdsproche.
<i>also glingt die sprechwis au im job?</i>
A: ja.
<i>also vertusched sie grammatikalisch d reihefolg oder ersetzed sie nur dur synonym?</i>
A: genau i mach beides. aber es chunt eigentlich en guete satz use. (alle lachen)
<i>isch das nöd extrem astrengend?</i>
A: jo genau
V: de liebi a. isch üsen intellektuelle. (alle lachen)
M: mini gedanke sind z schnell zum das in wort fassse, denn fangts [ähm] galoppiere. wenn ich das merke, dnen mueni mi zruggnen und dureschnufe, mir zit geh, und denn gohts meistens besser. fröhner hani da nöd gmerkt, wenn de punkt cho isch, denn hani d auge vertreit, mit de händ afange fuchtle. und jetzt hani [ähm] dem gschaffet. i merke, wenn i ine unagnehmi situation chum. denn probieri druck usezneh und weich z rede, pause ilegge. d lüt merked das nöd, wenn me mol e pause ileit und e sekunde mol nüt seit. und hoffe, dass es guet chunnt. und guet schnufe. bi mir isch au schnufe echli s problem.
<i>wenns guet isch, gönd mir witer. hend ihr grundätzlich s gfühl, dass ihr eher spontan reded oder dass ihr eu viel vorher mönd überlegge, was ihr seged oder wie ihrs seged.</i>
S: bi mir isches binere präsentation de tod, wenn ichs vorbereite. das muess absolut spontan cho. wenn ich bi de präsentation weiss, dass isch min satz und ich denn weiss, ez chunnt DE satz, denn gohts schief. denn funktoniert nüme, den ischs wüekli so, dass me sich de inhalt bewusst mache söll, aber überhaupt nöd versueche, das schomal z präsentiere oder dihei istudiere.
K: bi mir ischs eher eso, dass es drufa chunnt, mit wem i rede. wenn i mi mit minere chefin unterhalte stottere i meh, als binere arbetskolligin, will ich sie höher istufe, obwohl das dumm isch. es chunnt aber automatisch, denn denki ops das isch mini chefin, im mues mi astrengend und denn chunnt nüt schlaus use. wenn i mi susch mit de lüt usem gschäft unterhalte lauft eigentli super. i ha s gfühl es isch bi öpperem, wo ide hierarchie höher isch, fangts [ähm], dass i denk i mue mi astrengend und denn muesi gnueg schnufe und denn chunnts guet.
V: wenn ich überrascht wird, denn machts grad zue. wenns eso zu spontan isch, erleb ich bi mir, dass ich am afang grad müeh han. aber susch isch es ähnlich wie bi dir. so spontan rede goht bi mir au besser, als wenn ichs plane tue. zu spontan isch schlecht und sochli normal spontan guet und

susch eso gedanke mache hani gseh bringt bi mir nöd so viel, wenn i mir de satz schon gnau vorstelle, was i sege.

A: wenn ichs extrem guet plane, stottere ich eigentlich praktisch nöd. fröhner hani au vortrag praktisch usgschriebe uf chärtli und nochane satz für satz gha. au wenn ich mich nochane nöd dra ghalte ha, han i d sätz gha. wenn ich extrem spontan cha rede chunnt mir das natürlig entgege. wenn ich inere fachdiskussion bin und gwüssi wörter mue bringe, isch bi mir e hürde. au was du gseit hesch, dass es drufa chunnt, wie me di ander person ischätzt. ob me e extremi ehrfurcht het oder ob me in aführigszeiche uf de gliche hierarchie stoht. bi mir isch es interessant, dass ich im familieverband meh stottere, als bi anderem. bim vorstelligsgespröch stottere ich nie, wenn ich miteme awalt strite, stottere ich nie, binere verhandlig stottere ich nie. wenn i nochher im familieverband öpis wot, denn stottere ich.

obwohl me eigentlich denkt, dass me ruhiger und entspannter söt si de situation gegeüber.

S: zum bi dem punkt ihoke. ich stottere immer bide gliche persone. wenn ich eimol bi öpperem gstotteret han, denn stottere ich ganz langi zit bi ihm. denn suech i gspröch zum us dem kreislauf usecho. es isch völlig unbegründet, das cha öper tüfer oder höher gstellt isch, das het kein zehang, es isch würlig uf de person. wens eimol passiert isch per zuefall, denn wirts döt au wieder passiere.

P: bi mir goht s nu no spontan, ich han kein druck me, dass ich irgendwelchi vortrag mue mache. oder au fröhner wenn ich zrugdenke bi chundegspröch, hett sich sowieso selte gnau vorusdenke loh, was alles passiere chönti im gspröch. vo dem her isch es bi mir mehrheitlich spontan gsi und immer no. ich spiele landhockey, spiele bide dütsche 65 mit, wenn ich fremdi spieler gseh, han ich keis problem, mich z üssere, au uf hochdütsch isches keis problem.

fühled ihr eu im alltag igschränkt ufgrund vom stottere?

K: nüm so wie au scho. mit 18 19 scho, denn hani mi immer gfroget: wieso i? wieso mue i stottere? isch mir so chli bewusst worde, dass jede öpis het, es handycap het. dass es meischtens au e andere lüt nöd uffallt. dass jede hützutags mit sich selber so beschäftigt isch, dass me sich gar nöd cha konzentriere, was die ander person macht. vo dem her isch es gar nöd so schlimm. aber klar i dem augeblick, bime vorstelligsgespröch oder enere präsentation, wo me öpis wöt guet mache oder chunde überzüge, denn nervts scho. well me sich wuche vorane vorbereitet het. denn goht me döt ane, isch vorbereitet, ufgstellt und denn stotteret me und denn nervts ein glich. [mhm] wieso etze! aber es chunnt nüm so hüfig vor bi mir, dass i mi nochane wuche lang froge, wieso ich ez genau SEB wort nöd ha chöne sege. das hani als jüngerer scho öfters gha, dass i hei bi und mi gfroget ha, wiso hesch ez da nöd gschaftt. i ha mi würlig amigs abegmacht. denn bini erst nochere wuche oder so wieder us dem kreis usecho. wenn ich hüt es wort nöd cha usspreche, nervts mi im moment vilicht, aber i has denn nochere halbe tag wieder vergesse. aber mit 18 19 hetts scho andersch usgseh.

V: i finds ganz e spannendi frog. i ha d bruefswahl gwählt, öpis technisches, wod nöd muesch schwätze. ich bin echli bildigsfern und han denn trotzdem eso e fachhochschul, das obigtechnikum gmacht. das isch en strenge weg gsi. i ha das nümere usere kompensation von minere minderwertigkeit gmacht. scho starch gstotteret, minderwertigkeitsgefühl gha und d bruefswahl, d usbildig wegem stottere. ich bin ines ingenieurbüro gange, wo de chef gstotteret hett. i ha denn afange velofahre. ez fahrsch mitem velo dur ganz europa zum selbsthilfegruppe z bsueche, wegem stottere. ich ha briefkontakt gha mit lüt in ostdütschland, wo no ddr gsi isch, wegem stottere. ich ha agfange extrem wölle fahre, züri bis paris, wegem stottere. isch mis selbsterwertgefühl schlecht gsi aber spöter scho gseh, dass i mir selber de lidensdruck gmacht ahn. aber stottere hetts ganz starch mis lebe prägt. zum das i eim bild chöne sege, chame folgendes verzelle: i die selbsthilfegruppe isch mol öpert cho, wo en art querschnitt glähmt gsi, im rollstuehl und hett gstotteret. denn hett me drüber gredet, ob er lieber us em rollstuehl wür usecho und nümere querschnittglähmt si oder würdsch du lieber nümere stottere? denn hett er wie us de kanone gschosse gseit, natürlig ganz klar möchte ich nümere stottere. für üs betroffen isch das sunneklar, aber me gseht als laie i dem verglich ganz dütlich, was stottere für en lidensdruck uslöse chan. bi mir: grosse lidensdruck, aber ganz klar

<p>lidensdruck selber gmacht, nöd vo de umwelt. i bi i junge johre prägt worde und jetzt isch es würklich nüme ischränkend.</p>
<p>A: bi mir isch d bruefswahl zum glück nöd igschränkt worde. es isch eher so partiell, dass es mich ischränkt. inere vorlesig zum bispil het ich nochane nöd chöne antwort geh. zum teil wege grosse gruppe, wenn ich d lüt nöd kenne. es hett zum teil grossi herusforderige geh, wo i denkt ha oh pack ich das. ich bin bruefsschuellehrer gsi und seb isch würkli e hürde gsi. schaff ich das e klass z führe, denn hetts es geh, dass i nohgmacht worde bi und denn han ich gseit, hey ich stottere. mönd ihr eu nöd drüber ufregge. döt han ich s agsproche. eimol binere mündliche prüefig. während em lic. denn han ichs em prof müese sege, susch hetis uf kompetenz abgfärbt. de stotterer de cha das nöd, denn han ichs gseit. aber such seg ichs niemertem.</p>
<p><i>ischs für eu körperlich astrengend, wenn ihr stotteret und chönd ihr das beschriebe, wie das isch?</i></p>
<p>G: wenn i starch stottere hani mit em schnufe müeh und denn sich de ganz körper agspannt. da isch sehr agspannt und denn merki au, dass ich richtig schlapp bin nochane. wenn i churz stottere, denn ischs nöd schlimm und eifach passiert und min körper het nöd so starchi symptom. aber wenn ich mues es gspräch führe, und bide silbe stosse, denn bini nassgswitzt. bin extrem agspannt körperlich. denn find ichs sehr streng.</p>
<p>V: also i finds e gueti frog und i find au, dass stottere viel chraft brucht. wenn me schwer stotteret, denn isches körperlich astrengend dur d spasme. aber susch bruchts viel chraft, dass es mich de ganz tag begleitet hett und nochane hani mi schlecht gfühlt. eigentlich isch de tag gloffe gsi, will i ide znünpause gstotteret ha. die schlechte gefühl, das schlecht ufarbeite, das sich selber abezieh loh, das brucht au energie. und ich ha vielne wo so starch stotteret gseit: stottere brucht viel lebesenergie. was anderi schubidu durchs lebe gönd, seged anderi, ou gest hani gstotteret. de ganz tag planeds, dass sie nöd mönd stottere, das brucht energie.</p>
<p>A: körperliche energie nöd würkli, aber ebe, dass me absorbiert isch, das isch denn sone körperliche energie.</p>
<p>K: bi mir isch es vorallem, wenn i nöd abeschnufe in buch, im obere atemrum schnufe, denn korrespondiert s zwerchfell mit de brustwirbelsäule. denn merki am obig nochane stotterende astrengende tag, dass i mi meh mue irenke, denn merk ichs körperlich. mental hani hützutag nüme so schlimm wie vor 15 johr. wenn i ufgregt bi, denn goht de atem nüme abe. drum mach i jede morgge mini atemüebige und denn klappets meischtens.</p>
<p><i>hend ihr scho mol möse es gspräch abbreche?</i></p>
<p>S: also wegem stottere es gspräch abbreche?</p>
<p><i>jo</i></p>
<p>S: also ich persönlich nöd. ich has wie chürzer gmacht, aber nöd beendet. aber wenn e situation do isch, woni mi unwohl fühl und stottere, denn luegi, dass i s gspräch chürzer mach zum denn weniger z stottere.</p>
<p><i>us welem grund denn?</i></p>
<p>S: wills mir unagnehm isch und wills mir peinlich isch, will ich nöd will stottere.</p>
<p>M: i ha au scho mol echli müese unterbreche, mit fründe oder so, wenn me öper kennt und es isch gar nöd gange, denn hani gseit, dass es grad nöd goht und ichs spöter tue verzelle.</p>
<p>A: und im geschäftliche kontex?</p>
<p>M: döt muesch di eifach dureboxe, igendwie gohts denn witer.</p>
<p>G: döt hani zumene spötere zitpunkt gseit. wenn ich gmerkt ha, dass es chunnt, denn hani gwartet und noch öpere viertel stund hani chöne sege und für mi isches entspannter gsi. besser, als wenn i het möse murkse. das han ich ab und zue, dass i abwarte und zume spötere zitpunkt das denn sege. oder es hett sich scho wieder d situation veränderet. (lächelt)</p>
<p>V: mir isch scho paar mol s telefon abghänkt worde. aber scho do hani gfunde, dass i da nöd dörf z persönlich neh. die person isch wohrschinli würkli überforderet gsi. mir isch als junge mehrmol passiert, dass mir s gspräch unterbroche worde isch, will ich z fest gstotteret ha, aber es isch immer vo de andere site cho.</p>
<p><i>susch hend ihr eher d erfahrig gmacht, dass ihr es gspräch verschobe hend?</i></p>
<p>A: genau oder verchürzt hend.</p>

G: mängisch han i denn au nöd da chöne sege, wani eigentli ha wölle sege. zb ame vorstelligs-gspröch findis schwierig, wenn i no viel sache möcht sege und au no gueti antworte uf d froge het. aber denn segi nume ein simple satz, will meh nöd goht, da findi no schwierig. da isch e schlechts gfühl.
P: ich ha nöd so e grossi symptomatik gha und drum isch es nie de fall gsi, dass es zu so situatione cho isch.
A: stottere isch ebe au im kopf. es isch nöd nur so dass me astosst sondern dass me wie au im kopf cha stottere.
V: stottere isch viel, dass me angst hett devor, me nimmt sich zrugg, me tuet em gspröch uswiche. es git das bild, stottere isch wie en isberg. 10%, das wo me ghört, symptomatik und 90% isch alles, wo unedure isch, wo im chopf isch, die schlechte gfühl, was rundume geh cha.
<i>dodezue passt grad di nögst frog: gits situatione, wo ihr lieber schwige würed, als öpis z sege?</i>
M: wens e grossi gruppe hett, oder im zirkus, wenn er usgrednet mitem mikrofon zu mir chunt und i vor 500 lüt oder so was sege mue. denn segi eifache nüt oder. (lachen) im zirkus hani genau die situation gha. denn han ich ihn eifach aglueget, well i nöd ha welle.
G: es het sicher au scho situatione geh zum bispil bime vortrag und denn hett me chöne froge stelle und denn han ichs nöd gwagt. denn hani mi eifach gschämt, wenn hundert lüt im saal hocked und i stottere tue.
M: do fällt mir au e episode i: i bi ame tennisturnier gsi mitem roger federer. denn hett er so en bölle is publikum gschmisse, i ha en genau gfange und denn hetts gheisse es gäbi en guetschi und es interview und denn hani de bölle gad witergeh. ich ha nöd wölle uf de platz abe goh.
V: wenn eso vorlesige mit lüt gsi sind, denn han i s bewusstsi gha, dass ich mich chönt ibringe und interessiere. denn hani abgwägt, nei i seg nüt well i stottere. i versuechs aber au stoh loh und sege, dass es nöd lebeswichtig isch, dass i au no was sege dezue. so erleb ich au grossi rundene mit small-talk, denn hett i amig meh müeh mich izbringe und seg denn nüt. i versuech denn abgrenze und sege dass es ok isch. ich chan au ohni öpis zsege glücklich si. wie du de böle mit humor witergeh hesch.
G: mir hets au immer müeh gmacht zum mich ibringe ide klass. denn hani halt eifach gfunde, ebe mir reded sicher no i chlinere gruppe und denn chani mi döt ibringe.
A: wenn ich mich nöd ibrocht han, han ichs mir nöd übel gno, i dem sinn dass es mi de ganz tag beschäftigt hett, aber es hett mich scho agschisse i dem sinn, dass i gern öpis gseit hett.
<i>gits situatione oder ebe au wörter, wo ihr vermeded und ufschiebed?</i>
A: wie gseit, substituere isch ei variante, ufschiebe, das wär höchstens wenn me e ussag nöd mues bringe, dass me weniger verzellt. das kenn i nöd so guet. vor allem gohts nöd so guet, wenn me wött e message abringe. do chasch denn nöd nur d hälfti sege, zumindest im kurs nöd.
G: jo im bruef nöd, aber privat chasch da so mache.
A: jo genau, privat chasch das denn echli abchürze.
V: pesönlich han ich das nöd so, dass das und das wort schwer isch, sondern meh, die und die situatione sind schwer. nöd s wort, sondern d situation isch schwer. d situation, wenn ich telefoniere mues. oder wenn ich uf öpper mues zuegoh. d situation macht mir meh müeh, als s wort selber. stottere vermede, indem ich versuech d situation z ändere und vermede.
K: ide lehr im dütschunterricht han i das gha, vor allem im dütschunterricht. mir hend viel möse vorlese useme buech und denn hani immer scho gluegt, welli nummere, dass i bin. und denn hani gwüsst, genau DAS wort wird nöd goh. denn bin i eifach ufgstande und ha gseit i mösi ufs wc und denn han i hald gwartet, bis de nögst dra cho isch und denn isch es scho witergange. mit de zit isch es natürlu au uffällig worde, aber vom dütschlehrer nie agsproche worde. mengmol hets au nume glanget zum ufs wc goh und denn het würlkli mengisch wörter geh, wo i nöd ha chöne usspreche. d schüeler hend mi amig scho chli agluegt und sich gfroget was los isch. i ha susch im normale umgang super chöne rede. i bi eifach mega ufgregt gsi, will i im vorus gseh ha, bi wellne wörter i chönt is stottere cho. aber i bi nie würlkli usglacht worde oder ebe vom lehrer agsproche worde. das het mi denn iwie au gnervt mit de zit, i hetis guet gfunde, wenn mi de lehrer uf d site gno und agsproche het. will für mi sich es scho sehr astrengend gsi. i bi mengmol würlkli so ufgregt gsi, dass i usegange

bin, will i denkt ha nei i ha kei luscht zu us dem buech vorlese. i dem alter zwüsched 15 und 18 isch dasungefähr gsi, denn hets es scho geh, dass i einzelni wörter oder eher buechstabe nöd ha chöne usspreche. i ha gwüsst, dass wörter mit r und s schwierig sind. denn hani immer die wörter usegsuecht. denn ischs natürlich automatisch nöd gange zum usspreche. aber hützutag nöd, muesi natürli au nüme öpperem usem buech vorlese, absehe vo mim göttibueb und dem isch es glaub relativ glich. i bi au nüme so unsicher, wie dozmol, das het glaub scho viel mit dem ztue. und viel erfahrig gsammlt. und i gshne au, wenss guet lauft und umgekehrt, wenss schlecht lauft. also es chunnt dir niemert uf d schultere go chlopfe, wenss guet gmacht hesch. umgekehrt chunnt au niemert und seit haha. vo dem her tant pis. es chunt fascht immer nu vo üs us, dass mir üs en leidensdruck mache. wenn me als stotterer ufgwachse isch, als de blöd stotterer, wie im fernseh kennt, i finde do gits immer no gnueg arbet, wo me chönt mache, was das abelangt, aber i mim umfeld und so witer bini nie gmobbt oder uglacht worde. de meischte i mim umfeld isches nöd wüerkli ufgalle, mine eltere au nöd. i has ihne erst churz vorem lehrabschluss gseit gha. sie hends nöd chöne glaube. ah tuet doch jede echli stottere. denn hani ihne echt möse sege, dass es schlimm isch für mi. denn hani de kontakt zude VERSTA gsuecht mit 18 und has ihne denn au gseit, dass i mi für de kurs agmolde han. denn hend sie ihn au kenneglernt. i bin denn au ellei id lenk gfahre und denn hends gfunde, i chönn doch nöd zume fremde id lenk fahre und hend mir no wüescht gseit. denn hani au gseit i ha so glitte drunder. aber sie hend gfunde, gohts eigentli no, do sind mini eltere härt. bi knapp 18 gsi. sie hend de vode versta denn emol hei iglade und denn hends ihn au kenneglernt und gseh, dass i immer no drunder lide. sie hends ebe immer abegspielt. dass doch alli iwie stotteret und das nöd eso tragisch isch. und denn hani ihne chöne zeige, dass es schlimm isch für mi. das hett mi denn au immer so ufgwüehlt. und es hett mi au möge. und es hett denn no sone phase geh, wo i nöd viel gredet ha dihei. min papi isch e person, wo es mega uftrete het und gern und lut red und denn bini scho uf e art igschüchteret gsi, will i gwüsst gha ha, wenss kein guete tag gsi isch un ich s gfühl gha ha i werde eh de ganz tag umestottere. und i ha kei luscht gha zum vor mine eltere stottere. denn hett es scho geh, dass i am obig nochem schaffe nüt meh gredt ha will i eh scho müed gsi bi und i gwüsst ha er wird ganz viel rede. aso i has mängisch meh vor mine eltere gha als vor andere lüt. ihne isch es eigentlich nie wüerklich ufgfalle. findi au no speziell. sie hends immer sochli abegspielt, dass es nöd so schlimm isch. will ichs als chind scho gha han. i bi imene spezielle chindergarte gsi und denn ishcs au eigentlich weggange. aber plötzlich isch es hald wieder cho und sie hend gmeint, da segi nöd eso schlimm. da hani chli schad gfunde vo mine eltere, dass sies nöd eso ernst gno hend.

G: meinsch isch nöd iwie wie es schamgfühl, weisch oder wötsch, dass es em chind guet goht und denn seged, dass es doch gar nöd eso schlimm isch und drum abespieled.

K: das isch ebe unlogisch, will sie mich i de chindergarte gsteckt hend und de stempel ufdruckt hend.

G: i mein jetzte, dass vo ihne jetzt her, dass sie unsicher sind und dass sie es unbewusst stresst.

K: chönti jetzt gar nöd sege ehrlich gseit.

V: ob die eltere, wo du so fest drunter glitte hesch, dass sie vilicht echli überforderet gsi sind und dir hend wölle helfe. dass sie es so abespieled. dass das abespiele guet gmeint gsi isch, i glaub nöd, dass es usere bösarigkeit use cho isch. vilicht cha me scho sege, dass sie z wenig fiifühlig gsi, dass sie s nöd gmerkt hend. das hends vilicht au gseit zum dir helfe. vilicht hesch es au du z wenig ruhig und z wenig dütllich chöne sege, dass du schwer drunder lide tuesch.

K: isch scho so jo.

V: aso s abespiele isch vilicht guet gmeint, aber jo. nöd nume.

Ich het etz no en anderi frag, ähm chönder eu, au wenss nomal um das thema gat, chönder eu ane strategie erinnere, woner früehner also gmacht hend ähm und hüt aber nüme mach würed, wo sich nöd bewährt hend?

K: super frag

und wenn, warum nöd?

G: aso hützutags tuni offe bime gspröch tueni das sege, dass ich tuen stottere, früener hani das nöd gseit sondern han eifach gstotteret und hans durezoge bis am schluss und sisich mer gar nöd wohl gsi dass di ander person oder die andere wo au im gspröch gsi sind, also ich han eifach es komischs

gfühl gha, will sie nöd gwüst händ, was isch genau, isch sie eifach so ufgregt oder isch sie sust gestresst? Ebe es het mer nüt bracht schlussendlich, dass ichs eben öd han agsproche und denn han ich so en entwickligsschritt gmacht, und jetzt tuenis aspreche. Sisch immerno streng für mich das zmache aber es entspannt s ganze, ja s entspannt.

V: ich han fröhner viel meh selbstziefel gha. Selbstschuldzuweisige, ah wieso han ich hüt gstotteret, äh äh also mich fast zerfleischt ab dere frag. Und fröhner de tag so schwarz wiiss iteilt. Ja ich han guet gred, sisch en super tag gsi, ich han schlecht gred, sisch en schlechte tag gsi. Und hüt denki, hüt versuechi das gar nöd gross zbeachte ja, es isch nöd d antwort uf die frag.

A: also ich weiss nöd, öbs gnau d antwort isch uf die frag aber fröhner hani wükklich denn meh probiert bi minere sprach zbliebe, will gar kei sprechtechnik gha han. So quasi ich han müsse so d-d-d-d- kkk aso so irgendwie müsse gege das akämpfe irgendwie oder. De v. chan gnau erchläre, wie das gat. Äh aber hüt chani wie chani sprechtechnike awende und das nimmt denn natürlich extrem viel stress.

Aso würded ihr alles i allem die frag, ob ihr eu meh also ob ihr fröhner meh unterem stottere glitte händ wie hüt, würded ihr das unterschiribe?

Allgemeines ja

S: da wü ich jetzt sege nei. Aso will bi mir isch scho so mit sechzehni hets mich eigentlich gar nöd gstört. Ich han chöne en französischvortrag halte und döt mega umegstotteret und foif sekunde später ischs mir wieder vollkomme egal gsi sozege. Ähm und es isch erst mit so nünzehni, zwenzgi, wos mir namal meh bewusst worde isch selber irgendwie, ischs eher es problem worde eich. Bi mir ischs scho chli anderst gsi.

Wenn ihr jetzt so dra denked, gits da gfühl, und emotione, won ihr demit verbindet?

M: es chömed da ja scho ja leider eher halt negativi oder und schmerz isch jetzt fast echli hert gseit, aber es tuet eim gliich na weh. Ich han jetzt eigentlich, das isch bi mir immer also umegschlummet. Ich han jetzt ebe, ich han eifach gstotteret, bin irgendwie durs lebe gange und erst vor drü jahr bini da uf die versta gstoffe. Und id lengg hani au de kurs gmacht, da hani irgendwie gseit so etz muni da nomal mich zemeraffe und namal das ufarbeite, dere sach naga und ich bin ja nöd de einzig, wo das het. Und jetztbini eigentlich sit drü jahr wieder chli aktiv oder, und die gruppe tuet mer guet, das muessi übrigens au sege, eifach, dass ich gseen, ich bin nöd ellei oder. ja

V: wenni a das wort stottere aso vor allem denkt han, isch bi mir immer so gsi scham und stottere gleich ohnmacht. Oh ich chan nüt degege mache also schamfühl, e starchi ohnmacht, mer chan nüt ändere äh ich hans nöd die hand. Bi dem wort stottere han ich eigentlich immer hani immer so ne opferhaltig gha. Warum ich. Anderi schaffed de ganz tag und mached sich überhaupt kei gedanke . warum nume ich? Ähm warum het mir de herr gott s lebe da so schwer gmacht? Es sind immer so chli die drü sache gsi. Schamfühl, Ohnmacht und gwüssi opferhaltige. Hüt gseenis natürlich anderst aber die drü ding sind mir immer bi dem wort stottere in sinn cho.

Und esones gfüühl mer sig igsperrt

G: so es gfühl hani, als segi igsperrt. so wie i bin drin und möchte eigentlich öpis wüsse und es goht aber nöd und i bi denn so gfrage i mir, das isch au so es gfühl.

K: i bi so en chline perfektionist und ehrgizig und jo do hets mir denn mängisch strich dur d rechnig gmacht. ide schuel oder so oder wenn i glehrt ha für en vortrag und super vorbereitet gsi bin und has denn glich verhallt sozusege. denn sind so gfühl ufecho wie scham und wieso hesch es nöd besser gmacht? au eso e ohnmacht und enart hilflos. me fühlt sich hilflos. was mir eifach extrem gfehlt hett, isch, dass i nie druf agsproche worde bin. es isch offesichtlich gsi und hett aber nie öper was gseit. wirsch immer nume so agluegt oder so. aber nie dass öpper das wükkli agsproche hetti, voll schad. i persönlich has mine verschedne arbetgeber, i ha viel jobwechel gha, nöd gseit, will i ha schlechti erfahrig gha. wenn ichs amigs gseit ha, hani mi meh kontrolliert gfühlt. wills alli nochane wüssed und no wie druf wartet, ob ich stottere. denn fühli mi meh agpsannt und isch fürs schnufe au nöd ideal, wenn me agspannt isch. denn schnufft me jo schlechter odre oberflächlicher. denn würi sege, i ha schlechteri erfahrig gmacht aber i has nöd so hüfig gseit. wie gseit i ha nüme soschlimmi symptom, drum isch es au nie dezue cho, dass mi öpper im gschäft wege dem agsproche het. aber gfühlmässig eso e ohnmacht, wie dus gseit hesch, e hilflosigkeit und scham. wükklich.

<i>wa würed ihr sege: würed ihr wölle, dass stottere en teil vo eu blibt oder nöd? wenn ihr eu chönted entscheide.</i>
S: ich glaub ich wür viel mache, dass es weggoht. wenn es d möglichkeit gäbt, dass es weggoht, wär ich bereit defür, en höche pris z zahle.
hesch nöd s gefühl es isch doch no öpis, wo zu dir ghört?
S: han ich scho paar mol ghört. für mich isch es en punkt es ghört zu mir jo, aber es hett nüt positivs, es hett nume nachteil, wieso sött ichs denn wölle bhalte?
K: mir hetts eifach ghlolfe, empathischer und fiifühlicher z werde. i mine junge johre bini so en rebel gsi und ufmüpfig. en richtige satansbrote, das hett denn keht. das hetts wie uf e art brucht, so etz isch fertig [ähm] jo. (lacht) wo i viel dur s lebe und fiifühlicher bi, wenn i öpper gseh, wo es handicap het, tuenis andersch aluege. wens etz aber e pille gäbt oder, damit mes nüme hett, klar, denn würis au neh. glich hani au s gefühl, es hett öpis guets bitreit oder öpis guets oder schöns debi usezieh. ich heti zum bispil all die lüt do nöd kenne glernt. isch echli ambivalent.
A: ich würd kein pris zahle im gegesatz zu dir, aber ich würd scho, aso wens e pille gäbt würdis au schlucke, wenn ich wüssti, dass es denn weggoht. wenn ich öpis chönti mache, wens öpis gäbt, wos klick macht, denn würi da au mache. we e impfig ohni nebewirkige mit garantie.
G: das wär sicher schön, do würdi nöd nei sege. oder susch würi sege chömemer id gruppe und mache chlini schrittli vorwärts, ich glaub das isch im moment s ziel.
A: ich glaub eifach, dass mir stotternde eher echli sensibler sind. bi mir jo au sicher ide familiäre situation, aber stotterndi chönd sich tendenziell besser ifühle und sind weniger die skruppellose überflüger, wo nöd links und rechts lueged und völlig egal isch, obs em andere guet goht, hauptsach me isch selber first. so sind mir nöd. das isch vilicht das positive am stottere.
G: jo das denki au.
V: zum uf die frog zrugg cho. i junge johre hett ich alles aso alles geld, alles gmacht, wenn ich e garantie gha hetti. zu mir chämed maig lüt und seged, dass ich nüme tue stottere. und denn seg ich dene, dass ich immer no stottere und dass ich scho lang nüme do wär, wenn ich nüme würd stottere und e homepage hett: nie mehr stottern punkt ch. wenn ich wüssti wie me nüme würd stottere, wär ich en millionär. vieli lüt würded viel geld usgeh, wens denn nüme mösted stottere. de lidensdruck cha sehr gross si.
M: am schluss vom tag isch es üsi persönlichkeit, wo es en teil vo üs isch und iglaub me mues es eifach versueche akzeptiere. es isch en fründ vo eim, mengmol gohts besser, mengmol schlechter. öper ander hett es anderes handicap. me isch rücksichtsvoller, das hani au das gefühl, dass me echli meh luegt.
<i>chönd ihr zwüsched enere selberentwickelte bewältigungsstrategie und enere bewältigungsstrategie, wo ihr ide therapie glernt hend, unterscheide?</i>
S: für mich sind die methode, wo me imene kurs lernt oder so nöd eso hilfrich, aber sozege uf das wo sie abzieled. wenn e das verstande hett, denn cha das helfe. .aso langsame stmmisatz, dass sich d sprochen weg dem nöd mues verändere, sondern me eifach weicher redet. me hett denn nöd e strategie awendet, sondern d strategie zeigt eim wie so s problem uf. [ähm] d therapie zeigt eim s problem uf, wie mes chönti löse.
V: i ha sehr viel über stottere glese, viel psychologische sache, sprachtechnische sache und van ripper. aso nochglese und angewendet. viel au üebige gmacht und e gwüsses wisse. das wüsse versuech ich amig au azwende. es git es paar gedankegäng, wo i merk, dass i mir das selber entwickelt ha oder gedankegäng, wo i denk, dass es sicher no hilfrich isch. zum bispil de gedankegang: i veruech immer, s stottere z objektiviere. ich gseh öppert, oh de ärmscht, stark körperlich behindert, goht aber schubidu durchs lebe. objektivier ich aber tue stottere und mach eso es drama rundume. objektiviere. das isch en asatz, woni mir selber geh han. ich gseh lüt i chriegsgebiet, armi lüt oder gwalt. objektiviere. ich bi ide schwiz, ich ha e tolli stell, e liebi familie, ich chönt glücklich si. das wort vom objektiviere isch öpis, wo ich mir selber seg. das isch öpis woni no nie glese ha, nei, tue dis stottere objektiviere, das merk ich, das hani mir selber entwickelt. öpis anderes, woni mir selber entwickelt ha isch de gedanke, wo under em stottere lided und seged, jo wenn i nöd stottere wür wär i en ganz andere mensch. ich denk i wär sicher en guete tagesschausprecher worde oder wunschvorstellige,

<p>wo absurd sind, jo, me mues jo nöd sis glück [ähm] ene wunschvorstellige ufhänke. da isch echli falsches glück. wenn ich mich aluege tue. i wär nie en bodybuilder worde, bi aber nöd unglücklich, will i so dünni ärmli übercho han. aso de gedanke, i dörf mi nöd chli mache nu well i tagesschausprecher nöd worde bin, oder es wunschbild, wo gar nöd so erstrebenswert gsi wär. das sind so zwei gedanke, wo ich mir selber entwicklet han und helfed mir ab und zue im umgang mit em eigene stottere.</p>
<p>A: ich ha vorher e banklehr gmacht und denn han ich zerst de name vode bank und nochher min nachname gseit. das isch zum bispil e strategie, statt zerst min nachname und denn de name vode bank sege.</p>
<p>K: da hani au so gmacht, das hani gest obig gha, aber i ha zerst möse mitem firmenname afange und denn min nachname. und i ha denn zerst de nachname gseit und denn de firmenname. aber i has extra gmacht, well i gmerkt ha, dass es nöd goht. es wäred name gsi mit P. das isch nöd gange. jo okay denn segi hald zerst borer. und denn hett d filialleiterin vonere andere filiale mim chef gseit, dass ich s telefon sött richtig abneh. und denn han ichs ihm gseit und denn het er mich unterstützt. klar hetts mi irgendwie au gnervt. eigentlich wett i jo und i bi jo nöd dumm. i weiss scho, dass me sött mitem firmenname abneh. und seb het mi scho gnervt, so isch de istig immer schwer gsi. nachher eigentlich nöd, i ha denn super chöne mit de lüt unterhalte, so de ersti buechstabe goht hald eifach nöd. und denn hani hald eifach umgestellt. aso das kenn i au sehr guet.</p>
<p>G: me mues sich jo immer grad vorstelle. denn chönt me doch au mol was anderes rede, das wür d situation entspanne. wenn me nöd grad so mues dri, me mues es echli locker gseh. me cha spöter das jo immer no verzelle. wie firmenname abneh, so sache chönt me doch freier ghalte. i finds au so stur. so echli offener und spontaner chöne demit umgoh. dass es immer genau so mue ablaufe und die erwartig do isch, stresst mi denn so.</p>
<p>M: echli lockerer bliebe am telefon, zum bispil: do isch firma rast und rüeh, am nomitag zue. (lachen)</p>
<p><i>falled eu susch no eigeni oder ide therapie erlernti strategie i?</i></p>
<p>K: mir isch es mitem schnufe, aso i ha e usbildig zur atemtherapeutin agfange und ha mega viel sache chöne mitneh und glernt. zum bispil abeschnufe, im undere atemruum schnufe, sich erde, am morge früeh nochem ufstoh scho, dass me en guete halt het, de unter rugge mues aktiv bliebe, wie en halt ha uf e art, such isch me immer ufem sprung. susch chunnsch immer die ober anstatt id unteratmig. wenn i mitem chef rede zum bispil, denn hock i eher witer hine und gseht echli speziell us. aber es isch mir wohler und es hett sich bewährt.</p>
<p>V: ich ha emol versuecht extra locker stottere, dass bi mir s stressniveau abnimmt, das hani glernt und agwendet, das hilft mir. ganz jung hani so atemüebige kenneglernt zum de glottisverschluss ufzmake, das isch sicher nöd so falsch gsi, so sache kenneglernt und jetzt do ide VERSTA, weiche stimmisatz, stimm isch im prozess. so die sache kenneglernt und agwendet.</p>
<p>A: ich han eifach gmerkt, dass ich mit dene mittel nöd durechume und dass ich öpis mues lerne und id hand überchume und bin fan vode erweiterete naturmethode. so ebe weiche stimmisatz, vokalisiert rede, das isch für mich s bescht.</p>
<p><i>inwiefern helfed therapie und selbsthilfeaktivitäre zum erfolgricher demit umzogh?</i></p>
<p>S: ich glaub, dass therapie bi lüt, wo starch stotteret viel hilft, aber wenn me so en schwache stotterer isch und persönlich drunder lided isch e selbsthilfegruppe öpis mega wertvolls, dass isch würkli öpis voll cools, will i ha bis vorane kein eizige stotterer kenn und nöd gwüsst, dass en stotterer cha vierzgi werde (alle lachen).</p>
<p>G: aber das stimmt. i ha au s gfühl gha i bi ellei uf dere welt. und denn so merke, dass anderi au stotteret, das so zmerke, dass anderi au müeh hend oder schamgfühl hend. das z merke isch scho schön, dass me nöd ellei isch und es au no anderi het. das schätzi sehr.</p>
<p>K: ich finds au vom ustusch her sehr wertvoll. eifach z ghöre, wens bi andere agfange het, wies demit umgönd und wies ihne goht. i ha i mim umfeld susch au niemert, wo stottert.</p>
<p>V: persönlich find i, dass me die zwei sache nöd dörf mische. d selbsthilfegruppe luegt anderi aspekt aa. öpis vom wertvolle vode selbsthilfegruppe ishc 10% sind symptom und 90% sind psychosoziale</p>

<p>uswirkige. ich denke, dass d selbsthilfegruppe wertvoll cha bi dene 90% asetze. es wär völlig vermesse zum sege, dass e selbsthilfe tuet e therapie ersetze, das wär falsch. d selbsthilfe het de aspruch, die 90%, de lidensdruck und s ischätze, s objektiviere, wie gan i demit um, was sind d gfühl.. die sach chäne azluege und diskutiere. i denk d selbsthilfegruppe tuet anderi aspekt aluege. e therapie find ich brucht es eigenes mitdenke und mitmache. e therapie cha au intensiver si. die einte therapieforme schaffet direkter mitem symptom, die andere therapieforme lueged au, dass psychische umfeld aa. i find es wär falsch s eint als das und s ander als das aluege, es isch es mitenand mit andere schwerpükt. d therapie meh symptomgrichtet, d selbsthilfegruppe meh de psychologische aspekt. ebe dass es nöd verglichbar isch, sondern dass me anderi schwerpükt het.</p>
<p>A: ich bin au de meinig, dass e stottertherapie beides brucht, es brucht e reflexion und therapie uf de einte site. aber i bi nöd de meinig, dass me nur mit enere therapie s stottere wegbringt, sondern dass denn nochane au logopädischi asätz brucht. guet es git denn au verschiedeneni asichte, ebe locker stottere. dass es therapie asätz git, dass me gar nöd symptomfrei wird. aber wenn me devo usgoht, dass me denn quasi symptomfrei möchti werde, galub ich nöd, dass e sprechtherapie öpis bringt, sondern dass es wie beides denn brucht. ob denn nochane selbsthilfegruppe kei therapie isch oder nöd, das würd mich wunder neh, was ihr dezue seged.</p>
<p>P: ich han jahrzehntelang kei therapie gmacht und wött au keini meh mache. d selbsthilfegruppe hett mir zeigt, dass es asätz git, wo ich au jetzt cha für mich selber awende, wenn ich e attacke han und mich chan dra erinnere, zum bispil mitem weiche stimmisatz, zum d symptomatik abe-bringe. do ide gruppe isch es de ustusch, i ha au jahrzehntelang niemert kennt, wo gstotteret het. bim erste mol isch es au ungewohnt gsi, dass es anderi stotterer ume het.</p>
<p>A: mich dunkt, dass selbsthilfegruppe wie e indirketi therapie isch. dass jungi lüt dur s studium do anechömed und denn de selbstwert gstärcht wird, dass me wie merkt, dass sie trotz stottere ihres studium gstafft hend. das dunkt mich isch au e art therapie.</p>
<p>P: ich galub au de ustusch isch wichtig, z merke, me isch nöd elleige. mitem alter chan es sich au aflache, wenn me gnüegendselbstwert entwickle chan.</p>
<p>A: aber nöd jede erwachseni cha sin selbstwert vergrössere. es isch kein selbstläufer, dass wenn me älter wird, dass sich de selbstwert vergrösseret.</p>
<p><i>das isch au öpis persönlichs, wo me sich ufbaut het oder.</i></p>
<p>jo und wo au d lebenssituation, zum bispil e trennig oder de job verlore und iwie schaffsch es denoch nöd, bisch durend im verglich. es git jo au no anderi selbsthilfegruppe. zum teil hani s gfühl, dass mir lüt ide gruppe gha hend miteme wenig entwicklete selbstwert, au im alter, und denn au unsicher blibe sind. wenn me das jetzt so formuliered, mir sind extrem reflektiert. ich finds au wahn-sinnig, was für e brueflich kompetenz do amig zemechnunt i selbsthilfegruppene. fröhner hett ich gseit, dass alli stotterer alles brüef sind, wod nöd muesch rede und du wenig verdiensch. und das mues überhaupt nöd si und findi scho no interessant.</p>
<p>S: s entscheidende isch dem au en platz geh. für mich findet stottere i dere gruppe statt und do gib ich ihm de platz. und susch versuech ich ihm de platz nöd z geh. für mich isch s en wichtige punkt, ich chan do hicho und do bin ich de stotterer. und de rescht vom monet isch das denn nüme es thema sozege. aso wie em stottere es gfäss geh oder en platz.</p>
<p>K: aber denn hesch es jo glich uf en art akzeptiert, such würdsch em jo kein platz geh oder?</p>
<p>S: jo das stimmt.</p>
<p>K: will i denk ufgrund vo dim lidensdruck hesch du de kontakt zu üs gsuecht nimm i aa und us dem grund gisch ihm jo ez platz.</p>
<p>jo voll. mini erkenntnis isch so gsi: wenn ich ihm gar kein platz gib, das isch au nöd intelligent. das goht iwie au nöd.</p>
<p>K: i gsehs ähnlich, wie du. mitem platz geh und will ez au niemert würk i mim umfeld ahn, wo die gliche symptom hett wie i oder mi so cha verstoh, dass iglich ab und zue no drunder lide. wenn ich s mit mim fründ besprich oder es vor mine fründinne asspriche wird i scho ernst gno, aber sie hend kei ahnig vo dem handicap, chönds nöd so nohvollzieh. aber es isch wie gseit hüt gott sei dank nüme so schlimm. aber glich gits no augeblick woni denke, i wott nöd stottere, worum chunnt das scho wieder. denn chas si, dass i da mim fründ verzelle und denn scho verständnis ume isch aber cha sich</p>

jo nöd i mi ineversetzte oder i mi ineluege. vo dem her findis scho schön emol uf züri fahre zu eu. (lacht) und jo mich dörf ustusche, ich find das wertvoll.

wenn ihr eu vorstelled ihr chönted eme andere stotterr öpis wünsche in bezug ufs stottere, was würed ihr dem wünsche?

de stand vode wisseschaft isch dass es schwierig isch, als erwachsene symptomfrei z werde. drum wünsch ich vielen stotterer, dass sie lockerer demit umgoh sölled. das chan mer erreiche, aa dem cha mer schaffe, drum wünsch i das dene. es wär dumm und blöd, wenn ich ihne wünsche wür, dass sie nüme stottere tönd, will das nöd goht.

G:i wür s gliche sege, iwür ihne au wünsche, dass sie entspannter demit umgönd. i ha s gfühl, dass d symptom denn automatisch schwächer werded.

M: und nöd abezieh loh, sege es isch ez passiert und mir gönd ez aber witer. hartnäckig si, eifach witer, nomol, witer, jo. und am schluss eifach akzeptiere, es isch en teil vo eim.

A: i wür au em andere meh glasseheit wünsche.

K: i au, absolut.

G. Codierte Texteinheiten geordnet nach Kategorie

Selbstakzeptanz

Entwicklung von Selbstakzeptanz durch Kontrollgefühl

sehr schwierig zu beschreiben, ich habe mich vor einem halben Jahr wieder getraut, in eine Stottertherapie zu gehen, weil ich so einen Rückschlag hatte. Aber zwei Jahre davor war eigentlich alles gut. Was sich geändert hat, ist, dass ich weiß, wie ich aus diesen Situationen herauskomme und dass ich insgesamt viel selbstbewusster geworden bin, was das Problem angeht. Wenn ich mich mit früher vergleiche, zur Schule ging, noch nie mich mit dem Problem auseinandergesetzt habe, habe mich einfach immer nur schlecht gefühlt, wenn ich gestottert habe und [ähm] ja mich auch sehr stark dafür geschämt. Heute sind diese Schamgefühle immer noch da, aber ich versuche, mich so zu akzeptieren und wenn ich mit einer bestimmten Lage unzufrieden bin, weiß, wie ich daran arbeiten kann.

Für mich waren zwei Dinge besonders wichtig: einmal die Offenheit mit dem Stottern, um aus dieser Dynamik primär und sekundärsymptomatisch herauszukommen und zweitens glaube ich, dass ich überhaupt einmal etwas wie ein Kontrollgefühl hatte und das Gefühl, ich kann flüssiger werden, wenn ich das will. Ich glaube nur das hat es mir ermöglicht, mir gegenüber fehlertoleranter zu sein oder meinem Sprechen gegenüber fehlertoleranter zu sein. Ich glaube auch, dass das sehr wichtig war. Was ich für mich überhaupt nicht nachvollziehen kann: es wird in der Forschung immer wieder diskutiert, inwiefern Nervosität oder Stress Stottern verstärken kann. Viele Stotternde Menschen bejahend das sofort. Ich konnte das für mich nicht bejahen. In Prüfungssituationen, wo man sagen könnte, dass der Stresspegel höher ist und man nervöser ist, da war es so, dass das Gefühl hatte, da gibt es eine Art Notfallmechanismus. Ich stottere dann auch und viel, aber ich schaffe es irgendwie, mich durch die Blocks zu lavieren, vielleicht auch gerade weil der Adrenalinpegel so hoch ist. Ich konnte nie bestätigen, dass bei mir Nervosität Stottern steigert. Ich hatte immer das Gefühl, je weniger fehlertoleranter ich bin, je strenger ich mit mir und meinem Sprechen bin und je mehr ich es verstecken will, desto schwieriger wird es mit dem Sprechen.

Also kurz gesagt war es für mich unglaublich wichtig, die Erfahrung zu machen, dass ich mit bestimmten Sprechtechniken flüssiger werden kann. Aufgrund meiner Auseinandersetzung im Rahmen der Selbsthilfe gibt es ganz unterschiedliche Wege, mit dem Stottern umzugehen. Meine Erfahrung ist, dass es bei den beiden besten evaluierten Stottertherapien, bei der Stottermodifikation und dem Fluency Shaping zwei Herausforderungen gibt. Bei der Stottermodifikation die, dass man normalerweise bei Beginn einer Therapie beginnt ganz viel, aber nicht stottern. Bei der Stottermodifikation muss man genau das tun, man muss weiter stottern. Und in meiner ersten logopädischen Therapie war genau das ein Punkt, über den ich nicht hinweggekommen bin. Es war eine Logopädin mit wenig Erfahrung mit Erwachsenen und Stottermodifikation, hat es aber transparent gemacht. Wir haben das gemeinsam versucht zu erarbeiten, aber ich glaube ich hatte da zu wenig Raum, für dieses Gefühl: Ich will eigentlich nicht stottern. Ich bin über diesen Punkt nicht weggekommen. Wir haben das vier Jahre lang gemacht, hat meine Sprechflüssigkeit aber fast nicht verändert. Ich habe in dieser Zeit irgendwann jemanden gesehen, der den Wichen Stimmeinsatz verwendet hat. Ich habe damals gedacht, es sei eine auffällige Art und Weise zu sprechen, aber besser, als weiter zu stottern, je nachdem wie stark das Stottern ist. Und nach der für mich gescheiterten ersten logopädischen Therapie, weil sie mir damals keine Alternativen aufgezeigt hat, hatte ich ein Gefühl entwickelt, daran Schuld zu sein. Daher habe ich nochmal zehn Jahre gebraucht, bis ich mir eine zweite logopädische Therapie gesucht habe. Nach

zehn Jahren habe ich gedacht, okay, ich suche mir jemanden, der mir den weichen Stimmeinsatz beibringen kann. Ich weiss jetzt, dass es ganz viele Stotterer gibt, die sagen: bevor ich mit dem weichen Stimmeinsatz spreche, stottere ich lieber weiter. Das ist so die zweite grosse Hürde, also bei der Stottermodifikation, man will ums Verecken nicht stottern, wenn man eine logopädische Therapie beginnt und soll genau das tun. Dann kommen manchen nicht darüber hinweg, so wars bei mir in meiner ersten logopädischen Therapie. Beim Fluency Shaping ist es so, dass manche sagen, dass der weiche Stimmeinsatz so bescheuert klingt und so nicht sprechen wollen und deshalb lieber weiterstottern. Für mich war das aber unglaublich wichtig, dadurch überhaupt die Erfahrung zu machen, dass ich mein Sprechen irgendwie kontrollieren kann und ich es überhaupt schaffe, flüssiger zu werden. Für mich war das unglaublich wichtig, als eine Station auf dem Weg dahin auch mein Stottern eher akzeptieren zu können. Und bald auch wirklich flüssiger zu werden.

Mir hilft wirklich dieses pseudo netto Stottern. Das hilft mir. Man fährt da auf zwei Schienen, einerseits akzeptierst du dich als Stotterer Mensch, andererseits stärkt es dein Selbstbewusstsein beim Stottern. Und dass das Auftreten nichts Schlimmes ist. Drittens hilft es, aus schweren Blockaden herauszukommen. Die andere Technik, wo man in das Wort hereingleitet (Fluency Shaping) man hört es auch kaum, das ist super schön. Ich denke aber, man muss tagtäglich üben, damit man da drin bleibt und einem dann in einer Stresssituation die Technik auch wirklich helfen kann.

Weil das ist auf jeden Fall auch ein starkes Ausmerzen von Sekundärsymptomen, weil dann verzieht man auch nicht mehr das Gesicht und zuckt nicht mit den Schultern, wie ich das gemacht habe. Ich hatte zum Beispiel auch das Sekundärsymptom, dass ich auch sehr schnell mit dem Kinn nach oben ging und den Augenkontakt verlor und das hat auch gedauert das ganze auch wirklich wahrzunehmen und auch zu spüren, wie auch diese, wie soll ich das nennen ähm wie das ist ja so eine Kette von Abläufen und wie man diese Kette erkennt und unterbricht, also dass man nicht den Block durchdrückt und dann noch weiter drin stecken bleibt, dann schämt man sich, weil man etwas nicht aussprechen konnte, man fühlt sich deswegen nicht gut und das ist wie so eine Spirale nach unten und da hilft auf jeden Fall dieses Anhalten ähm da wieder raus zu kommen und das gab mir auch wieder die ähm die Macht über mein Sprechen zurück, weil dann war ich auch nicht meinem Stottern hilflos ausgeliefert, sondern ich hatte es dann wieder in der Hand und wusste, wie ichs anhalten kann und dann wieder mit nem ähm durchatmen und wieder neu ansetzen zu können.

A: also ich weiss nöd, öbs gnau d Antwort isch uf die Frag aber fröhner hani wüchlich denn meh probiert bi minere Sprach zbliebe, will gar kei Sprechtechnik gha han. So quasi ich han müsse so d-d-d-d- kkk aso so irgenwie müsse gege das akämpfe irgenwie oder. De v. chan gnau erchläre, wie das gat. Äh aber hüt chani wie chani Sprechtechnik awende und das nimmt denn natürlich extrem viel stress.

Ich bin so die grosse Ausnahme, es hörte nicht au. Ich quasi musste und muss arbeiten. So und ausgehend von dieser Kindheitssituation, dass ich nicht das Gefühl hatte, es hilft mir einer, hatte ich das Grosse Glück ebenf trotz grosser Stotterympome, dass ich ein Typ war oder junger Mann, dass ich gut ankam. Und ich hatte Glück in meinem Leben auf ganz viele Menschen zu treffen, die mir insofern halfen weil sie daraus kein Problem gemacht haben, dass ich Freunde hatte, dass ich sogar Klassensprecher war, als ich auf dem Gymnasium war, dass ich in zwei grossen Cliquen war, dass ich Hobbies hatte, die ich geteilt habe. Und so weiter und so fort. Diese Jahre. Diese Jahre vor meinem 21. Geburtstag, wo ich sehr sehr viele gute Erfahrungen hatte, dass Menschen zu mir stehen, dass ich Freunde hatte, haben so ein sehr, sehr tolles Fundament gegeben, wo ich vielleicht sogar heute noch davon zerre, als ich anschliessend so an der Uni war,

dass ich da hinterher im Arbeitsleben recht gut zurecht kam und eigentlich immer souveräner wurde. Und ich dann erst später also mit 42 Handwerkszeug bekam, das Sprechen auch nochmal einfacher zu bekommen oder Hilfe zu bekommen. Und so ist ein roter Faden von absoluter Hilflosigkeit, an die ich mich als 7, 8 oder 10 Jähriger erinnern kann hin so zur Pubertät, die einfach so eine tolle Zeit war, wo ich auch, ich habe Schautanz gemacht, ich hab als Model für Frisörinnen und Kleidergeschäfte gearbeitet. Ich war also in der Öffentlichkeit und zeigte mich und habe Applaus dafür bekommen. Ich musste ja nicht sprechen. Ich war in ner Schautanzgruppe. Ich hab da über 100 Auftritte hingelegt und so weiter. All diese Erfahrungen haben glaube ich so ein kleines Stückchen in so frühen Jahren dazu beigetragen, dass ich so ein gutes Selbstwertgefühl hatte und mich nicht minderwertig oder im Hintergrund haltend oder so gehalten habe. Und ich habe natürlich, als ich in Ihrem Alter war, als ich also jung war so zwischen 20 und 30, ich habe ganz viele Partys gefeiert und Action gemacht und so weiter. Ich lebte dann auch schon hier in Berlin, eben auch so in einem Umfeld, wo man einfach so akzeptiert wurde, wie man ist. Und ich habe so Emanzipationsprozesse in meinem Leben durchlebt. Ich bin also offen homosexuell also auch wieder eine Minderheit. Die Sprechbehinderten sind ne Minderheit, die Homosexuellen sind ne Minderheit und so weiter. Und ich habe halt so intellektuell so Auseinandersetzungen durchlebt. Und ich war aber viel draussen und hatte Lebensfreude. Und so hat sich das, ich bin heute 65 und wenn ich zurückblicke, kann ich sagen, ich bin heute als Stotterer hatte ich nen schlechten Anfang aber es hat sich alles und ich danke dem Herr Gott dafür, es hat sich alles sehr sehr gut entwickelt. Aber dieser Traum, es ist alles nicht wahr, ich schlafe einmal ein und ich wache auf und es ist nicht mehr da, dieser Traum hat sich nie erfüllt.

was ich auch noch ziemlich gut fand fand, war halt pseudostottern. das ist für mich so ein tool, das wird man wahrscheinlich langfristig nicht benutzen aber so am anfang oder in der mitte einer stottertherapie ist das unfassbar mächtig, weil da kann man sich wieder ein gefühl ähm von von von beherrschung von den symptomen sich wieder zurückholen, wenn man aktiv selber stottert, dann hat man selber in die hand und ich hatte da selber ein erlebnis auf einem selbsthilfeabend und zwar hatte da jemand eine sehr sehr starke sekundärsymptomatik und er hat dann zum beispiel pseudogestottert und von jetzt auf gleich waren all seine sekundärsymptome einfach mal weg. das war halt, war ziemlich beeindruckend muss ich sagen. und das war ziemlich cool und das machen wir immer noch ab und an mal , weil ich geh immer noch regelmässig zur selbsthilfe da machen wir uns einfach einen jux draus pseudo zu stottern. , weil das macht sinn, das ab und an mal wieder ein bisschen aufzu frischen um das ein bisschen zu trainieren. ist auf jeden fall auch ein sehr mächtiges tool muss ich sagen. ist glaube ich auch von van riper entdeckt oder entwickelt, wenn man das so sagen kann. ja.

[ähm] / ja aber nur deshalb, weil meine symptomatik sich verändert hat. i muss dazu sagen. sie erleben mich jetzt schon eine weile sprechend. ich glaube ich grenze ja wahrscheinlich an einen fall, wo man von remission sprechen würde. also wo nur noch wenig restsymptomatik da ist und mit der symptomatik, die ich habe, kann ich ziemlich gut leben. da weiss ich aber tatsächlich nicht, wie viel das bei mir mit meinem alter zu tun hat oder inwiefern es ein effekt der beiden logopädischen therapien ist oder vielleicht auch beides. ich glaube, das kann (gestottert) niemand wahrscheinlich ganz auseinanderhalten. aber ich glaube vor allem deshalb fällt es mir leichter, mit meinem stottern umzugehen, gibt es da auf jeden fall eine grössere gelassenheit. wenn ich noch so stottern würde, wie früher, was häufigkeit und schwere betrifft, weiss ich ehrlich gesagt nicht, wie es wäre. es kann sein, dass ich dann noch genauso darunter leiden würde, wie früher.

ich habe zweimal in meinem leben eine logopädische therapie gemacht. die erste war gut und wichtig für mich, aber hat meine sprechflüssigkeit nicht verändert. die zweite war auch gut und wichtig und hat dann tatsächlich meine sprechflüssigkeit massgeblich verändert. seitdem spreche ich meistens relativ flüssig, wobei da zwei dinge wichtig sind. ich glaube bestimmte sprechtechniken haben sich inzwischen weitgehend automatisiert. also wichtig für mich war der weiche stimmeinsatz unter anderem, also das von der fluency shaping technik. und was auch noch wichtig war ist eine möglichst grosse Offenheit im umgang mit stottern haben. das heisst, wenn ich menschen neu kennenlerne und ich merke, die sind mir wichtig, dann sage ich meistens relativ früh etwas zu meinem stottern. das empfinde ich als sehr entlastend.

also zunächst einmal hat sich mein umgang ganz grundlegend verändert. ganz massgeblich durch die beiden logopädischen therapien, die ich gemacht habe. an erster stelle ist der offenere umgang mit stottern und tatsächlich auch das weitgehend abgebaute vermeidungsverhalten. aber das hätte ich alleine nicht gekonnt, das ist ein effekt der beiden logopädischen therapien. einher geht damit wirklich, dass es eine grundlegende lebensveränderung ist. das hat ganz viel in meinem leben verändert. das fand ich nach meiner zweiten logopädischen therapie herausfordernd. es ist einfach so, dass ein leben, in dem man flüssiger spricht, leichter ist, als in einem leben, in dem man unentwegt stotternd durchs leben geht. und herausfordernd fand ich daran nach meiner zweiten logopädischen therapie, das war in der zeit, als ich an der universität in der lehre gearbeitet habe und das hätte ich mir stotternd niemals zugetraut. das war auch eine grundlegende veränderung in meinem leben, was das vertrauen darin betrifft, bestimmte berufsgruppen bestimmt wahrnehmen zu können. vor allen dingen war es die herausforderung zu merken, es ist viel leichter, trotzdem auch zu bemerken, hier und da stottere ich noch und dann nicht in ein altes vermeidungsverhalten zurückzufallen. das ist zwischendurch eine grosse herausforderung.

Entwicklung von Selbstakzeptanz durch realistischen Anspruch an sich selbst

Ja ähm, häufiger eventuell abzurechnen und nicht immer gerade aus in die Blockade zu müssen und zu sagen, ich schaff das jetzt und ich krieg jetzt das hin. Und ich muss alles schaffen. Im Laufe meines Lebens habe ich auch aus anderen Gründen dazu gelernt ich muss nicht alles schaffen und nicht alles erstklassig hinbekommen. Ich hatte ja natürlich immer einen recht hohen Anspruch erstens an mich und zweitens komme ich ja aus ner grossen Familie. Zum Beispiel Cousins oder die Schwester sind Juristen und Rechtsanwälte in der Familie, dass man immer den Anspruch hat, dass man Anerkennung hat in der Gesellschaft, dass man etabliert ist, dass man einen bestimmten Wohlstand hat, dass man ein bestimmtes Auftreten hat und so weiter. Und einem Sprechbehinderten ist das alles schwieriger das hinzubekommen. Und da kann ich heute sehr gut loslassen. Kann sagen muss ich nicht, kann ich nicht, will ich vielleicht auch gar nicht.

V: i ha sehr viel über stottere glese, viel psychologischi sache, sprachtechnischi sache und van riper. aso nochglese und agwendet. viel au üebige gmacht und e gwüsses wisse. das wüsse versuech ich amig au azwende. es git es paar gedankegäng, wo i merk, dass i mir das selber entwickelt ha oder gedankegäng, wo i denk, dass es sicher no hilfrich isch. zum bispil de gedankegang: i versuech immer, s stottere z objektiviere. ich gseh öppert, oh de ärmscht, stark körperlich behindert, goht aber schubidu durchs lebe. objektivier ich aber tue stottere und mach eso es drama rundume. objektiviere. das isch en asatz, woni mir selber geh han. ich gseh lüt i chriegsgebiet, armi lüt oder gwalt. objektiviere. ich bi ide schwiz, ich ha e tolli stell, e liebi familie, ich chönt glücklich si. das wort vom objektiviere isch öpis, wo ich mir selber seg. das isch öpis woni no nie glese ha, nei, tue dis stottere objektiviere, das merk ich, das hani mir selber entwickelt. öpis anderes, woni mir selber entwickelt ha isch de gedanke, wo under em

stottere lided und seged, jo wenn i nöd stottere wür wär i en ganz andere mensch. ich denk i wär sicher en guete tagesschausprecher worde oder wunschvorstellige, wo absurd sind, jo, me mues jo nöd sis glück [ähm] ene wunschvorstellige ufhänke. da isch echli falsches glück. wenn ich mich aluege tue. i wär nie en bodybuilder worde, bi aber nöd unglücklich, will i so dünni ärmlü übercho han. aso de gedanke, i dörf mi nöd chli mache nu well i tagesschausprecher nöd worde bin, oder es wunschbild, wo gar nöd so erstrebenswert gsi wär. das sind so zwei gedanke, wo ich mir selber entwickelt han und helfed mir ab und zue im umgang mit em eigene stottere.

Entwicklung von Selbstakzeptanz durch offenen Umgang mit dem Stottern

auf jeden fall positiv. ich denke bei mir war es sehr wichtig, dass ich diese selbstakzeptanz habe, weil ich mich erinnern kann, dass ich vor einem halben jahr zur stotter therapie ging und es in diesem moment damals nicht akzeptieren konnte, abgelehnt hatte und nicht wahrhaben wollte. mir hilft schon mehr, über das stottern zu sprechen, als diese übungen zu machen. mir hilft wirklich diese arbeit an meinem se se selbstbewusstsein. man innerlich stärker ist und dann kommen auch nicht so oft diese blockaden aus meiner sicht.

ja also ganz viel. die grössere offenheit mit dem stottern im umgang mit dem stottern und dann ein erster grosser schritt war in der stottermodifikationsrichtung die identifikationsphase dazugehört. für mich war ein riesiger schritt, mich irgendwann vor einen spiegel zu setzen und tatsächlich meine stottersymptomatik genauer zu beobachten. ich brauchte bestimmt ein halbes jahr dafür, bis ich das gemacht habe, weil das so ein schambesetztes thema für mich war. also das war ein ganz wichtiger schritt dabei in hinsicht auf die grössere offenheit im umgang mit dem stottern und die verschiedenen sprechtechniken. dieses jahr gab es ein gespräch mit studierenden in berlin. da habe ich gesagt, dass ich mir nicht vorstellen könnte, dass eine logopädische therapie ohne ausreichende intensive desensibilisierung erfolgreich sein kann. das scheint mir ein ganz wesentlicher schritt zu sein, jetzt aus meiner eigenen erfahrung als betroffener. egal, ob man das im rahmen einer fluency shaping oder im rahmen einer stottermodifikation macht. ich glaube diese desensibilisierungsphase ist unglaublich wichtig.

dass man selbstsicherer mit dem umgeht. vielleicht auch offener. man sich nicht verstecken soll. nicht diese angst haben soll, das stottern zu zeigen. ich habe zum beispiel viele vorträge schon gehört von stotternden menschen und die haben dabei auch viel gestottert, aber sie haben so selbstbewusst gewirkt, dass man das gar nicht so richtig wahrgenommen hat. das hat mich schon immer sehr beeindruckt. i weiss nicht, ob ich das wirklich bei meinem vortrag vor der gruppe ausstrahlen werde.

für mich waren zwei dinge besonders wichtig: einmal die offenheit mit dem stottern, um aus dieser dynamik primär und sekundärsymptomatik herauszukommen und zweitens glaube ich, dass ich überhaupt einmal etwas wie ein kontrollgefühl hatte und das gefühl, ich kann flüssiger werden, wenn ich das will. ich glaube nur das hat es mir ermöglicht, mir gegenüber fehlertoleranter zu sein oder meinem sprechen gegenüber fehlertoleranter zu sein. ich glaube auch, dass das sehr wichtig war. was ich für mich überhaupt nicht nachvollziehen kann: es wird in der forschung immer wieder diskutiert, inwiefern nervosität oder stress stottern verstärken kann. viele stotternde menschen bejahend das sofort. ich konnte das für mich nicht bejahen. in prüfungssituationen, wo man sagen könnte, dass der stresspegel höher ist und man nervöser ist, da war es so, dass das gefühl hatte, da gibt es eine art notfallmechanismus. ich stottere dann auch und viel, aber ich schaffe es irgendwie, mich durch die blocks zu lavieren, vielleicht auch gerade weil der adrenalinpegel so hoch ist. ich konnte nie bestätigen, dass bei mir nervosität stottern steiget. ich hatte immer das gefühl, je weniger fehlertoleranter ich bin, je strenger ich mit mir und meinem sprechen bin und je mehr ich es verstecken will, desto schwieriger wird es mit dem sprechen.

S: s entscheidende isch dem au en platz geh. für mich findet stottere i dere gruppe statt und do gib ich ihm de platz. und susch versuech ich ihm de platz nöd z geh. für mich isch s en wichtige punkt, ich chan do hicho und do bin ich de stotterer. und de rescht vom monet isch das denn nüme es thema sozege. aso wie em stottere es gfass geh oder en platz.

K: i gsehs ähnlich, wie du. mitem platz geh und will ez au niemert würk i mim umfeld ahn, wo die gliche symptom hett wie i oder mi so cha verstoh, dass iglich ab und zue no drunder lide. wenn ich s mit mim fründ besprich oder es vor mine fründinne asspriche wird i scho ernst gno, aber sie hend kei ahnig vo dem handicap, chönds nöd so nohvollzieh. aber es isch wie gseit hüt gott sei dank nüme so schlimm. aber glich gits no augeblick woni denke, i wott nöd stottere, worum chunnt das scho wieder. denn chas si, dass i da mim fründ verzelle und denn scho verständnis ume isch aber cha sich jo nöd i mi ineversetzte oder i mi ineluege. vo dem her findis scho schön emol uf züri fahre zu eu. (lacht) und jo mich dörf ustusche, ich find das wertvoll.

also zunächst einmal hat sich mein umgang ganz grundlegend verändert. ganz massgeblich durch die beiden logopädischen therapien, die ich gemacht habe. an erster stelle ist der offenere umgang mit stottern und tatsächlich auch das weitgehend abgebaute vermeidungsverhalten. aber das hätte ich alleine nicht gekonnt, das ist ein effekt der beiden logopädischen therapien. einher geht damit wirklich, dass es eine grundlegende lebensveränderung ist. das hat ganz viel in meinem leben verändert. das fand ich nach meiner zweiten logopädischen therapie herausfordernd. es ist einfach so, dass ein leben, in dem man flüssiger spricht, leichter ist, als in einem leben, in dem man unentwegt stotternd durchs leben geht. und herausfordernd fand ich daran nach meiner zweiten logopädischen therapie, das war in der zeit, als ich an der universität in der lehre gearbeitet habe und das hätte ich mir stotternd niemals zugetraut. das war auch eine grundlegende veränderung in meinem leben, was das vertrauen darin betrifft, bestimmte berufsgruppen bestimmt wahrnehmen zu können. vor allen dingen war es die herausforderung zu merken, es ist viel leichter, trotzdem auch zu bemerken, hier und da stottere ich noch und dann nicht in ein altes vermeidungsverhalten zurückzufallen. das ist zwischendurch eine grosse herausforderung.

ja genau, dann kenne sie bestimmt auch die unterscheidung primär und sekundärsymptomatik. es war für mich immer sehr einsichtig, dass die sekundärsymptomatik das eigentlich auffällige ist und dass das daraus resultiert, dass man das stottern vermeidet und verstecken will. das fand ich sofort immer einleuchtend, als ich das das erste gehört habe. ich glaube dieser offenere umgang damit ist ein weg aus dieser dynamik herauszukommen. also wenn die dynamik in dieser sekundärsymptomatik immer stärker wird, je mehr man versucht das stottern zu vermeiden und zu verstecken.

Entwicklung von Selbstakzeptanz, indem keine eigene Schuldzuweisung erfolgt

ich hatte vor kurzem in der beratung ein erlebnis, das für mich als betroffener und berater ganz interessant war. da sass jemand vor mir, wo dieses gefühl stark war, dass das stottern das ganze leben blockiert. in beruflicher wie auch in privater hinsicht, im alltäglichen leben blockiert es mich. dieses gefühl war unglaublich stark. das hatte ich fast vergessen, dass es das bei mir auch so gab. aber das war auch so ein gefühl: stottern blockiert mein leben. von diesen anderen drei gefühlen, da würde ich sagen, dass definitive die schuldzuweisung die tiefsten spuren hinterlassen hat. da merke ich, dass es mich heute noch auf die palme bringt und entsetzt, wie weit verbreitet unter stotternden menschen ist, das hätte ich früher nie erwartet. das erfahre ich durch meinen beruf, wie viele menschen sich selbst die schuld für ihr stottern geben. ganz wichtig war für mich die information, dass es eben nicht psychisch oder psychologisch bedingt ist, sondern nach allem, was man weiss primär neurologisch, also durch erbliche faktoren. das war für mich unglaublich entlastend, weil ich vorher mein ganzes leben lang

einen knoten im kopf gesucht habe, den ich nur lösen muss und dann habe ich die hoffnung gehabt, dann hört das stottern irgendwann auf. und ich habe jetzt aufgrund meiner beratende tätigkeit auch das gefühl, dass ich damit nicht alleine stehe, sondern dass es ganz weit verbreitet ist.

V: ich han fröhner viel meh selbstzweifel gha. Selbstschuldzuweisige, ah wieso han ich hüt gstotteret, äh äh also mich fast zerfleischt ab dere frag. Und fröhner de tag so schwarz wiiss iteilt. Ja ich han guet gred, sisch en super tag gsi, ich han schlecht gred, sisch en schlechte tag gsi. Und hüt denki, hüt versuechi das gar nöd gross zbeachte ja, es isch nöd d antwort uf die frag.

K: nüm so wie au scho. mit 18 19 scho, denn hani mi immer gfroget: wieso i? wieso mue i stottere? Han denn eso negativs demit verbunde.

isch mir so chli bewusst worde mit de zit, dass jede öpis het, es handycap het. dass es meischtens au e andere lüt nöd uffallt. dass jede hützutags mit sich selber so beschäftigt isch, dass me sich gar nöd cha konzentriere, was die anderi person macht. vo dem her isch es gar nöd so schlimm. aber klar i dem augeblick, bime vorstelligsgspröch oder enere präsentation, wo me öpis wöt guet mache oder chunde überzüge, denn nervts scho. well me sich wuche vorane vorbereitet het. denn goht me döt ane, isch vorbereitet, ufgstellt und denn stotteret me und denn nervts ein glich. [mhm] wieso etze! aber es chunnt nüm so hüfig vor bi mir, dass i mi nochane wuche lang froge, wieso ich ez genau SEB wort nöd ha chöne sege. das hani als jüngeri scho öfters gha, dass i hei bi und mi gfroget ha, wiso hesch ez da nöd gschaftt. i ha mi würlki amigs abegmacht. denn bini erst nochere wuche oder so wieder us dem kreis usecho. wenn ich hüt es wort nöd cha usspreche, nervts mi im moment vilicht, aber i has denn nocheme halbe tag wieder vergesse und gib mir kei schuld defür. aber mit 18 19 hetts scho andersch usgeh.

Entwicklung von Selbstakzeptanz durch Reduktion der Symptomatik

ja genau, dann kenne sie bestimmt auch die unterscheidung primär und sekundärsymptomatik. es war für mich immer sehr einsichtig, dass die sekundärsymptomatik das eigentlich auffällige ist und dass das daraus resultiert, dass man das stottern vermeidet und verstecken will. das fand ich sofort immer einleuchtend, als ich das das erste gehört habe. ich glaube dieser offenerere umgang damit ist ein weg aus dieser dynamik herauszukommen. also wenn die dynamik in dieser sekundärsymptomatik immer stärker wird, je mehr man versucht das stottern zu vermeiden und zu verstecken.

ich würde sagen es ist natürlich ein teil von mir. ich versuche damit einigermassen versöhnlich umzugehen, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, dass ich unbedingt möchte, dass es eine teil von mir bleibt. nein, wenn es verschwinden würde, hätte ich auch nichts dagegen. aber wenn das nicht so ist, kann ich inzwischen gut damit leben, mit meiner restsymptomatik komme ich gut klar.

[ähm] / ja aber nur deshalb, weil meine symptomatik sich verändert hat. i muss dazu sagen. sie erleben mich jetzt schon eine weile sprechend. ich glaube ich grenze ja wahrscheinlich an einen fall, wo man von remission sprechen würde. also wo nur noch wenig restsymptomatik da ist und mit der symptomatik, die ich habe, kann ich ziemlich gut leben. da weiss ich aber tatsächlich nicht, wie viel das bei mir mit meinem alter zu tun hat oder inwiefern es ein effekt der beiden logopädischen therapien ist oder vielleicht auch beides. ich glaube, das kann (gestottert) niemand wahrscheinlich ganz auseinanderhalten. aber ich glaube vor allem deshalb fällt es mir leichter, mit meinem stottern umzugehen, gibt es da auf jeden fall eine grössere gelassenheit. wenn ich noch so stottern würde, wie früher, was häufigkeit und schwere betrifft, weiss ich ehrlich gesagt nicht, wie es wäre. es kann sein, dass ich dann noch genauso darunter leiden würde, wie früher.

V: bi mir isch ganz eifach, so da ähm mit de sprechentwicklig hets da agfange (zeigt auf selbstgemachte grafik) und isch bis zude pubertät am grösste, am meiste aso am meiste gstotteret, ischränkig, selbstwertgefühl gad umgekehrt proportional, also selbstwertgefühl am tüfste und denn ganz ganz natürlü aso nei ganz ja es isch denn vielleicht so chi nüm ganz so viel beschäftigte, echli abe, sochli in mass und etz gaz eifach dauernd, d bedütig immer, immer, immer so chli ufe, mitem älter werde, mit de erfahrig ganz extrem gats abe und ich bin froh, fröhner ischs immer chli ufe und abe gange, das isch alles zeme verbi, ich merk wie automatisch ruhiger, es het kei bedütig meh, ich wird au nüm so nervös mitem zuenehmende alter und de peak d pubertät. Und im chindesalter so i junge jahre so ja, aso steil ufe.

also zunächst einmal hat sich mein umgang ganz grundlegend verändert. ganz massgeblich durch die beiden logopädischen therapien, die ich gemacht habe. an erster stelle ist der offener umgang mit stottern und tatsächlich auch das weitgehend abgebaute vermeidungsverhalten. aber das hätte ich alleine nicht gekonnt, das ist ein effekt der beiden logopädischen therapien. einher geht damit wirklich, dass es eine grundlegende lebensveränderung ist. das hat ganz viel in meinem leben verändert. das fand ich nach meiner zweiten logopädischen therapie herausfordernd. es ist einfach so, dass ein leben, in dem man flüssiger spricht, leichter ist, als in einem leben, in dem man unentwegt stotternd durchs leben geht. und herausfordernd fand ich daran nach meiner zweiten logopädischen therapie, das war in der zeit, als ich an der universität in der lehre gearbeitet habe und das hätte ich mir stotternd niemals zugetraut. das war auch eine grundlegende veränderung in meinem leben, was das vertrauen darin betrifft, bestimmte berufsgruppen bestimmt wahrnehmen zu können. vor allen dinge war es die herausforderung zu merken, es ist viel leichter, trotzdem auch zu bemerken, hier und da stottere ich noch und dann nicht in ein altes vermeidungsverhalten zurückzufallen. das ist zwischendurch eine grosse herausforderung.

für mich waren zwei dinge besonders wichtig: einmal die offenheit mit dem stottern, um aus dieser dynamik primär und sekundärsymptomatik herauszukommen und zweitens glaube ich, dass ich überhaupt einmal etwas wie ein kontrollgefühl hatte und das gefühl, ich kann flüssiger werden, wenn ich das will. ich glaube nur das hat es mir ermöglicht, mir gegenüber fehlertoleranter zu sein oder meinem sprechen gegenüber fehlertoleranter zu sein. ich glaube auch, dass das sehr wichtig war. was ich für mich überhaupt nicht nachvollziehen kann: es wird in der forschung immer wieder diskutiert, inwiefern nervösität oder stress stottern verstärken kann. viele stotternde menschen bejahend das sofort. ich konnte das für mich nicht bejahen. in prüfungssituationen, wo man sagen könnte, dass der stresspegel höher ist und man nervöser ist, da war es so, dass das gefühl hatte, da gibt es eine art notfallmechanismus. ich stottere dann auch und viel, aber ich schaffe es irgendwie, mich durch die blocks zu lavieren, vielleicht auch gerade weil der adrenalinpegel so hoch ist. ich konnte nie bestätigen, dass bei mir nervösität stottern steiget. ich hatte immer das gefühl, je weniger fehlertoleranter ich bin, je strenger ich mit mir und meinem sprechen bin und je mehr ich es verstecken will, desto schwieriger wird es mit dem sprechen.

Entwicklung von Selbstakzeptanz durch das Gefühl, nicht alleine zu sein

K: i gsehs ähnlich, wie du. mitem platz geh und will ez au niemert würc i mim umfeld ahn, wo die gliche symptom hett wie i oder mi so cha verstoh, dass iglich ab und zue no drunder lide. wenn ich s mit mim fründ besprich oder es vor mine fründinne asspriche wird i scho ernst gno, aber sie hend kei ahnig vo dem handicap, chönds nöd so nohvollzieh. aber es isch wie gseit hüt gott sei dank nüm so schlimm. aber glich gits no augeblick woni denke, i wott nöd stottere, worum chunnt das scho wieder. denn chas si, dass i da mim fründ verzelle und denn scho verständnis ume isch aber cha sich

<p>jo nöd i mi ineversetzte oder i mi ineluege. vo dem her findis scho schön emol uf züri fahre zu eu. (lacht) und jo mich dörf ustusche, ich find das wertvoll.</p>
<p>P: ich glaub au de ustusch isch wichtig, z merke, me isch nöd elleige. mitem alter chan es sich au abflache, wenn me gnüegend selbstwert entwickle chan.</p>
<p>G: aber das stimmt. i ha au s gfühl gha i bi ellei uf dere welt. und denn so merke, dass anderi au stotteret, das so zmerke, dass anderi au müeh hend oder schamgfühl hend. das z merke isch scho schön, dass me nöd ellei isch und es au no anderi het. das schätzi sehr.</p>
<p>M: es chömed da ja scho ja leider eher halt negativi oder und schmerz isch jetzt fast echli hert gseit, aber es tuet eim gliich na weh. Ich han jetzt eigentlich, das isch bi mir immer also umegschlummeret. Ich han jetzt ebe, ich han eifach gstotteret, bin irgendwie durs lebe gange und erst vor drü jahr bini da uf die versta gstosse. Und id lengg hani au de kurs gmacht, da hani irgendwie gseit so etz muni da nomal mich zemeraffe und namal das ufarbeite, dere sach naga und ich bin ja nöd de einzig, wo das het. Und jetztbini eigentlich sit drü jahr wieder chli aktiv oder, und die gruppe tuet mer guet, das muessi übrigens au sege, eifach, dass ich gseen, ich bin nöd ellei oder. ja</p>
<p>Entwicklung von Selbstakzeptanz, weil man sich von seinem Umfeld akzeptiert fühlt</p>
<p>K: nüm so wie au scho. mit 18 19 scho, denn hani mi immer gfroget: wieso i? wieso mue i stottere? Han denn eso negativs demit verbunde. isch mir so chli bewusst worde mit de zit, dass jede öpis het, es handycap het. dass es meischtens au e andere lüt nöd uffallt. dass jede hützutags mit sich selber so beschäftigt isch, dass me sich gar nöd cha konzentriere, was die anderi person macht. vo dem her isch es gar nöd so schlimm. aber klar i dem augeblick, bime vorstelliggspröch oder enere präsentation, wo me öpis wöt guet mache oder chunde überzüge, denn nervts scho. well me sich wuche vorane vorbereitet het. denn goht me döt ane, isch vorbereitet, ufgstellt und denn stotteret me und denn nervts ein gliich. [mhm] wieso etze! aber es chunnt nüme so hüfig vor bi mir, dass i mi nochane wuche lang froge, wieso ich ez genau SEB wort nöd ha chöne sege. das hani als jüngeri scho öfters gha, dass i hei bi und mi gfroget ha, wiso hesch ez da nöd gschafft. i ha mi wüerkli amigs abegmacht. denn bini erst nochere wuche oder so wieder us dem kreis usecho. wenn ich hüt es wort nöd cha usspreche, nervts mi im moment vilicht, aber i has denn nocheme halbe tag wieder vergesse und gib mir kei schuld defür. aber mit 18 19 hetts scho andersch usgeh.</p>
<p>Ja. Das ist ein grosser Unterschied zu früher. Deshalb fragten Sie höchstwahrscheinlich auch diesen Traum nochmals ab. Die Zeit so des Einschlafens als Stotterer und das Aufwachen als fliessend sprechender Mensch, die ist tatsächlich endgültig vorbei. Ich bin so, was ich bin und ich glaube im kurzen Schreiben an Sie habe ich auch gesagt. Es ist unglaublich und es gibt mir Schmunzeln manchmal, ich hab sehr viele also Menschen in meinem Leben kennen gelernt und es hat zweierlei Rückblicke. Der eine ist, als ich alte Schulkameraden und Kameradinnen so nach 40 Jahren zum ersten Mal wiedergetroffen habe beim Klassentreffen und so der eine oder andere mich anguckte und sagte irgendwie kenne ich dich aber ich erkenne dich im Alter gar nicht wieder. Und ich sagte so ach ich war doch so der Stotterer in der Klasse gewesen. Sagte er was? Echt? Kann mich gar nicht erinnern. Du bist doch immer Clown gewesen du hast doch immer Leute unterhalten und du hast doch überall mitgeredet. Sagte ich: Echt, sone Erinnerung hast du an mich? Ja, du bist ein Trendsetter gewesen und so weiter und da dachte ich mir, das kann doch gar nicht sein. Und andere ähm sozusagen, die sagen, ähm, wenn ich so im Umfeld mit Ämtern oder so mit ähm früheren Kollege so zu tun hab, die erkennen mich wieder aufgrund der Sprechbehinderung: Ach Herr R.</p>

hallo. Und dieses Ach heisst Ach ja Sie mit der Sprechbehinderung. Und die Leute haben mich in der Regel als ein gutes Erlebnis. Dass ich ein freundlicher Mensch bin, dass ich ein höflicher Mensch bin, dass ich mich auskenne mit bestimmten Sachen und so weiter. SO diese Wertschätzung, die leidet offensichtlich nicht über die Eigenschaft von mir, dass ich Stotterer bin. Ich habe zwei, drei unheimlich blöde Erfahrungen. Aber es ist tatsächlich die totale Ausnahme.

ähm also mittlerweile nicht mehr. das war als ich jünger war und vor der vor der therapie bei wolfgang habe ich mich eingeschränkt gefühlt aber ich glaube das hatte mehr mit mir selbst zu tun als mit meiner umwelt, weil ich hatte eigentlich wenig negative ereignisse meiner umwelt, ich hab mich mehr mich selbst bestraft dafür in meinem kopf, dass ich stottere. Ich hab dann irgendwann erkannt, dass ich damit aufhören sollte, weil das war einfach total ähm schlecht und ich hab dann noch gemerk dass es meinem umfeld eigentlich ziemlich egal ist auch durch in vivo übungen und dann hab ich dann kam wirklich die die erkenntnis, dass ich mich eigentlich die meiste zeit selbst im kopf dafür bestraft hab und das war auch wirklich etwas, was von mir kam, von innen und dementsprechend, das ist auch dann ich würde sagen es ist einfacher sich selbst zu verändern als die umwelt um einem herum. und dementsprechend habe ich dann auch damit aufgehört. aber ich glaube es ist auch ein weiter weg diese erkenntnis zu haben und das auch wahrzunehmen, dass man im endeffekt, dass man es selber in der hand hat, ob man sich schlecht fühlt oder halt nicht.

ja es gibt wenig positive gefühle. also es sind hauptsächlich schamgefühle und angstgefühle. sodass ich irgendwie mal sagen könnte, ich habe heute so stark gestottert und fühlte mich dabei so gut, kann ich nicht sagen, weil stottern eben keine angenehme angelegenheit für mich ist. aber was gut ist, zu sehen, dass viele menschen einen so annehmen, wie man ist und denen ist total egal. sie kennen einen so lange und sie hören das nicht einmal, wenn man stottert. das ist gut, dass man nicht abgestuft wird auf sein stottern, sondern man wird so wahrgenommen, wie man ist, als mensch.

G: aso hützutags tuni offe bime gspröch tueni das sege, dass ich tuen stottere, früener hani das nöd gseit sondern han eifach gstotteret und hans durezoge bis am schluss und sisch mer gar nöd wohl gsi dass di ander person oder die andere wo au im gspröch gsi sind, also ich han eifach es komischs gfühl gha, will sie nöd gwusst hend, was isch genau, isch sie eifach so ufgregt oder isch sie sust gstresst? Ebe es het mer nüt bracht schlussendlich, dass ichs eben öd han agsproche und denn han ich so en entwicklungs-schritt gmacht, und jetzt tuenis aspreche. Sisich immerno streng für mich das zmache aber es entspannt s ganze, ja s entspannt.

Entwicklung von Selbstakzeptanz aufgrund von positiven Erfahrungen und dem Alter

V: zum uf die frog zrugg cho. i junge johre hett ich alles aso alles geld, alles gmacht, wenn ich e garantie gha hetti. zu mir chämed maig lüt und seged, dass ich nüme tue stottere. und denn seg ich dene, dass ich immer no stottere und dass ich scho lang nüme do wär, wenn ich nüme würd stottere und e homepage hett: nie mehr stottern punkt ch. wenn ich wüssti wie me nüme würd stottere, wär ich en millionär. vieli lüt würded viel geld usgeh, wens denn nüme mössted stottere. de lidensdruck cha sehr gross si.

K: mir hetts eifach gholffe, empathischer und fiifühliker z werde. i mine junge johre bini so en rebel gsi und ufmüpfig. en richtige satansbrote, das hett denn keht. das hetts wie uf e art brucht, so etz isch fertig [ähm] jo. (lacht) wo i viel dur s lebe und fiifühliker bi, wenn i öpper gseh, wo es handicap het, tuenis andersch aluege. wens etz aber e pille gäbt oder, damit mes nüme hett, klar, denn würis au neh. glich hani au s gfühl, es hett öpis guets bitreit oder öpis guets oder schöns debi usezieh. ich heti zum bispil all die lüt do nöd kenneglernt. isch echli ambivalent.

A: mich dunkt, dass selbsthilfegruppe wie e indirketi therapie isch. dass jungi lüt dur s studium do anechömed und denn de selbstwert gstärcht wird, dass me wie merkt, dass sie trotz stottere ihres studium gstafft hend. das dunkt mich isch au e art therapie.
P: ich glaub au de ustusch isch wichtig, z merke, me isch nöd elleige. mitem alter chan es sich au abflache, wenn me gnüegend selbstwert entwickle chan.
A: aber nöd jede erwachseni cha sin selbstwert vergrössere. es isch kein selbstläufer, dass wenn me älter wird, dass sich de selbstwert vergrösseret.
jo und wo au d lebenssituation, zum bispil e trennig oder de job verlore und iwie schafftsch es dennoch nöd, bisch durend im verglich. es git jo au no anderi selbsthilfegruppe. zum teil hani s gfühl, dass mir lüt ide gruppe gha hend miteme wenig entwickelte selbstwert, au im alter, und denn au unsicher blibe sind. wenn me das jetzt so formuliered, mir sind extrem reflektiert. ich finds au wahnsinnig, was für e brueflich kompetenz do amig zemechnunt i selbsthilfegruppene. fröhner hett ich gseit, dass alli stotterer alles brüef sind, wod nöd muesch rede und du wenig verdiensch. und das mues überhaupt nöd si und findi scho no interessant.
Heute weniger, da ich es akzeptiert habe. Aber es hat Jahre gegeben, so zwischen 30 und 40 wo ich gedacht hab, ach, es wäre schön.
Ja Mit dem Alter und den guten Erfahrungen hat sich eine gewisse Gelassenheit dem Stottern entwickelt.
ich würd sagen am alter auf jeden fall, weil ich war erst mit 27 so weit, dass ich ähm dass ich mich mit meinem stottern beschäftigen wollte also davor halt wars so ich würd nicht sagen tabu aber es war jetzt nicht unbedingt ein thema mit dem ich mich gerne beschäftigte und ich glaub das kam auch mit dem alter auf jeden fall und ähm ich würd auch sagen, ich hab dann auch später so halt mitte meiner 20er jahre auch meine erfahrungen mit psychadelischen pflanzen gehabt und ich weiss nicht, ob das irgendwas geholfen hat aber das hat mich auf jeden fall nachhaltig verändert. ich glaub das hat mich auch echt viel achtsamkeit gelehrt auch zu sich selber und ähm ich kann halt nur darüber spekulieren, ob das damit zusammenhängt, aber dann fiel es mir auch einfacher mich mit meinen eigenen tabus zu beschäftigen, wie dem stottern zum beispiel. das hat meine selbstwahrnehmung auf jeden fall geschärft und verbessert. ja
[ähm] / ja aber nur deshalb, weil meine symptomatik sich verändert hat. i muss dazu sagen. sie erleben mich jetzt schon eine weile sprechend. ich glaube ich grenze ja wahrscheinlich an einen fall, wo man von remission sprechen würde. also wo nur noch wenig restsymptomatik da ist und mit der symptomatik, die ich habe, kann ich ziemlich gut leben. da weiss ich aber tatsächlich nicht, wie viel das bei mir mit meinem alter zu tun hat oder inwiefern es ein effekt der beiden logopädischen therapien ist oder vielleicht auch beides. ich glaube, das kann (gestottert) niemand wahrscheinlich ganz auseinanderhalten. aber ich glaube vor allem deshalb fällt es mir leichter, mit meinem stottern umzugehen, gibt es da auf jeden fall eine grössere gelassenheit. wenn ich noch so stottern würde, wie früher, was häufigkeit und schwere betrifft, weiss ich ehrlich gesagt nicht, wie es wäre. es kann sein, dass ich dann noch genauso darunter leiden würde, wie früher.
M. ja mer tuet ja au also riife als mensch, also mer wird älter, hesch erfahrigere als chind und als jugendliche isch sicher e anderi situation als als erwachsne oder? Aso und hüt gani scho ganz anderst demit um. Also fröhner hani mich au eher chli zrug zoge, nöd öpis gseit gha und hüt chani scho besser mini meinig sege uf jede fall und ich chans au besser akzeptiere, das isch für mich na wichtig gsi.
P: und es hanget sicher au demit zeme, dass je älter, dassd wirsch, desto meh erfahrig hesch und meh erfahrig hesch und desto meh hesch dich au chöne im bruef duresetze und merksch det ebe, dass s selbstwertgfühl stigt und ebe, und dadurch chasch das viel ehner in hintergrund stelle, drucke.

Das lies ich au bi de pubertät wotsch du sinn des lebens und d welt verbessere, und ebe ja, ide pubertät sich selber reflektiere ähm am meiste in depression und selbstmord verdingse, das isch ide pubertät und das gseen ich au, isch idem zemehang

Wenig Selbstakzeptanz durch Rückschläge

man lernt meistens mit nettes stottern oder pseudostottern. das nette stottern ist das stottern in der blockade, was sich anhört wie stottern, aber ein leichtes stottern. das pseudostottern ist absichtlich stottern. wir hatten so ein in vivo training gemacht, wo man über die strasse geht und eine person anspricht, obwohl man eigentlich keine blockade hat. man simuliert die blockade. das ist, damit man dieses gespür hat, dass die andere person dich einfach normal aufnimmt, obwohl du gestottert hast. damit du mit dieser situation irgendwie vertraut wirst, weil man sonst vor leuten stottert, wenn man die schwierigen blockaden hat. das fluency shaping, ich denke ich komme gut rein in die ganzen übungen, also ich muss nur ein bisschen üben und dann kann ich die technik gut anwenden. nur war das problem, wenn ich auf einmal flüssiger spreche, dann lege ich diese übungen zurück und denke weniger daran. und wenn ich dann wieder einmal einen rückschlag habe, sieht die welt ganz anders aus.

ja auf jeden fall. am anfang in der kindheit war leider / gabs keine gelegenheit dazu, dass ich mich mit diesem problem auseinandersetzte, weil es üblich war, dass das nur kinder haben und wenn man aufwächst, geht das stottern von selbst weg. daher habe ich auch keine therapien damals gemacht und das hat dazu geführt, dass ich mich nie richtig als stotternder mensch angesehen habe, obwohl ich richtig stark gestottert habe. aber ich habe das nie als einen teil von mir angenommen. durch die stottertherapie musste ich lernen, stottern als einen teil von mir akzeptieren. ich musste mich mit dem gedanken arrangieren, dass es nicht heilbar ist, dass es auf jeden fall immer da sein wird. und ich musste mich damit arrangieren, dass man immer wieder rückschläge haben wird. ich denke, das fällt mir am schwersten. zum beispiel hat man eine schlechte phase, man geht in die therapie und übt mehr und dann spricht man auf einem viel flüssiger. vielleicht nicht in jeder situation, aber du stellst dich zufrieden, wie es dann ist. und dann auf einmal kommt ein riesen rückschlag, auf einmal kannst du kein wort mehr aussprechen und nicht mal im freundeskreis oder bei den eltern und du bist dann total verzweifelt. das ist mir schon mehrmals passiert, ich denke mir persönlich fällt es schwierig zu akzeptieren, dass es immer wieder zurückkommen kann.

Das Stottern nicht als einen Teil von sich selbst akzeptieren

Ja wie gesagt, ich habe hier mit sieben Jahren, hats mir sozusagen die Sprache verschlagen. Ähm ich weiss und ich muss hier kurz den Zusammenhang einfach herstellen. Ähm es war in der e... Ich hab eine ältere Schwester, zwei ein halb Jahre. Als ich sieben Jahre alt war, kriselte es sehr in der Ehe meiner Eltern und ich kriegte es als kleinerer ziemlich hart ab. Ich erinnere mich an eine Situation, wo es ziemlich übel lief und es mir sozusagen über Nacht so die Sprache verschlagen hat. Es ist nicht Missbrauch aber ich hab eine Aussage gehört, die mich einfach umgehauen hat als so kleiner Junge. Und dann kam ich in die Schule. Ich hatte diese extremere Sprechbehinderung. Es hänselten mich also Kinder. Im Schulhof ist da so ein Anführer gewesen. Den ich heute auch noch rechts und links ohrfeigen könnte, wenn ich den in die Hand bekommen würde, der andere Jungs aufgestachelt hat und Stotterpeter rief und die hinter mir hergegangen sind. Das war also eine sehr schlimme Erfahrung und klar habe ich mich total also schlecht und hilflos als kleinerer Junge gefühlt. Und das zweite ist, interessant ist, ähm vielleicht kommen wir später noch drauf, es gibt vier Männer in unserer Familie, weil sie also auch wissenschaftlich arbeiten, die irgendwann in ihrem Leben als sie jung waren eine Sprechbehinderung hatten. Das ist so mein Vater, der Bruder meiner Mutter und der Vater meiner Mutter. Und ich. Immer als sie jung waren.

Und das hörte dann von selber auf in der Pubertät oder als sie eine Liebschaft hatten oder heirateten und so weiter, hat das aufgehört und zwar komplett aufgehört.
A: ich akzeptiers nöd und wotts au nöd akzeptiere. ich bi nochane dejenige, wo alles drasetzt, symptomfrei z rede. hett natürlich öpis mit em bruef nochane ztue, das isch klar. wenn ich merke, dass ich stottere, probier ich [ähm] sprechtechnik azwende.
S: ich glaub ich wür viel mache, dass es weggoht. wenn es d möglichkeit gäbt, dass es weggoht, wär ich bereit defür, en höche pris z zahle.
S: da wür ich jetzt sege nei. Aso will bi mir isch scho so mit sechzehni hets mich eigentlich gar nöd gstört. Ich han chöne en französischvortrag halte und döt mega umegstotteret und foif sekunde spöter ischs mir wieder vollkomme egal gsi sozege. Ähm und es isch erst mit so nünzehni, zwenzgi, wos mir namal meh bewusst worde isch selber irgendwie, ischs eher es problem worde eich. Bi mir ischs scho chli anderst gsi.
S: han ich scho paar mol ghört. für mich isch es en punkt es ghört zu mir jo, aber es hett nüt positivs, es hett nume nachteil, wieso sött ichs denn wölle bhalte?
Restkategorie
der umgang mit dem stottern (...) ähm ich fühle keinen scham mehr. ähm ich fühle mich deswegen auch nicht mehr schlecht und ähm denn das war so ein automatismus, der in meinem kopf ablief, sobald ich ähm gestottert hab, fühlte ich mich deswegen schlecht und damit habe ich eigentlich komplett aufgehört, also das ähm interessiert mich nicht mehr so wirklich, es ist nicht mehr so ein ähm nicht mehr so präsent es thema in meinem leben. es ist natürlich immer ein teil von mir, aber es ist etwas, was ich als fast abgeschlossen ansehe. und ich hab das durchlebt, ich hab das überwunden würd ich sagen und es ist auf jeden fall immer noch ein teil meines lebens und hat mich auch zu dem gemacht, der ich jetzt bin. ähm mit allen höhen und tiefen, vor- und nachteilen ähm ich glaub ich wünsch es mir aber nicht, dass es anders gekommen wäre. also es ist nicht so, dass ich mir wünsche, ich hätte nicht das stottern so also das nicht, also ich habs überwunden und fühl mich gut damit mittlerweile und ich hab dadurch natürlich sehr viele sehr nette menschen kennengelernt auch durch die selbsthilfe und so weiter sind echt gute freundschaften entstanden, aber ich habe auch überhaupt kein problem in diskussionen teil zu haben. ich habe auch keine angst davor an diskussionen teil zu haben und ähm ch würd mich auch als nicht unbedingt leichten diskussionspartner bezeichnen.
ich wär nicht traurig, wens weg wäre aber es ist jetzt kein traum von mir, dass ich ähm nö nö, also das ist jetzt nicht unbedingt ein gedankengang den ich verfolge. also ich würdes annehmen wens kommt, würd ichs annehmen aber es ist nicht so, dass ich da jetzt hinterher bin.
also jetzt würd ich sagen ist das eine recht neutrale einstellung, also ich empfinde keine scham mehr und auch keine wut mehr und ich ärgere mich auch nicht mehr darüber, aber früher halt wars auf jeden fall mit scham verbunden. ich hab mich geschämt dafür und war auch enttäuscht über mich selber und ja, hab mich deswegen schlecht gefühlt aber das ist mittlerweile nicht mehr aktuell also das ist jetzt
Ja aber es hat eben auch andere Situationen, wo ich das einfach drauf ankommen lasse. Ich auch mal hergehe und sage so ich muss mich nicht erklären oder ich will mich nicht erklären. Das muss die andere Person also entweder live oder am Telefon, einfach hinnehmen. Ich spreche halt nicht fliessend.
Immer, gerade als ich mit Ihnen gesprochen habe und über diese Kindheitserfahrungen gesprochen habe, habe ich feuchte Augen bekommen. Da kommt immer auch ein Rest Traurigkeit, ähm dass ich sag: Oh Gott ist das schwer gewesen als kleines Kind. Da kommt schon noch eine grosse Traurigkeit mit und natürlich sage ich: Wieso ich? Aber ich habe halt im Laufe des Lebens Erklärungen gefunden, wieso ich. Aber s ist halt immer so eine Emotionalität da. Also Emotionalität klingt abstrakt. Einiges tut mir

trotzdem, wie diese Kindheitserinnerung weh, da kommt mir Traurigkeit hoch, aber ich kann das auch zulassen, ich will das auch zulassen, es gehört zu mir, ist in mir und hat ein Recht zu existieren. Und auch wenn ich heute mal Tränen kriege, dann ist das so. Es ist alles in Ordnung so.

Es ist in Ordnung. Ja das ist in Ordnung, das können Sie ruhig auch sehen. Ja

Puhh. Sicher sich selbst so anzunehmen, wie man ist. Stottern ist ein Teil von einem selbst und so versuchen zumindest sich selbst zu lieben wie man ist. Weil auch als Stotterer ist man ein liebenswerter Mensch. Und zwei Wünsche habe ich ja. Wenn ich sie schon angeboten bekomme, dann nutze ich sie. Lassen Sie mich mal kurz überlegen. Ja und es kann einen niemand zwingen daran zu arbeiten, dass man das Stottern vielleicht loswird oder reduziert, sondern es muss dieser eigene innere tiefe Wunsch sein ich bin so wie ich bin aber ich will auch so eine Chance etwas positiv zu verändern weil über Hilfe vielleicht die ein oder andere Lebenssituation sich zum positiven verändert. Ich muss es nicht. Ich muss nichts müssen aber ich kann es, wenn ich es will. Und diese tiefe innere Entscheidung ist glaub ich die wichtigste Grundlage Stottertherapie anzustreben. Und es nicht zu machen, weil man so Gefalle einem Lebenspartner zuliebet, weil der sagt du hast da ein Problem, ich würde zum Arzt gehen oder so ne. Müssen muss man gar nichts. Man und Frau muss es also wollen als tiefe innere Entscheidung.

A: ich würd kein pris zahle im gegesatz zu dir, aber ich würd scho, aso wennis e pille gäbt würdis au schlucke, wenn ich wüssti, dass es denn weggoht. wenn ich öpis chönti mache, wennis öpis gäbti, wos klick macht, denn würi da au mache. we e impfig ohni nebewirkige mit garantie.

G:das wär sicher schön, do würdi nöd nei sege. oder susch würi sege chömemer id gruppe und mache chlini schrittli vorwärts, ich glaub das isch im moment s ziel.

A: ich glaub eifach, dass mir stotternde eher echli sensibler sind. bi mir jo au sicher ide familiäre situation, aber stotterndi chönd sich tendenziell besser ifühle und sind weniger die skruppellose überflüger, wo nöd links und rechts lueged und völlig egal isch, obs em andere guet goht, hauptsach me isch selber first. so sind mir nöd. das isch vilicht das positive am stottere.

M: am schluss vom tag isch es üsi persönlichkeit, wo es en teil vo üs isch und iglaub me mues es eifach versueche akzeptiere. es isch en fründ vo eim, mengmol gohts besser, mengmol schlechter. öper ander hett es anderes handicap. me isch rücksichtsvoller, das hani au das gefühl, dass me echli meh luegt.

de stand vode wisseschaft isch dass es schwierig isch, als erwachsene symptomfrei z werde. drum wünsch ich vielen stotterer, dass sie lockerer demit umgoh sölled. das chan mer erreiche, aa dem cha mer schaffe, drum wünsch i das dene. es wär dumm und blöd, wenn ich ihne wünsche wür, dass sie nüme stottere tönd, will das nöd goht.

Situatives Vermeiden

Bewusst nicht vermeiden in schwierigen Situationen

ich mache vollstop, ich atme aus und setze das wort dann nochmals neu an also ähm das erfordert viel übung und auch viel achtsamkeit den block nicht durchzudrücken. ich glaube das ist das allerschwierigste. zu mindestens das nehme ich wahr aus meinem stotterer umkreis, dass das ein recht weiter weg ist bis man so weit ist zu erkennen, es ist jetzt stecke ich im block und aufzuhören und sofort alles zu entspannen. sobald ich merke, ich krampfe im hals oder im kiefer, dann nehme ich mir einfach die zeit und mach nochmal stop und fang bei dem wort nochmal an. und ich glaube das ist sogar ein pull-out.

[ähm] es gibt unterschiedliche verhaltensweisen, man flüchtet sozusagen sehr oft, vor den situationen die sch sch schwer fallen. man kann sich nur hintstellen und versuchen,

selbstbewusster zu sein und auf die leute zugehen mit dem problem, das man hat. also was ich genau mache: ich besuche eine stottertherapie, ich versuche an meinem selbstbewusstsein zu arbeiten, ich versuche das in meinem freundeskreis anzusprechen. ich versuche mich der situation dann dort zu stellen. zum beispiel was mir sehr schwer fällt, ist, vor gruppen zu sprechen. da habe ich noch sehr viele schamgefühle und insgesamt eine sehr grosse sprech angst in solchen situationen. [mhm] wenn ich früher immer versucht habe vor solchen situationen wegzulaufen, heute versuche ich mich zu überwinden und einfach so zu sein, wie ich bin.

ja da sprech ich meistens mit einer gegliederten sprechweise, also so, dass ich die sätze in sinnvolle sinneinheiten unterteile und ja gliedersprechen meistens und vorher nehme ich mir dann auch ein bisschen zeit, um mich runter zu fahren.

genau ähm ich müsste da mal reingucken, aber ich weiss gerade gar nicht, wo das ist. aber ich kann auf jeden fall sagen, was ich später kennen gelernt habe. also ich hab bei wendlandt habe ich das gegliederte sprechen gelernt ähm und das verwende ich auf jeden fall sehr gerne bei präsentationen und das spürende sprechen, also dass man versucht besonders auf seine lippen zu achten. ich finde, das hilft bei stressigen situationen das ist aber auch oft schwierig, weil ich finde es kommt darauf an halt, was für eine situation das ist. ähm weil wenn das extreme situationen sind, dann finde ich es äusserst schwierig auf solche techniken zurück zu greifen. deswegen halte ich auch fluency shaping für nicht so vorteilhaft, weil ähm fluency shaping lebt nämlich davon, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man in gewissen situationen ist man nicht in der lage einfach daran zu denken ähm ja bestimmte situationen ähm bestimmte methoden anzuwenden. ja jadas glaube ich. dann soll man auch auf tools zurückgreifen, die halt eher unterbewusst ablaufen und funktionieren. *ja voll, das macht sinn. ja falls dir das andere noch einfällt, kannst du auch gerne eine mail schreiben oder so aber ist auch gut, wenn nicht, also wie du willst.*

Abwägen, ob eigener Gesprächsbeitrag wirklich nötig ist

V: wenn eso vorlesige mit lüt gsi sind, denn han i s bewussts i gha, dass ich mich chönt ibringe und interessiere. denn hani abgwägt, nei i seg nüt well i stottere. i versuechs aber au stoh loh und sege, dass es nöd lebeswichtig isch, dass i au no was sege dezue. so erleb ich au grossi rundene mit smalltalk, denn hett i amig meh müeh mich izbringe und seg denn nüt. i versuech denn abgrenze und sege dass es ok isch. ich chan au ohni öpis zsege glücklich si. wie du de böle mit humor witergeh hesch.

G: mir hets au immer müeh gmacht zum mich ibringe ide klass. denn hani halt eifach gfunde, ebe mir reded sicher no i chlinere gruppe und denn chani mi döt ibringe.

das vermeidungsverhalten. also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das heute nicht auch noch anwende, zum beispiel wenn ich jemandem das reden überlassen kann oder so (lächelt verschmitzt), aber ich versuche, das nicht zu machen. ich versuche auch mehr zu achten, dass ich mehr die stottertechniken anwende. dass ich nicht einfach das wort rauspresse, sondern achtsamer bin, wenn ein stottersymptom kommt und ich das konsequenter durchziehe.

Sozialer Rückzug, um nicht sprechen zu müssen

ich hab halt gemerkt, ich komm einfach nicht so weit wie die leute so und ich hab dann auch eingesehen spätestens jetzt solltest du anfangen etwas am stottern zu tun, zu machen und dann kam ich auch auf diese selbsthilfe und dann hat dieser veränderungsprozess angefangen und ich hab dann auch gemerkt, wenn man mit mehreren leuten projekte macht und man einfach zusammen viel weiter kommt. so das ist so wie soll ich das nennen, das ist so der vorteil vom vom menschen, dass man einfach, wenn man sinnvoll zusammen arbeitet, eifach viel weiter kommen kann als alleine und das ist glaube ich in allen bereichen so und ich hab mich halt ausgekapselt, ausgegrenzt und das hat auch wirklich nicht unbedingt freude an kommunikation obwohl ich mich

aber auch andererseits danach gesehnt hab, weil ich mag meine zeit allein, für mich selber aber es muss halt ausgeglichen sein. so das ich natürlich meine zeit für mich selber habe aber dementsprechend zeit mit anderen leuten, meinen freunden, mitbewohnern und bekannten und ähm ich sag mal in der dunkeln zeit meines stotterns habe ich mich viel zurückgezogen, und war halt viel alleine unterwegs und hab da auch schon noch sinnvolle sachen gemacht, klar, ich habe viel gelernt und so weiter aber das hat halt mein sozialverhalten hat halt ein bisschen darunter gelitten und ich würde nicht sagen sozialverhalten sondern eher so...

M. ja mer tuet ja au also riife als mensch, also mer wird älter, hesch erfahrigere als chind und als jugendliche isch sicher e anderi situation als als erwachsene oder? Aso und hüt gani scho ganz anderst demit um. Also fröhner hani mich au eher chli zrug zoge, nöd öpis gseit gha und hüt chani scho besser mini meinig sege uf jede fall und ich chans au besser akzeptiere, das isch für mich na wichtig gsi.

ähm das ist nicht so ganz einfach. ich würde sagen, ich hab mich natürlich geschämt und schlecht gefühlt und hab mich dadurch selbst ausgeschlossen und hab auch gespräche und gesprächsgruppen gemieden und hab mich ein bisschen eingekapselt und ich hab das dann später im studium gemerkt, als es zum ende hinging und wir mussten halt im designstudium muss man viel in projekten zusammenarbeiten und ich hab halt gemerkt, dass ich, ich kann projekte auch alleine machen aber ich habe halt dadurch einen enormen arbeitsaufwand. und ich hab teilweise projekte alleine gemacht an denen leute zu viert gearbeitet haben.

Ansprechen, dass eine Sprechsituation nicht wahrgenommen werden möchte

ich bin tatsächlich zu den dozenten gegangen und habe darum gebeten. ich muss zugeben, ich habe erst im nachhinein erfahren, dass es einen nachteilsausgleich gibt. das ist ein rechtsanspruch für menschen mit einer behinderung, und dann eine prüfungsform wählen kann, bei dem nachteile durch die behinderung nicht zum tragen kommen, sondern ausgeglichen werden. bei stotternden menschen zum beispiel eine schriftliche anstatt eine mündliche prüfung ablegen. ich habe es damals nicht so genannt, aber diesen weg gesucht.

Also was früher oft passiert ist, ist, dass ich bestimmte wörter einfach nicht sagen konnte und dann gesagt habe, dass ich es nicht sagen kann und schwieg. das waren meine schlimmen stotterphasen. die anderen sind dann im gespräch wo ganz anders gelandet, ohne dass ich was dazu sagen konnte, das gab es häufiger. es ist mir auch hie und da mal passiert, dass ich beim telefonieren hängen geblieben bin und dann das gegenüber vielleicht dachte, dass die leitung unterbrochen wurde oder sie jemand auf den arm nehmen will oder sowas und dass dann die andere seite aufgelegt hat.

Abwarten und zu einem späteren Zeitpunkt nochmals probieren

G: döt hanis zumene spötere zitpunkt gseit. wenn ich gmerkt ha, dass es chunnt, denn hani gwartet und noch öpere viertel stund hanis chöne sege und für mi isches entspannter gsi. besser, als wenn i het möse murkse. das han ich ab und zue, dass i abwarte und zume spötere zitpunkt das denn sege. oder es hett sich scho wieder d situation verändert. (lächelt)

Geplante oder spontane Sprechsituationen vermeiden

nicht immer, es könnte auch im freundeskreis sein. wenn man zum beispiel in eine kaufhalle geht. man möchte was kaufen, aber ich kann das produkt nicht auffinden. normalerweise geht man zur kassiererin und fragt. ich bin nach hause gegangen und das produkt im internet gesucht und bestellt.

ich denke, wenn ich die möglichkeit hätte, dann würde ich schon gerne nicht stottern, aber ich würde mir wünschen, dass es von anfang an so wäre. es haben sich durch das stottern aus meiner sicht probleme herausgebildet. ich habe mir neulich überlegt, was wäre, wenn ich nicht stottern würde und vor einer gruppe sprechen müsste. ich denke,

dass die panische angst immer noch hätte, weil es so stark in mein verhaltensmuster übergegangen ist, durch eben situationen, die damals für mich sehr unangenehm waren und die ich mied. wenn es heute weg wäre, würde ich froh sein, vielleicht würde es mir auch mehr sicherheit geben in bestimmten situationen denke ich mir.

kontraproduktiv [mhm] da muss ich mal überlegen. / [mhm] ja also mir fällt grade nichts richtiges ein [ähm] was für mich kontraproduktiv war, ist es, vor bestimmten situationen wegzulaufen, also im übertragenen sinne [ähm] dass man zum beispiel früher in der schule, wenn man einen vortrag halten musste, habe ich mich krank gemeldet, wenn ich dieser situation aus dem weg gehen wollte und das hat mir auf jeden fall nicht gut getan, weil ich mich sehr an diese verhaltensweise gewöhnt habe und das fällt mir heute sehr schwer, dies zu überbrücken.

aber das hat sich dann über die jahre auf jeden fall gebessert. ähm ja. und ähm vermeidungsstrategien hatte ich auf jeden fall auch. wie gesagt ich habe teilweise gespräche einfach platzen lassen oder hab telefonate einfach nicht wahrgenommen, ich hab nicht abgehoben oder ja sowas.

ja und zwar waren das meistens situationen mit ich sag mal autoritätspersonen wie chefs, vorgesetzte oder oder ähm professoren und ähm ich glaub deswegen sind einige arbeitsverhältnisse auch den bach runter gegangen, weil ich hab auch oft versucht auch probleme selbstständig zu lösen, das ist halt nicht immer von von vorteil sage ich mal und ähm als oft wärs einfach besser gewesen zu meinen vorgesetzten zu gehen und mich mit ihnen darüber zu unterhalten als einfach selbstständig zu handeln. aber das ist jetzt auch schon jahre her und das würde ich auch eher als vergangenheit bezeichnen. und ich denke jetzt hab ich überhaupt kein problem mehr ähm auf leute zu zugehen, auch wenss ein schwieriges thema ist, wenn irgendwas mal schief gegangen ist oder auch wenn man, ich sag mal ein miserfolg in einem beruflichen kontext, wenn man jemandem mitteilen muss, einfach, wenn man ähm ich weiss nicht, irgendwas ist halt schief gegangen auf der arbeit und ich merke ja das kommst du jetzt selbser nicht mehr ausgepaddelt. Ich glaub das sollte ich erzählen. Aso jetzt hätte ich damit kein Problem.

jetzt gehts ja würde ich sagen um vermeidungsstrategien. also als ich damit noch ein problem hatte, dann kam es nie zu den gesprächen. also dann habe ich das gespräch eher von vorherein vermieden als es mittendrin dann abubrechen aber ich kann mich ja auch an situationen erinnern wo ich so wo ich gemerkt habe, das gespräch ist jetzt an dem punkt dass es an mir liegt, ob das gespräch an mir liegt, ob das gespräch halt weitergeht ähm halt weitergeht oder halt aufhört, da war die tendenz eher so, dass ich dann das gespräch aufhören lassen habe. aber das war auch eher vor meiner therapieerfahrung und vor meinem wissen, wie ich mit dem stottern klarkommen kann.

Ja, die gibt's auch, vielleicht eine Situation wo irgendein kommunikativer Austausch ist. Und ich finde da etwas überhaupt nicht gut an der Situation. Und ich reg mich innerlich schon auf. Und ich weiss, wenn ich jetzt anfang zu reden, werde ich höchstwahrscheinlich stärker stottern. Und dann kanns sein, dass ich sage ach, also sann sprech ich innerlich mit mir und sage ach lass mal, musst du jetzt nicht unbedingt etwas dazu sagen. Und zwar nicht, weil mir dieses andere Argument da unwichtig ist, sondern schon, mit der Sprechbehinderung, dass ich sag: ach das wird jetzt schwierig oder so, ja aber wenig

meine symptomatik ist heute eigentlich so, wie sie im gespräch ist. das heisst es gibt kleine stotterereignisse, ansonsten bin ich meist flüssig. das heisst heute ist sprechen nicht mehr so anstrengend für mich. früher habe ich eigentlich in jedem satz drei bis vier blocks gehabt, die relativ stark waren und da war es sehr anstrengend, wenn ich längere zeit gesprochen habe. ich habe zum beispiel auch referate vermieden, wenn ich konnte. vor allem im studium war das der fall und wenn ich konnte, habe ich keines

gehalten. mich eine halbe stunde hinzustellen und zu sprechen das wäre sehr anstrengend gewesen.
V: persönlich han ich das nöd so, dass das und das wort schwer isch, sondern meh, die und die situatione sind schwer und vor dene hani scho devor e gmischts gfühl. nöd s wort, sondern d situation isch schwer. d situation, wenn ich telefoniere mues. oder wenn ich uf öpper mues zuegoh. d situation macht mir meh müeh, als s wort selber. stottere vermide, indem ich versuech d situation z ändere und vermide.
M: wenns e grossi gruppe hett, oder im zirkus, wenn er usgrechnet mitem mikrofon zu mir chunt und i vor 500 lüt oder so was sege mue. denn segi eifache nüt oder. (lachen) im zirkus hani genau die situation gha. denn han ich ihn eifach aglueget, well i nöd ha welle.
M: do fällt mir au e episode i: i bi früehner emol ame tennisturnier gsi mitem roger federer. denn hett er so en bölle is publikum gschmisse, i ha en genau gfange und denn hetts gheisse es gäbi en guetschi und es interview und denn hani de bölle gad witergeh. ich ha nöd wölle uf de platz abe goh.
G: es het sicher au scho situatione geh zum bispil bime vortrag und denn hett me chöne froge stelle und denn han ichs nöd gwagt. denn hani mi eifach gschämt, wenn hundert lüt im saal hocked und i stottere tue.
V: stottere isch viel, dass me angst hett devor, me nimmt sich zrug, me tuet em gspröch uswiche zum bispil es gspröch abbreche oder weggoh. es git das bild, stottere isch wie en isberg. 10%, das wo me ghört, symptomatik und 90% isch alles, wo unedure isch, wo im chopf isch, die schlechte gfühl, wo rundume geh cha.

Sprachliches Vermeiden

Substitution von Wörtern durch Synonyme
A: was ich au mache bi mir, probiere weichi stimmisätz z mache und denn au wörter umstelle. wenn ich merke, ich werd bime bestimmte wort stotter, substituier ich das dur es anderes wort. mit umstelle und substituier chunsch relativ wit, es isch eifach e extremi denkleistig. du bisch immer vorus am scanne, was du wotsch nochane sege und denn muesch no umstelle. das ganze glingt mir im dütsche, bi fremdsprache glingts mir nöd, drum bini nöd guet in fremdsproche.
also eine bewältigungsstrategie, die ich mir erarbeitet habe ist es, wörter zu ersetzen. das hatte ich zu einem bestimmten punkt so gut meistern können, dass sogar meine guten freunde wussten nicht, dass ich stottere. es ging aber nur bis zu dem zeitpunkt gut, wo ich dann auf einmal gemerkt habe, dass ich keine wörter mehr finde. dass ich auch bei den ausgewechselten wörtern auch stottere. oder wenn man in einer fremdsprache spricht, dann ist es schwierig, den satz schnell umzubauen, weil mit einem anderen wort dann nur sinngemäss passt, aber grammatikalisch kannst du das wort eigentlich nicht in den satz stecken. es schafft mit sich problem, es kann in bestimmten situationen ganz gut gehen und niemand hat es gemerkt, aber wenn es vielleicht so einen sehr wichtigen situation kommt, dann auf einmal verlierst du dich selber in der wörtersuche, dann ist es auch blöd. man soll sich ja eher darauf konzentrieren, was man sagt und nicht was man austauschen will.
Ja, ich kann da ja nur zustimmen, was das vermeiden von einzelnen wörtern betrifft. das war definitiv eine meiner strategien, das war auch ehrlich gesagt, meine motivation, meine erste logopädische therapie zu beginnen, also mit mitte zwanzig, weil ich gemerkt habe, ich kann gar nicht mehr sagen, was ich will. ich war ständig nur mit dem umschreiben und austauschen von irgendwelchen wörtern und begriffen beschäftigt und hatte ganz stark das gefühl, ich kann gar nicht mehr sagen, was ich will. das vermeiden von gesprächssituationen glaube ich ist ein grundlegendes verhalten von den

meisten stottern, was ich auch relativ stark ausgeprägt hatte. es gab etwa hundert oder tausende situationen, in denen ich mich entweder nicht gemeldet habe in der schule oder der universität, obwohl ich etwas wusste, oder wo ich in einem Kreis mit anderen Leuten zusammensass und etwas zum gespräch beitragen wollte, es aber nicht getan habe. also ich kann nur sagen, absolut zutreffen verglichen mit meiner erfahrung.

ja da kann man sich aber mit anglizismen sehr sehr gut behelfen. und ähm ja ich hab angefangen die worte einfach zu üben um diesen aussprachprozess einfach zu überschreiben und ähm neu zu installieren, weil das ist ja son bestimmter ablauf und das stottern ist ja auch ein antrainierter ablauf, den man sich wieder abgewöhnen muss und das ist im endeffekt die schwierigkeit dabei. und bestimmte worte habe ich einfach geübt. Das habe ich mit lesen auch gemacht und hab dann so auch auch mit ton entwickelt mit dem ich zum beispiel auch laut lesen kann oder auch auch worte die nicht so einfach sind immer noch benutzen zu können. aber auch vor der selbsthilfe und vor der therapie hab ich auf jeden fall auch worte vermieden und durch synonme ersetzt also das war jetzt nie so schlimm, dass dann der ganze satz verändert worden ist aber ab und an mal hab ichs getan. aber bei manchen hat man dann halt gestottert.

A: wie gseit, i so agspannte situatione substituierere isch ei variante, ufschiebe, das wär höchstens wenn me e ussag nöd mues bringe, dass me weniger verzellt. das kenn i nöd so guet. vor allem gohts nöd so guet, wenn me wött e message abringe. do chasch denn nöd nur d hälfti sege, zumindest im kurs nöd.

inzwischen auf jeden fall spontan. früher hatte ich auf jeden fall ein starkes vermeideverhalten und war ständig damit beschäftigt, synonyme zu suchen, um wörter zu ersetzen, bei denen ich gestottert hätte, was anstrengend war. ich habe sätze grammatikalisch anders gebaut in der hoffnung, dann nicht zu stottern. das ist aber heute nicht mehr der fall.

Sätze grammatikalisch umformulieren

inzwischen auf jeden fall spontan. früher hatte ich auf jeden fall ein starkes vermeideverhalten und war ständig damit beschäftigt, synonyme zu suchen, um wörter zu ersetzen, bei denen ich gestottert hätte, was anstrengend war. ich habe sätze grammatikalisch anders gebaut in der hoffnung, dann nicht zu stottern. das ist aber heute nicht mehr der fall.

G: me mues sich jo immer grad vorstelle. denn chönt me doch au mol was anderes rede, das wür d situation entspanne. wenn me nöd grad so mues dri, me mues es echli locker gseh. me cha spöter das jo immer no verzelle. wie firmenname abneh, so sache chönt me doch freier gstatte. i finds au so stur. so echli offener und spontaner chöne demit umgoh. dass es immer genau so mue ablaufe und die erwartig do isch, stresst mi denn so und denn fangi a komische formulierige zmache.

A: ich ha vorher e banklehr gmacht und denn han ich am telefon oder bi chundekontakt zerst de name vode bank und nochher min nachname gseit. das isch zum bispil e strategie, statt zerst min nochname und denn de name vode bank sege.

K: da hani au so gmacht, das hani gest obig gha, aber i ha zerst möse mitem firmenname afange und denn min nochname. und i ha denn zerst de nochname gseit und denn de firmenname. aber i has extra gmacht, well i gmerkt ha, dass es nöd goht. es wäred name gsi mit P. das isch nöd gange. jo okay denn segi hald zerst borer. und denn hett d filialeiterin vonere andere filiale mim chef gseit, dass ich s telefon sött richtig abneh. und denn han ichs ihm gseit und denn het er mich unterstützt. klar hetts mi irgendwie au gnervt. eigentlich wett i jo und i bi jo nöd dumm. i weiss scho, dass me sött mitem firmenname abneh. und seb het mi scho gnervt, so isch de istig immer schwer gsi. nachher eigentlich nöd, i ha denn super chöne mit de lüt unterhalte, so de ersti buchstabe goht hald eifach nöd. und denn hanis hald eifach umgestellt. aso das kenn i au sehr guet.

Vorausschauende Kontrolle vor verbaler Äusserung

A: was ich au mache bi mir, probiere weichi stimmisätz z mache und denn au wörter umstelle. wenn ich merke, ich werd bime bestimmte wort stotter, substituier ich das dur es anderes wort. mit umstelle und substituier chunsch relativ wit, es isch eifach e extremi denkleistig. du bisch immer vorus am scanne, was du wotsch nochane sege und denn muesch no umstelle. das ganze glingt mir im dütsche, bi fremdsprache glingts mir nöd, drum bini nöd guet in fremdsproche.

A: was ich au mache bi mir, probiere weichi stimmisätz z mache und denn au wörter umstelle. wenn ich merke, ich werd bime bestimmte wort stotter, substituier ich das dur es anderes wort. mit umstelle und substituier chunsch relativ wit, es isch eifach e extremi denkleistig. du bisch immer vorus am scanne, was du wotsch nochane sege und denn muesch no umstelle. das ganze glingt mir im dütsche, bi fremdsprache glingts mir nöd, drum bini nöd guet in fremdsproche.

Ja, also ich bin ein Vollprofi im Vermeiden. Das heisst, ich habe ine Technik entwickelt innerhalb von Bruchteilen von Sekunden Aussagen , wie ich sie vorformuliert habe, irgendwie überlegt man sich ja eigentlich, was man sagt, ausser es explodiert aus einem heraus, aber wenn ich jetzt zum Beispiel grade mit Ihnen rede, überlege ich mir schon inhaltlich, was ich Ihnen erzählen möchte und ich habe eine Technik, woo ich blitzschnell umformuliere, wo ich auch schon im Vorhinein weiss, das sind Explosionslaute, es kommen Blockaden. Anstatt die eigentliche Methode, des Prolongierens und hin-einfallens in dieses Wort anzuwenden. Es heisst ich schaffe es weniger diese Methoden anzuwenden um die grössere Blockade zu überspringen oder aufzulösen sondern ich gehe her und formuliere um. Um es Ihnen einfach zu sagen ähm ich als ein Exempel, t-t-t-te ist ein sehr schwerer Buchstabe für mich und gerade wenn ein Wort zweimal so ein Buchstabe zweimal vorkommt, umso schwieriger. Und ich zu 180% weiss, wenn ich D-d-d-üsseld-d-d-dorf aussprechen soll. Ich habe einen Freund, der also da wohnt. Und entweder ich vermeide zu sagen wo er wohnt oder ich sage ja mein Freund aus dem Rheinland. Und erst wenn die nachfragen, wo denn im Reihnland, sage ich D-d-d-d-üsseld-d-d-orf. Und dieses sind so Alltagstricks und Schummeleinen, die ich aber eigentlich nicht anwenden soll. Vermeiden ist nicht erstrebenswert. Es ist sozusagen, dieser Herr Kellner, den ich schon erwähnt habe, hat gesagt, wenn du in Ausnahmesituationen bist, du hält eine Rede vor 250 Leuten und es kommt darauf an, dass du hier ans Ziel kommst, ohne am Mikrophon einen absoluten Crash zu haben, dann weiche lieber aus, als dass du versuchst geradeaus in die Stooterblockade rein zu gehen. Ja und ich tue das aber im Alltag viel häufiger. Das ist ein uraltes Training über ich weiss nicht 50 Jahre oder so.

Verschweigen von gefürchteten Wörtern

Ja, also ich bin ein Vollprofi im Vermeiden. Das heisst, ich habe ine Technik entwickelt innerhalb von Bruchteilen von Sekunden Aussagen , wie ich sie vorformuliert habe, irgendwie überlegt man sich ja eigentlich, was man sagt, ausser es explodiert aus einem heraus, aber wenn ich jetzt zum Beispiel grade mit Ihnen rede, überlege ich mir schon inhaltlich, was ich Ihnen erzählen möchte und ich habe eine Technik, woo ich blitzschnell umformuliere, wo ich auch schon im Vorhinein weiss, das sind Explosionslaute, es kommen Blockaden. Anstatt die eigentliche Methode, des Prolongierens und hin-einfallens in dieses Wort anzuwenden. Es heisst ich schaffe es weniger diese Methoden anzuwenden um die grössere Blockade zu überspringen oder aufzulösen sondern ich gehe her und formuliere um. Um es Ihnen einfach zu sagen ähm ich als ein Exempel, t-t-t-te ist ein sehr schwerer Buchstabe für mich und gerade wenn ein Wort zweimal so ein Buchstabe zweimal vorkommt, umso schwieriger. Und ich zu 180% weiss, wenn ich D-d-d-üsseld-d-d-dorf aussprechen soll. Ich habe einen Freund, der also da wohnt. Und entweder ich vermeide zu sagen wo er wohnt oder ich sage ja mein Freund aus

dem Rheinland. Und erst wenn die nachfragen, wo denn im Reihnland, sage ich D-d-d-düsseld-d-d-orf. Und dieses sind so Alltagstricks und Schummeleinen, die ich aber eigentlich nicht anwenden soll. Vermeiden ist nicht erstrebenswert. Es ist sozusagen, dieser Herr Kellner, den ich schon erwähnt habe, hat gesagt, wenn du in Ausnahmesituationen bist, du hält eine Rede vor 250 Leuten und es kommt darauf an, dass du hier ans Ziel kommst, ohne am Mikrophon einen absoluten Crash zu haben, dann weiche lieber aus, als dass du versuchst geradeaus in die Stotterblockade rein zu gehen. Ja und ich tue das aber im Alltag viel häufiger. Das ist ein uraltes Training über ich weiss nicht 50 Jahre oder so.

Verkürzung der Äusserung

S: also ich persönlich nöd. ich has wie chürzer gmacht, aber nöd beendet. aber wenn e situation do isch, woni mi unwohl föhl und stottere, denn luegi, dass i s gspröch chürzer mach zum denn weniger z stottere.

[ähm] ich konnte zum beispiel den gedanken oder ein gespräch nicht zu ende föhren oder den gedankengang abgebrochen und habe dann gesagt, dass es alles war, was ich sagen wollte [ähm] aber dass ich aufgestanden bin, habe ich nicht gemacht, das ist mir nicht passiert, dass jemand aufgestanden ist und weggelaufen ist. einmal war es nur so, dass in einem bewerbungsgespräch in der uni, da hat mich der professor gefragt, wieso ich überhaupt diesen beruf studiere, wenn ich stark stottere. das war für mich sehr unangenehm und ich wusste gar nicht, was ich antworten sollte.

G: mängisch han i denn au nöd da chöne sege, wani eigentli ha wölle sege. Z.b ame vorstelligsgspröch findis schwierig, wenn i no viel sache möcht sege und au no gueti antworte uf d froge het. aber denn segi nume ein simple satz, will meh nöd goht, da findi no schwierig. da isch e schlechts gföhl.

Sprachliches Vermeiden bewusst nicht anwenden

also wie gesagt wörter ersetzen, grammatikalisch sätze anders bauen, als ich es normalerweise machen würde, beim stottern habe ich teilweise eingeatmet, anstatt auszuatmen, weil mir das geholfen hat, aus blocks herauszukommen, was aber auf dauer anstrengend war. [ähm] ich habe manchmal so etwas wie anlauf geholt, dass dann tatsächlich vor blocks, die ich oft gespürt habe, schneller geworden bin im sprechen, und ich habe füllwörter und starter verwendet.

ähm jaaa (...) ich hab diese varianten, die vom satzbau und von der wortwahl am optimalsten sind um es möglichst stotterfrei auszusprechen. und natürlich sind die auch vom satzbau und von der wortwahl nicht zu kompliziert oder zu unnatürlich. also ich ersetze auch nicht schwierige wörter. ähm ich trainier lieber das schwierige wort um es benutzen zu können als es durch ein Synonym zu ersetzen, das vielleicht halt nicht so gut ähm nicht so gut ist oder halt weniger treffend ist.

es sind keine worte, es sind eher ähm buchstabenfolgen. ich weiss auf jeden fall, ich hab schwierigkeiten wenn wenn am wortanfang zwei konsonanten stehen, zum beispiel kran, drache und ähm zum beispiel das wort programm ist zum beispiel ganz schlecht, weil da hat man exakt zwei silben, die am anfang mit zwei konsonanten vor einem vokal. und solche worte habe ich teilweise ersetzt das geht aber leider nicht immer. ich habe irgendwann angefangen ähm solche worte einfach zu üben mit einem weichen stimmeinsatz und bei dem wort programm, das ist auch ein wort, das nicht unbedingt oft vorkommt aber immer mal wieder nutz ich das schon noch.

ich mache vollstop, ich atme aus und setze das wort dann nochmals neu an also ähm das erfordert viel übung und auch viel achtsamkeit den block nicht durchzudrücken. ich glaube das ist das allerschwierigste. zu mindestens das nehme ich wahr aus meinem stotterer umkreis, dass das ein recht weiter weg ist bis man so weit ist zu erkennen, es ist jetzt stecke ich im block und aufzuhören und sofort alles zu entspannen. sobald ich merke, ich krampfe im hals oder im kiefer, dann nehme ich mir einfach die

zeit und mach nochmal stop und fang bei dem wort nochmal an. und ich glaube das ist sogar ein pull-out.

ja da kann man sich aber mit anglizismen sehr sehr gut behelfen. und ähm ja ich hab angefangen die worte einfach zu üben um diesen aussprachprozess einfach zu überschreiben und ähm neu zu installieren, weil das ist ja son bestimmter ablauf und das stottern ist ja auch ein antrainierter ablauf, den man sich wieder abgewöhnen muss und das ist im endeffekt die schwierigkeit dabei. und bestimmte worte habe ich einfach geübt. Das habe ich mit lesen auch gemacht und hab dann so auch auch mit ton entwickelt mit dem ich zum beispiel auch laut lesen kann oder auch auch worte die nicht so einfach sind immer noch benutzen zu können. aber auch vor der selbsthilfe und vor der therapie hab ich auf jeden fall auch worte vermieden und durch synonyme ersetzt also das war jetzt nie so schlimm, dass dann der ganze satz verändert worden ist aber ab und an mal hab ichs getan. aber bei manchen hat man dann halt gestottert.

ja da sprech ich meistens mit einer gegliederten sprechweise, also so, dass ich die sätze in sinnvolle sinneinheiten unterteile und ja gliedersprechen meistens und vorher nehme ich mir dann auch ein bisschen zeit, um mich runter zu fahren.

genau ähm ich müsste da mal reingucken, aber ich weiss gerade gar nicht, wo das ist. aber ich kann auf jeden fall sagen, was ich später kennen gelernt habe. also ich hab bei wendlandt habe ich das gegliederte sprechen gelernt ähm und das verwende ich auf jeden fall sehr gerne bei präsentationen und das spürende sprechen, also dass man versucht besonders auf seine lippen zu achten. ich finde, das hilft bei stressigen situationen das ist aber auch oft schwierig, weil ich finde es kommt darauf an halt, was für eine situation das ist. ähm weil wenn das extreme situationen sind, dann finde ich es äusserst schwierig auf solche techniken zurück zu greifen. deswegen halte ich auch fluency shaping für nicht so vorteilhaft, weil ähm fluency shaping lebt nämlich davon, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man in gewissen situationen ist man nicht in der lage einfach daran zu denken ähm ja bestimmte situationen ähm bestimmte methoden anzuwenden. ja jadas glaube ich. dann soll man auch auf tools zurückgreifen, die halt eher unterbewusst ablaufen und funktionieren. *ja voll, das macht sinn. ja falls dir das andere noch einfällt, kannst du auch gerne eine mail schreiben oder so aber ist auch gut, wenn nicht, also wie du willst.*